

Arquitecturas premiadas.
Análisis de las arquitectas premiadas en Galicia 1987 - 2021

Universidade da Coruña
Escola Técnica Superior de Arquitectura
Tema: Arquitecturas premiadas. Análisis de las
arquitectas premiadas en Galicia 1987 - 2021
Curso académico: 2022/2023

Alumna: Laura del Monte Rodríguez
Tutora: Dra Mónica Mesejo Conde
Trabajo Fin de Grado
Fecha de entrega: 17/02/2023

AGRADECIMIENTOS

A todas las arquitectas involucradas en este trabajo.

A mi tutora Mónica Mesejo Conde por guiarme a lo largo de este camino.

A mi madre por apoyarme y leerse mi trabajo.

Y a mis amigas por llorar, comer tarta y reír conmigo.

1	Introducción	
	1.1 Resumen.....	pág. 07
	1.2 Motivaciones.....	pág. 08
	1.3 Objetivos.....	pág. 10
	1.4 Metodología y estructura.....	pág. 11
2	Contexto	
	2.1 Falta de reconocimiento de las mujeres en la arquitectura	pág. 18
	2.2 Referentes.....	pág. 20
	2.3 La mujer en los premios de arquitectura.....	pág. 22
3	Análisis de los premios	
	3.1. Los premios COAG:.....	pág. 27
	- Introducción.....	pág. 29
	- Cronología del premio.....	pág. 30
	- Análisis.....	pág. 38
	- Conclusión.....	pág. 45
	3.2. Los premios Gran de Area.....	pág. 49
	- Introducción.....	pág. 51
	- Cronología del premio.....	pág. 53
	- Análisis.....	pág. 61
	- Conclusión.....	pág. 70
	3.3. Los premios Juana de Vega de intervenciones en el paisaje.....	pág. 73
	- Introducción.....	pág. 75
	- Cronología del premio.....	pág. 77
	- Análisis.....	pág. 83
	- Conclusión.....	pág. 87

4	Las Arquitectas Más Premiadas.....	pág. 93
	4.1. + Reseñadas.....	pág. 94
	4.2. + Premiadas.....	pág. 96
	4.3. Ejemplo de caso práctico.....	pág. 123
5	Conclusiones.....	pág. 149
	Bibliografía.....	pág. 162
	Referencia de imágenes.....	pág. 165

Anexos

	Anexo I	
	- Interpretación de las actas de los Premios COAG.....	pág. 03-22
	Anexo II	
	- Interpretación de las actas de los Premios Gran de Area.....	pág. 01-21
	Anexo III	
	- Interpretación de las actas de los Premios Juana de Vega	
	de intervenciones en el paisaje	pág. 01-24
	Anexo IV	
	- Archivo de las arquitectas cuya obra ha recibido premios, accésits, menciones o ha sido finalis- ta en los premios COAG, Gran de Area o Juana de Vega de intervenciones en el paisaje.....	pág. 01-45

- 1** Introducción
 - 1.1 Resumen
 - 1.2 Motivaciones
 - 1.3 Objetivos
 - 1.4 Estructura y Metodología

RESUMEN

1.1 RESUMEN

En la historia la mujer ha quedado apartada de los premios en arquitectura. Este trabajo pretende poner en valor a las arquitectas con obra premiada en el territorio gallego.

A través de una perspectiva de autoría de género se analizarán los premios más relevantes de la comunidad gallega, premio COAG, Gran de Area y Juana de Vega de intervenciones en el paisaje, para nombrar a las arquitectas más galardonadas y destacar sus obras premiadas.

Palabras clave: Arquitectas, Galicia, Premios, Género, Referentes.

1.1 RESUME

Na historia a muller quedou apartada dos premios en arquitectura. Este traballo pretende poñer en valor ás arquitectas con obra premiada no territorio galego.

A través dunha perspectiva de autoría de xénero analizaranse os premios máis relevantes da comunidade galega, premio COAG, Gran de Area e Juana de Vega de intervencións na paisaxe, para nomear ás arquitectas máis galardoadas e destacar as súas obras premiadas.

Palabras chave: Arquitectas, Galicia, Premios, Xénero, Referentes.

1.1 ABSTRACT

In history, women have been left out of architecture awards. This work aims to highlight the value of women architects with award-winning work in Galicia.

Through a perspective of gender authorship, we will analyse the most relevant prizes in the Galician community, the COAG, Gran de Area and Juana de Vega prizes for landscape interventions, in order to name the most awarded women architects and highlight their prize-winning works.

Key words: Women architects, Galicia, Prizes, Gender, Referent.

Para poder hacer un camino personal o profesional nos hacen falta modelos. Y en la formación que se recibe para ejercer la arquitectura las mujeres brillan por su ausencia, como si casi no hubieran existido, o de haberlo hecho se hubiera tratado de una excepción. Y, por supuesto, que esto no ha sido así. Sino que la construcción del relato histórico arquitectónico las ha invisibilizado.¹ — Zaida Muxí

¹ "Fundación Arquia Blog." Fundación Arquia, 26.12.2018. 29/11/22. <https://blogfundacion.arquia.es/2018/12/no-tenemos-referentes-no-ha-habido-mujeres-en-arquitectura/>.

1.2 Motivaciones

Como dijo Zaida Muxí en el artículo publicado en el blog de la Fundación Arquia, hacen falta sacar a la luz los referentes femeninos en la arquitectura que han sido invisibilizados. Es a partir de leer a arquitectas críticas (Zaida Muxí, Carmen Espejel, Lucía C. Pérez-Moreno, Jane Rendell, Inés Sánchez de Madariaga o María Novas Ferradás) que realizan trabajos de investigación, sobre mujeres arquitectas y arquitectura y género, donde nace la idea de converger todos los conocimientos aprendidos y aplicarlos en este trabajo.

Por otra parte, desde hace años en la ETSAC ha habido un interés por la problemática del género. En 2011 nació el MAGA (Fig. 1) (Mujeres Arquitectas de Galicia)² que realizó varios trabajos de investigación y publicaciones para dar a conocer a las arquitectas gallegas pioneras³ o la problemática que rodea a la profesión desde una perspectiva de género⁴ entre otras de sus investigaciones. Además, existen, desde hace años, líneas de TFG que investigan sobre arquitectas pioneras invisibilizadas, abarcan la perspectiva de género en sus cuerpos teóricos y la aplican en los aná-

lisis y abren la puerta a futuros trabajos creando así una red documental a la que poder acudir. Algunos de los últimos trabajos que me han influido a la hora de querer participar en esta línea han sido: “*Halina Skibniewska, la vivienda flexible. Estrategias proyectuales como respuesta a la vivienda postpandémica*”⁵ escrito por Noelia Vázquez Abelenda y tutelado por María Emma López Bahut o el trabajo “*Jakoba H. Mulder. Pionera en el diseño urbano*”⁶ cuya autora es Alejandra Díaz Reiriz, tutelada por María Amparo Casares Gallego.

Por último, siguiendo con los trabajos de visibilización anteriores, el marco de esta investigación se localiza en el territorio gallego y pretende analizar y visibilizar a las arquitectas cuya obra, dentro de Galicia, destaca por los premios que se le han concedido.

² UDC, "Proyecto MAGA" 2011.08/01/2023. https://www.udc.es/es/gausmaga/arquitectura_xenero/proxecto_maga/index.html

³ Carreiro, María, and Cándido López González. *Arquitectas pioneras de Galicia : ocho entrevistas*. 2[487] ed. A Coruña: Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións, 2019.

⁴ López González, Cándido. *Arquitectas y otras profesionales : perspectivas transdisciplinares : jornadas de la mujer en el ámbito de la educación superior*, 25/26 de abril 2013. A Coruña: El Grupo, 2013.

⁵ Vázquez Abelenda, Noelia. "Halina Skibniewska, a vivienda flexible. Estratexias proxectuais como resposta á vivenda postpandémica", 2022.

⁶ Díaz Reiriz, Alejandra. "Jakoba H. Mulder: pionera en el diseño urbano", 2018.

1.3 Objetivos

Así es como nace la idea que se desarrolla en este trabajo cuyos **objetivos** son:

1- Reflexionar sobre el lugar de las arquitectas en los premios de arquitectura centrándome, en este caso, en el ámbito territorial de Galicia. Y, por lo tanto, en los premios de arquitectura gallegos.

2- Comparar la participación de arquitectas, tanto solas como en equipos mixtos, en los premios de arquitectura gallegos (COAG, Juana de Vega y Gran de Area).

3- Visibilizar y poner en valor a las arquitectas con más obra premiada en el territorio gallego.

4- Generar un archivo único que reúna a todas las arquitectas premiadas en Galicia en el ámbito de estos premios y sus obras galardonadas.

5- Facilitar una base de datos para poder recurrir a ella en la búsqueda eficiente de obras de referencia de autoría o coautoría femenina.

1.4 Estructura

El desarrollo de este trabajo se descompone en las siguientes partes: la primera contiene la **introducción**, donde se explicarán las ideas principales del trabajo; la segunda parte será en la que se explique el **contexto** de las mujeres arquitectas en relación al reconocimiento de su obra, los premios que se les otorga; una tercera parte constará de un **análisis cuantitativo** del número de mujeres premiadas en los premios más representativos de Galicia, los premios COAG, los Gran de Area y los Juana de Vega de intervenciones en el paisaje; un cuarto capítulo con un análisis de determinadas obras de las arquitectas más premiadas, donde se recopila la información de la obra y se redibuja previamente al análisis; y un último capítulo con las **conclusiones** del trabajo.

1.4 Metodología

Para poder valorar la presencia de las mujeres en los premios de arquitectura y su repercusión, se debería tener primero una visión general de la situación.

1- Establecer un marco de análisis para el trabajo

Se establece un marco de estudio que se centra en un ámbito geográfico, de un territorio con la suficiente personalidad, como para definir claramente los límites geográficos de la investigación. En este caso, nos centramos en **Galicia**. En concreto en la **búsqueda y análisis de los premios de arquitectura que se otorgan en este ámbito físico**. Una primera búsqueda es determinar que premios serán analizados, de forma **cuantitativa** y **cuantitativa**.

- **Cualitativa**, en lo referente a los parámetros de calidad que destacan o representan estos reconocimientos, para ello se analizan las memorias y bases de los premios, sus criterios, sus temporalidades, su ámbito, ...

- **Cuantitativa**, centraremos parte del trabajo en extraer aquellas arquitecturas y arquitectas premiadas, ya sea como autora individual, coautora de **equipos exclusivamente femeninos o equipos mixtos**. El trabajo aborda intencionadamente solo esta búsqueda, la presencia de mujeres en los premios. Cuando los premiados son hombres o equipos exclusivamente masculinos, se cuantifican sin nombrarse de forma intencionada a sus componentes o autores.

Este método nos llevó a centrar el trabajo en el análisis de **los tres premios, de nivel e importancia regional reconocible**, que se otorgan a obras

de arquitectura, y por lo tanto, a sus autoras, que son: **Premio COAG, Premio Juana de Vega de intervenciones en el paisaje y Premio Gran de Area.**

2- Definir un periodo temporal para la investigación

Tras iniciar el volcado de datos y solapar las distintas convocatorias y cronogramas de los tres premios, desde su inicio hasta el momento de la elección del tema del TFG 2021, vemos que el periodo temporal ira desde **1987** (año del primer premio COAG) **hasta 2021**, (año de elección del tema TFG).

Por motivos personales debo presentar el trabajo en la convocatoria de 2023, y quiero dejar constancia de que no incluye de forma voluntaria y expresa las últimas convocatorias de los premios.

Por este motivo no se incluyen las últimas convocatorias de los premios.

3- Recopilación de las actas, o datos, de cada uno de los premios y de todas las convocatorias de ese periodo temporal.

Poco a poco, uno a uno, se descargan buscan, rastrean, las bases y las actas de cada convocatoria, para genera un listado de arquitectas/obra

premiadas.

Para centrar el trabajo se recurre a bases documentales, que no siempre están accesibles de manera inmediata, fue necesario recurrir a permisos, búsquedas en archivos, consultar interpersonales, ayudas colaterales, para poder descifrar el contenido de cada una de las acciones a analizar. Se trató de obtener el mayor número de datos posible, obra localización equipo jurado, fotografías e información de las obras, ...

El propósito de esta recopilación de información es crear un listado con todas las mujeres arquitectas que hayan obtenido alguno de estos premios. Para ello se hacen las siguientes búsquedas:

El primer premio del que se recoge información es el **premio COAG**. Este se elige tanto porque abarca todo el territorio gallego como por el prestigio que le otorga la institución que lo concede, el Colegio de Arquitectos de Galicia. El premio nació en 1987, con el decano Arturo Conde Aldemira, y continúa hasta la actualidad.

Para listar a las arquitectas y arquitectos ganadores de todas las ediciones se hace una primera búsqueda de las actas.

Las actas de las primeras cuatro ediciones (COAG I, COAG II, COAG III y COAG IV) se localizan en la biblioteca de la ETSAC⁷ en una carpeta documen-

⁷ Premios COAG 1987-90. Santiago de Compostela: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, Comisión de Cultura, 1990.

tal. En ella se encuentran unas fichas A4 que incluye una breve memoria y fotografías de las obras premiadas y las personas que formaban parte de los cuatro jurados con sus correspondientes veredictos: ganador o ganadora, accésit o desierto. Las actas entre los años 1990 y 2010 (COAG V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV) se consultan en el apartado histórico de la página web del COAG⁸ además de en los siguientes libros:

X Premio COAG de Arquitectura⁹ (Fig. 2), **XI Premio COAG de Arquitectura**¹⁰ (Fig. 3), **XII Premio COAG de Arquitectura**¹¹ (Fig. 4), **XIII Premio COAG de Arquitectura**¹² (Fig. 5) y **XIV Premio COAG de Arquitectura**¹³ (Fig. 6). Estas actas contienen la fecha en la que se celebró la reunión, las personas que formaban parte del jurado, las categorías que podían optar a premio y el veredicto del jurado con las obras premiadas, los accésits y menciones.

Por último, las convocatorias entre los años 2010 y 2020 (COAG XV, XVI, XVII, XVIII y XIX) se pueden consultar en el apartado de premios de la página web del **COAG**¹⁴. Aquí, además de toda la información anterior, también se incluye información

gráfica, como planos, fotografías, y una pequeña descripción del proyecto.

A partir de la edición **COAG XV** (2010-2012) se tiene acceso al total de obras que se presentaron a la convocatoria, información que también se recopilará para enriquecer el análisis.

A continuación se busca la información relativa al premio **Gran de Area**. Este premio se elige por tener una alta participación a pesar de que no abarca la totalidad del territorio gallego. El premio nace en 2001, en la Delegación del COAG en Vigo, para promover e incentivar la arquitectura de calidad galardonando tanto a las arquitectas y arquitectos como a los promotores y promotoras y otras personas que participan en el proceso edificatorio. En el año 2010 se anexiona a la Delegación del COAG de Pontevedra, por lo que puede participar cualquier obra localizada en la provincia de Pontevedra y en 2016 sufre otra ampliación incorporándose la Delegación del COAG de Ourense. Así, a partir del 2016 puede presentarse cualquier obra terminada en las provincias de Pontevedra y Ourense.

Las actas de los premios Gran de Area correspondientes a los años 2001 y 2011 no son de libre acceso por lo que se solicita a la Secretaría Colegial del COAG las diez primeras actas. En las nueve primeras ediciones se celebraban varias

8 C.O.A.G. «Histórico. Premios». Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. 29-11-22. <http://www.coag.es/cultura/historico.aspx>

9 X Premios COAG de Arquitectura. Santiago de Compostela: COAG, 2005.

10 XI Premios COAG de Arquitectura. Santiago de Compostela: COAG, 2005.

11 XII Premios COAG de Arquitectura. Santiago de Compostela: COAG, 2007.

12 Montaña, Pilar, and Víctor. Rodríguez Romero. XIII Premio COAG de Arquitectura: [catálogo de la exposición]. Santiago de Compostela: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, 2010.

13 XIV Premios COAG de Arquitectura. Santiago de Compostela: COAG, 2012.

14 «COAG», Premios COAG, 29/11/2022 <http://www.coag.es/premioscoag/candidaturas/visualizacion.aspx?edicion=GDA2021>

14 «COAG», Premios COAG, 29/11/2022 <http://www.coag.es/premioscoag/candidaturas/visualizacion.aspx?edicion=GDA2021>

Figura 2 Portada del libro X Premios COAG de Arquitectura.

Figura 3 Portada del libro XI Premios COAG de Arquitectura.

Figura 4 Portada del libro XII Premios COAG de Arquitectura.

Figura 5 Portada del libro XIII Premios COAG de Arquitectura.

Figura 6 Portada del libro XIV Premios COAG de Arquitectura.

reuniones a lo largo del año coincidiendo con las estaciones. De esta forma hay años con cuatro jurados diferentes, coincidiendo con las reuniones celebradas en invierno, primavera, verano y otoño, y otras adiciones con solo dos reuniones, agrupándose las reuniones en invierno-primavera y verano-otoño. Las actas incluyen las personas que forman el jurado y su veredicto con las obras premiadas.

En el año 2010, debido a la incorporación de la Delegación de Pontevedra a la Delegación de Vigo, no hubo edición de este premio.

A partir del año 2013 se puede consultar la información en la página web del COAG¹⁵ en el apartado relativo a los premios. Aquí, se puede encontrar, además de las personas ganadoras, información gráfica, como fotografías y planos, y una breve descripción del proyecto.

Desde esta edición hasta la del 2021 también se pueden consultar las obras que se presentaron a la convocatoria y no llegaron a ser elegidas, datos que ayudarán al análisis.

Por último se recopilan los datos del premio Juana de Vega de intervenciones en el paisaje. Este premio se elige por tener una alta implicación con el territorio, en términos de integración y contribución a la mejora del paisaje, y unos criterios de sosteni-

bilidad y economía de los materiales. En este premio, que nace en 2004, pueden presentarse obras construidas en toda Galicia. Las actas se encuentran en la página web de la Fundación Juana de Vega¹⁶ e incluyen a las personas que forman parte del jurado, las categorías que podían optar a premio y el veredicto del jurado con las obras premiadas, los accésits, menciones y finalistas. También se incluye información gráfica, como fotografías y planos, y una breve descripción del proyecto.

Los premios Juana de Vega no incluyen las obras que se presentaron y no fueron elegidas por lo que no se podrán tener en cuenta estos datos para el análisis.

2- Tratamiento de la información

Una vez recopilada toda la información se creó una base documental con las y los ganadores de todas las ediciones de cada premio. Se elaboran unos cronogramas de cada premio así como tablas, gráficas de los datos y esquemas.

Para este trabajo dividiremos en tres categorías (Fig. 7) a las personas que han ganado un premio:

1- Equipos de mujeres: este grupo estará formado por una o más mujeres arquitectas.

¹⁵ «COAG», Premios Gran de Area, 29/11/2022 <http://www.coag.es/premioscoag/candidaturas/visualizacion.aspx?edicion=GDA2021>

¹⁶ "Juana de Vega." Escola Galega da paisaxe. (29/11/2022. <https://juanadevega.org/es/lineas/escuela/premios-paisaje/list/>).

2- Equipos mixtos: grupo formado por una o varias arquitectas junto con uno o varios arquitectos.

3- Equipos de hombres: este grupo estará formado por uno o más hombres arquitectos.

Para el análisis de la información cada premio cuenta con su propio apartado. En él se desarrolla en profundidad el número de **equipos de mujeres, equipos mixtos y equipos de hombres** que han ganado o tenido algún tipo de mención en cada edición.

Cada premio se estructura de la siguiente forma:

- 1- Introducción al premio.
- 2- Descripción detallada de la cronología de cada edición haciendo hincapié tanto en las arquitectas premiadas como en si formaban parte del jurado.
- 3- Tabla con el número de equipos seleccionados en las ediciones analizadas.
- 4- Análisis comparativo entre los equipos presentados, los seleccionados y los ganadores.
- 5- Gráfica resumen de los equipos premiados.
- 6- Línea cronológica de las obras premiadas.

4- Contacto con las arquitectas.

Una vez analizado los premios, obtengo un listado con las arquitectas más premiadas por dichos

premios. De las 10 primeras realizaré una ficha resumen de las obras que han sido premiadas. Para la recopilación de esta información recurro a sus páginas web personales así como a revistas especializadas de arquitectura, publicaciones, etc. Para ampliar la información me puse en contacto con ellas a través del correo electrónico. De las 20 arquitectas 15 contestaron y aportaron información complementaria que ayudó a completar este trabajo.

5- Extraer la lista de las arquitectas / obras/ premios.

En todo momento se trata de visibilizar tanto a la autora como a la obra. Por lo que se completa el trabajo buscando información gráfica de la autora o de la obra premiada. Para poder incluirla en las tablas / anexos documentales.

Hay casos en los que no fue posible obtener foto/ imagen de la autora o autoras de las obras por lo que aparece un recuadro en blanco.

Se genera una lista con 93 arquitectas reseñadas, de las cuales destaco unas 70 que son las más premiadas.

6- Las obras premiadas y análisis gráfico.

Por último, del análisis cuantitativo tratamos de sa-

EQUIPOS DE MUJERES

EQUIPOS MIXTOS

EQUIPOS DE HOMBRES

Figura 7 Representación de los colores para designar a cada equipo.

car conclusiones, ¿cuál es la presencia de las mujeres en los premios?, ¿en qué momento aumenta su reconocimiento?, ¿en qué tipología de obras están más premiadas?, ¿hay equipos formados solo por mujeres premiados?

Tras estas primeras reflexiones, establezco un posible patrón para demostrar la utilidad de los datos recopilados en este TFG.

La forma de aplicar este trabajo previo de datos, tablas y listas, a determinados casos prácticos tiene tantas vertientes como preguntas nos queramos hacer acerca de las obras de las arquitectas premiadas en Galicia.

A modo de ejemplo, abro una de las líneas de investigación que podrían preceder a este trabajo:

Las viviendas proyectadas por las arquitectas más premiadas, solas o en equipos mixtos que es lo que se desarrolla en el cuarto capítulo.

- 2** Contexto
 - 2.1 Falta de reconocimiento de las mujeres en la arquitectura
 - 2.2 Referentes
 - 2.3 La mujer en los premios de arquitectura

Figura 8 Signe Hornborg, primera mujer graduada en Finlandia en arquitectura.

Figura 9 Ethel Mary Charles, primera mujer en asistir a la Escuela de Arquitectura de Bartlett.

Figura 10 Matilde Ucelay, primera arquitecta en España.

2.1- Falta de reconocimiento de las mujeres en la arquitectura

En la arquitectura, al igual que en otras profesiones caracterizadas por haberse asociado con lo masculino durante años, la entrada de la mujer en la profesión es tardía.

En Europa, la mujer no fue aceptada en la universidad hasta la segunda mitad del siglo XIX¹⁷ y en España no se permitió hasta 1910¹⁸ cuando se aprobó una real orden que permitía su admisión.

En Finlandia se localizan las primeras graduadas en arquitectura, **Signe Hornborg** (Fig. 8) obtuvo su título en 1890. No fue hasta finales de 1893 cuando las hermanas, **Ethel Mary** y **Bessie Ada Charles**, (Fig. 9) fueron aceptadas en Inglaterra. En España tardaríamos varias décadas hasta que **Matilde Ucelay** (Fig. 10) en 1927 comienza sus estudios de arquitectura en Madrid¹⁹.

A pesar de que se permitiese a las mujeres estudiar carreras universitarias, el número de alumnas en las aulas en España era mínimo y entraban a cuentagotas. El acceso seguía limitado a mujeres cuyas familias pudieran permitirse mantenerlas en la universidad y que sus maridos les permitieran

17 Palermo, Alicia Itatí. El acceso de las mujeres a la educación universitaria. Buenos Aires, Argentina, 2006.

18 Palermo, Alicia Itatí. El acceso de las mujeres a la educación universitaria. Buenos Aires, Argentina, 2006.

19 Novas, María. Arquitectura y género : una introducción posible. Santa Cruz de Tenerife: Melusina, 2021.

continuar estudiando una vez casadas. El número de alumnas en la universidad era bajo, pero aún más en profesiones históricamente consideradas masculinas donde no llegaban a matricularse o abandonaban al casarse. Es a partir de los años 80 cuando el incremento de mujeres en el ámbito universitario se hace mucho más notable.²⁰ Poco a poco se van incorporando a todas las disciplinas en mayor o menor porcentaje.

En la práctica de la profesión la situación se repite, resulta casi imposible conciliar el modo de trabajo que se sigue practicando en los estudios de arquitectura con la vida personal. *“Cada vez están más marginadas las necesidades de aquellos trabajadores que no siguen el prototipo del arquitecto como trabajador superproductivo, y cuya vida es por el trabajo y para este. En este grupo, y de forma mayoritaria, se encuentra el colectivo de mujeres arquitectas, quienes en su vida laboral aún siguen luchando por tener un lugar en el panorama de la arquitectura, pero cuya condición biológica relacionada con la reproductividad no siempre les permite poder continuar con este prototipo laboral.”*²¹ Esta incompatibilidad es una de las razones que ha limitado el acce-

20 MAGA, GAUS -Grupo de Arquitectura e Urbanismo Sostenible, and Cándido López González. Arquitectas y otras profesionales: perspectivas transdisciplinares. Universidade da Coruña, 2013.

21 Álvarez Lombardero, Nuria. “La mujer arquitecta como sujeto de una necesaria redefinición de la práctica profesional desde la perspectiva española.” Dearquitectura, no. 20 (2017): 70-76.

so de las mujeres a los puestos de trabajo que ellas desearían. Teniendo en cuenta la carga de cuidados, que hasta hace poco recaía completamente en ellas, ha influido en que recurran a puestos que les ofrezcan más disponibilidad de horarios, como crear un estudio con su pareja, ser asalariada u opositar a una plaza pública.

Otra de las causas de invisibilización hacia la mujer arquitecta ha sido la necesidad de crear una imagen de marca recayendo esta en un único nombre. El llamado star-system, arquitecto estrella, retroalimenta la figura del hombre como único autor de las obras, relegando a su equipo a una situación de invisibilidad. Las personas que intentan cambiar esa forma de trabajo no tienen la repercusión mediática por lo que su trabajo no queda reconocido y no se consigue el cambio estructural necesario. Mientras progresivamente se equilibra la integración horizontal, con números de alumnas incluso mayores que de alumnos, la integración vertical sigue siendo una barrera. Sigue existiendo gran diferencia entre el número de graduadas y las arquitectas que ejercen la profesión.

Figura 11 Portada del libro "Arquitectas pioneras de Galicia: ocho entrevistas".

Figura 12 Portada del trabajo "Arquitectura en femenino. Primera generación de arquitectas catalanas ETSAB 1964-1975"

Figura 13 Portada de la monografía de Matilde Ucelay.

2.2- Referentes

En 1984 en el catálogo de la exposición “*mujeres arquitectas: su obra*”, Lynne Walker escribe:

*“No se ha escrito ningún libro de la historia de las mujeres británicas en la arquitectura; no se ha organizado ninguna exposición exhaustiva. El instituto real de arquitectos británicos no ha realizado ningún estudio histórico sobre las arquitectas británicas hasta 150 años después de su fundación.”*²²

A mediados de los 80 Lynne Walker resaltaba la falta de libros y exposiciones dedicadas por completo a la puesta en valor de las arquitectas. Esta carencia se arrastra hasta hoy en día. A pesar de que el número de alumnas y alumnos en las aulas está equilibrado, continúa habiendo escasez de mujeres estudiadas en historia de la arquitectura. Los principales manuales que se utilizan en las aulas no mencionan a arquitectas anteriores al siglo XX y las posteriores casi siempre como coautoras. Se echa en falta una reflexión sobre cómo fue la arquitectura echa por mujeres arquitectas a lo largo de la historia y estudiar algunos nombres concretos como referentes históricos como sí pasa con sus compañeros arquitectos. Afortunadamente, una de las líneas de investiga-

²² Lynne Walker, *British Women in architecture: 1671-1951*, in *Women Architects: their work*, Sorella Press, 1984, p.7

ción que se ha seguido desde principios del siglo XXI es la recuperación de referentes femeninos y la recopilación de información de las obras de arquitectas ausentes en la historia. Trabajos como **“Arquitectas pioneras de Galicia: ocho entrevistas”**²³ (Fig. 11) desarrollado por el grupo MAGA, **“Arquitectura en femenino. Primera generación de arquitectas catalanas ETSAB 1964-1975”**²⁴ (Fig. 12) escrito por Zaida Muxí y Ximena Covalada o la monografía **“Matilde Ucelay : Españíako lehen emakume arkitektoa = La primera arquitecta española = The first spanish woman architect”**²⁵ (Fig. 13) escrita por Inés Sánchez de Madariaga como primera arquitecta española, han ayudado a dar voz a la historia que faltaba. Esta tendencia también está cambiando y muchas universidades han creado exposiciones o archivos guardando los trabajos de las mujeres arquitectas que estudiaron allí. Algunos ejemplos son la exposición **“Room(s): Yale school of architecture graduate women alums 1942-”**²⁶ de la universidad de Yale. Esta exposición reúne la obra de más de 500 exalumnas que estuvieron en la escuela empezando por **Elizabeth Betsey Mackay Ranney** (Fig. 14)

²³ Carreiro, María, and Cándido López González. *Arquitectas pioneras de Galicia : ocho entrevistas*. 2{487} ed. A Coruña: Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións, 2019.

²⁴ “Academia” Academia 08/01/2023. https://www.academia.edu/10002055/arquitectura_en_femenino_Primeras_arquitectas_catalanas

²⁵ Sánchez de Madariaga, Inés. *Matilde Ucelay : Españíako lehen emakume arkitektoa = La primera arquitecta española = The first spanish woman architect*. Barcelona: Puente Editores, 2021.

²⁶ “Architecture Yale” Yale University. 01/09/2021. 08/01/2023. <https://www.architecture.yale.edu/exhibitions/76-room-s-yale-school-of-architecture-graduate-women-alums-1942>

CONTEXTO

licenciada en arquitectura del en 1946, la primera mujer conocida que se graduó en el programa profesional de la escuela de arquitectura. Otra es “**Ephemera as evidence: uncovering glimpses of women in design history**”²⁷ la Universidad Estatal de Virginia reúne material inédito, principalmente de diseñadoras estadounidenses, que arrojan luz sobre las contribuciones ocultas de las mujeres en la arquitectura y el diseño. El proyecto está dentro del IAWA (the international archive of women in architecture) el archivo internacional de mujeres arquitectas que incluye fuentes primarias inéditas (manuscritos, fotografías, dibujos, correspondencia, registros comerciales y colecciones especiales con acceso a cientos de libros publicados, catálogos, documentales y enciclopedias sobre las mujeres en la arquitectura y el diseño. Muchas de estas publicaciones están dentro de otra parte del programa llamada **publicaciones efímeras**²⁸. Estas consisten en carteles publicitarios, folletos, etc. que no estaban destinados a durar pero que gracias a que se han conservado hoy sirven para crear una base documental. En Europa también está habiendo un incremento de exhibiciones que ponen su foco en la mujer. Una de ellas es “**La mujer en la arquitectura**” (**Kvinder Yaber Rum**)²⁹, una exhibición que

tuvo lugar entre el 13 de mayo de 2022 y el 23 de octubre de 2022 en el centro de arquitectura danés (Dansk Arkitektur Center). Inspirada por Virginia Woolf, la exposición cuenta con 3 pabellones creados por 3 estudios dirigidos por mujeres. En España en 2021 la Fundación ICO inauguró la exposición “**Carme Pinós: Escenarios para la vida**”³⁰ dedicada a la trayectoria profesional de la arquitecta Carme Pinós (Fig. 15), siendo la primera exposición dedicada a una mujer arquitecta en España.³¹ Como podemos ver, el foco está en potenciar la visibilidad de las mujeres de diferentes formas, ya sea a través de la creación de un archivo accesible con sus obras; la puesta en valor de las primeras alumnas que estudiaron en una escuela; exposiciones comparativas de diferentes arquitectas internacionales; o exposiciones individuales que enmarquen la trayectoria profesional sobresaliente de una arquitecta. De esta forma se crearán arquitectas referentes, se facilitará el acceso a la información fomentando la investigación y se conseguirá una mayor diversidad e igualdad en la profesión.

CONTEXTO

Figura 14 Fotografías expuestas de la obra de la arquitecta Elizabeth Mackay Ranney.

Figura 15 Arquitecta ganadora del Premio de Arquitectura Española en 1995 y 2021, Carme Pinós.

27 "Scuablog" Virginia Tech 08/08/2018. 29/11/2022. <https://scuablog.lib.vt.edu/2016/08/08/ephemera-as-evidence-uncovering-glimpses-of-women-in-design-history/>

28 "Scuablog" Virginia Tech 08/08/2018. 29/11/2022. <https://scuablog.lib.vt.edu/2016/04/21/local-flyers-ephemera/>

29 "dac" Danish Architecture Center. 13/05/2022. 29/11/2022. <https://dac.dk/en/exhibitions/women-in-architecture/>

tions/women-in-architecture/

30 "fundacionico" Fundación ICO. 10/02/2021. 29/11/2022. <https://www.fundacionico.es/exposiciones/carme-pinos-escenarios-para-la-vida>

31 "antena3" Noticias. 14/02/2021. 29/11/2022. https://www.antena3.com/noticias/cultura/carme-pinos-recorre-trayectoria-primera-exposicion-mujer-arquitecta-espana_20210214602927acc092770001bc9145.html

Figura 16 Arquitecta ganadora del Premio Pritzker 2004, Zaha Hadid.

Figura 17 Arquitectas ganadoras del Premio Pritzker 2020, Shelley McNamara e Yvonne Farrell.

Figura 18 Arquitecta ganadora del Premio Pritzker 2010, Kazuyo Sejima.

Figura 19 Arquitecta ganadora del Premio Pritzker 2017, Carme Pigem.

Figura 20 Arquitecta ganadora del Premio Pritzker 2021, Anne Lacaton.

2.3-Las mujeres en los premios de arquitectura

En arquitectura **se consideran los premios como una forma de reconocer, galardonar y resaltar públicamente a una persona, o estudio, por la excelencia, de una o varias, de sus obras.** Son herramientas para designar y resaltar aquellas obras que destacan por unas características que están siendo valoradas positivamente. Una de las formas de reconocimiento más común y mejor valorada es la adjudicación de un premio. Estos son otorgados por un comité de personas expertas en la materia a la persona o grupo que mejor cumpla los requisitos. De esta forma, el valor de su obra y su trabajo queda visible con este galardón. En la arquitectura existen numerosos premios que reconocen el trabajo o la obra de los y las profesionales. Algunos de los más importantes a nivel internacional son el **Premio Pritzker** (1979), el **Premio Mies Van der Rohe** (1988), la **Medalla de oro del RIBA**³² (1848) o la **Medalla de oro del AIA**³³ (1907). A nivel nacional en España tenemos el **Premio de Arquitectura Española** (1933) y en el territorio de Galicia tenemos los **Premios del Colegio de Arquitectos de Galicia** (1987), los premios **Gran de Area** (2001) y los **Premios Juana de Vega de intervenciones en el paisaje** (2004).

32 RIBA: Real Instituto de Arquitectos Británicos
33 AIA: Instituto Americano de Arquitectos

Si analizamos los premios otorgados y comparamos el número de equipos formados mujeres, equipos mixtos y equipos formados hombres que han obtenido estos premios encontraremos un claro desequilibrio. El premio **Pritzker**, desde su origen en 1979, ha sido concedido solamente dos veces a equipos formados exclusivamente por arquitectas, **Zaha Hadid** (Fig. 16) y el estudio Grafton Architects constituido por **Shelley Mcnamara** e **Yvonne Farrell** (Fig. 17), tres grupos mixtos, SANAA conformado por **Kazuyo Sejima** (Fig. 18) y Ryue Rishizawa, RCR arquitectes cuyos miembros son Rafael Aranda, **Carme Pigem** (Fig. 19) y Ramón Vilalta, y el estudio de **Anne Lacaton** (Fig. 20) y Jean-Philippe Vassal. De sus 44 ediciones en solo 5 de ellas han sido seleccionadas arquitectas, solas o en equipos con otros arquitectos, menos del 15% del total.

Lo mismo pasa si analizamos la **Medalla de oro que otorga el RIBA**, desde 1848, exceptuando dos años que no se celebró (1901 y 1924). De las 174 ediciones, 2 fueron concedidas a equipos de arquitectas, **Zaha Hadid** en 2016 y **Shelley Mcnamara** e **Yvonne Farrell** en 2020, 1 a un equipo mixto formado por **Patricia Ann Wainwright** (Fig. 21) y Michael Hopkins en 1994, y el resto a arquitectos o equipos formados de arquitectos. Si hablamos de la **Medalla de oro del AIA**, de

las 78 ediciones, celebradas entre 1907 y 2022, apenas 1 fue para la arquitecta **Julia Morgan** (Fig. 22) a título póstumo en 2014 y 2 para grupos mixtos, uno formado por **Denise Scott Brown** (Fig. 23) y Robert Venturi en 2016 y otro formado por **Angela Brooks** (Fig. 24) y Lawrence Scarpa en 2022. En este caso el porcentaje de mujeres premiadas no llega al 5% del total. El sistema de premios contribuye a la invisibilización de las personas que hay detrás de la obra. El nombrar a un solo ganador e imagen de la marca, oculta a todas las trabajadoras y trabajadores que han participado en el proyecto.

*“Women are too often in the background: we still need to shine a light on their contribution. These awards really bring them to the forefront, where they deserve to be”*³⁴ —Martha Thorne, Pritzker prize executive director.

Para intentar solventar todos estos años de separación entre las arquitectas y los premios de arquitectura, se han creado, a modo de discriminación positiva, premios que valoran exclusivamente el trabajo de las mujeres. Uno de esos premios es el **Jane Drew Award**³⁵, iniciado en 1998 tras las

³⁴ “Architecture-review” The Architecture Reviw. 19/11/2019. 29/11/2022. <https://www.architectural-review.com/awards/w-awards/women-are-too-often-in-the-background-we-still-need-to-shine-a-light-on-their-contribution>

³⁵ “UCL” The Bartlett School Of Architecture. 03/03/2022. 08/01/2023. <https://www.ucl.ac.uk/bartlett/architecture/news/2022/mar/bartlett-alumna-farshid-moussavi-wins-2022-jane-drew-prize>

discusiones, en 1997, entre el grupo de mujeres arquitectas del real instituto de arquitectos británicos (RIBA) y el consejo de las artes de Inglaterra. Otro de los premios creados para valorar el trabajo de las mujeres es el **Woman in Architecture Recognition Award**³⁶. El instituto americano de arquitectos (AIA), impulsó este premio con el fin de destacar a las arquitectas que obtengan el premio y suavizar sus adversidades en la profesión. El premio se concede dos veces al año y pueden participar también las estudiantes de arquitectura de Estados Unidos.

A nivel nacional tenemos el **Premio de Arquitectura Española**, el cual premia los mejores proyectos arquitectónicos entre los años 1932 y 2000. A partir de ese año el galardón se concede a la trayectoria profesional de una persona arquitecta y pretende ser un reconocimiento de su especial contribución a la arquitectura en el territorio español. Este premio ha sido concedido hasta el día de hoy exclusivamente a dos mujeres, en 1995 a **Carme Pinós** (Fig. 25) junto a Enric Miralles por la obra **escuela-hogar en Morella**, a **Matilde Ucelay** (Fig. 26) en 2004 por su trayectoria y nuevamente a **Carme Pinós** en 2021 por su carrera en la profesión.

³⁶ “aiany” AIA New York, 08/01/2023. <https://www.aiany.org/architecture/competitions-grants/wia-recognition-award/>

Figura 21 Arquitecta ganadora de la medalla de oro RIBA en 1994, Patricia Ann Wainwright.

Figura 22 Arquitecta ganadora de la medalla de oro AIA en 2014, Julia Morgan.

Figura 23 Arquitecta ganadora de la medalla de oro AIA en 2016, Denise Scott Brown

Figura 24 Arquitecta ganadora de la medalla de oro AIA en 2022, Angela Brooks.

Figura 25 Arquitecta ganadora del Premio de Arquitectura Española en 1995 y 2021, Carme Pinós.

Figura 26 Arquitecta ganadora del Premio de Arquitectura Española en 2004, Matilde Ucelay.

En Galicia existe el **Premio a la Trayectoria Profesional** otorgado por la Xunta de Galicia a una arquitecta o arquitecto destacado. Este premio se ha concedido en 3 ediciones, la primera en 2016, al arquitecto Andrés Fernández Albalat; en 2018 a José Javier Suances Pereiro; y en 2020 a Manuel Gallego Jorroto. Coincidiendo en el tiempo también se crearon los **Premios de Arquitectura y Rehabilitación de Galicia**, concedidos por la Xunta de Galicia. Estos son bianuales y comenzaron en 2016. Debido a su corta temporalidad, no lo tendré en cuenta para este análisis. A continuación analizaré tres premios del territorio gallego, los **Premios COAG**, los **Premios Gran de Area** y los **Premios Juana de Vega de intervenciones en el paisaje**, otorgados a las obras localizadas en Galicia desde su origen hasta 2021.

- 3 Análisis de los premios**
 - 3.1. Los premios COAG:**
 - **Introducción**
 - **Cronología del premio**
 - **Análisis**
 - 3.2. Los premios Gran de Area
 - Introducción
 - Cronología del premio
 - Análisis
 - 3.3. Los premios Juana de Vega de intervenciones en el paisaje
 - Introducción
 - Cronología del premio
 - Análisis

Línea temporal de los premios COAG entre los años 1987 y 2020 (Fig. 27). Elaboración propia.

Introducción

Los **premios COAG** nacen en el año 1987 como iniciativa del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia para *“incrementar a súa contribución á difusión e promoción do feito arquitectónico fóra do ámbito estrictamente profesional.”*¹ Con esto pretenden difundir y alentar la arquitectura de las y los colegiados realizada en Galicia. Desde sus orígenes tanto las bases de la convocatoria como las actas se publican a través de la Circular Informativa y en la página web del Colegio.

El premio comienza de forma anual en sus cuatro primeras ediciones coincidiendo con los años 1987, 88, 89 y 90. Es a partir de este año cuando se modifica y pasa a tener una periodicidad bianual. Habiendo un total de 19 ediciones entre los años 1987 y 2020.

Las bases del concurso siempre han tenido una condición común pues solo se pueden presentar *“trabajos realizados o relacionados con el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Galicia.”*² El jurado está compuesto por el/la presidenta o decana, dos vocales, un representante de la ETSA de A Coruña, un miembro de la comisión de cultura del COAG y el/la secretaria.

Desde una primera recopilación de los datos bru-

tos, gracias a las actas de los premios del COAG, podemos observar la cantidad de personas o grupos, que fueron seleccionados en estos premios. Para determinar la composición de los equipos presentados y premiados distinguiremos tres ítems: en **equipos formados exclusivamente por mujeres, equipos mixtos y equipos formados exclusivamente por hombres** (Fig. 28). De esta forma, podremos analizar desde una perspectiva de autoría de género el número de obras presentadas, así como el total de premios obtenidos. He tomado en consideración también los accésit y las menciones para tener una visión un poco más amplia de estos premios que nos permita destacar de la totalidad de los entregados aquellos que fueron seleccionados por su alta calidad aun no habiendo llegado a la consideración de premio. Como conclusión de este análisis no solo destacaré los premios sino también los accésit, las menciones y las finalistas.

La información relativa a las cuatro primeras convocatorias se localiza en la biblioteca de la ETSAC dentro de una carpeta documental A4 con fichas. En estas fichas están descritos los cuatro jurados que evaluaron las obras, las personas ganadoras y una memoria con planos y fotografías. En estas ediciones las categorías participantes se dividían en siete grupos: vivienda unifamiliar, vivienda colectiva, edificios singulares de nueva planta, reha-

Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia

Periodo:
1987 - 2020
Marco geográfico:
Galicia

Número de ediciones:
19

- Categorías:**
- Residencial de nueva planta: vivienda unifamiliar o colectiva.
 - Otros edificios de nueva planta.
 - Obras de restauración y rehabilitación.
 - Obras de interiorismo.
 - Arquitecturas efímeras y diseño.
 - Planeamiento urbanístico. Diseño de espacios urbanos, jardinería y paisajismo.
 - Divulgación e investigación.
 - PFC.
 - Trayectoria profesional.

¹ C.O.A.G. «Histórico. Premios». Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. 29-11-22. <http://www.coag.es/cultura/historico.aspx>
² Organización Colexial. “Convocatoria de los XIX premios COAG de arquitectura.” Archivo PDF <https://portal.coag.es/wp-content/uploads/2021/01/Bases-Premios-COAG-cas.pdf> Pág.: 1. 29-11-22.

Figura 29 Gráfica de COAG I obras premiadas divididas por equipos. Elaboración propia.

Figura 30 Arquitecta Cristina López Eimil, primera arquitecta en recibir un accésit COAG
Figura 31 Arquitecta M.ª Jesús Castelo Villanueva, primera arquitecta en recibir un premio COAG

Figura 32 Gráfica de COAG II obras premiadas divididas por equipos. Elaboración propia.

Figura 33 Gráfica de COAG III, IV y V obras premiadas divididas por equipos. Elaboración propia.

bilitación, decoración e interiorismo y diseño urbano.

Cronología

• Observamos en la (Fig. 29) que desde la primera convocatoria de los premios **COAG I** (1987) aparecen mujeres, pero en este primer momento solo en un equipo mixto. No hay ninguna obra destacada de equipos exclusivamente de mujeres. En la primera edición de los premios COAG, **Cristina López Eimil**³ (Fig. 30) y Santiago Catalán Tobía recibieron un accésit en la categoría “diseño urbano” por su obra **Palco de música en Lugo**.

• Al año siguiente, **COAG II** (1988), fueron **María Jesús Castelo Villanueva** y Juan Carlos Cabanelas Rodríguez los que recibieron el premio (Fig. 31) en la categoría edificio de nova planta por su obra edificio da **Caixa de ahorros en Parada do Sil**. (Fig. 32) El jurado les otorgó este premio resaltando la “correcta vertebración con el entorno, materializando un lenguaje dialéctico urbano de unión con el espacio cementerio, mediante la solución formal de la plaza, y el acertado tratamiento del material utilizado como piel envolvente e inte-

gradora.”⁴

• Por el contrario, en las tres siguientes ediciones (premios **COAG III** (1889), **COAG IV** (1990) y **COAG V** (1990-1992)) no hubo ningún grupo, mixto o conformado por mujeres, seleccionado o premiado (Fig. 33). Las mujeres desaparecieron en estas convocatorias.

En su 5ª edición el periodo temporal se amplía por lo que las obras presentadas deberán estar completamente finalizadas entre 1990 y 1992. A partir de esta convocatoria y hasta el presente se mantendrá el premio de forma bianual.⁵

• No es hasta el **COAG VI** (1992-1994) cuando un grupo mixto vuelve a entrar en la lista de premiados (Fig. 34). En este caso el grupo premiado, constituido por **Cristina Nebot**, **Pilar Volpini** y Jesús Anaya, recibió el premio por la **Rehabilitación de los molinos de mareas en el pozo de Cachón de Muros**. En esa misma edición el grupo de **María José González Suárez** y Antonio Filgueira Carrera obtuvieron el accésit en la categoría nueva planta por la obra **Edificio de 13 viviendas locales y garajes en la calle Rosalía de Castro nº 13, de Nigrán**.

3 Para más información Vázquez Sánchez, Andrea. “Arquitectas de Lugo tras las Pioneras. Seis Generaciones.” TFG, 2022: Pág: 122

4 Conde Aldemira, Arturo, Decano del COAG. “II Premios COAG de arquitectura.” Archivo PDF <http://www.coag.es/documentos/publico/cultura/premiosexposicions/premios/2premio-coagarq.pdf>. Acta del jurado. (2-12-1988): Pág.: 1. 29-11-22.

5 C.O.A.G. «Histórico. Premios». Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. 29-11-22. <http://www.coag.es/cultura/historico.aspx>

Figura 28 Representación de los colores para designar a cada equipo.

- Tanto en la edición **COAG VII** (1994-1996) como en **COAG VIII** (1996-1998) son seleccionadas obras cuya autoría son arquitectos o equipos constituidos en su totalidad por hombres (Fig. 35). No hay obras ganadoras de mujeres ni en grupos mixtos ni en equipos exclusivamente formados por mujeres.
- En la novena edición, **COAG IX** (1998-2000) se aprecia un aumento del número de obras seleccionadas por el jurado. De las 20 obras seleccionadas entre premios y accésits 5 se corresponden a equipos mixtos (Fig. 36): Premio en la categoría de espacio público de nueva planta para **Covadonga Carrasco** y Juan Creus por la obra **Espacio público y edificios dotacionales en calle Lamas de Prado, Lugo**; Premio en la categoría de decoración e interiorismo para **Guadalupe Piñera** y Jesús Irisarri por la **Instalación da V Bienal de Arquitectura Española en Vigo**; Accésit en la categoría de espacio público de nueva planta para **Elizabeth Abalo Díaz**, Gonzalo Alonso Núñez, **Belén Prendes García** por la obra **30 Viviendas de Protección Oficial en Chaos**, Ourense; Accésit en la categoría de decoración e interiorismo para **Marta Rodríguez Fernández** y José Antonio Vázquez Martín, por el proyecto de **reforma de local comercial en Vigo**; y la Mención en la categoría obra primera para **Patricia Sabín Díaz**, Enrique M. Blanco Lorenzo por **varios campos de futbol en**

A Coruña.

- En la décima edición del premio, **COAG X** (2000–2002) son seleccionadas 15 obras de las cuales 6 son de equipos mixtos (Fig. 37). Los equipos que reciben el galardón son: Premio en la categoría de nueva planta para **Patricia Tabarés Obenza**, Arturo Franco Díaz y Arturo Franco Taboada; Accésit en la categoría de nueva planta para **Patricia Sabín Díaz** y Enrique M. Blanco Lorenzo; Accésit para **Guadalupe Piñera Manso** y Jesús Irisarri Castro también en la categoría de nueva planta; y Accésits para **Elizabeth Abalo Díaz** y Gonzalo Alonso Núñez y **Covadonga Carrasco López** y Juan Creus Andrade en la categoría de rehabilitación.
- Además, se concede una mención por obra primera a **M^a Carmen Viño Vila**, Miguel A. López Fernández. y Juan J. Viño Vila.

- En la decimoprimer convocatoria, **COAG XI** (años 2002–2004) por primera vez una mujer, la presidenta-decana **M.^a Teresa Táboas Veleiro** (Fig. 38), forma parte del jurado. Se destaca en este punto que en las anteriores ediciones en el jurado del premio COAG no hubo ninguna mujer. Se escogen dieciocho obras en total, de las cuales ocho corresponden a grupos mixtos (Fig. 39). Los equipos mixtos premiados fueron:

PREMIOS

Figura 34 Gráfica de COAG VI premiadas dividida por equipos. Elaboración propia.

Figura 35 Gráfica de COAG VII y VIII seleccionadas dividida por equipos. Elaboración propia.

Figura 36 Gráfica de COAG IX seleccionadas dividida en grupo. Elaboración propia.

Figura 37 Gráfica de COAG X seleccionadas dividida en grupo. Elaboración propia.

Figura 38 Arquitecta M.^a Teresa Táboas Veleiro, primera mujer parte de un jurado de los premios COAG.

Figura 39 Gráfica de COAG XI obras premiadas divididas por equipos. Elaboración propia.

Figura 40 Arquitecta Victoria Acebo García, parte del jurado de los premios COAG XII.

Figura 41 Gráfica de COAG XII obras premiadas divididas por equipos. Elaboración propia.

Guadalupe Piñera Manso y Jesús Irisarri Castro. En la categoría de edificio de nueva planta por el **centro de salud de Miño**.

“O Xurado valorou neste proxecto a coidada inserción no tecido central dun pequeno núcleo costeiro no que a presenza deste equipamento sinala pero non protagoniza un lugar urbano representativo. Unha interesante organización espacial interna se exhibe na fronte cunha coidada composición. Todo isto acompáñase dun bo uso de materiais non convencionais e do coidado dos detalles de acabados.”⁶

Covadonga Carrasco López y Juan Creus Andrade en la categoría de rehabilitación por la **remodelación del antiguo cuartel de Macanaz para museo e sede da Fundación Luis Seoane**.

“O Xurado atopou nesta proposta unha axeitada organización do espazo nun arriscado emprazamento no que se mezclan as preexistencias de obras militares con estratos arqueolóxicos próximos e restos dunha antiga edificación relixiosa cun claustro de presenza indispensable e activa no novo programa. Hai tamén unha coidada –e controlada– chegada da luz natural ós espazos da exposición. Os materiais e acabados, rotundos, homox éneos e austeros, acompañan ben as intencións formais dos plantexamentos xerais.”⁷

6 Táboas Veleiro, M.^a Teresa, Presidenta-decana del COAG “XI premio COAG de arquitectura” Archivo PDF: <http://www.coag.es/documentos/publico/cultura/premiosexposicions/premios/11premiocoagq.pdf> . Información colexial. 106, (15/12/2004):1. 29/11/2022

7 Táboas Veleiro, M.^a Teresa, Presidenta-decana del COAG “XI premio COAG de arquitectura” Archivo PDF: <http://www.coag.es/documentos/publico/cultura/premiosexposicions/premios/11premiocoagq.pdf> . Actas, (27/10/2006):1. 29/11/2022

Sonia Romero Teijo y José Manuel López Mihura en la categoría de arquitecturas efímeras por el **montaje de la cena do Colexio de Arquitectos de Galicia, en A Coruña**.

También se concedieron accésit a los grupos mixtos de **Patricia Sabín Díaz** y Enrique M. Blanco Lorenzo; **Ángeles Santos Vázquez**, **Carmen Ruíz Alrcón** y José Carlos Martínez González; y menciones a **Patricia Sabín Díaz** y Enrique M. Blanco Lorenzo; **Covadonga Carrasco López** y Juan Creus Andrade; y **Belén Bouza** y Santiago Barga.

• Para la decimosegunda edición **COAG XII** (2004-2006) una mujer vuelve a integrar el jurado. Esta vez se trata de la arquitecta **Victoria Acebo García** (Fig. 40) ocupando el puesto de vocal. En lo relativo a las obras, 49 obras fueron presentadas de las cuales 17 fueron seleccionadas (Fig. 41). De estas ninguna pertenece exclusivamente a mujeres, 7 pertenecen a equipos mixtos y 10 a equipos formados por hombres. De esos equipos mixtos se les concede el premio a dos: **Patricia Sabín Díaz** y Enrique M. Blanco Lorenzo por la obra de nueva planta **campo de fútbol en Coirós** destacando la *“consideración del lugar y la aplicación de materiales distintos”⁸*.

premios/11premiocoagq.pdf . Información colexial. 106, (15/12/2004):1. 29/11/2022

8 Varela Alén, José Luís, Secretario de la comisión de cultura “XII premio COAG de arquitectura” Archivo PDF: <http://www.coag.es/documentos/publico/cultura/premiosexposicions/premios/12premiocoagq.pdf> . Actas, (27/10/2006):1. 29/11/2022

Y a **Sonia Romero Teijo**, José Manuel López Mihura y Jose Luis Rey Barreiro por la Rehabilitación de **una vivienda unifamiliar en ciudad jardín**, destacando la complejidad de actuar en una vivienda proyectada por el arquitecto Rey Pedreira en los años 30.

*“Combínase una respetuosa intervención no edificio principal de arquitectura racionalista con engadido de novas dependencias correctamente integradas no conxunto”*⁹

Por otro lado, el equipo de **Elizabeth Abalo Díaz** y Gonzalo Alonso Núñez recibe un accésit en la categoría de espacios abiertos públicos y una mención en arquitecturas de bajo coste; **Ruth Varela Rodríguez** y Pablo Ferreiro Lorenzo reciben un accésit en la categoría de arquitecturas efímeras; **Idoia Otegui Vicens** y Marcos Parga Prado reciben un accésit por una vivienda de nueva planta; y **Carmen Viño Vila**, Miguel Ángel López Fernández y Juan José Viño Vila reciben una mención por obra primera.

• En la edición número trece del Premio **COAG XIII** (2006-2008) se presentan 68 obras de las cuales son 15 seleccionadas (Fig. 42). De los seleccionados hay un total de 8 equipos constituidos por hombres, 5 formado por arquitectas y arquitectos y, **por primera vez, una mujer en solitario** (Fig.

⁹ Varela Alén, José Luís, Secretario de la comisión de cultura “XII premio COAG de arquitectura” Archivo PDF: <http://www.coag.es/documentos/publico/cultura/premiosexposicions/premios/12premiocoagarq.pdf> . Actas, (27/10/2006):1. 29/11/2022

43).

Los grupos mixtos premiados fueron: **Cristina Vilarriño Viqueira** y Rafael Pier Romero por su obra de nueva planta **vivienda unifamiliar “Casa Domitila”**; y **Cristina Lago Ínsua**, Pablo Hidalgo Longueira, Óscar Hidalgo Longueira y Juan Carlos Gil Andrade en la categoría de nueva planta centro sociocultural y juvenil “Casa do alemán” de Camelle.

Además, recibieron un accésit los grupos de **Lourdes Pérez Castro** y Óscar Andrés Quintela en la categoría de rehabilitación y **Rosa Vilas Romalde** y Sergio Jesús Beceiro Lodeiro, también en rehabilitación. El equipo de **Cecilia López Muíños** y Juan José Otero Vázquez reciben el accésit en la categoría de espacios abiertos públicos y **Ruth Varela Rodríguez** y Pablo Ferreiro en arquitectura efímera.

Por último, es la obra de arquitectura efímera de **Ruth Varela Rodríguez** (Fig. 43), **“Exposición Galicia en cartel. Sistema expositivo efímero. Toulouse. Francia”** la que recibe por un lado una **mención como obra primera de la arquitecta en solitario y por otro el accésit**.

Progresivamente tanto el número de premios presentados como las obras seleccionadas van incrementándose.

• En la edición número catorce **COAG XIV** (2008-

PREMIOS

Figura 42 Gráfica de COAG XIII premiadas dividida por equipos. Elaboración propia.

Figura 43 Arquitecta Ruth Varela Rodríguez, primera mujer en ganar un accésit COAG en solitario.

Figura 44 Gráfica de COAG XIV seleccionadas dividida en grupos. Elaboración propia.

Figura 45 Gráfica de COAG XV obras premiadas divididas por equipos. Elaboración propia.

2010) los premios registrados fueron 169 de los cuales solo 38 fueron seleccionados. De estos, 20 correspondían a equipos mixtos y 3 a equipos integrados solo por mujeres (Fig. 44).

De estos, los premiados fueron los equipos mixtos constituidos por:

Covadonga Carrasco y Juan Creus en la categoría de nueva planta por la **vivienda unifamiliar Casa Mercedes** y en la categoría de espacios abiertos públicos con la **remodelación del puerto de Malpica**;

Liliana Obal, Jerónimo Junquera y Teodoro de Francisco en la categoría de planeamiento, intervenciones y desarrollo urbano por el **conjunto residencial “Manzana Masso”**;

Patricia Alonso Alonso y Francisco Javier López en la categoría de arquitecturas efímeras por **Acto de imposición de manos. Proyecto de urbanización**;

Belén Bouza, **Olalla Barge** y Santiago Barge en la categoría bajo coste por la obra **Instituto do campo en Ourense**;

y **Michelle Brodeschi**, **Adriana García**, Diego Hermida y Oscar Sánchez, Juan Prieto y Faustino Patiño.

También destacan los accésit concedidos a los grupos formado exclusivamente por arquitectas, en este caso **Belinda Besada y Marister Failde** en la categoría de decoración e interiorismo por

la **reforma de una vivienda-taller** y a **Luz Paz Agras** en la categoría de Bajo coste por la obra **construcción auxiliar en Xermade, Lugo**.

• A partir del premio **COAG XV** (2010-2012) se puede consultar la información de las obras presentadas en la página web del COAG¹⁰ así como en las actas.

Esta edición destaca por ser la más numerosa en obras seleccionadas cuya autoría es una o varias arquitectas. De las 32 obras seleccionadas, 7 fueron creadas por arquitectas o grupos de arquitectas y 11 por grupos mixtos (Fig. 45).

Las obras premiadas formadas por grupos de mujeres fueron: **Ana Amado Pazos**, **Luz Paz Agras** y **Marta Marcos Maroño** en la categoría de divulgación e investigación con la obra **Spanish dream**; y **Carmen Pérez Parapar** en la categoría de fin de carrera con el **desarrollo rural integral de la comunidad agraria de María del Mar**.

Las obras premiadas por grupos mixtos fueron: **Liliana Obal**, **Begoña Fernández-shaw** y Luís Rojo de Castro en la categoría equipamiento por el **centro cultural Agora**; **Patricia Muñiz**, Luciano González, Ergosfera, Desescribir, Pescadería 20 y Grupo Dodo en la categoría de ordenación del territorio por la obra **“A Cidade dos Barrios”**; **Elizabeth Abalo** y Gonzálo Alonso en la categoría de

¹⁰ «COAG», Premios COAG, 29/11/2022 <http://www.coag.es/premioscoag/candidaturas/visualizacion.aspx?edicion=GDA2021>

reforma interior por la rehabilitación de un edificio y **varios autores**¹¹ en la categoría divulgación e investigación por la obra **“A Cidade intuída”**. Este grupo de investigación cuenta con 39 personas de las cuales 30 son hombres y 9 son mujeres; y **Elena Sarmineto Díez** y Adrián Martín Prieto en la categoría de primera obra por la **reforma de la facultad de derecho de la UDC**.

- En la convocatoria **COAG XVI** (2012-2014), de las 120 obras presentadas 26 de ellas fueron seleccionadas, 3 pertenecientes a arquitectas, 6 a grupos mixtos y 17 a grupos constituidos por uno o varios arquitectos (Fig. 46).

De las obras premiadas tan solo 2 pertenecían a grupos mixtos: **María Pilar González Ferro** y Jordi Castro Andrade en la categoría bajo coste con **el refugio** y **Laura Arias Pardo**, Jorge Álvarez Rúa y José Carlos Álvarez Rodríguez en la categoría vivienda con una **vivienda unifamiliar en Xuanzo**, A Coruña.

Destacan dos fin de carrera de las arquitectas **Estefanía Grandal Leirós** y **Lorena González García** que quedaron como finalistas.

- En el premio **COAG XVII** (2014-2016) como parte del jurado, participaron dos arquitectas como vocales, **Guadalupe Piñera Manso** e **Inês da Sil-**

va Pimentel (Fig. 47). En esta convocatoria fueron seleccionadas 34 obras de las cuales 26 pertenecían a equipos masculinos, 6 equipos mixtos y 2 equipos femeninos (Fig. 48).

De los grupos mixtos anteriormente mencionados, los premiados fueron: **Inés García Dintel**, **Susana Vázquez Rodríguez**, Fernando Martínez López y Miguel Carballido Pensado en la categoría de vivienda por una **unifamiliar aislada en Cabanas, A Coruña**; **Berta Peleteiro** y Juan Seara en la categoría de vivienda por la obra **rehabilitación da casa da Viña** en Ourense; y **Andrea Fernández Fernández**, Faustino Patiño Cambeiro y Juan Ignacio Prieto López en la categoría de obras de reforma e interiorismo por el **despacho de heladería en Baiona, Pontevedra**.

Destacan como finalistas las obras de las arquitectas **Luz Paz Agras** en la categoría de divulgación e investigación con la obra **Explorar Los Límites. Arte Y Arquitectura En Las Exposiciones De Las Vanguardias** y la arquitecta **Sandra González** en la categoría fin de carrera con el proyecto **FabLab en A Coruña**. El jurado *“elixiu recoñecer como finalistas as 2 propostas presentadas en recoñecemento á súa calidade, sen distinguir ningunha delas como gañadora”*¹²

- Para el premio **COAG XVIII** (2016-2018) tuvo un

11 «COAG», Premios COAG XV, 29/11/2022 <http://www.coag.es/premioscoag/candidaturas/visualizacion.aspx?edicion=GDA2021>

12 Sanmiguel Guerreiro, José Luís, Secretario de la Xunta de Gobierno “XVII premios COAG de arquitectura” Archivo PDF: https://www.coag.es/premiosCOAG/candidaturas/documentacion/xvii/acta_xurado_xvii_premios_coag.pdf . Actas, (23/02/2017):13. 29/11/2022

PREMIOS

Figura 46 Gráfica de COAG XVI premiadas dividida por equipos. Elaboración propia.

Figura 47 Arquitecta Guadalupe Piñera Manso e Inês da Silva Pimentel vocales del premio COAG XVII.

Figura 48 Gráfica de COAG XVII seleccionadas dividida en grupo. Elaboración propia.

Figura 49 Gráfica de COAG XVIII seleccionadas dividida en grupo. Elaboración propia.

Figura 50 Gráfica de COAG XIX premiadas dividida por equipos. Elaboración propia.

total de 154 candidaturas presentadas de las cuales 42 fueron seleccionadas. Estas se reparten en 27 obras por arquitectos o equipos de arquitectos, 12 obras de equipos mixtos y 3 de arquitectas (Fig. 49). De estos dos últimos grupos hubo tres ganadores, 2 grupos mixtos formados por **Estefanía Grandal Leirós**, Juan Ignacio Prieto López y Faustino Patiño Cambeiro en la categoría equipamientos por la **escuela infantil en Mos, Pontevedra** e **Inés García Dintel, Susana Vázquez Rodríguez**, Fernando Martínez y Miguel Carballino en la categoría obras de reforma e interiorismo en la **librería Lectocosmos**, y la obra de la arquitecta **Patricia Muñiz Núñez** en la categoría de divulgación, investigación y diseño con la exposición **Éxodo**.

- Por último, en la edición **COAG XIX** (2018-2020) se presentaron 195 obras de las cuales 38 se seleccionaron. Si las separamos por ítems obtenemos 2 obras creadas por mujeres o equipos de mujeres, 11 de equipos mixtos y 25 creadas por hombres o equipos de hombres (Fig. 50).

De las obras premiadas 9 pertenecían a equipos conformados por hombres y 4 a equipos mixtos. Los equipos mixtos ganadores fueron: **Silvia Diz Places** y Ángel Cid Carballo en la categoría de residencia de nueva planta, vivienda colectiva con el **edificio de 31 viviendas, local comercial y 2**

sótanos; **Ana Belén Amado Pazos** y Andrés Patiño Erín con la obra **Habitar el agua** en la categoría de divulgación e investigación; **Carmen Pérez Parapar** y Ramón Montero Cereijo en la categoría obras de interiorismo con la **terracea cubierta en vacío urbano**; y **Alba González Vilar**, Manuel Santalla Blanco y Juan Miguel Salgado Gómez en la categoría arquitecturas efímeras con la **tribuna pública en la plaza de la fábrica de Tabacos, A Coruña**.

También cabe destacar las dos menciones, una concedida a **Covadonga Carrasco** y Juan Creus por el **Centro social en Cornido** y la otra a **Cristina Ezcurra** y **Cristina Ouzande** por el **Centro de urgencias extrahospitalarias en Laracha**.

En esta línea temporal se muestran las imágenes de las obras premiadas por equipos constituidos por mujeres arquitectas o equipos mixtos destacando el nombre de la arquitecta o arquitectas autoras. Esto se hace intencionadamente para resaltarlas a ellas, las arquitectas. Si se desea conocer si hubo otros autores la información está en el Anexo I.

Fig. 51 Línea temporal de ganadoras de los premios COAG. Elaboración propia.

Prem.: Premio
 Acc.: Accésit
 Men.: Mención
 Fin.: Finalista
 Tot.: Totql, suma de Premios, Accésit, Menciones y finalistas de cada equipo.
 TOT: Total presentadas
 TOTAL: Suma de Premios, accésits, menciones y finalistas de todos los equipos.

Leyenda de términos empleados en las tablas.

EQUIPOS DE MUJERES

EQUIPOS MIXTOS

EQUIPOS DE HOMBRES

Figura 52 Representación de los colores para designar a cada equipo.

Análisis

Número de equipos Premiados, Accésit, Mencionados, Finalistas y Totales en las ediciones de los premios COAG desde 1987 hasta 2020. Fig. 53 Elaboración propia.

PERIODO	EQUIPOS MUJERES								EQUIPOS MIXTOS								EQUIPOS HOMBRES								TO-TAL	TOT
	Prem.	Acc.	Men.	Fin.	Tot.	%	TOT	Prem.	Acc.	Men.	Fin.	Tot.	%	TOT	Prem.	Acc.	Men.	Fin.	Tot.	%	TOT					
COAG XIX	2018-2020	0	0	1	2	3	8%	20	4	0	1	6	11	29%	40	8	0	0	16	24	63%	196	38	196		
COAG XVIII	2016-2018	1	0	0	2	3	7%	21	2	0	0	10	12	29%	49	5	0	0	22	27	64%	85	42	155		
COAG XVII	2014-2016	0	0	0	3	2	6%	4	3	0	0	4	6	18%	38	7	0	0	19	26	76%	116	34	158		
COAG XVI	2012-2014	0	0	0	3	3	12%	12	2	0	0	4	6	23%	30	6	0	0	11	17	65%	78	26	120		
COAG XV	2010-2012	2	0	0	5	7	22%	18	5	0	0	6	11	34%	50	2	0	0	12	14	44%	104	32	172		
COAG XIV	2008-2010	0	2	0	1	3	8%	-	6	5	0	9	20	53%	-	2	4	0	9	15	39%	-	38	-		
COAG XIII	2006-2008	0	1	1	-	2	12%	-	2	5	0	0	7	44%	-	3	3	1	0	7	44%	-	16	-		
COAG XII	2004-2006	0	0	0	-	0	0%	-	2	3	2	0	7	41%	-	3	6	1	0	10	59%	-	17	-		
COAG XI	2002-2004	0	0	0	-	0	0%	-	3	2	3	0	8	44%	-	3	5	2	0	10	56%	-	18	-		
COAG X	2000-2002	0	0	0	-	0	0%	-	1	4	1	0	6	40%	-	4	4	1	0	9	60%	-	15	-		
COAG IX	1998-2000	0	0	0	-	0	0%	-	2	2	1	0	5	25%	-	2	5	8	0	15	75%	-	20	-		
COAG VIII	1996-1998	0	0	0	-	0	0%	-	0	0	0	0	0	0%	-	4	5	0	0	9	100%	-	9	-		
COAG VII	1994-1996	0	0	0	-	0	0%	-	0	0	0	0	0	0%	-	3	3	3	0	9	100%	-	9	-		
COAG VI	1992-1994	0	0	0	-	0	0%	-	1	1	0	0	2	33%	-	2	2	0	0	4	67%	-	6	-		
COAG V	1990-1992	0	0	0	-	0	0%	-	0	0	0	0	0	0%	-	1	4	0	0	5	100%	-	5	-		
COAG IV	1990	0	0	0	-	0	0%	-	0	0	0	0	0	0%	-	1	1	0	0	2	100%	-	2	-		
COAG III	1989	0	0	0	-	0	0%	-	0	0	0	0	0	0%	-	1	0	0	0	1	100%	-	1	-		
COAG II	1988	0	0	0	-	0	0%	-	1	0	0	0	1	33%	-	0	2	0	0	2	67%	-	3	-		
COAG I	1987	0	0	0	-	0	0%	-	0	1	0	0	1	14%	-	2	3	0	0	6	86%	-	7	-		

Número total de equipos participantes. (Fig. 54). Elaboración propia.

COAG 1987-2020	EQUIPOS MUJERES	EQUIPOS MIXTO	EQUIPOS HOMBRES	TOTAL
PREMIOS	3	34	62	99
ACCÉSITS	3	21	47	71
MENCIONES	1	9	17	27
FINALISTAS	17	25	83	125
TOTAL	24	87	209	320

Observando la tabla de las obras que han participado en los premios COAG desde su origen (1987) hasta la edición número XIX (2018-2020), (Fig. 53) se puede apreciar que desde 1987, COAG I, hasta 2006, COAG XIII, tienen que pasar 19 años y 13 ediciones para que aparezca algún **equipo formado solo por mujeres entre las obras con alguna mención**. En este caso, se le concede a la misma arquitecta, **Encarnación Ruth Varela Rodríguez**, una mención así como un accésit por la obra: "**Exposición Galicia en cartel. Sistema expositivo efímero. Toulouse. Francia**". Y, no es hasta el **COAG XV**, tras 23 años y 15 ediciones. Cuando aparece **el primer equipo formado exclusivamente por mujeres premiado**. Las ganadoras fueron las arquitectas **Ana Amado Pazos**, **Luz Paz Agras** y **Marta Marcos Maroño** en la categoría de divulgación e investigación con la obra **Spanish dream**. También cabe destacar el pre-

mio a la arquitecta **Carmen Pérez Parapar** en la categoría de fin de carrera con el **desarrollo rural integral de la comunidad agraria de María del Mar**.

Volverían a pasar otros 4 años y 2 ediciones hasta que la arquitecta **Patricia Muñiz Núñez** obtiene el premio en la categoría de divulgación, investigación y diseño con la exposición **Éxodo**.

Observando la tabla, podemos apreciar tres periodos temporales:

- **Primer periodo:** desde COAG I hasta COAG VIII

Este periodo está delimitado porque el número de **seleccionados es inferior a 10 equipos**. Destaca la baja participación, ya que son las primeras ediciones del premio.

También podemos hablar de la nula participación de equipos formados exclusivamente por mujeres. Los equipos mixtos aparecen de forma esporádica, de las 8 ediciones apenas aparecen en 3 de ellas. Esto puede deberse a la **escasez de egresadas** que había en este periodo.

Mientras tanto los equipos formados exclusivamente por hombres son una constante durante estas ediciones.

EQUIPOS DE MUJERES

EQUIPOS MIXTOS

EQUIPOS DE HOMBRES

Figura 55 Representación de los colores para designar a cada equipo.

- Segundo periodo: desde **COAG IX** hasta **COAG XII**

El siguiente tramo temporal tiene una **participación de entre 15 y 20 equipos**. Podemos ver que el número de obras que se presentan aumenta, este incremento de obras puede ser debido a la implantación, desde 1975, de la carrera de arquitectura de Coruña. Lo que llevaría a un aumento del número de arquitectos en el territorio gallego. Desde la edición del COAG IX los equipos mixtos ya se empiezan a estabilizar no llegando a ser muy numerosos, pero teniendo una presencia entorno al 40%.

- Tercer periodo: desde **COAG XIII** hasta **COAG XIX**

El último tramo temporal está delimitado por la **primera aparición de una arquitecta en solitario como autora de las obras galardonadas**, en este caso mención y Accésit fueron para la misma arquitecta, Ruth Varela¹³.

Además, al año siguiente, COAG XIV, se produce un aumento sustancial en el número de equipos participantes, pasan a superarse las 30 obras seleccionadas por convocatoria.

El número de equipos formados exclusivamente

por mujeres todavía es bajo, pero van apareciendo discretamente como finalistas. Es en el COAG XV cuando aparecen, por primera vez, **dos equipos formados exclusivamente por mujeres premiadas**.

Los **equipos mixtos** ya están consolidados y **aparecen regularmente en todas las ediciones**, si bien, al examinar los porcentajes y comparándolos con el periodo anterior podemos ver que el 40%-60% de equipos mixtos con equipos de hombres se ha sustituido por un 10%-20%-60% de equipos de mujeres, equipos mixtos y equipos formados por hombres respectivamente. Esto quiere decir que los **equipos de hombres siguen teniendo un peso de más de la mitad de los seleccionados** mientras que las mujeres y los equipos mixtos comparten un porcentaje menor.

En resumen, podemos afirmar que durante más de la mitad de las ediciones la participación de las mujeres arquitectas ha sido muy escasa. De las 19 ediciones tan solo hay 3 premios COAG a equipos exclusivamente formados por mujeres, y ninguno de ellos por una obra arquitectónica. En las últimas 5 ediciones podemos ver cómo, a pesar de no resultar seleccionadas, existen equipos de arquitectas que se presentan y con tendencia a aumentar a medida que avanzan los años.

Analizando el jurado podemos ver que la primera mujer participante de este fue en el **COAG XI**

¹³ Montaña, Pilar, and Víctor. Rodríguez Romero. XIII Premio COAG de Arquitectura: [catálogo de la exposición]. Santiago de Compostela: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, 2010.

COAG

	PERIODOS	EQUIPOS MUJERES					EQUIPOS MIXTOS					EQUIPOS HOMBRES					TOTAL 338
		Prem.	Acc.	Men.	Fin.	Tot.	Prem.	Acc.	Men.	Fin.	Tot.	Prem.	Acc.	Men.	Fin.	Tot.	
Tercer periodo	COAG XIX 2018-2020	0	0	1	2	3	4	0	1	6	11	8	0	0	16	24	38
	COAG XVIII 2016-2018	1	0	0	2	3	2	0	0	10	12	5	0	0	22	27	42
	COAG XVII 2014-2016	0	0	0	2	2	3	0	0	4	6	7	0	0	19	26	34
	COAG XVI 2012-2014	0	0	0	3	3	2	0	0	4	6	6	0	0	11	17	26
	COAG XV 2010-2012	2**	0	0	5	7	5	0	0	6	11	2	0	0	12	14	32
	COAG XIV 2008-2010	0	2	0	1	3	6	5	0	9	20	2	4	0	9	15	38
	COAG XIII 2006-2008	0	1	1	0	2*	2	5	0	0	7	3	3	1	0	7	16
	COAG XII 2004-2006	0	0	0	0	0	2	3	2	0	7	3	6	1	0	10	17
	COAG XI 2002-2004	0	0	0	0	0	3	2	3	0	8	3	5	2	0	10	18
Segundo periodo	COAG X 2000-2002	0	0	0	0	0	1	4	1	0	6	4	4	1	0	9	15
	COAG IX 1998-2000	0	0	0	0	0	2	2	1	0	5	2	5	8	0	15	20
	COAG VIII 1996-1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	0	0	9	9
	COAG VII 1994-1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	9	9
Primer periodo	COAG VI 1992-1994	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2	2	0	0	4	6
	COAG V 1990-1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	5	5
	COAG IV 1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2
	COAG III 1989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
	COAG II 1988	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	2	3
COAG I 1987	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	3	0	0	6	7	

>30 equipos participantes

Incremento notable de participantes en los premios. Este es el año con mayor participación de equipos mixtos y más obras premiadas.

10 >20 equipos participantes

Desaparecen las mujeres en estas convocatorias

10< equipos participantes

Ningún equipo formado exclusivamente por mujeres obtienen algún premio, accésit o mención desde 1987 hasta 2006. Lo que significa 19 años sin obras premiadas que fueran creadas exclusivamente por mujeres.

Desde el COAG I hasta el COAG VIII las mujeres aparecieron de forma esporádica en equipos mixtos pero no fue hasta el COAG IX, en 1998, cuando se estabiliza la participación de equipos mixtos.

Los equipos formados por hombres son una constante y sus obras las más premiadas

* En el Premio COAG XIII aparece una mención y un accésit a un equipo formado exclusivamente por mujeres. Cabe destacar que se trata de la obra "Exposición Galicia en cartel. Sistema expositivo efímero. Toulouse. Francia" de la arquitecta Encarnación Ruth Varela Rodríguez, que recibe ambas, mención y accésit.

** Premio COAG XV es la primera edición donde hay un equipo ganador enteramente formado por mujeres. En este caso las ganadoras fueron Ana Amado Pazos, Luz Paz Agras y Marta Marcos Maroño en la categoría de divulgación e investigación con la obra Spanish dream; y Carmen Pérez Parapar en la categoría de fin de carrera con el desarrollo rural integral de la comunidad agraria de María del Mar

Análisis del número de equipos Premiados, Accésit, Mencionados, Finalistas y Totales en las ediciones de los premios COAG desde 1987 hasta 2020. Fig. 56 Elaboración propia.

(1998-2000), la **Decana M.^a Teresa Táboas Veleiro**, tras 10 años desde la creación del premio. Al año siguiente **Victoria Acebo García** participaría como vocal. La participación de arquitectas como parte del jurado no ha sido constante ni numerosa.

Por otro lado, se realiza este análisis parcial entre las ediciones **COAG XV y COAG XIX** para poder analizar el porcentaje de grupos premiados con respecto a los presentados. Se realiza entre estas ediciones por tener acceso a los datos de todas las candidaturas presentadas.

Premios COAG desde 2010 hasta 2020. (Fig. 57). Elaboración propia.

	AÑOS	EQUIPOS MUJERES	EQUIPOS MIXTOS	EQUIPOS HOMBRES	TOTAL
COAG XIX	2018-2020	20	40	136	196
COAG XVIII	2016-2018	21	49	85	155
COAG XVII	2014-2016	4	38	116	158
COAG XVI	2012-2014	12	30	78	120
COAG XV	2010-2012	18	50	104	172

Si comparamos las obras presentadas con las obras premiadas (Fig. 57), dividiéndolas por género, se ve que en la edición del premio **COAG**

XIX (2018-2020) de las 20 candidaturas de mujeres un 15% resultaron seleccionadas. De estas 3 finalistas tan solo el grupo formado por **Cristina Ezcurra** y **Cristina Ouzande** obtuvo una mención por el equipamiento **Centro de urgencias extrahospitalarias en A Laracha**. Por lo que podemos afirmar que de las 196 (Fig. 58) candidaturas no hubo ningún equipo formado exclusivamente por mujeres premiadas.

En los equipos mixtos, de las 40 obras participantes un 27,5% fueron seleccionadas. Y de las obras finalistas se concedió 1 mención y 4 obras resultaron premiadas, un 10% sobre los equipos mixtos que se han presentado.

Por último, en los grupos formados por hombres, de las 136 candidaturas 24 fueron seleccionadas, un 17,64%. Y de las obras finalistas 8 han sido premiadas, un 5,88% del total de los equipos formados por arquitectos.

Tabla resumen de obras presentadas, seleccionadas y premiadas en premio COAG XIX. (Fig. 58). Elaboración propia.

COAG XIX (2018-2020)	EQUIPOS MUJERES	EQUIPOS MIXTOS	EQUIPOS HOMBRES	TOTAL
PRESENTADAS	20	40	136	196
SELECCIONADAS	3	11	24	38
PREMIADAS	0	4	8	12

En la edición del premio **COAG XVIII** (2016-18) de las 21 candidaturas de mujeres un 14,28 % resul-

COAG

taron seleccionadas. De estas 3 finalistas tan solo la arquitecta por **Patricia Muñiz Núñez** obtuvo el premio de divulgación, investigación y diseño por **la exposición, jornadas y publicación ÉXODO**. Lo que simboliza un 4,76% de los equipos exclusivamente formados por mujeres presentados. Por lo que podemos afirmar que de las 155 (Fig. 57) candidaturas solo hubo 1 mujer en solitario premiada.

En los equipos mixtos, de las 49 obras participantes un 24,49% fueron seleccionadas. Y de las obras finalistas 2 obras resultaron premiadas, un 4,08 % sobre los equipos mixtos que se han presentado.

Por último, en los grupos formados por hombres, de las 85 candidaturas 27 fueron seleccionadas, un 31,76%. Y de las obras finalistas 5 han sido premiadas, un 5,88% del total de los equipos formados por arquitectos.

Tabla resumen de obras presentadas, seleccionadas y premiadas en premio COAG XVIII. (Fig. 59). Elaboración propia.

COAG XVIII (2016-2018)	EQUIPOS MUJERES	EQUIPOS MIXTOS	EQUIPOS HOMBRES	TOTAL
PRESENTADAS	21	49	85	155
SELECCIONADAS	3	12	27	42
PREMIADAS	1	2	5	8

En la edición del premio **COAG XVII** (2014-16) de las 4 candidaturas de mujeres un 50 % resultaron

seleccionadas. De estas 2 finalistas ninguna obtuvo el premio. Por lo que podemos afirmar que de las 158 (Fig. 57) candidaturas no hubo ningún equipo formado exclusivamente por mujeres premiadas.

En los equipos mixtos, de las 38 obras participantes un 15,79% fueron seleccionadas. Y de las obras finalistas 3 obras resultaron premiadas, un 7,89% sobre los equipos mixtos que se han presentado.

Por último, en los grupos formados por hombres, de las 116 candidaturas 26 fueron seleccionadas, un 22,41%. Y de las obras finalistas 7 han sido premiadas, un 6,03% del total de los equipos formados por arquitectos.

Tabla resumen de obras presentadas, seleccionadas y premiadas en premio COAG XVII. (Fig. 60). Elaboración propia.

COAG XVII (2014-2016)	EQUIPOS MUJERES	EQUIPOS MIXTOS	EQUIPOS HOMBRES	TOTAL
PRESENTADAS	4	38	116	158
SELECCIONADAS	2	6	26	34
PREMIADAS	0	3	7	10

En la edición del premio **COAG XVI** (2012-14) de las 12 candidaturas de mujeres un 25 % resultaron seleccionadas. De estas 3 finalistas ninguna obtuvo el premio. Por lo que podemos afirmar que de las 1120 (Fig. 57) candidaturas no hubo ningún equipo formado exclusivamente por mujeres pre-

miadas.

En los equipos mixtos, de las 30 obras participantes un 20% fueron seleccionadas. Y de las obras finalistas 2 obras resultaron premiadas, un 6,67 % sobre los equipos mixtos que se han presentado. Por último, en los grupos formados por hombres, de las 78 candidaturas 17 fueron seleccionadas, un 21,79%. Y de las obras finalistas 6 han sido premiadas, un 7,69% del total de los equipos formados por arquitectos.

Tabla resumen de obras presentadas, seleccionadas y premiadas en premio COAG XVI. (Fig. 61). Elaboración propia.

COAG XVI (2012-2014)	EQUIPOS MUJERES	EQUIPOS MIXTOS	EQUIPOS HOMBRES	TOTAL
PRESENTADAS	12	30	78	120
SELECCIONADAS	3	6	17	26
PREMIADAS	0	2	6	8

En la edición del premio **COAG XV** (2010-12) de las 18 candidaturas de mujeres un 38,88% resultaron seleccionadas. De estas 7 finalistas solo 2 obtuvieron el premio: **Ana Amado Pazos, Luz Paz Agras y Marta Marcos Maroño** premio en divulgación e investigación por la obra **Spanish dream** y la arquitecta **Carmen Pérez Parapar** premio fin de carrera por el proyecto **desarrollo rural integral de la comunidad agraria María del Mar**. Por lo que podemos afirmar que de las 172 (Fig. 57) candidaturas hubo 2 equipos de mujeres premia-

das.

En los equipos mixtos, de las 50 obras participantes un 22% fueron seleccionadas. Y de las obras finalistas 5 obras resultaron premiadas, un 10% sobre los equipos mixtos que se han presentado. Por último, en los grupos formados por hombres, de las 104 candidaturas 14 fueron seleccionadas, un 13,46%. Y de las obras finalistas 2 han sido premiadas, un 1,16% del total de los equipos formados por arquitectos.

Tabla resumen de obras presentadas, seleccionadas y premiadas en premio COAG XV. (Fig. 62). Elaboración propia.

COAG XV (2010-2012)	EQUIPOS MUJERES	EQUIPOS MIXTOS	EQUIPOS HOMBRES	TOTAL
PRESENTADAS	18	50	104	172
SELECCIONADAS	7	11	14	32
PREMIADAS	2	5	2	9

Conclusión

Por lo que podemos ver, en las ediciones de los premios **COAG XV, XVI, XVII, XVIII y XIX, los equipos mixtos son**, en porcentaje, **los más premiados** si comparamos los equipos entre sí. Tienden a tener por número de candidaturas más premios. La sincronía así como la aportación de diferentes perspectivas enriquece a los equipos mixtos.

En los equipos formados por arquitectos estos porcentajes son un poco más bajos debido a la alta participación.

En los equipos formados exclusivamente por arquitectas, tiende a ser al contrario, debido a la baja participación los porcentajes de premiadas son bajos.

Este TFG apuesta por validar la buena sinergia de la colaboración de los distintos enfoques formas de trabajar complementarias, por lo cual observo que hay un reconocimiento mayor de los grupos mixtos. La mujer aumenta su presencia y se integra en los equipos mixtos que tienen unos resultados óptimos.

Mientras que para el hombre trabajar en solitario o en equipos formados exclusivamente por hombres es algo habitual, la autonomía de la mujer aún no se ha alcanzado, es poco usual que haya estudios dirigidos por grupos de mujeres.

LÍNEA TEMPORAL DE PREMIADAS DE LOS PREMIOS COAG

Figura 63 Representación de los colores.

Como resumen del análisis de los premios COAG se destacan aquellas que han obtenido estrictamente el premio descartando los, accésit, mención y finalistas en aras de tener una visión de aquellas arquitectas que han obtenido premios. Hay una breve reseña de determinados accésit por ser relevantes en la historia del premio. Se grafía el nombre de la arquitecta ganadora junto a la fotografía de su obra para destacarlas. Para más información consultar Anexo I.

		COAG I	COAG II	COAG III	COAG IV	COAG V	COAG VI	COAG VII	COAG VIII	COAG IX	COAG X	COAG XI	COAG XII	COAG XIII	COAG XIV	COAG XV	COAG XVI	COAG XVII	COAG XVIII	COAG XIX
EQUIPOS MUJERES	PREMIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0
	ACCÉSIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
EQUIPOS MIXTOS	PREMIOS	0	1	0	0	0	1	0	0	2	1	3	2	2	6	5	2	3	2	4
	ACCÉSIT	1	0	0	0	0	1	0	0	2	4	2	3	5	5	0	0	0	0	0
EQUIPOS HOMBRES	PREMIOS	2	0	1	1	1	2	3	4	2	4	3	3	3	2	2	6	7	5	8
	ACCÉSIT	3	2	0	1	4	2	3	5	5	4	5	6	3	4	0	0	0	0	0

Figura 64 Cronograma y tabla analizando las arquitectas premiadas en COAG.

COAG

Fig. 65 Gráfica de barras de los equipos ganadores de los premios COAG. Elaboración propia.

En las gráficas puede verse como los grupos formados por mujeres exclusivamente van, en las últimas ediciones, comenzando a aparecer tímidamente entre las ganadoras.

Los equipos mixtos, por otro lado, comenzaron su aparición constante desde el COAG IX. En el COAG XV y COAG XVI tuvieron una importante presencia superando en número de ganadores y, en las tres ediciones más recientes constituyen el 40% de los premios.

Fig. 66 Gráfica de barras de los equipos ganadores de los premios COAG. Elaboración propia.

- 3** Análisis de los premios
 - 3.1. Los premios COAG:
 - Introducción
 - Cronología del premio
 - Análisis
 - 3.2. Los premios Gran de Area**
 - Introducción**
 - Cronología del premio**
 - Análisis**
 - 3.3. Los premios Juana de Vega de intervenciones en el paisaje
 - Introducción
 - Cronología del premio
 - Análisis

Linea temporal de los premios Gran de Area entre los años 2001 y 2021 (Figura 67). Elaboración propia.

Introducción

Los **premios Gran de Area** nacen en 2001 convocados por la delegación del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia en Vigo. Estos premios “*supoñen un recoñecemento a arquitectos e promotores, ademais doutros axentes participantes no proceso edificatorio, pola súa labor, necesariamente conxunta, para obter unha obra arquitectónica de calidade.*”¹⁴

Son una forma de valorar cada nueva aportación a la arquitectura gallega y poner en valor el entorno. En sus inicios, los premios se dividían en 4 ediciones coincidiendo con las estaciones, primavera, verano, otoño e invierno. Dependiendo de la edición y el número de obras presentadas estas subdivisiones se fueron agrupando (verano-otoño, invierno-primavera) hasta la convocatoria del 2009 cuando pasa a ser anual.

A partir de 2011, los premios amplían su ámbito a la delegación del COAG de Pontevedra, lo que supone la participación de cualquier persona colegiada en el COAG con un proyecto u obra construida dentro de la provincia de Pontevedra. Este aumento territorial hace que no se celebre la edición del año 2010 y se amplíe el periodo temporal de la edición de 2011.

Se realiza una segunda ampliación en el año 2016

¹⁴ Organización Colexial, “Convocatoria e bases dos Premios “Gran De Area 2022”” Archivo PDF: <https://portal.coag.es/wp-content/uploads/2022/08/Circular-18-2022-Secretaria.pdf> . Circular, (05/08/2022):18. 29/11/2022

añadiendo la provincia de Ourense al marco territorial. Con esto, las obras seleccionadas pueden pertenecer a cualquier provincia del sur de Galicia.

Las obras que pueden presentarse son aquellos proyectos redactados u obras finalizadas en la zona geográfica delimitada, dependiendo del año de la edición, en un plazo fijado en las bases y que no se hayan presentado a otras ediciones del mismo premio.

Junto con las candidaturas se tendrá que adjuntar un dossier con una memoria descriptiva del proyecto y un máximo de diez imágenes representativas de la obra (fotografías, planos, render, etc). No existe un máximo de obras presentadas por una misma arquitecta o arquitecto.

El jurado, dependiendo de la edición, está compuesto por las personas presidentas de las Delegaciones de Vigo, Pontevedra y Ourense o las personas en las que deleguen; una persona colegiada de la Delegación de Pontevedra a seleccionar por la Xunta Directiva de Pontevedra; una persona colegiada da Delegación de Vigo a seleccionar por la Xunta Directiva de Vigo; una persona colegiada de la Delegación de Ourense a seleccionar por la Xunta Directiva de Ourense; una persona colegiada seleccionada entre las premiadas en los Premios “Gran de Area” de la edición anterior, acordado por las tres Delegaciones; y la

Periodo:

2001 - Actualidad

Marco geográfico:

2001-2011

Delegación de Vigo.

2011-2016

Provincia de Pontevedra

2016-2021

Provincia de Ourense y Pontevedra

Número de ediciones:

20

Categoría:

Única

EQUIPOS DE MUJERES

EQUIPOS MIXTOS

EQUIPOS DE HOMBRES

Figura 67 Representación de los colores para designar a cada equipo.

Secretaría de la Delegación que organice los premios ese año, o una persona en la que delegue, que actuará con voz pero sin voto.

El criterio de selección de las obras queda fijado por las personas que conformen el jurado pudiendo ser evaluada la totalidad de la obra o una característica de la misma.

La información relativa a estos premios se obtiene de las actas, las 10 primeras ediciones facilitadas por la Secretaría Colexial del COAG, mientras que el resto se pueden consultar en la página web oficial del COAG¹⁵.

Para determinar la composición de los equipos presentados y premiados distinguiremos tres ítems: **equipos formados exclusivamente por mujeres, equipos mixtos y equipos formados exclusivamente por hombres** (Fig. 67). De esta forma, podremos analizar desde una perspectiva de autoría de género el número de obras presentadas, así como el total de premios obtenidos.

¹⁵ «Portal COAG», COAG, 29/11/2022 <http://www.coag.es/premioscoag/candidaturas/visualizacion.aspx?edicion=GDA2021>

Cronología

Los premios comienzan a principios de siglo, coincidiendo con las primeras promociones de arquitectas y arquitectos, que se empezaban a equilibrar en número.

- En la **primera edición** de invierno, en 2001, encontramos a tres equipos mixtos ganadores del premio: **Guadalupe Piñera Manso**, junto con Jesús Irisarri, con su obra "vivienda unifamiliar en Chaín. Gondomar."; **Marister Failde Ferreiro**, Juan Piñeiro Ferradás y **Belinda Besada Vergara** por su obra "unifamiliar en Diego Carmona 8-10-12, Baiona", y por último **Marta Vilas Rodríguez** y Anxo de la Fuente Fernández con su obra "unifamiliar en granxa nova, Camposancos, A Guarda" (Fig. 68).

- En la **segunda edición, 2002**, se observa como el jurado estaba constituido por un conjunto mixto de arquitectas y arquitectos (Fig. 69). En la edición de primavera la arquitecta **Marta Vilas Rodríguez** formaba parte del jurado; la edición de verano contaba con las arquitectas **Patricia García Domínguez** y **Guadalupe Piñera Manso**; en otoño el jurado estaba formado por 50% mujeres, las arquitectas **Almudena González Costas**, **Marta Baireiro Fandiño** y **Julia Chamosa Martín**, y 50% hombres; y en invierno también se alcanzó esta

equidad con las arquitectas **Almudena González Costas**, **Marister Failde Ferreiro** y **Julia Chamosa Martín**.

Destaca que de las 20 obras premiadas dos de ellas pertenecen a mujeres en solitario y otras dos a grupos mixtos. Estas son: **Almudena Costas González** con una vivienda unifamiliar en Vigo; **Ángeles Castro Dapena** también con una vivienda unifamiliar en Vigo; el grupo mixto constituido por **Marta Vilas Rodríguez** y Anxo de la Fuente Fernández con dos rehabilitaciones de viviendas, una en Porriño y otra en Redondela.

- Para la **tercera edición de los premios Gran de Area 2003** las proporciones de mujeres y hombres fueron variando habiendo un mínimo de una mujer siempre. En cuanto a las obras, ningún equipo mixto fue seleccionado, y las obras premiadas pertenecen 16 a grupos formados por arquitectos y 1 a una arquitecta (Fig. 70). La arquitecta premiada fue **M.^a Beatriz González López** por una reforma de vivienda unifamiliar en Pontevedra.

- Al año siguiente, en la **cuarta edición**, se reducen los miembros del jurado, habiendo cuatro en la edición de primavera, de los cuales ninguna mujer; cinco en la edición verano-otoño, con dos mujeres; y cuatro en la de invierno con una arquitecta entre ellos.

Figura 68 Gráfica de GDA 2001 premiadas dividida por equipos. Elaboración propia.

Figura 69 Gráfica de GDA 2002 seleccionadas dividida por equipos. Elaboración propia.

Figura 70 Gráfica de GDA 2003 seleccionadas dividida en grupos. Elaboración propia.

Figura 71 Gráfica de GDA 2004 seleccionadas dividida en grupo. Elaboración propia.

Figura 72 Gráfica de GDA 2005 obras premiadas divididas por equipos. Elaboración propia.

Figura 73 Gráfica de GDA 2006 obras premiadas divididas por equipos. Elaboración propia.

Figura 74 Gráfica de GDA 2007 obras premiadas divididas por equipos. Elaboración propia.

Figura 75 Gráfica de GDA 2008 obras premiadas divididas por equipos. Elaboración propia.

Se premian un total de 7 obras de las cuales tan solo 1 pertenece a un grupo mixtos (Fig. 71). El equipo de **Belinda Besada, Marister Failde** y **Juan Piñeiro** por la **dirección y liquidación de una vivienda unifamiliar**.

- En la **quinta convocatoria, 2005**, el jurado vuelve a estar constituido por seis miembros de los cuales en la edición de invierno-primavera hubo el mismo porcentaje de hombres y mujeres mientras que en la edición verano-otoño el número de mujeres superó al de hombres.

De las 12 obras premiadas solo una pertenece a un equipo mixto (Fig. 72), formado por **Guadalupe Piñera** y **Jesús Irisarri**, el **edificio de interpretación arqueológica** en Poio, Pontevedra.

- Para la **sexta edición de los Premios Gran de Area 2006** el grupo del jurado se mantiene mixto en diferentes proporciones.

Con respecto a las obras premiadas, de las 17 premiadas, dos pertenecen a mujeres o grupos constituidos por mujeres y tres grupos mixtos (Fig. 73). Las arquitectas premiadas fueron: **Nuria Campos Díaz** con una **vivienda unifamiliar** en Gondomar; y **Milagros Álvarez Conde** con una **vivienda unifamiliar en Mos**. En los equipos mixtos contamos con **Guadalupe Piñera** y **Jesús Irisarri** con la **vivienda unifamiliar en Tebra** y la **ampliación del**

colegio Losada en Vigo, y con el grupo integrado por **Beatriz González Gómez, Elena Simón Barreiro** y **Javier Sánchez Fernández**.

- En la **séptima convocatoria de 2007** el jurado continúa siendo mixto en menor proporción de mujeres que de hombres. Este año hubo un total de 13 obras premiadas (Fig. 74) de las cuales una pertenece a una arquitecta, la **reforma y ampliación del Hogar de Santa Isabel** de **Almudena González Costas** y otra al un equipo mixto formado por **Marta Vilas Rodríguez** y **Anxo de la Fuente Fernández** con un **edificio de viviendas en Vigo**.

- En la **octava edición del año 2008** se premian un total de 22 obras de las cuales una pertenece a una arquitecta y tres a grupos mixtos de arquitectas y arquitectos (Fig. 75). Estas obras fueron la **reforma y ampliación del Hogar de Santa Isabel** de la arquitecta **Almudena González Costas**; el **edificio de viviendas en Vigo** del grupo mixto **Marta Vilas Rodríguez** y **Anxo de la Fuente Fernández**; la **rehabilitación de vivienda** en Ourense de **Patricia López Carreira**; y la **reconstrucción del Colegio Alemán para el centro sociocomunitario en Vigo** de **Belinda Besada, Martister Faílde** y **Víctor González**.

- A partir de la **novena edición de los premios**

Gran de Area de 2009 se deja de subdividir la convocatoria en estaciones y se realiza una única elección anual. En este año, hubo un total de 16 obras premiadas de las cuales una tenía como autora a una arquitecta, 3 a un grupo mixto y 12 a arquitectos (Fig. 76). La arquitecta premiada fue **Sonia González Núñez** por la **vivienda unifamiliar en la urbanización Pazo de San Antonio**, Pontevedra.

Los grupos mixtos premiados fueron: **María Castro**, Salvador Fraga, Javier García-Quijada y Manuel Portolés por el **centro de interpretación de arte rupestre en Baiona**; **María Pilar Ferro** y Jordi Castro por el **edificio de viviendas el polígono de Navia**, Vigo; y **Consuelo González García** y Julio Daniel Rodríguez por el **edificio de 21 viviendas en Vigo**.

- En el **año 2010** no se realiza la edición de los premios por la tramitación de la anexión la delegación de Pontevedra.

- Para la **décima edición del 2011** se amplió el ámbito geográfico a toda la provincia de Pontevedra y pudieron presentarse aquellas obras finalizadas entre el 2009 y el 2010 en dicha provincia. Se presentaron un total de 79 obras de las cuales 22 resultaron premiadas. Entre las obras premiadas podemos ver dos cuya autoría es una mujer o

grupo de mujeres, 4 de un grupo mixto y 16 creados por un hombre o grupo de hombres (Fig. 77). Las arquitectas premiadas fueron el estudio formado por **Belinda Besada** y **Marister Faílde** con la reforma de una **vivienda taller** y **Olalla Soage Alonso** con la **adecuación de local para escuela de baile**.

Además, los grupos mixtos premiados fueron: **Patricia Muñiz** y Luciano González con la **casa vertical en Pontevedra**; **Mónica Díaz Rodríguez** y José Luís Quintela Porro con una **vivienda unifamiliar en Nigrán**; **Elizabeth Abalo** y Gonzalo Alonso con el **edificio de 31 viviendas para jóvenes y mayores y centro de día en Vilagarcía de Arousa**; y **Nuria Campos**, como autora del proyecto, y Antonio Hernández y Ernesto Cid, como directores de obra, en la **rehabilitación de un edificio en Vigo**.

- Para la **decimoprimer edición del premio**, (año 2012) de las 11 obras premiadas, 2 pertenecían a arquitectas o grupos de arquitectas, 4 a grupos mixtos y 5 a grupos de arquitectos (Fig. 78). Las arquitectas premiadas fueron: **Belinda Besada** y **Marister Faílde** por el **Centro cívico en Teis** y **María Gracia Amandi** por la obra **piso en la calle Príncipe** en Vigo. En los grupos mixtos están las obras premiadas: **Renovación do parque, xardín e Carballeira** de **Natalia Lorenzo** y Martín

PREMIOS GDA

Figura 76 Gráfica de GDA 2009 obras premiadas dividida por equipos. Elaboración propia.

Figura 77 Gráfica de GDA 2011 obras premiadas dividida por equipos. Elaboración propia.

Figura 78 Gráfica de GDA 2012 obras premiadas dividida por equipos. Elaboración propia.

Figura 79 Gráfica de GDA 2013 obras premiadas dividida por equipos. Elaboración propia.

Figura 80 Gráfica de GDA 2014 obras premiadas dividida por equipos. Elaboración propia.

Figura 81 Gráfica de GDA 2015 obras premiadas dividida por equipos. Elaboración propia.

Figura 82 Gráfica de GDA 2016 obras premiadas dividida por equipos. Elaboración propia.

Cerrada; **Vivienda en Tebra** de **Guadalupe Piñera** y Jesús Irisarri; la **Casa X2** de **Patricia Muñiz** y Luciano González; y **Unidad nido** de **María Pilar Ferro** y Jordi Castro.

- En la **decimosegunda edición del premio Gran de Area 2013**, se presentaron un total de 53 propuestas de las cuales fueron seleccionadas 11, 3 pertenecientes a grupos mixtos y el resto a grupos arquitectos o grupos de arquitectos (Fig. 79). Las obras premiadas pertenecientes a grupos mixtos fueron: **Estación marítima de Vilanova** y la **reforma y ampliación de la lonja de Vilanova** de **Silvia Diz** y Ángel Cid; y un **centro de día residencial** en Redondela de **Ángeles Santos** y Calos Martínez.

- Desde la **decimotercera edición del año 2014** se puede acceder a las obras presentadas en la página web del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. En este año se presentaron un total de 60 obras, de las cuales 8 tenían como autor a uno o varios hombres, 6 obras a grupos mixtos y 1 pertenecía a una arquitecta (Fig. 80). La arquitecta de la obra premiada fue **M.ª Luísa Pierres López** por la **reconstrucción de una vivienda en Cela**. Otras arquitectas premiadas dentro de los equipos mixtos fueron: **Elizabeth Abalo** junto con Gonzalo Alonso con el **Juzgado provisional de A Estrada**; **M.ª Cristina Nieto** y José Luís Gil por la

rehabilitación y ampliación en Quintelas; **M.ª Pilar González Ferro** y Jordi Castro por el **piso Heraklith en Vigo**; **Guadalupe Piñera** y Jesús Irisarri por el **Registro de la propiedad en Vigo**; **Laura Arias**, Jorge Álvarez y José Álvarez por una **vivienda en Silleda**; y **Estefanía Grandal**, Faustino Patiño y Juan Prieto por la **peluquería Two Look** en Cabral.

- El jurado de la **decimocuarta edición del Premio Gran de Area 2015** continúa siendo mixto, en este caso con **María Luisa Pierres López**, como arquitecta premiada de la edición anterior y **María Mariño de Oya**, secretaria de la Delegación de Vigo, con voz, pero sin voto.

Referente a las obras, de las 50 presentadas 7 resultaron premiadas (Fig. 81), y entre ellas está la **rehabilitación Ferrería 4** de las arquitectas **Carolina Domínguez Gómez**, **Rosa del Río Pastoriza** y **Laura Crespo Álvarez**, y la obra **vivienda “Escama y pilar”** de **María Gracia Amandi Joglar** y Jorge de Uña Santos.

- En la **decimoquinta convocatoria de los Premios del año 2016** se vuelve a ampliar el ámbito geográfico incluyéndose la Delegación de Ourense. Esto lleva a su vez a introducir dos nuevas Fig.s en el jurado, el presidente de la delegación de Ourense y a persona colegiada allí. El jurado,

ahora constituido por ocho integrantes, sigue siendo de carácter mixto.

Se presentaron 67 propuestas de las cuales 11 fueron premiadas. No hubo ninguna obra realizada exclusivamente por mujeres (Fig. 82), pero sí tres equipos mixtos formados por: **Andrea Fernández**, Faustino Patiño y Juan Prieto con la obra **heladería “Bico do xeado” en Baiona**, **M.ª Jesús Blanco**, **M.ª Sonia López** y Manuel Seoane con la obra **Museo do viño** y **M.ª Pilar González** y Jordi Castro por el **proyecto Verde**.

- En la **decimosexta edición del año 2017**, hubo un total de 58 obras presentadas al premio. De las 11 premiadas 6 corresponden a grupos mixtos, 1 a grupos formados solo por arquitectas y 4 a arquitectos (Fig. 83).

La arquitecta ganadora del premio en solitario fue **Eva Castro Álvarez** por la **reestructuración de cuatro viviendas**. Los grupos mixtos premiados fueron: **Andrea Fernández**, Faustino Patiño y Juan Prieto con la obra **heladería “Bico do xeado” en Ourense**; **Elizabeth Abalo** y Gonzalo Alonso con la **intervención en puente medieval Ponteledesma**; **Ana García** y Severo Feernández por la **urbanización en “Finca das Rozadas”**; **Estefanía Vázquez** y Roi Feijóo por el **centro de día para mayores en Ourense**; **M.ª Pilar González Ferro** y Jordi Pérez Castro por la **“Casa Albor”**; y **Berta**

Peleteiro y Juan Seara por la **rehabilitación de la “Casa da Viña”**.

- Para la **decimoséptima edición del Premio Gran de Area 2018** se presentaron un total de 56 obras de las cuales 12 obtuvieron el premio. De estas obras la mayoría, 8 obras, fueron creadas por grupos mixtos, 1 por una arquitecta en solitario y 3 por arquitectos (Fig. 84).

María Gracia Amandi Joglar fue la arquitecta ganadora en solitario por la **reforma de una vivienda en Pontevedra**. Los grupos mixtos premiados fueron: **Clara Murado** y Juan Elvira por la **rehabilitación de un antiguo hospital Espíritu Sancti**; **Elizabeth Abalo** y Gonzalo Alonso por la **escuela infantil A Baiuca**; **Cristina Ansede** y Alberto Quintáns por el **edificio de oficinas Exlabesa**; **Sandra González** y Rafael Castro por una **vivienda unifamiliar en Pereiro de Aguiar**; **Ana Monteagudo** y Wenceslao López por la **peluquería Sonia Portela**; **Sonia López** y Manuel Seoane por la **restauración de la portada norte del cruceiro de la Catedral de Ourense**; y **M.ª Pilar González Ferro** y Jordi Castro por las obras **rehabilitación de vivienda** en Vigo y **acondicionamiento de nave para oficinas marítimo pesqueras**.

- Para la **decimoctava convocatoria de 2019** hubo un notable incremento de las obras presen-

Figura 83 Gráfica de GDA 2017 obras premiadas dividida por equipos. Elaboración propia.

Figura 84 Gráfica de GDA 2018 obras premiadas dividida por equipos. Elaboración propia.

Figura 85 Gráfica de GDA 2019 obras premiadas dividida por equipos. Elaboración propia.

Figura 86 Gráfica de GDA 2020 obras premiadas dividida por equipos. Elaboración propia.

Figura 87 Gráfica de GDA 2021 obras premiadas dividida por equipos. Elaboración propia.

tadas. El jurado destacó “*a satisfacción ó corroborar o incremento de obras presentadas respecto doutros anos, un total de 75, e a constatación da gran calidade de todas elas, que premiadas ou non, son testemuño do bo facer, do talento e do esforzo agochado tras cada traballo.*”¹⁶

A pesar del gran número y variedad de participantes, las obras premiadas fueron 14, 12 realizadas por arquitectos, 2 por grupos mixtos y ninguna por arquitectas en solitario (Fig. 85).

El jurado resaltó la obra **edificio Faraday** de **Elizabeth Abalo** y Gonzalo Alonso por el “*respectuoso trato da arquitectura preexistente, nun exercicio de intencionadas contencións, así como pola eficacia funcional do programa proposto.*”¹⁷

También se manifestó sobre la obra “**Casa para una artista**” del estudio formado por **Pilar González Ferro** y Jordi Castro Andrade halagando su propuesta que “*desposuída de complexos, recupera os vellos elementos construtivos e fai deles parte da nova coreografía na que unha construción directa e sincera fan que a casa adquira unha nova identidade , chea de significado.*”¹⁸

¹⁶ Organización Colexial, “Actas Premios “Gran De Area 2019”” Archivo PDF: https://portal.coag.es/wp-content/uploads/2019/10/Acta-xurado_GDA_2019.pdf . Circular, pág.: 1 (29/10/2019). 29/11/2022

¹⁷ Organización Colexial, “Actas Premios “Gran De Area 2019”” Archivo PDF: https://portal.coag.es/wp-content/uploads/2019/10/Acta-xurado_GDA_2019.pdf . Circular, pág.: 2 (29/10/2019). 29/11/2022

¹⁸ Organización Colexial, “Actas Premios “Gran De Area 2019”” Archivo PDF: https://portal.coag.es/wp-content/uploads/2019/10/Acta-xurado_GDA_2019.pdf . Circular, pág.: 3 (29/10/2019). 29/11/2022

• En la **decimonovena edición de los Premios Gran de Area 2020** las 15 obras premiadas se reparten en 1 obra cuya autora es una arquitecta, 7 obras de equipos mixtos y 7 obras cuyos autores son arquitectos (Fig. 86).

La arquitecta **María Fandiño Iglesias** recibe el premio por el **acondicionamiento de los espacios públicos de la explanada horizonte**. Además, recibieron el premio los siguientes equipo mixtos: **Eva María Castro**, Luciano González y Miguel Estévez por su obra **reforma interior de unha vivenda, reestructuración de cuberta e limpeza de fachada**; **Silvia Diz** y Ángel Cid por la obra **rehabilitación de edificio para los nuevos juzgados de Tui**; **Estefanía Vázquez** y Roi Feijóo por la obra **rehabilitación de inmueble para una vivenda de promoción pública**; **Elizabeth Abalo** y Gonzalo Alonso por su obra **Berbés UVigo**; **Cristina Margarita Ansede** y Alberto Quintáns por sus obras **rehabilitación de vivienda entre medianeras** y **rehabilitación de piso en el paseo de Alfonso**; y **María Pilar González** y Jordi Castro por su obra **Casa América**.

• Para la **vigésima convocatoria de los Premios Gran de Area 2021** se presentaron 70 obras de las cuales 13 resultaron premiadas. Entre las premiadas hubo 4 creadas por equipos mixtos y 9 por equipos formados por hombres (Fig. 87). Los

grupos mixtos ganadores fueron: **Cecilia López** y Juanjo Otero con la obra **Pop up Pandémica hotel San Cibrao**; **Berta Peleteiro** y Juan Seara con una **vivienda unifamiliar en Pereiro de Aguiar**; **Patricia Muñiz** y Luciano González con un **edificio de 36 viviendas de promoción pública**; y **Cristina Margarita Ansedo** y Alberto Quintans con la **rehabilitación de una vivienda entre medianeras en Vigo**.

LÍNEA TEMPORAL DE PREMIADAS DE LOS PREMIOS GRAN DE AREA

Fig. 88 Línea temporal de ganadoras de los premios GDA. Elaboración propia.

En esta línea temporal se muestran las imágenes de las obras premiadas por equipos constituidos por mujeres arquitectas o equipos mixtos nombrando el nombre de la arquitecta o arquitectas autoras. Esto se hace intencionadamente para resaltarlas a ellas, las arquitectas. Si se desea conocer si hubo otros autores la información está en el Anexo II.

Análisis

Número de equipos premiados en las ediciones de los premios Gran de Area desde 2001 hasta 2021. (Fig. 89). Elaboración propia.

PERIODO	EQUIPOS MUJERES				EQUIPOS MIXTOS				EQUIPOS HOMBRES				Tot. Prem	TOTAL Obras participantes
	Prem	Part.	% premio	% presen.	Premio	Part.	% premio	% presen.	Premio	Part.	% premio	% presen.		
GDA 2021	0	8	0%	11%	4	13	31%	17%	9	45	69%	59%	13	76
GDA 2020	1	5	7%	7%	7	15	47%	22%	7	49	47%	71%	15	69
GDA 2019	0	9	0%	12%	2	11	14%	15%	12	55	86%	73%	14	75
GDA 2018	1	7	8%	13%	8	23	67%	43%	3	23	25%	43%	12	53
GDA 2017	1	9	9%	16%	6	15	55%	26%	4	35	36%	60%	11	58
GDA 2016	0	5	0%	7%	3	18	27%	27%	8	44	73%	66%	11	67
GDA 2015	1	6	14%	12%	1	5	14%	10%	5	39	71%	78%	7	50
GDA 2014	1	7	7%	12%	6	10	40%	17%	8	43	53%	72%	15	60
GDA 2013	0	8	0%	15%	3	7	27%	13%	8	38	73%	72%	11	53
GDA 2012	2	-	18%	-	4	-	36%	-	5	-	45%	-	11	-
GDA 2011	2	-	9%	-	4	-	18%	-	16	-	73%	-	22	79
GDA 2009	1	-	6%	-	3	-	19%	-	12	-	75%	-	16	-
GDA 2008	2	-	9%	-	2	-	9%	-	18	-	82%	-	22	-
GDA 2007	1	-	8%	-	1	-	8%	-	11	-	85%	-	13	-
GDA 2006	2	-	12%	-	3	-	18%	-	12	-	71%	-	17	-
GDA 2005	0	-	0%	-	1	-	8%	-	11	-	92%	-	12	-
GDA 2004	0	-	0%	-	1	-	14%	-	6	-	86%	-	7	-
GDA 2003	1	-	6%	-	0	-	0%	-	16	-	94%	-	17	-
GDA 2002	2	-	10%	-	2	-	10%	-	16	-	80%	-	20	-
GDA 2001	0	-	0%	-	3	-	14%	-	19	-	86%	-	22	-

Prem: Premio
 Part.: número de obras participantes.
 % Premio: Porcentaje de equipos de mujeres, mixtos o de hombres en relación al total de premiados.
 % Presentadas: Porcentaje de equipos de mujeres, mixtos o de hombres en relación al total de obras presentadas.
 Tot. Prem.: número total de obras premiadas.

Figura 90 Leyenda de términos empleados en las tablas.

EQUIPOS DE MUJERES

EQUIPOS MIXTOS

EQUIPOS DE HOMBRES

Figura 91 Representación de los colores para designar a cada equipo.

Número total de equipos participantes Premios Gran de Area desde 2001 hasta 2021. (Fig. 92). Elaboración propia.

	EQUIPOS MUJERES	EQUIPOS MIXTO	EQUIPOS HOMBRE	TOTAL
PREMIOS	18	64	206	288

Al observar la tabla (Fig. 89) no podemos afirmar que un acercamiento a la actualidad refleje un mayor número de mujeres ganadoras.

Mientras que la media de grupos masculinos está en casi 10 grupos por edición, la media femenina y mixta no llega a 3 grupos. Esto refleja el bajo índice de premios otorgados a equipos mixtos y aún más bajo a equipos de mujeres.

En los grupos mixtos sí se aprecia la tendencia, con el paso de los años, a estabilizarse y crecer en cuanto a número de equipos ganadores. Sin embargo las cifras en equipos de mujeres premiadas sigue siendo variable y baja en comparación.

Desde la primera edición aparecen equipos mixtos entre las ganadoras, la temporalidad, a partir de los 2000, ayuda a que ya existan numerosos estudios de arquitectura dirigidos por mujeres y hombres. **Marta Vilas, Belinda Besada y Maríster Faílde y Guadalupe Piñera son las primeras mujeres en equipos mixtos en ganar un premio**

en la primera edición.

Si hablamos de equipos formados por arquitectas o arquitectas en solitario podemos ver a **Almudena González Costas y a Ángeles Castro Dapena** como primeras arquitectas premiadas en la **segunda edición**.

Observando la tabla (Fig. 93) podemos apreciar tres periodos temporales:

- Primer periodo: desde GDA 2001 hasta GDA 2009.

Este periodo está delimitado por el **marco territorial**, ya que se limitaba a la **Delegación del COAG de Vigo**. Son las ediciones donde **más premios se otorgan** destacando una baja, aunque constante, participación de grupos mixtos.

- Segundo periodo: desde GDA 2011 hasta GDA 2015.

Este periodo se delimita por un lado por el marco territorial, ya que en 2010 no se celebra el premio por los trámites de **ampliarse el territorio a toda la provincia de Pontevedra**, y por otro a que el número **total de obras que se presentan está entre 50 y 60**.

Observando los porcentajes de **equipos mixtos**

GDA

vemos como estos aumentan y pasan de ser menores al 20% a estar entre un **20% y un 40%**.

Sin embargo, los equipos de mujeres continúan siendo intermitentes y escasos en número.

La edición del 2011 cuenta con un aumento, 79 obras, de las obras presentadas debido a que el marco temporal era de 2 años, obras finalizadas desde la edición del 2009 hasta 2011.

- **Tercer periodo:** desde GDA 2016 hasta GDA 2021.

Este periodo está delimitado por la anexión de la Delegación de Ourense del COAG al marco territorial, abarcando las provincias del sur de Galicia. El número de obras vuelve a aumentar teniendo una participación de entre 60 y 80 obras por edición.

Hay un leve descenso en la convocatoria de 2020 que podría estar influido por el confinamiento y las dificultades para realizar trámites administrativos, entre otros factores.

En los equipos mixtos, en este último periodo, alcanzan más de un 30% de los premios otorgados .

PREMIOS GDA

GDA

Prem: Premio
 Part.: número de obras participantes.
 % Premio: Porcentaje de equipos de mujeres, mixtos o de hombres en relación al total de premiados.
 % Presentadas: Porcentaje de equipos de mujeres, mixtos o de hombres en relación al total de obras presentadas.
 Tot. Prem.: número total de obras premiadas.

PERIODO	EQUIPOS MUJERES				EQUIPOS MIXTOS				EQUIPOS HOMBRES				Tot. Prem	TOTAL Obras participantes
	Prem	Part.	% premio	% presen.	Premio	Part.	% premio	% presen.	Premio	Part.	% premio	% presen.		
Entre 60 y 80 equipos participantes														
GDA 2021	0	8	0%	11%	4	13	31%	17%	9	45	69%	59%	13	76
GDA 2020	1	5	7%	7%	7	15	47%	22%	7	49	47%	71%	15	69
GDA 2019	0	9	0%	12%	2	11	14%	15%	12	55	86%	73%	14	75
GDA 2018	1	7	8%	13%	8	23	67%	43%	3	23	25%	43%	12	53
Ampliación Delegación del COAG de Ourense														
GDA 2017	1	9	9%	16%	6	15	55%	26%	4	35	36%	60%	11	58
GDA 2016	0	5	0%	7%	3	18	27%	27%	8	44	73%	66%	11	67
Entre 50 y 60 equipos participantes														
GDA 2015	1	6	14%	12%	1	5	14%	10%	5	39	71%	78%	7	50
GDA 2014	1	7	7%	12%	6	10	40%	17%	8	43	53%	72%	15	60
GDA 2013	0	8	0%	15%	3	7	27%	13%	8	38	73%	72%	11	53
Ampliación Delegación del COAG de Pontevedra														
GDA 2012	2	-	18%	-	4	-	36%	-	5	-	45%	-	11	-
GDA 2011	2	-	9%	-	4	-	18%	-	16	-	73%	-	22	79*
10< equipos participantes														
GDA 2009	1	-	6%	-	3	-	19%	-	12	-	75%	-	16	-
GDA 2008	2	-	9%	-	2	-	9%	-	18	-	82%	-	22	-
GDA 2007	1	-	8%	-	1	-	8%	-	11	-	85%	-	13	-
GDA 2006	2	-	12%	-	3	-	18%	-	12	-	71%	-	17	-
GDA 2005	0	-	0%	-	1	-	8%	-	11	-	92%	-	12	-
GDA 2004	0	-	0%	-	1	-	14%	-	6	-	86%	-	7	-
GDA 2003	1	-	6%	-	0	-	0%	-	16	-	94%	-	17	-
Ámbito de la Delegación del COAG de Vigo														
GDA 2002	2	-	10%	-	2	-	10%	-	16	-	80%	-	20	-
GDA 2001	0	-	0%	-	3	-	14%	-	19	-	86%	-	22	-

Análisis del número de equipos Premiados y Totales en las ediciones de los premios GDA desde 2001 hasta 2021. Fig. 93 Elaboración propia.

Los equipos formados exclusivamente por mujeres nunca llegan a ser constantes y no obtienen más de 2 premios por edición. El número de obras participantes es muy bajo en comparación con otros equipos.

A medida que transcurren las ediciones, los equipos mixtos logran tener una mayor entidad, en el primer periodo alcanzan 3 o menos premios, en el siguiente entre 3 y 6 y en el último consiguen una media de 5. Además, en las últimas ediciones han aumentado su presencia en un 10% con respecto al total de obras presentadas.

Los equipos formados exclusivamente por hombres son una constante a lo largo de la historia del premio. A excepción de un par de ediciones, superan el 70% de los premios otorgados. En las últimas ediciones podemos observar que siguen representando más del 60% de los participantes.

*El número de obras participantes aumenta considerablemente por dos factores, la primera por la ampliación del ámbito territorial donde pueden estar situadas las obras, y segundo, porque el marco temporal de esta edición abarca dos años, siendo la edición que más tiempo recoge.

GDA

Se realiza un análisis parcial entre las ediciones **GDA 2013 y GDA 2021** para poder analizar el porcentaje de grupos premiados con respecto a los presentados para saber si esto también se debe a la baja participación de equipos constituidos exclusivamente por arquitectas. Se realiza entre estas ediciones por tener acceso a los datos de todas las candidaturas presentadas.

Número de candidaturas presentadas en las ediciones de los premios Gran de Area desde 2013 hasta 2021. (Fig. 94) Elaboración propia.

	EQUIPOS MUJERES	EQUIPOS MIXTOS	EQUIPOS HOMBRES	TOTAL
GDA 2021	8	13	45	66
GDA 2020	5	15	48	68
GDA 2019	9	11	55	75
GDA 2018	7	23	23	53
GDA 2017	9	15	35	59
GDA 2016	5	18	44	67
GDA 2015	6	5	39	50
GDA 2014	7	10	41	58
GDA 2013	8	7	38	53

El número de participantes lo obtenemos de la página web del COAG hasta la edición de 2013 ya que no están disponibles los datos posteriores a este año.

Si comparamos las obras presentadas con las

obras premiadas (Fig. 94), dividiéndolas por género, se ve que en la edición del premio **GDA 2021** de las 8 candidaturas de mujeres un 0 % resultaron premiadas. Por lo que podemos afirmar que de las 66 (Fig. 95) candidaturas no hubo ningún equipo formado exclusivamente por mujeres premiado.

En los equipos mixtos, de las 13 obras participantes 4 fueron premiadas, un 30,77% sobre los equipos mixtos que se han presentado.

Por último, en los grupos formados por hombres, de las 45 candidaturas 9 fueron premiadas, un 20% del total de los equipos formados por arquitectos.

Tabla resumen de obras presentadas, seleccionadas y premiadas en premio Gran de Area 2021. (Fig. 95). Elaboración propia.

GDA 2021	EQUIPOS MUJERES	EQUIPOS MIXTOS	EQUIPOS HOMBRES	TOTAL
PRESENTADAS	8	13	45	66
PREMIADAS	0	4	9	13

En la edición del premio **GDA 2020** de las 5 candidaturas de equipos formados por mujeres un 20% resultaron premiadas. La única arquitecta en solitario premiada fue **María Fandiño Iglesias** por la obra **acondicionamiento de los espacios públicos de la explanada del horizonte**. Por lo que podemos afirmar que de las 68 (Fig. 94) candidaturas solo hubo 1 mujer en solitario premiada.

En los equipos mixtos, de las 15 obras participantes 7 fueron premiadas, un 46,67% sobre los equipos mixtos que se han presentado.

Por último, en los grupos formados por hombres, de las 48 candidaturas 7 obras fueron premiadas, un 14,58% del total de los equipos formados por arquitectos.

Tabla resumen de obras presentadas, seleccionadas y premiadas en premio Gran de Area 2020. (Fig. 96). Elaboración propia.

GDA 2020	EQUIPOS MUJERES	EQUIPOS MIXTOS	EQUIPOS HOMBRES	TOTAL
PRESENTADAS	5	15	48	68
PREMIADAS	1	7	7	15

En la edición del premio **GDA 2019** de las 9 candidaturas de equipos formados por mujeres un 0% resultaron premiadas. Por lo que podemos afirmar que de las 75 (Fig. 97) candidaturas no hubo ningún equipo formado exclusivamente por mujeres premiado.

En los equipos mixtos, de las 11 obras participantes 2 fueron premiadas, un 18,18% sobre los equipos mixtos que se han presentado.

Por último, en los grupos formados por hombres, de las 55 candidaturas 12 obras fueron premiadas un 21,82% del total de los equipos formados por arquitectos.

Tabla resumen de obras presentadas, seleccionadas y premiadas en premio Gran de Area 2019. (Fig. 97). Elaboración propia.

GDA 2019	EQUIPOS MUJERES	EQUIPOS MIXTOS	EQUIPOS HOMBRES	TOTAL
PRESENTADAS	9	11	55	75
PREMIADAS	0	2	12	14

En la edición del premio **GDA 2018** de las 7 candidaturas de equipos formados por mujeres un 14,28% resultaron premiadas. La única arquitecta en solitario premiada fue **María Gracia Amandi Joglar** por la **reforma de una vivienda** en Pontevedra. Por lo que podemos afirmar que de las 53 (Fig. 98) candidaturas solo hubo 1 mujer en solitario premiada.

En los equipos mixtos, de las 23 obras participantes 8 fueron premiadas, un 34,78 % sobre los equipos mixtos que se han presentado.

Por último, en los grupos formados por hombres, de las 23 candidaturas 3 obras fueron premiadas un 13,04% del total de los equipos formados por arquitectos.

Tabla resumen de obras presentadas, seleccionadas y premiadas en premio Gran de Area 2018. (Fig. 98). Elaboración propia.

GDA 2018	EQUIPOS MUJERES	EQUIPOS MIXTOS	EQUIPOS HOMBRES	TOTAL
PRESENTADAS	7	23	23	53
PREMIADAS	1	8	3	12

En la edición del premio **GDA 2017** de las 9 candidaturas de equipos formados por mujeres un 11,11% resultaron seleccionadas. La única arquitecta en solitario premiada fue **Eva María Castro Álvarez** por la **reestructuración de 4 viviendas** en el casco viejo de Vigo. Por lo que podemos afirmar que de las 59 (Fig. 99) candidaturas solo hubo 1 mujer en solitario premiada.

En los equipos mixtos, de las 15 obras participantes 6 fueron premiadas, un 40% sobre los equipos mixtos que se han presentado.

Por último, en los grupos formados por hombres, de las 35 candidaturas 4 obras fueron premiadas un 11,43% del total de los equipos formados por arquitectos.

Tabla resumen de obras presentadas, seleccionadas y premiadas en premio Gran de Area 2017. (Fig. 99). Elaboración propia.

GDA 2017	EQUIPOS MUJERES	EQUIPOS MIXTOS	EQUIPOS HOMBRES	TOTAL
PRESENTADAS	9	15	35	59
PREMIADAS	1	6	4	11

En la edición del premio **GDA 2016** de las 5 candidaturas de equipos formados por mujeres un 0% resultaron premiadas. Por lo que podemos afirmar que de las 67 (Fig. 100) candidaturas no hubo ningún equipo formado exclusivamente por mujeres premiado.

En los equipos mixtos, de las 18 obras participantes 3% fueron premiadas un 16,67% sobre los equipos mixtos que se han presentado.

Por último, en los grupos formados por hombres, de las 44 candidaturas 8 obras fueron premiadas un 18,18% del total de los equipos formados por arquitectos.

Tabla resumen de obras presentadas, seleccionadas y premiadas en premio Gran de Area 2016. (Fig. 100). Elaboración propia.

GDA 2016	EQUIPOS MUJERES	EQUIPOS MIXTOS	EQUIPOS HOMBRES	TOTAL
PRESENTADAS	5	18	44	67
PREMIADAS	0	3	8	11

En la edición del premio **GDA 2015** de las 6 candidaturas de equipos formados por mujeres un 16,67% resultaron seleccionadas. El único equipo formado exclusivamente por arquitectas premiado estuvo constituido por las arquitectas: **Carolina Dominguez Gómez, Rosa Del Río Pastoriza y como colaboradora: Laura Crespo Álvarez** y recibió el premio por la **rehabilitación “Ferrería 4”** en Vigo. Por lo que podemos afirmar que de las 50 (Fig. 101) candidaturas solo hubo 1 equipo formado exclusivamente por mujeres premiado.

En los equipos mixtos, de las 5 obras participantes 1 fue premiada, un 20% sobre los equipos mixtos que se han presentado.

Por último, en los grupos formados por hombres, de las 39 candidaturas 5 obras fueron premiadas un 12,82% del total de los equipos formados por arquitectos.

Tabla resumen de obras presentadas, seleccionadas y premiadas en premio Gran de Area 2015. (Fig. 101). Elaboración propia.

GDA 2015	EQUIPOS MUJERES	EQUIPOS MIXTOS	EQUIPOS HOMBRES	TOTAL
PRESENTADAS	6	5	39	50
PREMIADAS	1	1	5	7

En la edición del premio **GDA 2014** de las 7 candidaturas de equipos formados por mujeres un 14,29% resultaron seleccionadas. La única arquitecta en solitario premiada fue **María Luisa Pierrres López** por la **reconstrucción vivienda en Cela**, Pontevedra. Por lo que podemos afirmar que de las 58 (Fig. 102) candidaturas solo hubo 1 mujer en solitario premiada.

En los equipos mixtos, de las 10 obras participantes 6 fueron premiadas, un 60% sobre los equipos mixtos que se han presentado.

Por último, en los grupos formados por hombres, de las 41 candidaturas 8 obras fueron premiadas un 19,51% del total de los equipos formados por arquitectos.

Tabla resumen de obras presentadas, seleccionadas y premiadas en premio Gran de Area 2014. (Fig. 102). Elaboración propia.

GDA 2014	EQUIPOS MUJERES	EQUIPOS MIXTOS	EQUIPOS HOMBRES	TOTAL
PRESENTADAS	7	10	41	58
PREMIADAS	1	6	8	15

En la edición del premio **GDA 2013** de las 8 candidaturas de equipos formados por mujeres un 0% resultaron seleccionadas. Por lo que podemos afirmar que de las 58 (Fig. 103) candidaturas no hubo ningún equipo formado exclusivamente por mujeres premiado.

En los equipos mixtos, de las 7 obras participantes 3 fueron premiadas. Un total de 3 obra premiada, un 42,86% sobre los equipos mixtos que se han presentado.

Por último, en los grupos formados por hombres, de las 38 candidaturas 8 obras fueron premiadas un 21,05% del total de los equipos formados por arquitectos.

Tabla resumen de obras presentadas, seleccionadas y premiadas en premio Gran de Area 2013. (Fig. 103). Elaboración propia.

GDA 2013	EQUIPOS MUJERES	EQUIPOS MIXTOS	EQUIPOS HOMBRES	TOTAL
PRESENTADAS	8	7	38	53
PREMIADAS	0	3	8	11

Figura 104 Representación de los colores.

Como resumen del análisis de los premios GDA se destacan aquellas que han obtenido estrictamente el premio descartando los accésit, mención y finalistas en aras de tener una visión de aquellas arquitectas que han obtenido premios. Se grafía el nombre de la arquitecta ganadora junto a la fotografía de su obra para destacarlas. Para más información consultar Anexo I.

Fig. 105 Línea temporal de ganadoras de los premios GDA. Elaboración propia. En esta línea temporal se muestran las imágenes de las obras premiadas por equipos constituidos por mujeres arquitectas o equipos mixtos destacando el nombre de la arquitecta o arquitectas autoras. Esto se hace intencionadamente para resaltarlas a ellas, las arquitectas. Si se desea conocer si hubo otros autores la información está en el Anexo II.

		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
EQUIPOS MUJERES	PREMIOS	0	2	1	0	0	2	1	1	1	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	0
EQUIPOS MIXTOS	PREMIOS	3	2	0	1	1	3	1	3	3	4	4	3	6	1	3	6	8	2	7	4
EQUIPOS HOMBRES	PREMIOS	19	16	16	6	11	12	11	18	12	16	5	8	8	5	8	4	3	12	7	9

Conclusión

Por lo que podemos ver, en las ediciones de los premios **GDA 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021**, los equipos mixtos son, en porcentaje, los más premiados si comparamos los equipos entre sí. Tienden a obtener, por número de candidaturas, más premios que los otros equipos. Su participación en los premios es moderada. En los equipos formados por arquitectos estos porcentajes son un poco más bajos. Cuentan con una alta participación lo que hace que a nivel total tengan más premios pero comparándolos con sus candidaturas obtienen unos resultados más bajos que los equipos mixtos.

En los equipos formados exclusivamente por arquitectas, tiende a ser al contrario, debido a la baja participación los porcentajes de premiadas son bajos. Si comparamos el número de obras presentadas por equipos de arquitectas obtenemos que la media es aproximadamente la mitad que en equipos mixtos y una sexta parte que en equipos formados por hombres.

GDA

PREMIOS GDA

Fig. 106 Gráfica de barras de los equipos ganadores de los premios GDA. Elaboración propia.

En las gráficas puede verse como los grupos formados en exclusiva por mujeres no tienen un crecimiento a lo largo de los años.

Sin embargo se aprecia muy bien este aumento en los equipos mixtos a la vez que la presión inicial de los equipos formados por hombres disminuye.

Fig. 107 Gráfica de barras de los equipos ganadores de los premios GDA. Elaboración propia.

- 3** Análisis de los premios
 - 3.1. Los premios COAG:
 - Introducción/Descripción del premio
 - Cronología del premio
 - Análisis
 - 3.2. Los premios Gran de Area
 - Introducción/Descripción del premio
 - Cronología del premio
 - Análisis
 - 3.3. Los premios Juana de Vega de intervenciones en el paisaje**
 - Introducción/Descripción del premio**
 - Cronología del premio**
 - Análisis**

Linea temporal de los premios Juana de Vega: intervenciones en el paisaje entre los años 2004 y 2021 (Fig. 108). Elaboración propia.

Introducción

El premio intervenciones en el paisaje se crea en 2004 por la fundación Juana de Vega para poner en valor y mejorar el paisaje en el entorno gallego. Su motivación principal “surge del convencimiento de que el paisaje es un elemento fundamental del patrimonio de cualquier sociedad humana por incidir directamente en su bienestar físico y espiritual y por ser un recurso socio-económico de enorme potencial.”¹⁹

La fundación, que en 2008 albergaría la escuela gallega del paisaje, quiere destacar las intervenciones en el patrimonio natural y construido que contribuyan a mejorar la calidad de los elementos que configuran el paisaje de Galicia y sirvan de referencia social para futuras intervenciones.

El premio es de carácter anual y consta de tres categorías posibles: intervenciones en espacios exteriores, intervenciones privadas en el patrimonio construido y en su entorno y viviendas unifamiliares, tanto de nueva planta como de rehabilitación. Cada año se elige una de las tres categorías que será premiada.

La intención del premio es poner en valor nuevas formas de construir que favorezcan el uso de materiales autóctonos, tengan en cuenta criterios de

sostenibilidad y respeten y mejoren el paisaje gallego.

Los criterios de valoración, descritos en las bases, son diferentes según la categoría. Estos se dividen en:

- Intervenciones en espacios exteriores.

Convocada en 2 de las 18 ediciones. (2016 y 2019)

- Calidad de la intervención y su contribución a la mejora del paisaje
- Incorporación de criterios de sostenibilidad.
- Adecuación de la intervención realizada a los usos previstos.
- Economía en el uso de los materiales.

- Intervenciones privadas en el patrimonio construido y en su entorno.

Convocada en 2 de las 18 ediciones. (2017 y 2020)

- Puesta en valor de los elementos construidos.
- Integración en el entorno.
- Incorporación de criterios de sostenibilidad.
- Economía en el uso de los materiales

- Viviendas unifamiliares.

Convocada en 14 de las 18 ediciones (desde 2004)

Premio Juana de Vega de Intervenciones en el Paisaje

Periodo:

2004 - Actualidad

Marco geográfico:

Galicia

Número de ediciones:

18

Categorías:

- Intervenciones en espacios exteriores.

2 ediciones

- Intervenciones privadas en el patrimonio construido y en su entorno.

2 ediciones

- Viviendas unifamiliares.

14 ediciones

¹⁹ Fundación Juana de Vega, "Bases" Archivo PDF: <https://juanadevega.org/site/assets/files/3580/bases-castellano.pdf> .pág.: 2. 29/11/2022

hasta 2015, 2018 y 2021)

- a. La capacidad de la obra de convertirse en una referencia social que pueda influir favorablemente en los tipos de vivienda que se construyen en Galicia.
- b. La economía en el uso de los materiales y su disponibilidad en el área a la que se circunscribe el premio.
- c. La integración de la vivienda en su entorno.
- d. Incorporación de criterios de sostenibilidad.

El jurado que valore las obras estará compuesto por personal diferente atendiendo a la categoría que tengan que juzgar. En el caso de las dos primeras, el jurado que valore las obras estará formado por nueve miembros, siete profesionales relacionados con el paisaje, la arquitectura, el arte o la cultura, y un miembro del patronato de la Fundación Juana de Vega y la persona directora de la Escuela Gallega del Paisaje Juana de Vega, que actuará como secretaria.

Mientras que la composición del jurado que valore la categoría de viviendas unifamiliares constará de ocho personas, dos arquitectas o arquitectos nombrados por la Fundación, la decana o decano del COAG, la directora o director de la ETSAC, dos

representantes del mundo de la cultura, un miembro del patronato de la Fundación Juana de Vega y la persona directora de la Escuela Gallega del Paisaje Juana de Vega, que actuará como secretaria.

Cronología

- En la **primera edición premio Juana de Vega** (2004) la **categoría** elegida fue **viviendas unifamiliares**. El jurado estuvo formado por cinco miembros de los cuales la presidenta, **Teresa Ta-boas Veleiro**, era la única mujer.

Se presentaron un total de 13 obras de las cuales ninguna se consideró que reunía las cualidades requeridas²⁰. No hubo ningún equipo formado por mujeres o mixto premiado. Se concedieron tres accésit, uno de ellos a un grupo mixto formado por **Guadalupe Piñera** y Jesús Irisarri por la **vivienda unifamiliar en Padriñán**, Sanxenxo (Fig. 109). El jurado resaltó *“el esfuerzo innovador en el empleo de materiales, la sencillez espacial y del programa, así como la adecuada posición sobre el terreno y la superación de las limitaciones de un presupuesto reducido.”*²¹

- Para la **segunda edición**, (2005) también fue elegida la **categoría de viviendas unifamiliares**. El jurado estuvo formado por cuatro miembros por la ausencia de la presidenta, **Teresa Táboas Veleiro**. En este caso, otro miembro del jurado actuó como presidente en funciones. De las 3 obras seleccionadas se concede un premio y dos accésit (Fig. 110). No hubo ningún equipo formado exclu-

sivamente por mujeres o mixto premiado. Uno de los accésit se concede a **M.^a José Bouzas Louzao**, por la **vivienda unifamiliar en Teo**, destacando la integración con el paisaje.

- Para la **tercera edición** celebrada en el año 2006 la **categoría** considerada es la de **vivienda unifamiliar**. El jurado, compuesto por siete hombres y una mujer, selecciona 6 obras como finalistas (Fig. 111). Tras una visita, deciden otorgar un premio y dos accésit. No hubo ningún equipo formado exclusivamente por mujeres o mixto premiado. La **vivienda en Toba, Cee** del estudio formado por **Covadonga Carrasco** y Juan Creus recibe el accésit por la solución que integra y potencia los elementos preexistentes de la parcela como un roble autóctono o las vistas sobre la costa.

- Para la **cuarta edición** del año 2007 las **viviendas unifamiliares** vuelven a ser la categoría elegida. El jurado estuvo formado por seis integrantes, cinco hombres y una mujer, y seleccionaron la **vivienda en Redondela** de **Guadalupe Piñera** y Jesús Irisarri como premiada por el uso del material y las modernas soluciones técnicas (Fig. 112). También resaltaron que *“el proyecto acoge perfectamente la oportunidad que presenta el privilegiado emplazamiento sobre la Ría de Vigo, respetando las vistas de las viviendas situadas a su*

Figura 109 Gráfica de JV 2004 obras premiadas dividida por equipos. Elaboración propia.

Figura 110 Gráfica de JV 2005 obras premiadas dividida por equipos. Elaboración propia.

Figura 111 Gráfica de JV 2006 obras premiadas dividida por equipos. Elaboración propia.

Figura 112 Gráfica de JV 2007 obras premiadas dividida por equipos. Elaboración propia.

²⁰ "Juana de Vega." Escola Galega da paisaxe, fecha de publicación o revisión. (29/11/2022). <https://juanadevega.org/es/lineas/escuela/premios-paisaje/2004/>.

²¹ "Juana de Vega." Escola Galega da paisaxe, fecha de publicación o revisión. (29/11/2022). <https://juanadevega.org/es/lineas/escuela/premios-paisaje/2004/>.

PREMIOS

Figura 113 Gráfica de JV 2008 obras premiadas dividida por equipos. Elaboración propia.

Figura 114 Gráfica de JV 2009 obras premiadas dividida por equipos. Elaboración propia.

Figura 115 Gráfica de JV 2010 obras premiadas dividida por equipos. Elaboración propia.

Figura 116 Gráfica de JV 2011 obras premiadas dividida por equipos. Elaboración propia.

espalda."²²

Además, se concedió un accésit a la **vivienda unifamiliar en Montrove, Oleiros** de **Ana Sogo López** y Plácido Lizancos Mora.

- En la **quinta edición de los premios Juana de Vega** (2008), la **categoría** elegida fue las **viviendas unifamiliares**. El jurado se compone de cinco miembros, todos ellos varones, por la ausencia del presidente y tres vocales.

Esta edición cuenta con una alta tasa de participación ya que se presentan 23 obras, de las cuales se premia a una y conceden dos accésit (Fig. 113) entre ellos al grupo mixto compuesto por **Carmen Vilariño Vigueira** y Rafael Pier Romero. El jurado destacó la accesibilidad y la relación con el paisaje que la rodea. No hubo ningún equipo formado exclusivamente por mujeres o mixto premiado.

- Para la **sexta edición de los Premios Juana de Vega de intervenciones en el paisaje** (2009) el jurado consideró la categoría de viviendas unifamiliares. El jurado constó con siete miembros, todos ellos de género masculino. Se otorgó un premio y dos accésit a obras realizadas por un arquitecto o equipo de arquitectos (Fig. 114). No hubo ninguna arquitecta, en solitario o en equipo mixto, premiada o con accésit en esta edición.

²² "Juana de Vega." Escola Galega da paisaxe, fecha de publicación o revisión. (29/11/2022). <https://juanadevega.org/es/lineas/escuela/premios-paisaje/2007/>

- En la **séptima edición** del premio (2010), la **categoría** elegida para valorar son las **viviendas unifamiliares**. El jurado estuvo compuesto por ocho miembros, entre ellos **Isabel Aguirre de Urcola**, como directora de la Escuela Gallega del Paisaje. No hubo ningún equipo formado exclusivamente por mujeres o mixto premiado. Se acordó conceder un premio a una vivienda proyectada por un arquitecto y un accésit por la **vivienda unifamiliar en O Quinteiro** al equipo mixto formado por **Mónica Díaz** y José Luis Quintela (Fig. 115). Se destacó "*la solución exterior simple, que oculta una sección compleja.*"²³

- Para la **octava edición** (2011) se elige la **categoría de viviendas unifamiliares**. El jurado, cuyos integrantes son siete hombres y una mujer, concede un premio y dos accésit, ambos a grupos formados por arquitectos (Fig. 116). No hubo ninguna arquitecta, en solitario o en equipo mixto, premiada o con accésit en esta edición.

- En la **novena edición** (2012), la **categoría** a evaluar es **viviendas unifamiliares**. En este caso, el jurado mixto, gracias a la directora de la Escuela Gallega de Paisaje **Isabel Aguirre de Urcola**, concede un premio y dos accésit a grupos formados por arquitectos (Fig. 117). No hubo ninguna archi-

²³ "Juana de Vega." Escola Galega da paisaxe, fecha de publicación o revisión. (29/11/2022). <https://juanadevega.org/es/lineas/escuela/premios-paisaje/2010/>

tecta, en solitario o en equipo mixto, premiada o con accésit en esta edición.

• En la **décima convocatoria de los Premios Juana de Vega de intervenciones en el paisaje** (2013) se presentan un total de 21 obras a la **categoría viviendas unifamiliares**. Se concede un premio, a un grupo mixto, y dos accésit, a grupos integrados por arquitectos (Fig. 118). No hubo ningún equipo formado exclusivamente por mujeres o mixto premiado.

El equipo mixto premiado está formado por **Covadonga Carrasco** y Juan Creus con la obra **Casa unifamiliar en Redonda, Corcubión**. El jurado destaca el respeto por lo preexistente y la integración con el paisaje del Cabo Finisterre, *“Un proyecto maduro que consigue integrar muy bien un edificio nuevo en un espacio de una edificación preexistente, respetando el volumen y la fachada originales y la armonía del conjunto de casa, terreno y edificaciones auxiliares.”*²⁴

Además, resaltaron dos obras por el buen uso de los materiales, entre estas estaba la **Casa en Tebra, Tomiño** del equipo **Guadalupe Piñera** y Jesús Irisarri.

“Resulta destacable el empleo de diversas capas de materiales que envuelven la casa, y dan pie a juegos de luces y temperatura que se adaptan

²⁴ “Juana de Vega.” Escola Galega da paisaxe, fecha de publicación o revisión. (29/11/2022). <https://juanadevega.org/es/lineas/escuela/premios-paisaje/2013/>

*al clima. Destaca una cortina envolvente exterior, una falda que se agita con el viento, hecha de aluminio, que se asemeja a las que se usan en los invernaderos de la zona.”*²⁵

• Para la **undécima edición** convocada en el año 2014, la **categoría a evaluar fue viviendas unifamiliares**. El jurado en esta ocasión contó con la compañía de tres profesores extranjeros que acompañaban al director de la ETSAC. Se concedió un premio y un accésit a obras cuya autoría pertenece a arquitectos o equipos de arquitectos (Fig. 119). No hubo ninguna arquitecta, en solitario o en equipo mixto, premiada o con accésit en esta edición.

Por otro lado, el jurado quiso mencionar la **Casa unifamiliar en Silleda** del estudio Tercero Derecha, formado por el equipo mixto **Laura Arias**, Jorge Álvarez y José Carlos Álvarez. Resalta la creación de un *“espacio equilibrado con buenas soluciones de integración en el conjunto urbano y en el empleo de soluciones que favorecen el ahorro de energía.”*²⁶

• En la **décimosegunda edición** de este premio (2015), **viviendas unifamiliares** volvió a ser la categoría escogida. Se presentaron numerosas

²⁵ “Juana de Vega.” Escola Galega da paisaxe, fecha de publicación o revisión. (29/11/2022). <https://juanadevega.org/es/lineas/escuela/premios-paisaje/2013/>

²⁶ “Juana de Vega.” Escola Galega da paisaxe, fecha de publicación o revisión. (29/11/2022). <https://juanadevega.org/es/lineas/escuela/premios-paisaje/2014/>

PREMIOS

Figura 117 Gráfica de JV 2012 obras premiadas dividida por equipos. Elaboración propia.

Figura 118 Gráfica de JV 2013 obras premiadas dividida por equipos. Elaboración propia.

Figura 119 Gráfica de JV 2014 obras premiadas dividida por equipos. Elaboración propia.

Figura 120 Gráfica de JV 2015 obras premiadas dividida por equipos. Elaboración propia.

Figura 121 Gráfica de JV 2016 obras premiadas dividida por equipos. Elaboración propia.

Figura 122 Gráfica de JV 2017 obras premiadas dividida por equipos. Elaboración propia.

Figura 123 Gráfica de JV 2018 obras premiadas dividida por equipos. Elaboración propia.

obras, de las cuales el jurado mixto decide otorgar el premio a la obra **Casa Chao, Corcubión**, del equipo mixto formado por **Covadonga Carrasco** y Juan Creus (Fig. 120). El jurado destaca el equilibrado uso de los materiales, así como *“el aprovechamiento logrado en un solar estrecho de larga fachada lateral y la sencillez del diseño de ella, en blanco con un pliegue en el centro, que convive de manera armónica con el conjunto de edificios tradicionales en los que se integra, aportando una nota de modernidad que lo enriquece.”*²⁷

También se concede un accésit y una mención a equipos formados por hombres.

- A la **décimotercera edición de los Premios Juana de Vega de intervenciones en el paisaje** (2016) la **categoría** a evaluar es **intervenciones exteriores**. Para esta categoría el jurado está constituido por 6 integrantes, de los cuales dos son mujeres. Se concede, tras una difícil decisión, el premio a un grupo formado por hombres y un accésit al equipo mixto de **Elizabeth Abalo** y Gonzalo Alonso por la **Reurbanización San Clemente**. (Fig. 121). Esta obra se encuentra en pleno casco histórico de Santiago de Compostela, Patrimonio de la Humanidad. El jurado valora que *“respeto el entorno histórico con un diseño delicado en los elementos estructurales y una cuidada selección*

*de los materiales empleados, destacando la armonía del conjunto.”*²⁸

- En la **décimocuarta edición** (2017), **la categoría a evaluar por el jurado es intervenciones en el patrimonio**. El jurado estuvo formado por ocho profesionales, la mitad de estas mujeres, que seleccionaron cinco obras como finalistas en la primera reunión. Al tratarse de una categoría que abarca obras muy variadas los criterios de selección se acordaron por unanimidad. Al final de la sesión se declaró que se concedería un premio y un accésit (Fig. 122). No hubo ninguna arquitecta, en solitario o en equipo mixto, premiada o con accésit en esta edición.

- A la **décimoquinta convocatoria de los Premios Juana de Vega de intervenciones en el paisaje** (2018) la categoría elegida fue viviendas unifamiliares. El jurado estuvo formado por un equipo mixto de seis personas. Se seleccionaron 4 obras concediendo un premio, un accésit y 2 finalistas (Fig. 123). La obra premiada fue la **Casa C en Cee** de **Covadonga Carrasco** y Juan Creus por *“la calidad general del edificio que incluye múltiples soluciones interesantes y novedosas”*²⁹

27 “Juana de Vega.” Escola Galega da paisaxe, fecha de publicación o revisión. (29/11/2022). <https://juanadevega.org/es/lineas/escuela/premios-paisaje/2015/>

28 “Juana de Vega.” Escola Galega da paisaxe, fecha de publicación o revisión. (29/11/2022). <https://juanadevega.org/es/lineas/escuela/premios-paisaje/2016/>

29 “Juana de Vega.” Escola Galega da paisaxe, fecha de publicación o revisión. (29/11/2022). <https://juanadevega.org/es/lineas/escuela/premios-paisaje/2018/>

También destacó la obra **Casa da Viña en Allariz** por **Berta Peleteiro** y Juan Seara por ser un gran ejemplo de rehabilitación de una casa con valor histórico.

- Para la **décimosexta convocatoria** (2019), la **categoría elegida fue intervenciones exteriores**. El jurado, compuesto por siete profesionales, cuatro mujeres y tres hombres, hizo una preselección de obras y declaró desierto el premio por considerar que ninguna de ellas cumplía con las exigencias de las bases.

Por otro lado, se concedieron tres accésit, uno más de lo acordado en las bases³⁰, para las obras: **dinamización rural a través de la ruta de senderismo “ruta Quintá - río Donsal”** por la **Asociación Castaño y Nogal**, la cual se categorizará como “otros”; **Escuela infantil en Villaxoán** del equipo mixto formado por **Montse Martínez Pérez**, Javier Montero Pérez y Joaquín Lustres Carragal; y las **huertas de Caramoniña** del equipo **Elizabeth Abalo** y Gonzalo Alonso (Fig. 124).

- En la **décimoséptima edición de los Premios Juana de Vega de intervenciones en el paisaje** (2020) la **categoría elegida fue intervenciones en el patrimonio**. El jurado mixto preseleccionó 4 obras entre las cuales concedió 1 premio y 2

accésit (Fig. 125). La obra premiada fue **recuperación del núcleo rural de A Millara y sus viñedos**, cuya autoría pertenece a **Viñedos del Miño, S.L.** categorizada como “otros”. Los accésit se repartieron otorgaron uno a un equipo formado por arquitectos y otro a **Asociación de Amigos del Museo Casa do Patrón** por la **intervención en la puesta en valor de los recursos paisajísticos y arqueológicos del castro de Doade y su entorno**. No hubo ninguna arquitecta, en solitario o en equipo mixto, premiada o con accésit en esta edición.

- Por último, en la **décimctava edición** (2021) la **categoría elegida para evaluar las obras presentadas fue viviendas unifamiliares**. Fueron seleccionadas 6 obras de las cuales una obra, cuya autoría es un equipo formado por hombres, fue premiada (Fig. 126). También se otorgaron dos accésit: uno al equipo mixto formado por **Covadonga Carrasco** y Juan Creus por la **Casa Elías**. Recalcando la buena adaptación una casa del siglo XV a las necesidades y sostenibilidad actual; y otro a una vivienda de un arquitecto en solitario. Además, se destacó la **vivienda Saa** del equipo mixto formado por **Cecilia López Muíños**, Juanjo Otero y Luis Ángel López que había sido destruida parcialmente en un incendio.

³⁰ Fundación Juana de Vega, “Bases” Archivo PDF: <https://juanadevega.org/site/assets/files/3580/bases-castellano.pdf> .pág.: 2. 29/11/2022

PREMIOS

Figura 124 Gráfica de JV 2019 obras premiadas dividida por equipos. Elaboración propia.

Figura 125 Gráfica de JV 2020 obras premiadas dividida por equipos. Elaboración propia.

Figura 126 Gráfica de JV 2021 obras premiadas dividida por equipos. Elaboración propia.

LÍNEA TEMPORAL DE PREMIADAS DE LOS PREMIOS
JUANA DE VEGA DE INTERVENCIONES EN EL PAISAJE

VU: Viviendas Unifamiliares del 2004-2015, 2018 y 2021 **IP:** Intervenciones en Patrimonio 2017 y 2020 **IEE:** Intervenciones en Espacios Exteriores 2016 y 2019

En esta línea temporal se muestran las imágenes de las obras premiadas por equipos constituidos por mujeres arquitectas o equipos mixtos destacando el nombre de la arquitecta o arquitectas autoras. Esto se hace intencionadamente para resaltarlas a ellas, las arquitectas. Si se desea conocer si hubo otros autores la información está en el Anexo III.

Fig. 127 Línea temporal de ganadoras de los premios JV. Elaboración propia.

Análisis

Número de Premios y Accésits que recibieron los equipos formados por mujeres, mixtos y hombres en las ediciones de los premios Juana de Vega desde 2004 hasta 2021 (Fig. 128). Elaboración propia.

CATEGORÍA	EDICIONES	EQUIPOS MUJERES			EQUIPOS MIXTOS			EQUIPOS HOMBRES			Tot.	OTROS		TOTAL
		Premio	Accésit	%	Premio	Accésit	%	Premio	Accésit	%		Premio	Accésit	
VU	JDV 2021	0	0	0%	0	1	33,3%	1	1	66,6%	3	0	0	3
IP	JDV 2020	0	0	0%	0	0	0%	0	1	33,3%	1	1	1	3
IEE	JDV 2019	0	0	0%	0	2	66,6%	0	0	0%	2	0	1	3
VU	JDV 2018	0	0	0%	1	0	50%	0	1	50%	2	0	0	2
IP	JDV 2017	0	0	0%	0	0	0%	0	1	50%	1	1	0	2
IEE	JDV 2016	0	0	0%	0	1	50%	0	1	50%	2	0	0	2
VIVIENDAS UNIFAMILIARES	JDV 2015	0	0	0%	1	0	100%	0	0	0%	1	0	0	1
	JDV 2014	0	0	0%	0	0	0%	1	1	100%	2	0	0	2
	JDV 2013	0	0	0%	1	0	33,3%	1	1	66,6%	3	0	0	3
	JDV 2012	0	0	0%	0	0	0%	1	2	100%	3	0	0	3
	JDV 2011	0	0	0%	0	0	0%	1	2	100%	3	0	0	3
	JDV 2010	0	0	0%	0	1	50%	1	0	0%	2	0	0	2
	JDV 2009	0	0	0%	0	0	0%	1	2	100%	3	0	0	3
	JDV 2008	0	0	0%	0	1	33,3%	1	1	66,6%	3	0	0	3
	JDV 2007	0	0	0%	1	1	100%	0	0	0%	2	0	0	2
	JDV 2006	0	0	0%	0	1	33,3%	1	1	66,6%	3	0	0	3
	JDV 2005	0	1	33,3%	0	0	0%	1	1	66,6%	3	0	0	3
JDV 2004	0	0	0%	0	1	33,3%	0	2	66,6%	3	0	0	3	

VU: Viviendas Unifamiliares
 IP: Ineternciones en Patrimonio
 IEE: Intervenciones en Espacios Exteriores.
 Prem: Premio
 Ac.: Accésit.
 % Premio: Porcentaje de equipos de mujeres, mixtos o de hombres en relación al total de premiados.
 % Presentadas: Porcentaje de equipos de mujeres, mixtos o de hombres en relación al total de obras presentadas.
 Tot. Prem.: número total de obras premiadas.

Figura 129 Leyenda de términos empleados en las tablas.

EQUIPOS DE MUJERES

EQUIPOS MIXTOS

EQUIPOS DE HOMBRES

Figura 130 Representación de los colores para designar a cada equipo.

En esta tabla añado la categoría de “otros” donde incluyo las autorías de los grupos a los que no puedo adjudicar un género. Estas son:

1- Premio Juana de Vega de intervenciones en el paisaje 2017. Intervenciones patrimonio. Fallo del jurado: Premio Juana de Vega de intervenciones en el patrimonio 2017. Obra: caracterización y puesta en valor del castro de Arxeriz (O Saviñao, Lugo). Autor: fundación Xosé Soto de Fión³¹.

2- Premio Juana de Vega de intervenciones en el paisaje 2019. Intervenciones exteriores. Fallo del jurado: accésit Juana de Vega de intervenciones en el paisaje 2019. Obra: dinamización rural a través de la ruta de senderismo “ruta Guintá - río Donsal”. Autor: Asociación castaño y nogal promotor: asociación Castaño y Nogal³².

3- Premio Juana de Vega de intervenciones en el paisaje 2020. Intervenciones patrimonio. Fallo del jurado: Premio Juana de Vega de intervenciones en el paisaje 2020. Obra: recuperación del núcleo rural de a Millara y sus viñedos (Pantón, Lugo). Categoría: intervenciones en el patrimonio construido y su entorno. Autores: viñedos del Miño, S.L³³.

4- Premio Juana de Vega de intervenciones en el paisaje 2020. Intervenciones patrimonio. Fallo del jurado: accésit Juana de Vega de intervenciones

en el paisaje 2020. Obra: puesta en valor de los recursos paisajísticos y arqueológicos del castro de Doade y su entorno (Lalín, Pontevedra). Categoría: intervenciones en el patrimonio construido y su entorno. Autores: asociación de amigos del museo casa do patrón³⁴.

31 “Juana de Vega.” Escola Galega da paisaxe, fecha de publicación o revisión. (29/11/2022). <https://juanadevega.org/es/lineas/escuela/premios-paisaje/2017/>

32 “Juana de Vega.” Escola Galega da paisaxe, fecha de publicación o revisión. (29/11/2022). <https://juanadevega.org/es/lineas/escuela/premios-paisaje/2019/>

33 “Juana de Vega.” Escola Galega da paisaxe, fecha de publicación o revisión. (29/11/2022). <https://juanadevega.org/es/lineas/escuela/premios-paisaje/2020/>

34 “Juana de Vega.” Escola Galega da paisaxe, fecha de publicación o revisión. (29/11/2022). <https://juanadevega.org/es/lineas/escuela/premios-paisaje/2020/>

Número total de equipos participantes en los premios Juana de Vega entre los años 2004 y 2021. (Fig. 131) Elaboración propia.

	EQUIPOS MUJERES	EQUIPOS MIXTO	EQUIPOS HOMBRES	TOT	OTROS	TOT
PREMIOS	0	4	10	14	2	16
ACCÉSITS	1	9	17	27	2	29
MENCIONES	0	0	1	1	0	1
FINALISTAS	0	4	2	6	0	6
TOTAL	1	16	30	47	4	51

rición total de las arquitectas en el 33,3% de las ediciones, ni equipos mixtos ni equipos formados exclusivamente por arquitectas recibieron algún galardón.

La primera y única arquitecta en solitario que recibió algún galardón en este premio fue **D^a. María José Bouzas Louzao** por su obra **vivienda unifamiliar en Ferreiriño - Teo** en 2005. El jurado valoró positivamente esta obra por *“la equilibrada composición del edificio y su perfecta integración en un paraje de alto valor paisajístico.”*³⁵

En equipos mixtos podemos destacar a la arquitecta **Guadalupe Piñera Manso** como ganadora del primer accésit otorgado a un equipo mixto por la obra **vivienda unifamiliar en Padriñán**, Sanxenxo y también como primera arquitecta premiada en equipo mixto por la obra **vivienda en Redondela**, ambas justo al arquitecto Jesús Irisarri.

Asimismo, podemos destacar al otro único equipo mixto premiado, ganador en 3 ocasiones y compuesto por **Covadonga Carrasco López** y Juan Creus.

Por el contrario, podemos hablar de la desapa-

³⁵ "Juana de Vega." Escola Galega da paisaxe, fecha de publicación o revisión. (29/11/2022). <https://juanadevega.org/es/lineas/escuela/premios-paisaje/2005/>

PREMIOS

VU: Viviendas Unifamiliares
 IP: Inerenciones en Patrimonio
 IEE: Intervenciones en Espacios Exteriores.
 Prem: Premio
 Ac.: Accésit.

% Premio: Porcentaje de equipos de mujeres, mixtos o de hombres en relación al total de premiados.

% Presentadas: Porcentaje de equipos de mujeres, mixtos o de hombres en relación al total de obras presentadas.

Tot. Prem.: número total de obras premiadas.

Figura 132 Legenda de términos empleados en las tablas.

Figura 133 Representación de los colores para designar a cada equipo.

De las 18 ediciones, en 6 de ellas las mujeres desaparecen completamente, sin recibir accésit o premio, un 33,3% de ediciones.

En 18 ediciones, 18 años, ningún equipo formado exclusivamente por arquitectas fue premiado.

Las arquitectas no obtienen premios en otras categorías que no sean vivienda unifamiliar, ni siquiera en equipos mixtos.

Análisis del número de equipos formados por mujeres, mixtos y hombres Premiados y Totales en las ediciones de los premios JV desde 2004 hasta 2021. Fig. 134 Elaboración propia.

CATEGORIA	EDICIONES	EQUIPOS MUJERES			EQUIPOS MIXTOS			EQUIPOS HOMBRES			Tot.	OTROS		TOTAL
		Premio	Accésit	%	Premio	Accésit	%	Premio	Accésit	%		Premio	Accésit	
VU	JDV 2021	0	0	0%	0	1	33,3%	1	1	66,6%	3	0	0	3
IP	JDV 2020	0	0	0%	0	0	0%	0	1	33,3%	1	1	1	3
IEE	JDV 2019	0	0	0%	0	2	66,6%	0	0	0%	2	0	1	3
VU	JDV 2018	0	0	0%	1	0	50%	0	1	50%	2	0	0	2
IP	JDV 2017	0	0	0%	0	0	0%	0	1	50%	1	1	0	2
IEE	JDV 2016	0	0	0%	0	1	50%	0	1	50%	2	0	0	2
	JDV 2015	0	0	0%	1	0	100%	0	0	0%	1	0	0	1
	JDV 2014	0	0	0%	0	0	0%	1	1	100%	2	0	0	2
VIVIENDAS UNIFAMILIARES	JDV 2013	0	0	0%	1	0	33,3%	1	1	66,6%	3	0	0	3
	JDV 2012	0	0	0%	0	0	0%	1	2	100%	3	0	0	3
	JDV 2011	0	0	0%	0	0	0%	1	2	100%	3	0	0	3
VIVIENDAS UNIFAMILIARES Y JUVENILES	JDV 2010	0	0	0%	0	1	50%	1	0	0%	2	0	0	2
	JDV 2009	0	0	0%	0	0	0%	1	2	100%	3	0	0	3
	JDV 2008	0	0	0%	0	1	33,3%	1	1	66,6%	3	0	0	3
	JDV 2007	0	0	0%	1	1	100%	0	0	0%	2	0	0	2
	JDV 2006	0	0	0%	0	1	33,3%	1	1	66,6%	3	0	0	3
	JDV 2005	0	1	33,3%	0	0	0%	1	1	66,6%	3	0	0	3
	JDV 2004	0	0	0%	0	1	33,3%	0	2	66,6%	3	0	0	3

Los equipos formados exclusivamente por arquitectas no ganan premios.

Única arquitecta en solitario en obtener un accésit de las 18 ediciones.

Los equipos formados por hombres obtienen el 100% de premios en 22,2% de ediciones.

En 2019 no se concede ningún premio a equipos de hombres arquitectos, coincidiendo con mayoría de mujeres en el jurado.

Conclusión

Siendo la media de premios aproximadamente 3 por convocatoria, destaca como en las ediciones de 2013, 2018 y 2021, habiendo 4 premiados, no favoreció la aparición de una arquitecta o grupo de arquitectas entre las premiadas.

La particularidad de este premio reside en que a pesar de que abarque todo el territorio gallego, se concede un menor número de premios en comparación con el **Gran de Area** o el **COAG**. Este premio concedió aproximadamente una quinta parte de premios que el **Gran de Area** en un periodo de tiempo similar.

Otra característica que destaca este premio es el bajo número de equipos de mujeres premiadas, en las 18 convocatorias tan solo una arquitecta en solitario obtuvo un accésit y ninguna un premio.

En los equipos mixtos obtuvieron mejores resultados pero aun así siguen alejados de los equipos exclusivamente formados por hombres. En el 44,4% de las convocatorias los equipos mixtos recibieron un accésit.

De las 18 ediciones, en 14 de ellas la **categoría** convocada es **vivienda unifamiliar**. En el 71,4% de esas ediciones alguna arquitecta, en solitario o en equipo mixto, obtuvo un premio o accésit. En el total de las ediciones tan solo hubo 4 premios para mujeres, todas ellas en equipos mixtos.

En la categoría de Intervenciones en Patrimonio ninguna arquitecta, en solitario o equipo mixto fue premiada; y en la categoría de Intervenciones en Espacios Exteriores estas tan solo obtuvieron accésit.

El jurado estuvo compuesto exclusivamente por hombres en el 22,2% de las ediciones, y no fue hasta la edición del año 2016 cuando aumentó la cantidad de mujeres en el jurado a más de una por edición.

En la página web de los premios **Juana de Vega** no constan las obras presentadas que no obtuvieron ninguna mención por lo que no podemos saber si la baja tasa en el número de equipos de arquitectas ganadoras es en parte debido a una baja participación.

LÍNEA TEMPORAL DE PREMIADAS DE LOS PREMIOS JUANA DE VEGA DE INTERVENCIONES EN EL PAISAJE

- EQUIPOS DE MUJERES
- EQUIPOS MIXTOS
- MUJERES DEL JURADO

Figura 135 Representación de los colores.

Fig. 136 Línea temporal de ganadoras de los premios JV. Elaboración propia.

		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
EQUIPOS MUJERES	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EQUIPOS MIXTOS	P	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
EQUIPOS HOMBRES	P	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1

En esta línea temporal se muestran las imágenes de las obras premiadas por equipos constituidos por mujeres arquitectas o equipos mixtos destacando el nombre de la arquitecta o arquitectas autoras. Esto se hace intencionadamente para resaltarlas a ellas, las arquitectas. Si se desea conocer si hubo otros autores la información está en el Anexo III.

PREMIOS

Fig. 137 Gráfica de barras de los equipos ganadores de los premios JV. Elaboración propia.

En las gráficas observamos la nula aparición de premios para arquitectas en solitario así como muy pocos grupos mixtos premiados. 14 ediciones de 18 sin presencia de mujeres en los premios, un 77,7% de las convocatorias.

Fig. 138 Gráfica de barras de los equipos ganadores de los premios JV. Elaboración propia.

Fig. 139 Cronograma comparativo de las arquitectas más premiadas en los premios COAG, GDA y JV desde 1987 hasta 2021.

PREMIOS

CRONOGRAMA COMPARATIVO DE LAS ARQUITECTAS PREMIADAS EN LOS PREMIOS ANALIZADOS ENTRE LOS AÑOS 1987 Y 2021.

Fig. 139 Cronograma comparativo de las arquitectas más premiadas en los premios COAG, GDA y JV desde 1987 hasta 2021.

+ PREMIADAS

+ PREMIADAS

- 4** Las Arquitectas Más Premiadas
 - 4.1 + Reseñadas
 - 4.2 + Premiadas
 - 4.3 Ejemplo de caso práctico

+ PREMIADAS

Tras analizar toda la información que analizo en el **Anexo IV, Archivo de las arquitectas cuya obra ha recibido premios, accésits, menciones o finalistas en los premios COAG, Gran de Area o Juana de Vega de intervenciones en el paisaje**, elaboro una tabla sintética de las **93 arquitectas** que han aparecido en la búsqueda de las mujeres arquitectas en estos tres premios de arquitectura gallegos. Según este TFG aparecen 93 arquitectas **reseñadas**³⁶ en el cómputo de los premios analizados que han tenido algún premio, accésit, mención o han sido finalistas entre los **34 años de premios revisados**. A continuación las agrupo y contabilizo por número total de reseñas, sumando los premios, accésits, menciones y obras finalistas que tengan en un ranking de arquitectas en Galicia.

Prem: PREMIOS
Ac: ACCÉSITS
Men: MENCIÓN
Fin: FINALISTAS
Tot.: Suma de los premios, Accésits, Menciones y obras finalistas de los tres premios investigados.

Figura 144 Leyenda de las tablas.

Análisis del número de reseñas que cada arquitecta ha tenido en los premios COAG, GDA y JV FIG. 145 Elaboración propia.

Tabla de arquitectas reseñadas con número de total de reseñas de obras con Premios, Accésits, Menciones y Finalistas de los premios COAG, Gran de Area y Juana de Vega ordenadas por mayor número de Reseñas. (Fig. 145) Elaboración propia.

	Nº	Nombre	Prem.	Ac.	Men.	Fin.	Tot.
4 arquitectas + Premiadas	1	Elizabeth Abalo Díaz	7	6	1	8	22
	2	Covadonga Carrasco López	8	3	2	7	20
	3	M.ª Pilar González Ferro	10	0	0	4	14
	4	Guadalupe Piñera Manso	8	3	0	2	13
>10 Menciones en total	5	Cristina Margarita Ansede Viz	5	1	0	2	8
	6	Belinda Besada Vergara	5	1	0	0	6
	7	Marister Failde Ferreiro	5	1	0	0	6
	8	Berta Peleteiro Varela	3	0	0	3	6
	9	Patricia Muñiz Núñez	4	0	0	2	6
=5 Menciones en total	10	Marta Vilas Rodríguez	5	0	0	0	5
	11	Silvia Diz Places	5	0	0	0	5
=4 Menciones en total	12	E. Ruth Varela Rodríguez	0	3	1	0	4
	13	Laura Arias Pardo	2	0	0	2	4
	14	María Gracia Amandi Joglar	3	0	0	1	4
	15	Patricia Sabín Díaz	1	1	0	2	4
=3 Menciones en total	16	Almudena González Costas	3	0	0	0	3
	17	Ana Belén Amado Pazos	2	0	0	1	3
	18	Andrea Fernández Fernández	3	0	0	0	3
	19	Candelaria Cecilia López Muíños	1	1	0	1	3
	20	Estefanía Grandal Leirós	2	0	0	1	3
	21	Estefanía Vázquez Müller	2	0	0	1	3

+ RESEÑADAS

Nº	Nombre	Prem.	Ac.	Men.	Fin.	Tot.	
22	M.ª Ángeles Santos Vázquez	1	2	0	0	3	=3 Menciones en total
23	M.ª Belén Bouza Cora	1	1	0	1	3	
24	M.ª Cristina Nieto Peñamaria	1	0	0	2	3	
25	M.ª Luz Paz Agras	1	1	0	1	3	
26	Mónica Díaz Rodríguez	1	1	0	1	3	
27	Sonia Romero Teijo	2	0	0	1	3	=2 Menciones en total
28	Ángeles Castro Dapena	1	0	0	1	2	
29	Beatriz González López	2	0	0	0	2	
30	Carmen Pérez Parapar	2	0	0	0	2	
31	Carmen Ruíz Alarcón	1	0	0	0	2	
32	Carmen Viño Vila	1	0	0	0	2	
33	Cristina Vilarinho Viqueira	1	1	0	0	2	
34	Eva Maria Castro Álvarez	2	0	0	0	2	
35	Inés García Dinten	2	0	0	0	2	
36	Liliana Obal Díaz	2	0	0	0	2	
37	Lourdes Pérez Castro	0	1	0	1	2	
38	M.ª Luisa Pierres López	1	0	0	1	2	
39	M.ª Sonia López Calvo	2	0	0	0	2	
40	Nuria Campos Díaz	2	0	0	0	2	
41	Rosa Vilas Romalde	0	1	0	1	2	
42	Susana Vázquez Rodríguez	2	0	0	0	2	=1 Menciones en total
43	Adriana García Pérez	1	0	0	0	1	
44	Alba González Vilar	1	0	0	0	1	
45	Ana García Boutureira	1	0	0	0	1	
46	Ana Monteagudo García	1	0	0	0	1	

+ RESEÑADAS

=1
Men-
ciones
en
total

Nº	Nombre	Prem.	Ac.	Men.	Fin.	Tot.
47	Ana Sogo López	0	1	0	0	1
48	Aurora García Vicente	0	0	0	1	1
49	Begoña Fernandez- Shaw Zulueta	1	0	0	0	1
50	Belén Prendes García	0	1	0	0	1
51	Carolina Dominguez Gómez	1	0	0	0	1
52	Clara Murado	1	0	0	0	1
53	Consuelo González Garcia	1	0	0	0	1
54	Cristina Ezcurra De La Iglesia	0	0	0	1	1
55	Cristina Lago Ínsua	1	0	0	0	1
56	Cristina López Emil	0	1	0	0	1
57	Cristina Nebot López	1	0	0	0	1
58	Cristina Ouzande Lugo	0	0	1	0	1
59	Elena Sarmiento Díez	1	0	0	0	1
60	Elena Simón Barreiro	1	0	0	0	1
61	Elisa Moreira García	1	0	0	0	1
62	Idoia Ortegui Vicens	0	0	0	0	1
63	Laura Crespo Álvarez	1	0	0	0	1
64	Laura Fernández Rouco	0	0	0	1	1
65	Lorena González García	0	0	0	1	1
66	María Fadiño Iglesias	1	0	0	0	1
67	María Jesús Blanco Piñeiro	1	0	0	0	1
68	M. ^a Jesús Castelo Villanueva	1	0	0	0	1
69	María José Bouzas Louzao	0	1	0	0	1
70	M. ^a José González Suárez	0	1	0	0	1

Nº	Nombre	Prem.	Ac.	Men.	Fin.	Tot.
71	María Novas Ferradás	0	0	0	1	1
72	Marta Marcos Maroño	1	0	0	0	1
73	Marta Rodríguez Fernández	0	1	0	0	1
74	Marta Somoza Medina	0	0	0	0	1
75	Michelle Brodeschi	1	0	0	0	1
76	Milagros Álvarez Conde	1	0	0	0	1
77	Miriam Núñez Guerrero	0	0	0	0	1
78	Montse Martínez Pérez	0	1	0	0	1
79	Natalia Lorenzo Mena	1	0	0	0	1
80	Olalla Barge Ferreiros	1	0	0	0	1
81	Olalla Soage Alonso	1	0	0	0	1
82	Patricia Alonso Alonso	1	0	0	0	1
83	Patricia López Carreira	0	1	0	0	1
84	Patricia Tabarés Obenza.	1	0	0	0	1
85	Paula Feijoo Calviño	0	0	0	1	1
86	Pilar Volpini	1	0	0	0	1
87	Rebeca Eiras Bohorque	1	0	0	0	1
88	Rosa Del Río Pastoriza	1	0	0	0	1
89	Sandra González Álvarez	1	0	0	0	1
90	Sandra González Rodríguez	1	0	0	0	1
91	Silvia Blanco Agüeira	0	0	0	0	1
92	Sonia González Nuñez	1	0	0	0	1
93	Yolanda Somoza Vales	0	0	0	1	1

=1
Men-
ciones
en
total

+PREMIADAS

Parece interesante desglosar los accésits, menciones y finalistas para valorar y resaltar la obra de estas arquitectas.

Si bien están ordenadas por el número de **reseñas**³⁷ en los diferentes premios, uno de los objetivos de este trabajo es llegar a una lista de las arquitectas más premiadas, es por ello que se elabora otra tabla centrándonos más en destacar los premios y se desglosa la información referente al número de accésits, menciones y finalistas.

El 55% de las arquitectas solo han sido nombradas una vez durante 34 años.

Tan solo un 4,3% de las 93 tuvieron más de 10 reseñas.

Con menos de 5 reseñas son el 92,3%

Figura 146 Gráfica de la cantidad de reseñas que tienen las arquitectas en los premios analizados. Elaboración propia.

+ PREMIADAS

Después de nombrar a las 93 arquitectas que cuentan con alguna **reseña** en los premios de arquitectura **COAG, Gran de Area y Juana de Vega**, se realiza esta tabla, ordenada por número total de premios, con 66 nombres de arquitectas cuya obra ha recibido **un premio**.

El 71% de las arquitectas reseñadas tienen al menos un premio.

Podemos establecer varios grupos para dividir a estas arquitectas según el número de premios.

- Más de 5 Premios: 6%
- 5 Premios: 7,8%
- 4 Premios: 1,5%
- 3 Premios: 6%
- 2 Premios: 19,7%
- 1 Premio: 59,1%

Prem: PREMIOS
Ac: ACCÉSITS
Men: MENCIÓN
Fin: FINALISTAS

Tot.: Suma de los premios, Accésits, Menciones y obras finalistas de los tres premios investigados.

Análisis del número de Premios que cada arquitecta ha tenido en los premios COAG, GDA y JV

Tabla de arquitectas con número de total de reseñas de obras con Premios, Accésits, Menciones y Finalistas de los premios COAG, Gran de Area y Juana de Vega

ordenadas por mayor número de Premios.(Fig. 147) Elaboración propia.

	Nº	Nombre	Prem.	Ac.	Men.	Fin.	TOT rese
4 arquitectas + Premiadas	1	M.ª Pilar González Ferro	10	0	0	4	14
	2	Covadonga Carrasco López	8	3	2	7	20
	3	Guadalupe Piñera Manso	8	3	0	2	13
	4	Elizabeth Abalo Díaz	7	6	1	8	22
>5 Premios en total	5	Belinda Besada Vergara	5	1	0	0	6
	6	Cristina Margarita Ansedo Viz	5	1	0	2	8
	7	Marister Failde Ferreiro	5	1	0	0	6
	8	Marta Vilas Rodríguez	5	0	0	0	5
	9	Silvia Diz Places	5	0	0	0	5
=4 Premios en total	10	Patricia Muñiz Núñez	4	0	0	2	6
	11	Almudena González Costas	3	0	0	0	3
=3 Premios en total	12	Andrea Fernández Fernández	3	0	0	0	3
	13	Berta Peleteiro Varela	3	0	0	3	6
	14	María Gracia Amandi Joglar	3	0	0	1	4
=2 Premios en total	15	Ana Belén Amado Pazos	2	0	0	1	3
	16	Beatriz González López	2	0	0	0	2
	17	Carmen Pérez Parapar	2	0	0	0	2
	18	Estefanía Grandal Leirós	2	0	0	1	3
	19	Estefanía Vázquez Müller	2	0	0	1	3
	20	Eva María Castro Álvarez	2	0	0	0	2
	21	Inés García Dinten	2	0	0	0	2

+ PREMIADAS

Nº	Nombre	Prem.	Ac.	Men.	Fin.	Tot. rese	
22	Laura Arias Pardo	2	0	0	2	4	=2 Premios en total
23	Liliana Obal Díaz	2	0	0	0	2	
24	M.ª Sonia López Calvo	2	0	0	0	2	
25	Nuria Campos Díaz	2	0	0	0	2	
26	Sonia Romero Teijo	2	0	0	1	3	
27	Susana Vázquez Rodríguez	2	0	0	0	2	=1 Premio en total
28	Adriana García Pérez	1	0	0	0	1	
29	Alba González Vilar	1	0	0	0	1	
30	Ana García Boutoureira	1	0	0	0	1	
31	Ana Monteagudo Garcia	1	0	0	0	1	
32	Ángeles Castro Dapena	1	0	0	1	2	
33	Begoña Fernandez- Shaw Zulueta	1	0	0	0	1	
34	Candelaria Cecilia López Muñíos	1	1	0	1	3	
35	Carolina Dominguez Gómez	1	0	0	0	1	
36	Clara Murado	1	0	0	0	1	
37	Consuelo González Garcia	1	0	0	0	1	
38	Cristina Lago Ínsua	1	0	0	0	1	
39	Cristina Nebot López	1	0	0	0	1	
40	Cristina Vilariño Viqueira	1	1	0	0	2	
41	Elena Sarmiento Díez	1	0	0	0	1	
42	Elena Simón Barreiro	1	0	0	0	1	
43	Laura Crespo Álvarez	1	0	0	0	1	
44	M.ª Ángeles Santos Vázquez	1	2	0	0	3	

+ PREMIADAS

Nº	Nombre	Prem.	Ac.	Men.	Fin.	Tot.
45	M. ^a Belén Bouza Cora	1	1	0	1	3
46	M. ^a Cristina Nieto Peñamaría	1	0	0	2	3
47	M. ^a Jesús Castelo Villanueva	1	0	0	0	1
48	M. ^a Luisa Pierres López	1	0	0	1	2
49	M. ^a Luz Paz Agras	1	1	0	1	3
50	María Fadiño Iglesias	1	0	0	0	1
51	María Jesús Blanco Piñeiro	1	0	0	0	1
52	Marta Marcos Maroño	1	0	0	0	1
53	Michelle Brodeschi	1	0	0	0	1
54	Milagros Álvarez Conde	1	0	0	0	1
55	Mónica Díaz Rodríguez	1	1	0	1	3
56	Natalia Lorenzo Mena	1	0	0	0	1
57	Olalla Barge Ferreiros	1	0	0	0	1
58	Olalla Soage Alonso	1	0	0	0	1
59	Patricia Alonso Alonso	1	0	0	0	1
60	Patricia Sabín Díaz	1	1	0	2	4
61	Patricia Tabarés Obenza.	1	0	0	0	1
62	Pilar Volpini	1	0	0	0	1
63	Rebeca Eiras Bohorque	1	0	0	0	1
64	Rosa Del Río Pastoriza	1	0	0	0	1
65	Sandra González Rodríguez	1	0	0	0	1
66	Sonia González Nuñez	1	0	0	0	1

=1
Premio en
total

En los 33 años de premios revisados podemos observar que hubo un total de **320 obras reseñadas**, de las cuales un **7,5% pertenecen a equipos de arquitectas**, y un 27,19% a equipos mixtos.

de las **99 obras premiadas** en los **COAG**, el **3,03%** pertenecen a **equipos de arquitectas** y el 34,34% a equipos mixtos. Tan solo el 37,37% de las obras premiadas durante las 19 convocatorias de los premios COAG pertenecen a arquitectas.

En los premios **Gran de Area**, en los 20 años analizados hubo un total de **288 obras premiadas**. De estas tan solo el **5,55% pertenecen a equipos formados exclusivamente por arquitectas** y 22,22% a equipos mixtos. Esto nos deja con un 27,77% de obras premiadas cuya autoría o coautoría es de una arquitecta.

En los premios **Juana de Vega**, de los 18 años estudiados, podemos sintetizar **51 obras obtuvieron menciones**, de las cuales un **1,96% pertenecían a equipos de mujeres**, 31,4% a equipos mixtos y 7,8% a "otros". Centrándonos en los premios vemos que **se concedieron un total de 16 premios, no perteneciendo ninguno a equipos de arquitectas o arquitectas en solitario** y tan solo un 25% a equipos mixtos.

Los **equipos formados exclusivamente por arquitectas** aparecen en **menos de un 10%** en los tres premios consultados.

+ PREMIADAS

La tabla muestra a las arquitectas ordenadas por número de premios obtenidos en los tres premios analizados.

Podemos observar como hay **27 arquitectas** que si bien han tenido alguna mención por su obra, **no han recibido premio**.

El 41% de las 66 arquitectas premiadas tienen más de 1 Premio, mientras que el 59% solo consiguieron uno.

El 94% de las arquitectas premiadas tiene menos de 5 premios.

Figura 148 Gráfica de la cantidad de premios que tienen las arquitectas en los premios analizados. Elaboración propia.

+ PREMIADAS

Esta tabla se centra en desglosar los premios obtenidos por las arquitectas en cada uno de los premios consultados, **COAG, Gran de Area y Juana de Vega**.

Aquí quedarían nombradas por orden alfabético del nombre todas las arquitectas que han aparecido a lo largo de las ediciones bien por sus premios, accésits, menciones o siendo finalistas y se resaltan las que hayan obtenido al menos un premio.

COAG:

49 Premios entregados a arquitectas.

34 Arquitectas premiadas

GDA:

89 Premios entregados a arquitectas.

42 Arquitectas premiadas

JV:

4 Premios entregados a arquitectas.

2 Arquitectas premiadas

66 arquitectas tienen al menos un premio.

11 arquitectas tienen premio en más de uno de los premios analizados.

Tabla de arquitectas con número de obras con Premios de los COAG, GDA y JV.(Fig. 149) Elaboración propia.

Nº	Nombre	COAG	GDA	JV	TOT. Prem.
1	Adriana García Pérez	1	0	0	1
2	Alba González Vilar	1	0	0	1
3	Almudena González Costas	0	3	0	3
4	Ana Belén Amado Pazos	2	0	0	2
5	Ana García Boutoureira	0	1	0	1
6	Ana Monteagudo García	0	1	0	1
7	Ana Sogo López	0	0	0	0
8	Andrea Fernández Fernández	1	2	0	3
9	Ángeles Castro Dapena	0	1	0	1
10	Aurora García Vicente	0	0	0	0
11	Beatriz González López	0	2	0	2
12	Begoña Fernandez- Shaw Zulueta	1	0	0	1
13	Belén Prendes García	0	0	0	0
14	Belinda Besada Vergara	0	5	0	5
15	Berta Peleteiro Varela	1	2	0	3
16	Candelaria Cecilia López Muíños	0	1	0	1
17	Carmen Pérez Parapar	2	0	0	2
18	Carmen Ruíz Alarcón	0	0	0	0
19	Carmen Viño Vila	0	0	0	0
20	Carolina Dominguez Gómez	0	1	0	1
21	Clara Murado	0	1	0	1
22	Consuelo González García	0	1	0	1

+ PREMIADAS

Nº	Nombre	COAG	GDA	JV	TOT. Prem.
23	Covadonga Carrasco López	5	0	3	8
24	Cristina Ezcurra De La Iglesia	0	0	0	0
25	Cristina Lago Ínsua	1	0	0	1
26	Cristina López Eimil	0	0	0	0
27	Cristina Margarita Ansele Viz	1	4	0	5
28	Cristina Nebot López	1	0	0	1
29	Cristina Ouzande Lugo	0	0	0	0
30	Cristina Vilariño Viqueira	1	0	0	1
31	Elena Sarmiento Díez	1	0	0	1
32	Elena Simón Barreiro	0	1	0	1
33	Elisa Moreira García	0	0	0	0
34	Elizabeth Abalo Díaz	2	5	0	7
35	Encarnación Ruth Varela Rodríguez	0	0	0	0
36	Estefanía Grandal Leirós	1	1	0	2
37	Estefanía Vázquez Müller	0	2	0	2
38	Eva Maria Castro Álvarez	0	2	0	2
39	Guadalupe Piñera Manso	2	6	1	8
40	Idoia Ortegui Vicens	0	0	0	0
41	Inés García Dinten	2	0	0	2
42	Laura Arias Pardo	1	1	0	2
43	Laura Crespo Álvarez	0	1	0	1
44	Laura Fernández Rouco	0	0	0	0
45	Liliana Obal Díaz	2	0	0	2
46	Lorena González García	0	0	0	0

+ PREMIADAS

Nº	Nombre	COAG	GDA	JV	TOT. Prem.
47	Lourdes Pérez Castro	0	0	0	0
48	M.ª Ángeles Santos Vázquez	0	1	0	1
49	M.ª Belén Bouza Cora	1	0	0	1
50	M.ª Cristina Nieto Peñamaría	0	1	0	1
51	María Fadiño Iglesias	0	1	0	1
52	María Gracia Amandi Joglar	0	3	0	3
53	María Jesús Blanco Piñeiro	0	1	0	1
54	M.ª Jesús Castelo Villanueva	1	0	0	1
55	María José Bouzas Louzao	0	0	0	0
56	M.ª José González Suárez	0	0	0	0
57	M.ª Luisa Pierres López	0	1	0	1
58	M.ª Luz Paz Agras	1	0	0	1
59	María Novas Ferradás	0	0	0	0
60	M.ª Pilar González Ferro	1	9	0	10
61	M.ª Sonia López Calvo	0	2	0	2
62	Marister Failde Ferreiro	0	5	0	5
63	Marta Marcos Maroño	1	0	0	1
64	Marta Rodríguez Fernández	0	0	0	0
65	Marta Somoza Medina	0	0	0	0
66	Marta Vilas Rodríguez	0	5	0	5
67	Michelle Brodeschi	1	0	0	1
68	Milagros Álvarez Conde	0	1	0	1
69	Miriam Núñez Guerrero	0	0	0	0
70	Mónica Díaz Rodríguez	0	1	0	1

Nº	Nombre	COAG	GDA	JV	TOT. Prem.
71	Montse Martínez Pérez	0	0	0	0
72	Natalia Lorenzo Mena	0	1	0	1
73	Nuria Campos Díaz	0	2	0	2
74	Olalla Barge Ferreiros	1	0	0	1
75	Olalla Soage Alonso	0	1	0	1
76	Patricia Alonso Alonso	1	0	0	1
77	Patricia López Carreira	0	0	0	0
78	Patricia Muñiz Núñez	2	2	0	4
79	Patricia Sabín Díaz	1	0	0	1
80	Patricia Tabarés Obenza.	0	0	0	0
81	Paula Feijoo Calviño	0	0	0	0
82	Pilar Volpini	1	0	0	2
83	Rebeca Eiras Bohorque	1	0	0	2
84	Rosa Del Río Pastoriza	0	1	0	2
85	Rosa Vilas Romalde	0	0	0	0
86	Sandra González Álvarez	0	0	0	0
87	Sandra González Rodríguez	0	1	0	1
88	Silvia Blanco Agüeira	0	0	0	0
89	Silvia Diz Places	2	3	0	5
90	Sonia González Nuñez	0	1	0	1
91	Sonia Romero Teijo	2	0	0	2
92	Susana Vázquez Rodríguez	2	0	0	2
93	Yolanda Somoza Vales	0	0	0	0

+ PREMIADAS

COAG: Premios COAG

GDA: Premios Gran de Area

JV: Premios Juana de Vega

TOT Prem.: Premios totales

COAG:

El 37,6% de las arquitectas reseñadas tienen un premio COAG.

GDA:

El 44% de las arquitectas reseñadas tienen un premio GDA.

JV: El 2,1% de las arquitectas reseñadas tienen un premio JV.

24,7% de las arquitectas reseñadas no obtienen ningún premio.

11,8% de las arquitectas tienen galardón en más de un premio

Figura 150 Gráfica de la cantidad de Premios que tienen las arquitectas en cada premio analizado. Elaboración propia.

+ PREMIADAS

COAG: Premios COAG

GDA: Premios Gran de Area

JV: Premios Juana de Vega

TOT.; Premios totales

TOT. rese.: número total reseñadas

Las arquitectas más reseñadas, más premiadas en conjunto y las más premiadas de cada premio individualmente.

Como podemos observar las arquitectas más mencionadas también coinciden con las que más premios tienen, si bien no en el mismo orden.

Podemos apreciar la repetición de 4 nombres de arquitectas a lo largo de todo el análisis:

- M^a Pilar González Ferro, arquitecta más premiada en el Premio GDA.
- Covadonga Carrasco López, arquitecta más premiada en COAG y en JV.
- Guadalupe Piñera Manso, segunda arquitecta más premiada en COAG, en GDA y en JV.
- Elizabeth Abalo Díaz, arquitecta más reseñada en los tres premios.

Tabla de arquitectas con número de obras con Premios de los COAG, GDA y JV.

Ordenada por número de premios (Fig. 151) Elaboración propia.

Nº	Nombre	COAG	GDA	JV	TOT. Prem.	TOT. rese.
1	M. ^a Pilar González Ferro	1	9	0	10	14
2	Covadonga Carrasco López	5	0	3	8	20
3	Guadalupe Piñera Manso	2	6	1	8	13
4	Elizabeth Abalo Díaz	2	5	0	7	22
5	Belinda Besada Vergara	0	5	0	5	6
6	Cristina M. Ansede Viz	1	4	0	5	8
7	Marister Failde Ferreiro	0	5	0	5	6
8	Marta Vilas Rodríguez	0	5	0	5	5
9	Silvia Diz Places	2	3	0	5	5
10	Patricia Muñiz Núñez	2	2	0	4	6
11	Almudena Glz Costas	0	3	0	3	3
12	Andrea Fernández Fdz.	1	2	0	3	3
13	Berta Peleteiro Varela	1	2	0	3	6
14	María G. Amandi Joglar	0	3	0	3	4
15	Ana Belén Amado Pazos	2	0	0	2	3
16	Beatriz González López	0	2	0	2	2
17	Carmen Pérez Parapar	2	0	0	2	2
18	Estefanía Grandal Leirós	1	1	0	2	3
19	Estefanía Vázquez Müller	0	2	0	2	3
20	Eva Maria Castro Álvarez	0	2	0	2	2
21	Inés García Dinten	2	0	0	2	2
22	Laura Arias Pardo	1	1	0	2	2

+ PREMIADAS

Nº	Nombre	COAG	GDA	JV	TOT. Prem.	TOT. rese.
23	Liliana Obal Díaz	2	0	0	2	2
24	M. ^a Sonia López Calvo	0	2	0	2	2
25	Nuria Campos Díaz	0	2	0	2	2
26	Sonia Romero Teijo	2	0	0	2	3
27	Susana Vázquez Rdgz.	2	0	0	2	2
28	Adriana García Pérez	1	0	0	1	1
29	Alba González Vilar	1	0	0	1	1
30	Ana García Boutoureira	0	1	0	1	1
31	Ana Monteagudo Garcia	0	1	0	1	1
32	Ángeles Castro Dapena	0	1	0	1	2
33	Begoña Fdz- Shaw Zulueta	1	0	0	1	1
34	C. Cecilia López Muñios	0	1	0	1	3
35	Carolina Domínguez Gmz	0	1	0	1	1
36	Clara Murado	0	1	0	1	1
37	Consuelo González Garcia	0	1	0	1	1
38	Cristina Lago Ínsua	1	0	0	1	1
39	Cristina Nebot López	1	0	0	1	1
40	Cristina Vilaríño Viqueira	1	0	0	1	2
41	Elena Sarmiento Díez	1	0	0	1	1
42	Elena Simón Barreiro	0	1	0	1	1
43	Laura Crespo Álvarez	0	1	0	1	1
44	M. ^a Ángeles Santos Vázqz	0	1	0	1	3
45	M. ^a Belén Bouza Cora	1	0	0	1	3
46	M. ^a Cristina Nieto Peña-maria	0	1	0	1	3

+ PREMIADAS

Nº	Nombre	COAG	GDA	JV	TOT.	TOT. rese.
47	M.ª Jesús Castelo Villanueva	1	0	0	1	1
48	M.ª Luisa Pierres López	0	1	0	1	2
49	M.ª Luz Paz Agravas	1	0	0	1	3
50	María Fadiño Iglesias	0	1	0	1	1
51	María Jesús Blanco Piñeiro	0	1	0	1	1
52	Marta Marcos Maroño	1	0	0	1	1
53	Michelle Brodeschi	1	0	0	1	1
54	Milagros Álvarez Conde	0	1	0	1	1
55	Mónica Díaz Rodríguez	0	1	0	1	3
56	Natalia Lorenzo Mena	0	1	0	1	1
57	Olalla Barge Ferreiros	1	0	0	1	1
58	Olalla Soage Alonso	0	1	0	1	1
59	Patricia Alonso Alonso	1	0	0	1	1
60	Patricia Sabín Díaz	1	0	0	1	4
61	Patricia Tabarés Obenza.	1	0	0	0	1
62	Pilar Volpini	1	0	0	1	1
63	Rebeca Eiras Bohorque	1	0	0	1	1
64	Rosa Del Río Pastoriza	0	1	0	1	1
65	Sandra González Rdgz.	0	1	0	1	1
66	Sonia González Nuñez	0	1	0	1	1
67	Ana Sogo López	0	0	0	0	1
68	Aurora Garcia Vicente	0	0	0	0	1
69	Belén Prendes García	0	0	0	0	1

Nº	Nombre	COAG	GDA	JV	TOT. Prem.	TOT. rese.
70	Carmen Ruíz Alarcón	0	0	0	0	2
71	Carmen Viño Vila	0	0	0	0	2
72	Cristina Ezcurra De La Iglesia	0	0	0	0	1
73	Cristina López Eimil	0	0	0	0	1
74	Cristina Ouzande Lugo	0	0	0	0	1
75	E. Ruth Varela Rodríguez	0	0	0	0	4
76	Elisa Moreira García	0	0	0	1	1
77	Idoia Ortegui Vicens	0	0	0	0	1
78	Laura Fernández Rouco	0	0	0	0	1
79	Lorena González García	0	0	0	0	1
80	Lourdes Pérez Castro	0	0	0	0	2
81	M.ª José González Suárez	0	0	0	0	1
82	María José Bouzas Louzao	0	0	0	0	1
83	María Novas Ferradás	0	0	0	0	1
84	Marta Rodríguez Fdz.	0	0	0	0	1
85	Marta Somoza Medina	0	0	0	0	1
86	Miriam Núñez Guerrero	0	0	0	0	1
87	Montse Martínez Pérez	0	0	0	0	1
88	Patricia López Carreira	0	0	0	0	1
89	Paula Feijoo Calviño	0	0	0	0	1
90	Sandra González Álvarez	1	0	0	1	1
91	Rosa Vilas Romalde	0	0	0	0	2
92	Silvia Blanco Agüeira	0	0	0	0	1
93	Yolanda Somoza Vales	0	0	0	0	1

+ PREMIADAS

COAG: Premios COAG

GDA: Premios Gran de Area

JV: Premios Juana de Vega

TOT.; Premios totales

+ PREMIADAS

Aproximándonos a una de los posibles usos de los datos recabados, se analiza en la siguiente tabla la tipología más premiada de los premios COAG.

VIV: 6 premios a 5 obras
 VIV. COL: 1 premio a 1 obra
 EQ: 12 premios a 8 obras
 Sanitario: 2
 Social: 1
 Educacional: 2
 Financiero: 1
 Deportivo: 1
 Institucional: 1

EFI: 4 premios a 4 obras
 DIV: 9 premios a 4 obras
 REF. INT: 5 premios a 4 obras
 REH: 6 premios a 5 obras
 PFC: 1 premios a 1 obras
 EP: 2 premios a 2 obras
 DEC INT: 1 premios a 1 obras
 URBA: 1 premios a 1 obras
 ORD: 1 premios a 1 obras

VIV: Vivienda unifamiliar
 VIV. COL: Vivienda Colectiva
 EQ: Equipamiento
 EFI: Arquitectura Efímera
 DIV: Divulgación
 REF. INT: Reforma Interior
 REH: Rehabilitación
 PFC: Proyecto Fin de Carrera
 EP: Espacio público
 DEC. INT: Decoración e Interiorismo
 URBA: Urbanismo
 ORD: Ordenación del Territorio

Tabla de las arquitectas con Premios COAG

+ PREMIADAS

Tabla de arquitectas con Premios COAG ordenadas por número de premios y analizando las tipologías de estos. (Fig. 152) Elaboración propia.

Nº	Nombre	VIV.	VIV. COL.	EQ.	EFI.	DIV	REF. INT.	REH.	PFC	EP	DEC INT.	URBA	ORD.	COAG
1	Covadonga Carrasco López	1				1		1		2				5
2	Ana Belén Amado Pazos					2								2
3	Carmen Pérez Parapar						1		1					2
4	Elizabeth Abalo Díaz					1		1						2
5	Guadalupe Piñera Manso			Sanitario							1			2
6	Inés García Dinten	1					1							2
7	Liliana Obal Díaz			Social								1		2
8	Patricia Muñiz Núñez					1							1	2
9	Silvia Diz Places		1			1								2
10	Sonia Romero Teijo				1			1						2
11	Susana Vázquez Rdgz.	1					1							2
12	Adriana García Pérez			Sanitario										1
13	Alba González Vilar				1									1
14	Andrea Fernández Fdz.						1							1
15	Begoña Fdz- Shaw Zulueta			Social										1
16	Berta Peleteiro Varela							1						1
17	Cristina Lago Ínsua			Social										1
18	Cristina M. Ansede Viz					1								1
19	Cristina Nebot López							1						1
20	Cristina Vilariño Viqueira	1												1
21	Elena Sarmiento Díez						1							1
22	Estefanía Grandal Leirós			Educacional										1
23	Laura Arias Pardo	1												1
24	M. ^a Belén Bouza Cora			Educacional										1

+ PREMIADAS

Nº	Nombre	VIV.	V I V . COL.	EQ.	EFI.	DIV	REF. INT.	REH.	PFC	EP	DEC INT.	URBA	ORD.	COAG
25	M. ^a Jesús Castelo Villanueva			Financiero										1
26	M. ^a Luz Paz Agras					1								1
27	M. ^a Pilar González Ferro	1												1
28	Marta Marcos Maroño					1								1
29	Michelle Brodeschi			Sanitario										1
30	Olalla Barge Ferreiros			Educacional										1
31	Patricia Alonso Alonso				1									1
32	Patricia Sabín Díaz			Deportivo										1
33	Patricia Tabarés Obenza.			Institucional										1
34	Pilar Volpini							1						1
35	Rebeca Eiras Bohorque				1									1
TOTAL		6	1	12	4	9	5	6	1	2	1	1	1	49
COMPUTO DE OBRAS		5	1	8	4	4	4	5	1	2	1	1	1	37
OBRAS DE EQUIPOS MUJERES		0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	3
OBRAS DE EQUIPOS MIXTOS		5	1	8	4	2	4	5	0	2	1	1	1	34

Esta tabla muestra el número total de premios que han recibido las arquitectas. La forma de contabilizar estos premios atiende a que las arquitectas marcadas han trabajado en equipo y, por lo tanto, cada arquitecta tiene su propio premio pero la obra es la misma. Por esa razón debajo se incluye un cómputo de las obras premiadas, 37, de las cuales 3 son de equipos de arquitectas y 34 son de equipos mixto.

Las tipologías más premiada son, en primer lugar los equipamientos, con un 21,6%, dentro de estos estaría primero los sanitarios y educacionales, seguidos por el resto. A continuación, la vivienda unifamiliar junto con rehabilitación serían las que más premios obtuvieron, con un 13,5%. Por otro lado en **divulgación** es donde más arquitectas participaron en un mismo proyecto y donde aparecen la mayoría de las arquitectas en solitario.

+ PREMIADAS

De las 35 arquitectas premiadas podemos establecer los siguientes grupos por número de premios:
 - 5 o más premios: 2,8%
 - 2 premios: 28,6%
 - 1 premio: 68,6%

De las 37 obras premiadas por equipos de arquitectas y equipos mixtos:

VIV: 13,5%
 VIV. COL: 2,7%
 EQ: 21,6%
 Sanitario: 5,4%
 Social: 2,7%
 Educativo: 5,4%
 Financiero: 2,7%
 Deportivo: 2,7%
 Institucional: 2,7%

EFI: 10,8%
 DIV: 10,8%
 REF. INT: 10,8%
 REH: 13,5%
 PFC: 5,4%
 EP: 5,4%
 DEC INT: 2,7%
 URBA: 2,7%
 ORD: 2,7%

+ PREMIADAS

Realizamos el mismo análisis con la tipología premiada en los premios GDA.

VIV: 26 premios a 23 arquitectas

VIV. COL: 6 premio a 6 arquitecta

EQ: 18 premios a 15 arquitectas

Social: 5
Educativa: 4
Oficinas: 1
Museo: 1
Institucional: 2
Marítimo y Lonja: 2

EFI: 1 premios a 1 arquitectas

REF. INT: 15 premios a 15 arquitectas

REH: 18 premios a 15 arquitectas

EP: 2 premios a 2 arquitectas

REF EXT: 1 premios a 1 arquitectas

P: 1 premios a 1 arquitectas

REST: 1 premios a 1 arquitectas

VIV: Vivienda unifamiliar
VIV. COL: Vivienda Colectiva
EQ: Equipamiento
EFI: Arquitectura Efímera
REF. INT: Reforma Interior
REH: Rehabilitación
EP: Espacio público
REF. EXT: Reforma exterior
P: Proyecto
REST: Restauración

Tabla de las arquitectas con Premios GDA

Tabla de arquitectas con Premios GDA ordenadas por número de premios y analizando las tipologías de estos. (Fig. 153) Elaboración propia.

Nº	Nombre	VIV.	VIV. COL.	EQ.	EFI.	REF. INT.	REH.	EP	REF. EXT.	P.	REST.	GDA
1	M.ª Pilar González Ferro	3	1			3	1			1		9
2	Guadalupe Piñera Manso	3		Institucional, Educativa, Social								6
3	Belinda Besada Vergara	2		Social, Educativa			1					5
4	Elizabeth Abalo Díaz		1	Educativa, Institucional			1					5
5	Marister Failde Ferreiro	2		Social, Educativa			1					5
6	Marta Vilas Rodríguez	1	2				2					5
7	Cristina M. Ansede Viz			Oficinas		1	2					4
8	Almudena Glz Costas	1				2						3
9	María G. Amandi Joglar	1				2						3
10	Patricia Muñiz Núñez	2	1									3
11	Silvia Diz Places			Marítimo, Lonja			1					3
12	Andrea Fernández Fdz.					2						2
13	Beatriz González López	1				1						2
14	Berta Peleteiro Varela	1					1					2
15	Estefanía Vázquez Müller			Social			1					2
16	Eva María Castro Álvarez			Social		1						2
17	M.ª Sonia López Calvo			Museo							1	2
18	Nuria Campos Díaz	1					1					2
19	Ana García Boutoureira								1			1
20	Ana Monteagudo García					1						1
21	Ángeles Castro Dapena	1										1
22	C. Cecilia López Muñíos				1							1
23	Carolina Domínguez Gmz						1					1

+ PREMIADAS

En esta tabla muestra los 89 premios repartidos a cada arquitecta. Marcados en color tenemos a las arquitectas que trabajaron en equipo, es por eso que se realiza al final de la tabla un cómputo de las obras premiadas para poner en relevancia que algunas de estas arquitectas trabajaron en equipo.

+ PREMIADAS

Nº	Nombre	VIV.	V I V . COL.	EQ.	EFI.	REF. INT.	REH.	EP	REF. EXT.	P.	REST.	GDA
24	Clara Murado						1					1
25	Consuelo González García		1									1
26	Elena Simón Barreiro	1										1
27	Estefanía Grandal Leirós					1						1
28	Laura Arias Pardo	1										1
29	Laura Crespo Álvarez						1					1
30	M.ª Ángeles Santos Vázquez			social								1
31	M.ª Cristina Nieto Peña- maría						1					1
32	M.ª Luisa Pierres López	1										1
33	María Fadiño Iglesias							1				1
34	María Jesús Blanco Piñeiro			museo								1
35	Milagros Álvarez Conde	1										1
36	Mónica Díaz Rodríguez	1										1
37	Natalia Lorenzo Mena							1				1
38	Olalla Soage Alonso					1						1
39	Patricia López Carreira						1					1
40	Rosa Del Río Pastoriza						1					1
41	Sandra González Rdgz.	1										1
42	Sonia González Nuñez	1										1
TOTAL		26	6	18	1	15	18	2	1	1	1	89
COMPUTO DE OBRAS		23	6	15	1	15	15	2	1	1	1	80
OBRAS DE EQUIPOS MUJERES		6	0	1	0	8	2	1	0	0	0	18
OBRAS DE EQUIPOS MIXTOS		17	6	14	1	7	13	1	1	1	1	62

Las tipologías más premiadas son,

en primer lugar, las viviendas unifamiliares que constituyen un 28,75% del total de las obras premiadas. De estas 23 obras, 7 están proyectadas por equipos de arquitectas o arquitectas en solitario, un 30,4%.

En segundo lugar como tipología más destacada tenemos los equipamientos, las reformas interiores y las rehabilitaciones, con un 18,75%.

+ PREMIADAS

De las 42 arquitectas premiadas podemos establecer los siguientes grupos por número de premios:

- 5 o más premios: 14,3%
- 4 premios: 2,4%
- 3 premios: 9,5%
- 2 premios: 16,7%
- 1 premio: 57,1%

De las 80 obras premiadas por equipos de arquitectas y equipos mixtos:

VIV: 28,75%

VIV. COL: 7,5%

EQ: 18,75%

Social: 6,25%

Educacional: 5%

Oficinas: 1,25%

Museo: 1,25%

Institucional: 2,5%

Marítimo y Lonja: 2,5%

EFI: 1,25%

REF. INT: 18,75%

REH: 18,75%

EP: 2,5%

REF EXT: 1,25%

P: 1,25%

REST: 1,25%

+ PREMIADAS

Realizamos el mismo análisis con la tipología premiada en los premios JV.

VIV: 4 premios a 4 arquitectas

De las 4 obras premiadas por equipos de arquitectas y equipos mixtos:

VIV: 100%

Leyenda de la tabla:

VIV: Vivienda unifamiliar

Tabla de las arquitectas con Premios JV

Tabla de arquitectas con Premios JV ordenadas por número de premios y analizando las tipologías de estos. (Fig. 154) Elaboración propia.

Nº	Nombre	VIV.	JV
1	Covadonga Carrasco López	3	3
2	Guadalupe Piñera Manso	1	1
TOTAL		4	4
COMPUTO DE OBRAS		4	4
OBRAS DE EQUIPOS MUJERES		0	0
OBRAS DE EQUIPOS MIXTOS		4	4

Este premio difiere del resto por tener un bajo número de premios otorgados, además de ser el más tardío en crearse, en 2004.

La única tipología en la aparecen premiadas las arquitectas es en vivienda unifamiliar.

+ PREMIADAS

Como conclusión vemos que tanto en los premios **Gran de Area** como en los **Juana de Vega** la **vivienda unifamiliar representa la tipología más premiada en obra creada por mujeres arquitectas.**

En los premios **COAG** existe un porcentaje importante de **equipamientos** con premio, aunque si los separamos por tipo (educacional, deportivo, sanitario, ...) ninguno llega al 10%. Y, en las siguientes categorías más premiadas volveríamos a hablar de la **vivienda unifamiliar** junto con la **rehabilitación**.

En el cómputo total de las 403 obras premiadas, 123 tienen como autora o coautora a una arquitecta. Y de estas 123 obras, el 26% (32) vivienda unifamiliar, 18,7% (23) equipamientos, 16,3% (20) rehabilitación y 15,4% (19) reforma interior.

Categorías de las obras premiadas de las arquitectas

Gráfico de las categorías de las obras premiadas de las arquitectas. Elaboración propia.

+ PREMIADAS

Tabla de arquitectas con número de obras con Premios de los COAG, GDA y JV. Ordenada por número de premios. Elaboración propia.

Nº	Nombre	COAG	GDA	JV	TOT.	TOT. rese.
1	M.ª Pilar González Ferro	1	10	0	10	14
2	Covadonga Carrasco López	5	0	3	8	20
3	Guadalupe Piñera Manso	2	6	1	8	13
4	Elizabeth Abalo Díaz	2	5	0	7	22
5	Belinda Besada Vergara	0	5	0	5	6
6	Cristina M. Ansele Viz	1	4	0	5	8
7	Marister Failde Ferreiro	0	5	0	5	6
8	Marta Vilas Rodríguez	0	5	0	5	5
9	Silvia Diz Places	2	3	0	5	5
10	Patricia Muñiz Núñez	2	2	0	4	6

Destacamos a estas 4 arquitectas por ser las más mencionadas en el análisis de este trabajo, las más premiadas en el computo total de los tres premios y, de cada premio individualmente, también son las más premiadas.

- **Mª Pilar González Ferro** es la arquitecta más premiada en el sumatorio total de los 3 premios, la tercera más reseñada en el total y la más premiada hasta 2021 en los premios **Gran de Area**.
- **Covadonga Carrasco López** es la segunda arquitecta más reseñada en los 3 premios analizados, así como la arquitecta más premiada en

COAG y en **Juana de Vega**.

• **Guadalupe Piñera Manso** es la tercera arquitecta más reseñada en el cómputo total de los 3 premios y la segunda más premiada en los premios **COAG** y **Juana de Vega**.

• **Elizabeth Abalo Díaz** es la arquitecta más reseñada en el total de los premios analizados y comparte puesto como la tercera más premiada del **Gran de Area**.

El siguiente grupo de arquitectas sobresale por tener más de 3 premios en total, serían el siguiente grupo de mujeres más destacadas de los premios analizados.

- **Belinda Besada Vergara** comparte puesto como la tercera arquitecta más premiada del **Gran de Area**.
- **Cristina M. Ansele Viz** es la quinta arquitecta más reseñada de los premios consultados.
- **Marister Failde Ferreiro** comparte puesto como la tercera arquitecta más premiada del **Gran de Area**.
- **Marta Vilas Rodríguez** comparte puesto como la tercera arquitecta más premiada del **Gran de Area**.
- **Silvia Diz Places** comparte puesto como la segunda arquitecta más premiada del **COAG**.
- **Patricia Muñiz Núñez** comparte puesto como la segunda arquitecta más premiada del **COAG**.

+ PREMIADAS

COAG: Premios COAG

GDA: Premios Gran de Area

JV: Premios Juana de Vega

TOT.; Premios totales

TOT. rese.: número total reseñadas

Tras el análisis anterior, se pone en valor los nombres de las 10 primeras arquitectas que destacan por ser las arquitectas más reseñadas en el computo total de los premios analizados, así como las más premiadas individualmente en cada premio.

+ PREMIADAS

Codificación de la tabla:

Nombre Apellido Apellido se identifica con la arquitecta.

El código **01_NAA_INT_P**

01: N° de obra

NAA: Iniciales de la autora

INT: Clasificación de obra

P: Premio que obtuvo la obra

Sombreado en color se corresponde con el premio de la reseña:

COAG

GDA

JV

Sombreado en color se corresponde con el premio obtenido:

OBRA PREMIADA COAG

OBRA PREMIADA GDA

OBRA PREMIADA JV

Clasificación de obra:

DES.: Diseño.

DIV.: Divulgación.

EP.: Espacio Público.

EQ_ED.: Equipamiento educacional.

EQ_EF.: Equipamiento efímero.

EQ_IN.: Equipamiento institucional.

EQ_SAN.: Equipamiento sanitario.

EQ.: Equipamiento.

INT.: Interiorismo.

P.: Proyecto.

REH.: Rehabilitación.

URB.: Urbanismo.

VIV COL.: Vivienda colectiva.

VIV.: Vivienda.

Premio que obtuvo la obra:

P: PREMIOS

A: ACCÉSITS

M: MENCIÓN

F: FINALISTAS

Fig. 155 Modelo de codificación de Tabla resumen de las obras premiadas de la arquitecta. Elaboración propia.

+ PREMIADAS

Cuando el número de obras sea superior a 12 la arquitecta tendrá dos fichas numeradas

01 NAA

Fotografía de la arquitecta

Breve bibliografía sobre la arquitecta.

Nombre **A**pellido **A**pellido

01_NAA_INT_P.

02_NAA_EQ_ED_F.

03_NAA_VIV_F.

04_NAA_EQ_F_P.

05_NAA_REH_F_P

04: N° de obra
NAA: Iniciales arquitecta
EQ: Clasificación de la obra
F: Finalista en COAG
P: Premio GDA

+ PREMIADAS

Nombre Apellido Apellido

01_NAA_INT_P.	02_NAA_EQ_ED_F.
[Empty]	[Empty]
04_NAA_EQ_F_P.	05_NAA_REH_F_P.
04: N° de obra NAA: Iniciales arquitecta EQ: Clasificación de la obra F: Finalista en COAG P: Premio GDA	[Empty]

03_NAA_VIV_F.
[Empty]

Cuando el número de obras sea superior a 12 la arquitecta tendrá dos fichas numeradas

01 NAA

Fotografía de la arquitecta

Breve bibliografía sobre la arquitecta.

En esta gráfica se identifican las tipologías más reseñadas de cada arquitecta.

EQ.: Equipamiento: 2
INT.: Interiorismo: 1
REH.: Rehabilitación: 1
VIV.: Vivienda: 1

Fig. 155 Modelo de codificación de Tabla resumen de las obras premiadas de la arquitecta. Elaboración propia.

+ PREMIADAS

Codificación de la tabla:

Nombre Apellido Apellido se identifica con la arquitecta.

El código **01_NAA_INT_P**

01: N° de obra

NAA: Iniciales de la autora

INT: Clasificación de obra

P: Premio que obtuvo la obra

Sombreado en color se corresponde con el premio de la reseña:

COAG
GDA
JV

Sombreado en color se corresponde con el premio obtenido:

OBRA PREMIADA COAG
OBRA PREMIADA GDA
OBRA PREMIADA JV

A continuación se aportan las fichas con las siguientes arquitectas ³⁸:

Nº	Nombre	COAG	GDA	JV	TOT.	TOT. rese.	Pág.
1	M.ª Pilar González Ferro	1	9	0	10	14	111
2	Covadonga Carrasco López	5	0	3	8	20	112
3	Guadalupe Piñera Manso	2	6	1	8	13	114
4	Elizabeth Abalo Díaz	2	5	0	7	22	115
5	Belinda Besada Vergara	0	5	0	5	6	117
6	Cristina M. Ansedo Viz	1	4	0	5	8	118
7	Marister Failde Ferreiro	0	5	0	5	6	119
8	Marta Vilas Rodríguez	0	5	0	5	5	120
9	Silvia Diz Places	2	3	0	5	5	121
10	Patricia Muñiz Núñez	2	2	0	4	6	122

³⁸ Si bien estas fichas finalizan en el ítem número 10 correspondiendo a la arquitecta Patricia Muñiz Núñez, esta metodología me permitiría extender este modelo de análisis al resto de las 93 arquitectas reseñadas en este TFG, lo cual queda fuera del ámbito de mi trabajo en este momento y abre otras vías de investigación.

M^a Pilar González Ferro

00_PGF_

M^a Pilar González Ferro nace en Pontevedra en 1976. Estudió en la ETSAC entre los años 1995 y 2003. Realizó un Máster en Renovación Urbana y Rehabilitación en el curso 2007. Cursó un postgrado en Inspección, Reparación y Mantenimiento de los Edificios en 2010. Asistió a una Masterclass RocFlevoland en el Instituto Berlage de Rotterdam. Fundó en 2005, junto a Jordi Castro, el estudio "CastroFerro arquitectos".

Fig. 156 Tabla resumen de las obras premiadas de la arquitecta M^a Pilar González Ferro. Elaboración propia.

+ PREMIADAS

COAG	GDA	JV
------	-----	----

- **01_PGF_VIV_COL_P.**
Edificio de viviendas polígono de Navia,
 - **02_PGF_PR_P.**
Unidad Nido
 - **03_PGF_INT_P.**
Piso Heraklith, Vigo.
 - **04_PGF_VIV_P.**
El refugio, Vilaboa, Pontevedra.
 - **05_PGF_INT_F_P.**
Verde, Vigo, bajo coste.
 - **06_PGF_VIV_P.**
Casa Albor, A Guarda, Vigo.
 - **07_PGF_INT_F.**
Mola. Coffee & play.
 - **08_PGF_EQ_P**
Acondicionamiento de nave para oficinas marítimo-pesqueras, Vigo.
 - **09_PGF_REH_P.**
Rehabilitación de vivienda, Vigo
 - **10_PGF_INT_F.**
Verde 2.0, Vigo.
 - **11_PGF_INT_P.**
Casa para una artista Rúa Vista Alegre, Vigo.
 - **12_PGF_VIV_F_P.**
Casa América, vivienda en Nigrán
- VIV COL.:**Vivienda colectiva. **VIV.:** Vivienda.
P.: Proyecto. **EQ.:** Equipamiento
INT.: Interiorismo. **REH.:**Rehabilitación.

Figura 157 Gráfica de la tipología de las obras.

+ PREMIADAS

COAG

GDA

JV

Fig. 158 Tabla resumen de las obras premiadas de la arquitecta Covadonga Carrasco López. Elaboración propia.

• **01_CCL_EP_P.**

Espacio público y edificios dotacionales, Lugo.

• **02_CCL_VIV_ACC.**

Rehabilitación y ampliación de vivienda, Dumbria, A Coruña.

• **03_CCL_VIV_M.**

Pequeña vivienda en la calle del Tren.

• **04_CCL_EQ_P.**

Rehabilitación de un antiguo cuartel militar, situado sobre la muralla histórica, para sede de la Fundación Luís Seoane.

• **05_CCL_VIV_ACC.**

Vivienda unifamiliar en Toba, Cee.

• **06_CCL_EQ_F.**

Hotel Altamira, Concello de Santiago de Compostela.

• **07_CCL_EP_P.**

Remodelación do Porto de Malpica.

• **08_CCL_VIV_P.**

Casa Mercedes na Cidade Xardín, A Coruña.

• **09_CCL_DIV_P.**

A Cidade intuída, divulgación.

• **10_CCL_VIV_F_P.**

Casa unifamiliar, Redonda, Corcubión.

• **11_CCL_VIV_P.**

Casa Chao, Corcubión, A Coruña.

• **12_CCL_EQ_P.**

Restaurante "O Fragón". Fisterra.

EP.:Espacio Público.

VIV.: Vivienda.

EQ.: Equipamiento

DIV.: Divulgación

P: PREMIOS

A: ACCÉSITS

M: MENCIÓN

F: FINALISTAS

Covadonga Carrasco López

+ PREMIADAS

01_CCL_

Covadonga Carrasco López nació en Ribadeo en 1965. Obtuvo el título de arquitectura en la ETSAC en el año 1993.

Obtuvo el Premio Pladur en 1989 y el Premio Isover Fin de Carrera en 1993. Junto con el arquitecto Juan Creus Andrade creó, en 1994, el estudio CREUSECARRASCO arquitectos.

Entre los años 1997 y 1998 participó en la curatoría ARCG "aula de rehabilitación del casco histórico" de Santiago de Compostela.

En 2015 el estudio fue nominado al premio Mies Van der Rohe por la casa Chao, en Corcubión.

Colabora en varias publicaciones y ensayos sobre arquitectura además de ser la editora de la revista bianual RESINA.

Covadonga Carrasco López

02_CCL_

Covadonga Carrasco López nació en Ribadeo en 1965. Obtuvo el título de arquitectura en la ETSAC en el año 1993.

Obtuvo el Premio Pladur en 1989 y el Premio Isover Fin de Carrera en 1993. Junto con el arquitecto Juan Creus Andrade creó, en 1994, el estudio CREUSECARRASCO arquitectos.

Entre los años 1997 y 1998 participó en la curatoría ARCG "aula de rehabilitación del casco histórico" de Santiago de Compostela.

En 2015 el estudio fue nominado al premio Mies Van der Rohe por la casa Chao, en Corcubión.

Colabora en varias publicaciones y ensayos sobre arquitectura además de ser la editora de la revista bianual RESINA.

Fig. 159 Tabla resumen de las obras premiadas de la arquitecta Covadonga Carrasco López. Elaboración propia.

- **13_CCL_EF_F.**
Exposición "os mundos de Carlos Casares" letras galegas 2017, Ourense.
- **14_CCLEQ_F.**
Bungalows camping Los Manzanos, A Coruña.
- **15_CCL_REH_F**
Edificio vello cárcere. Rehabilitación da antiga cárcer de Lugo para centro cultural.
- **16_CCL_VIV_P.**
Casa C-Cee, Cee, A Coruña
- **17_CCL_EQ_M.**
Centro social en Cornido Carnota, A Coruña
- **18_CCL_VIV_ACC.**
Casa Elias, Corcubión, A Coruña

P: PREMIOS
A: ACCÉSITS
M: MENCIÓN
F: FINALISTAS
AF.: Arquitectura efímera.
VIV.: Vivienda.
REH.: Rehabilitación.

Figura 160 Gráfica de la tipología de las obras.

+ PREMIADAS

COAG

GDA

JV

Fig. 161 Tabla resumen de las obras premiadas de la arquitecta Covadonga Carrasco López. Elaboración propia.

• **01_GPM_VIV_ACC_P.**

Vivienda unifamiliar no barrio da Torre, Chaín, Gondomar

• **02_GPM_EQ_EF_P.**

Instalación da V Biental de Arquitectura Española en Vigo.

• **03_GPM_EQ_SAN_P.**

Centro de saúde de Miño, A Coruña.

• **04_GPM_VIV_ACC.**

Vivienda unifamiliar en Padriñán, Sanxenxo.

• **05_GPM_EQ_P.**

Edificio de interpretación arqueolóxica, A Caeira, Poio.

• **06_GPM_VIV_P.**

Vivienda unifamiliar, Redondela

• **07_GPM_VIV_F_F_P.**

Casa en Tebra, Tomiño.

• **08_GPM_EQ_ED_P**

Ampliación do colexio Losada, Baixa-da O Capitán.

• **09_GPM_EQ_IN_ACC.**

Delegación de Vigo do COAG, Pontevedra.

• **10_GPM_EQ_IN_P.**

: Edificio sede de los registradores en Vigo.

Figura 162 Gráfica de la tipología de las obras.

Guadalupe Piñera Manso

04_GPM_VIV_ACC.

+ PREMIADAS

GPM_

Guadalupe Piñera Manso nacee en 1960 en Madrid y obtiene el título de arquitectura en 1984 por la ETSAM. Desde 1989 comparte estudio, en Vigo, con Jesús Irisarri.

Ha ocupado el cargo de Codirectora de la revista "Obradoiro" del COAG entre los años 2001 y 2005.

Desde 2007 imparte clases en la asignatura de proyectos arquitectónicos en la ETAC.

VIV.Vivienda.

EQ_EF: Equipamiento efímero.

EQ_SAN.: Equipamiento sanitario.

P: PREMIOS

A: ACCÉSITS

M: MENCIÓN

F: FINALISTS

EQ.: Equipamiento

EQ_ED.: Equipamiento educacional

EQ_IN.: Equipamiento institucional

Elizabeth Abalo Díaz

01_EAD_VIV_COL_A.

02_EAD_EQ_A.

03_EAD_REH_F.

04_EAD_EP_F.

05_EAD_REH_A.

06_EAD_EQ_SAN_A.

07_EAD_DIV_P.

08_EAD_VIV_COL_P.

09_EAD_INT_P.

10_EAD_EP_F_A.

11_EAD_EQ_ED_F.

12_EAD_EQ_SAN_F.

01_EAD

Elizabeth Abalo Díaz nace en 1972. Se titula en la ETSA de la Universidad de Navarra en 1996. En 1997 crea, junto con Gonzalo Alonso el estudio de arquitectura AbaloAlonso. Realiza un máster de Rehabilitación Consorcio de Santiago de Compostela en 1999. Estudió un Curso Superior de Urbanismo EGAP 2001. Fue profesora asociada en ña UDC en el curso 1011/12 en el másrer de Arquitectura Sanitaria y Asistencial. Es docente en CESUGA desde 2019. Fue profesora invitada en la ETSA de Navarra en el curso 2021.

Fig. 163 Tabla resumen de las obras premiadas de la arquitecta Elizabeth Abalo Díaz. Elaboración propia.

- **01_EAD_VIV_COL_A.**
30 Viviendas de Protección Oficial, Ourense.
- **02_EAD_EQ_A.**
Rehabilitación y ampliación de edificio de juzgados, Caldas de Reis, Pontevedra.
- **03_EAD_REH_F.**
Ponteledesma, Vila De Cruces.
- **04_EAD_EP_F.**
Conexión entre o casco histórico e o borde litoral, Ribadeo, Lugo.
- **05_EAD_REH_A.**
Hotel Moure, Santiago de Compostela.
- **06_EAD_SAN_A.**
Centro de salud de Oleiros.
- **07_EAD_DIV_P.**
A Cidade intuída, divulgación.
- **08_EAD_VIV_COL_P**
Treinta y una viviendas para jóvenes y mayores y centro de día, en Vilagarcía de Arousa.
- **09_EAD_INT_P.**
Rehabilitación de edificación para sede de una fundación.
- **10_EAD_SAN_A.**
Reurbanización San Clemente, Santiago de Compostela.
- **11_EAD_EQ_ED_F.**
Escuela infantil, campus universitario Ourense.
- **12_EAD_SAN_A.**
Centro de salud en concepción arenal s/n, Monterroso.

VIV COL.: Vivienda colectiva.
EQ.: Equipamiento.
REH.: Rehabilitación.
EP.: Espacio Público.
INT.: Interiorismo.
EQ. SAN.: Equipamiento sanitario.
EQ. ED.: Equipamiento educacional.

P: PREMIOS
A: ACCÉSITS
M: MENCIÓN
F: FINALISTAS

+ PREMIADAS

COAG GDA JV

Fig. 164 Tabla resumen de las obras premiadas de la arquitecta Elizabeth Abalo Díaz. Elaboración propia.

- **13_EAD_EQ_P.**
Xulgado Provisional A Estrada.
- **14_EAD_URB_P_A.**
Huertas de Caramoña, Ayuntamiento de Santiago de Compostela.
- **15_EAD_DES_F.**
Serie Cenobio
- **16_EAD_EQ_ED_F_P.**
Escuela infantil A Baicua
- **17_EAD_EQ_P.**
Edificio Faraday Vigo.
- **18_EAD_REH_F_P.**
Berbés UVigo Vigo.

URB.: Urbanismo.
DES.: Diseño.
EQ.: Equipamiento
EQ_ED.: Equipamiento educacional
REH.: Rehabilitación

P: PREMIOS
A: ACCÉSITS
M: MENCIÓN
F: FINALISTAS

Elizabeth Abalo Díaz

+ PREMIADAS

02_EAD

Elizabeth Abalo Díaz nace en 1972. Se titula en la ETSA de la Universidad de Navarra en 1996. En 1997 crea, junto con Gonzalo Alonso el estudio de arquitectura AbaloAlonso. Realiza un máster de Rehabilitación Consorcio de Santiago de Compostela en 1999. Estudió un Curso Superior de Urbanismo EGAP 2001. Fue profesora asociada en ña UDC en el curso 1011/12 en el másrer de Arquitectura Sanitaria y Asistencial. Es docente en CESUGA desde 2019. Fue profesora invitada en la ETSA de Navarra en el curso 2021.

Figura 165 Gráfica de la tipología de las obras.

Belinda Besada Vergada

BBV_

Belinda Besada Vergada nace en 1968. Desde el 1996 es socia cofundadora de BMJ arquitectos, junto con Marister Faílde, con sede en Vigo. Su estudio trabaj en pareja junto con Marister Faílde Ferreiro. ver ficha pág. 119.

+ PREMIADAS		
COAG	GDA	JV

Fig. 166 Tabla resumen de las obras premiadas de la arquitecta Belinda Besada Vergara. Elaboración propia.

- **01_BBV_VIV_P.**
Vivienda unifamiliar, Baiona, Vigo.
- **02_BBV_VIV_ACC.**
Reforma interior Vivienda taller, Vigo.
- **03_BBV_EQ_SOC_P.**
Reconstrucción colegio Alemán para el centro socio comunitario, Vigo.
- **04_BBV_EQ_SOC_P.**
Centro cívico, Vigo.
- **05_BBV_INT_P.**
Reforma interior Vivienda taller, Vigo.

P: PREMIOS
 A: ACCÉSITS
 M: MENCIÓN
 F: FINALISTAS
 VIV.: Vivienda.
 EQ_SOC.: Equipamiento social
 INT.: Interiorismo.

Figura 167 Gráfica de la tipología de las obras.

+ PREMIADAS

COAG

GDA

JV

Fig. 168 Tabla resumen de las obras premiadas de la arquitecta Cristina Margarita Ansede Viz. Elaboración propia.

- **01_CAV_EP_ACC.**

Praza de San Fructuoso, Santiago de Compostela.

- **02_CAV_INT_F.**

Reforma de piso en Lugo.

- **03_CAV_DIV_P.**

A Cidade Intuída, divulgación.

- **04_CAV_EQ_P.**

Edificio de oficinas Exlabesa, Pontevedra

- **05_CAV_REH_P.**

Rehabilitación de piso en el Paseo de Alfonso, Vigo.

- **06_CAV_REH_P.**

Rehabilitación de vivienda entre medianeras, Vigo.

- **07_CAV_REH_F.**

Rehabilitación de vivienda entre medianeras, Santiago de Compostela

- **08_CAV_REG_P.**

Rehabilitación de vivienda entre medianeras, Vigo

Cristina Margarita Ansede Viz

+ PREMIADAS

CAV_

Cristina Margarita Ansede Viz nace en 1977. Realiza sus estudios de arquitectura en la ETSAC desde 1995 hasta 2002. Crusó un Máster en Rehabilitación y Regeneración urbana en el curso académico 2005/06.

Fundó, junto con Alberto Quintáns Arrondo, el estudio "Ansede y Quintáns" con base en Vigo y Santiago en el 2004.

EP.: Espacio Público.
INT.: Interiorismo.
DIV.: Divulgación.
EQ.: Equipamiento.
REH.: Rehabilitación.

P: PREMIOS
A: ACCÉSITS
M: MENCIÓN
F: FINALISTAS

Figura 169 Gráfica de la tipología de las obras.

Marister Failde Ferreiro

MFF

Marister Failde Ferreiro nace en 1968. Desde el 1996 es socia cofundadora de BMJ arquitectos con sede en Vigo. Su estudio trabaj en pareja junto con Belinda Besada Vergara. ver ficha pág. 117.

Fig. 170 Tabla resumen de las obras premiadas de la arquitecta Belinda Besada Vergara. Elaboración propia.

- **01_MFF_VIV_P.**
Vivienda unifamiliar, Baiona, Vigo.
- **02_MFF_VIV_ACC.**
Reforma interior Vivienda taller, Vigo.
- **03_MFF_EQ_SOC_P.**
Reconstrucción colegio Alemán para el centro socio comunitario, Vigo.
- **04_MFF_EQ_SOC_P.**
Centro cívico, Vigo.
- **05_MFF_INT_P.**
Reforma interior Vivienda taller, Vigo.

P: PREMIOS
A: ACCÉSITS VIV.: Vivienda.
M: MENCIÓN EQ_SOC.: Equipamiento social
F: FINALISTAS INT.: Interiorismo.

Figura 171 Gráfica de la tipología de las obras.

+ PREMIADAS

COAG GDA JV

Fig. 172 Tabla resumen de las obras premiadas de la arquitecta Marta Vilas Rodríguez. Elaboración propia.

- **01_MVR_VIV_P.**
Vivienda unifamiliar, A Guarda, Pontevedra.
- **02_MVR_REH_P.**
Rehabilitación de vivienda, Porriño, Pontevedra.
- **03_MVR_REH_P.**
Rehabilitación de vivienda, Redondela, Pontevedra.
- **04_MVR_VIV_COL_P.**
Edificio de viviendas, Vigo.
- **05_MVR_VIV_COL_P.**
Edificio de viviendas, Vigo.

P: PREMIOS
A: ACCÉSITS
M: MENCIÓN
F: FINALISTAS

VIV.: Vivienda.
REH.: Rehabilitación.
VIV COL.: Vivienda colectiva.

Figura 173 Gráfica de la tipología de las obras.

Marta Vilas Rodríguez

+ PREMIADAS

MVR

Tesis UDC "Arquitectura parroquial y desarrollo. Vigo. siglo XX" premio sobresaliente cumlaude 2017 .

Silvia Diz Places

SDP_

Silvia Diz Places Nace en 1974 en Santiago de Compostela. Se gradua en arquitectura por la ETSAC en el año 2002 en la especialidad de Edificación. Realizó prácticas en el estudio de Manuel Freire Tellado en el año 2003. Es socia fundadora de "2C arquitectos" desde el año 2009.

+ PREMIADAS

COAG	GDA	JV
------	-----	----

Fig. 174 Tabla resumen de las obras premiadas de la arquitecta Silvia Diz Places. Elaboración propia.

- **01_SDP_DIV_P.**
A Cidade Intuída, divulgación.
- **02_SDP_EQ_P.**
Ampliación y remodelación de la lonja, Vilanova de Arousa.
- **03_SDP_EQ_P.**
Estación marítima, Vilanova de Arousa.
- **04_SDP_REH_P.**
Rehabilitación de edificio para los nuevos juzgados de Tui, Pontevedra.
- **05_SDP_VIV_COL_P.**
Edificio de 31 viviendas, local comercial y 2 sótanos, A Estrada, Pontevedra.

P: PREMIOS DIV.: Divulgación.
 A: ACCÉSITS EQ.: Equipamiento.
 M: MENCIÓN REH.: Rehabilitación.
 F: FINALISTAS VIV COL.: Vivienda colectiva.

Figura 175 Gráfica de la tipología de las obras.

+ PREMIADAS

COAG

GDA

JV

Fig. 176 Tabla resumen de las obras premiadas de la arquitecta Patricia Muñiz Núñez. Elaboración propia.

- **01_PMN_INT_F.**
Interior de la Oficina Konstruplus, A Coruña.
- **02_PMN_EQ_F.**
Juzgados, Concello do Barco de Valdeorras Ourense.
- **03_PMN_DIV_P.**
A Cidade dos barrios, A Coruña.
- **04_PMN_VIV_P.**
Casa vertical, Santiago de Oliveira, Ponteareas.
- **05_PMN_VIV_P.**
Casa X2, Barro, Pontevedra.
- **06_PMN_DIV_P.**
Exposición, jornadas y publicación Éxodo
- **07_PMN_VIV_COL_P.**
Edificio de 36 viviendas de promoción pública, Vigo.

P: PREMIOS
A: ACCÉSITS
M: MENCIÓN
F: FINALISTAS

INT.: Interiorismo.
EQ.: Equipamiento.
DIV.: Divulgación.
VIV.: Vivienda.
VIV COL.: Vivienda colectiva.

Figura 177 Gráfica de la tipología de las obras.

Patricia Muñiz Núñez

+ PREMIADAS

PMN_

Patricia Muñiz Núñez nace en A Coruña en 1974.

Es doctora por la Universidad de A Coruña, concediéndole el premio extraordinario con la tesis "Viviendas prefabricadas en procesos de alojamiento de transición para refugiados y desplazados internos."

Cursó el Máster Metrópolis in Urban Culture en la Universidad Politécnica de Cataluña y un postgrado en Cooperación Internacional.

Socia fundadora de MMASA desde 2004, junto con Luciano G. Alfaya, que trabaja entre España y México.

Ha sido profesora en TEC de Monterey en el curso 20014/15.

También impartió clases en el College of Managment en Tel Aviv en el 2013.

Es autora de varias publicaciones como "Refugiados y desplazados internos" o "Bordes de mar en Galicia".

- 4** Las Arquitectas Más Premiadas
 - 4.1 + Reseñadas
 - 4.2 + Premiadas
 - 4.3 Ejemplo de caso práctico**

Las viviendas proyectadas por las arquitectas más premiadas

Tras el análisis realizado a lo largo de este trabajo, se abre, a continuación, una de las posibles líneas de investigación que se podrían seguir tomando como base los datos recopilados y procesados en este TFG.

Como se avanzaba al principio, los casos prácticos que se pueden realizar son tan diversos como las preguntas que nos queramos hacer acerca de las obras de las arquitectas premiadas en Galicia. Una vez establecido quienes son y sus obras premiadas y reseñadas, podemos establecer parámetros de comparación y análisis entre ellas.

A modo de ejemplo, abro una de las líneas de investigación que podrían derivarse de este trabajo:

Las viviendas proyectadas por las arquitectas más premiadas, solas o en equipos mixtos.

Para este caso práctico me puse en contacto con las arquitectas para obtener información base sobre la obra la cual procesé, reelaboré y redibujé aplicándole unos parámetros de igualdad y flexibilidad.

CASO PRÁCTICO

Tomando como base la selección de las 10 arquitectas más premiadas en el conjunto de estos tres premios y teniendo en cuenta que la tipología más premiada con autoras o coautoras arquitectas es la vivienda unifamiliar, se eligen las viviendas que se consideran más representativas a este efecto de cada una de ellas. En primer lugar tenemos a **M.^a Pilar González Ferro**, arquitecta que destaca por ser la mujer con más premios Gran de Area. Por esta misma razón, la **Casa América en Nigrán** es un buen ejemplo de arquitectura premiada en Gran de Area.

En segundo lugar se encuentra la arquitecta **Covadonga Carrasco López**, destacando por ser la segunda arquitecta más reseñada además de ser la más premiada tanto en los premios COAG como en los Juana de Vega. Un ejemplo de arquitectura premiada por el COAG sería la **Casa Mercedes**, que recibió el premio en la edición XIV. Por otro lado tenemos la **Casa C**, premio Juana de Vega 2018. Estas dos viviendas aportan una visión de la cualidad arquitectónica de esta arquitecta.

Nombre	M.^a Pilar González Ferro	
Virtudes de la arquitecta	<ul style="list-style-type: none"> • Tercera arquitecta más reseñada. • Arquitecta más premiada en el total de premios. • Arquitecta más premiada en los Gran de Area. 	
Viviendas unifamiliares reseñadas	<p>12_PGF_VIV_F_P Casa América, Nigrán.</p>	
Premios obtenidos	<ul style="list-style-type: none"> • Finalista Premio COAG XIX • Premio Gran de Area 2020 	
Nombre	Covadonga Carrasco López	
Virtudes de la arquitecta	<ul style="list-style-type: none"> • Segunda arquitecta más reseñada. • Arquitecta más premiada en COAG. • Arquitecta más premiada en Juana de Vega. 	
Viviendas unifamiliares reseñadas	<p>16_CLL_VIV_P Casa C, Cee</p>	
Premios obtenidos	<ul style="list-style-type: none"> • Premio COAG XIV 	<ul style="list-style-type: none"> • Premio Juana de Vega 2018

+ PREMIADAS

Categorías premiadas:

M.^a Pilar González Ferro:

- 1 Viv. colectiva
- 1 Proyecto
- 5 Interiorismo
- 3 Vivienda
- 1 Equipamiento
- 1 Rehabilitación

Covadonga Carrasco López:

- 2 Espacio público
- 5 Equipamiento
- 8 Vivienda
- 1 Divulgación
- 1 Equipamiento Efímero
- 1 Rehabilitación

Fig. 178 Tabla resumen de las obras a analizar. Elaboración propia.

Categorías premiadas:

Guadalupe Piñera Manso:

- 4 Vivienda
- 6 Equipamiento

Elizabeth Abalo Díaz:

- 2 Espacio público
- 7 Equipamiento
- 2 Vivienda colectiva
- 1 Divulgación
- 3 Rehabilitación
- 1 Urbanismo
- 1 Diseño
- 1 Interiorismo

En tercer lugar la arquitecta **Guadalupe Piñera Manso** destaca por ser la segunda arquitecta más premiada tanto en COAG como en Juana de Vega. A pesar de que tiene viviendas unifamiliares como **Casa en Tebra**, la mayoría de su obra premiada por el COAG destaca en la categoría de equipamientos o infraestructura, por esta razón no contamos con una vivienda premiada en COAG para analizar.

En cuanto a los premios Juana de Vega destacamos la **Casa en Redondela**, premiada en el año 2007, vivienda elegida para analizar.

En cuarto lugar está la arquitecta **Elizabeth Abalo Díaz** cuya obra es la más reseñada de los premios analizados. A pesar de esto y de ser la tercera más premiada en el GDA, su obra más valorada en premios son los equipamientos o las viviendas colectivas por lo que no se analizará ninguna obra de vivienda unifamiliar suya.

El método de análisis parte de:

- 1- Recopilar información poniéndome en contacto con las arquitectas.
- 2- Redibujar la documentación gráfica de las obras, por lo que es de elabora-

Nombre	Guadalupe Piñera Manso	
Virtudes de la arquitecta	<ul style="list-style-type: none"> • Tercera arquitecta más reseñada. • Segunda arquitecta más premiada en COAG. • Segunda arquitecta más premiada en Juana de Vega. 	
Viviendas unifamiliares reseñadas	<p>07_GPM_VIV_F_F_P Casa Tebra, Tomiño</p>	
Premios obtenidos	<ul style="list-style-type: none"> • Premio Juana de Vega. 	<ul style="list-style-type: none"> • Finalista COAG. • Finalista Juana de Vega. • Premio Gran de Area.

Nombre	Elizabeth Abalo Díaz	
Virtudes de la arquitecta	<ul style="list-style-type: none"> • Arquitecta más reseñada. • Tercera arquitecta más premiada en GDA. 	
Viviendas unifamiliares reseñadas	No tiene.	

- ción propia salvo las fotografías señaladas.
- 3- Se analiza esa información con los parámetros de igualdad y flexibilidad explicados a continuación.
- 4- Se establecen una serie de conclusiones.

Fig. 179 Tabla resumen de las obras a analizar. Elaboración propia.

CASO PRÁCTICO

A continuación analizaré las viviendas unifamiliares anteriormente citadas de las arquitectas más premiadas aplicándole **parámetros de igualdad y flexibilidad**.

“La flexibilidad comporta varias posibilidades de movilidad interior y la capacidad de transformación de los elementos según las necesidades de cada momento.”³⁸ Como dice Josep Maria Montaner, antiguo Concejal de Vivienda y Rehabilitación del Ayuntamiento de Barcelona, la flexibilidad atañe a la versatilidad de un espacio y a la fácil transformación y adaptación de este a las nuevas circunstancias o necesidades que puedan aparecer.

“La flexibilidad tiene que ver con las medidas. En este sentido, la medida clave es la mínima de 2,8 metros por lado para los diversos ámbitos.”³⁹ Esta medida está fijada por los 2 metros de largo de una cama y los 0,80 metros de un corredor confortable para la circulación, lo que definiría una habitación diáfana (Fig. 180). Toda habitación con medidas inferiores, pequeñas o estrechas, quedarán condicionadas a una menor capacidad funcional. Por otro lado, tenemos los parámetros de la igualdad de género que buscan desjerarquizar los espacios domésticos rompiendo con “la tradicional división de roles de género en el espacio domés-

tico y, por lo tanto, con la ruptura de la rígida dicotomía entre espacio privado y público. Quiere dar valor a los espacios reproductivos y de cuidado.”⁴⁰

Esto significa darle un espacio central y visible a los lugares donde se desempeñan las tareas domésticas y de cuidado (cocina, tendedero, aseos, ...), que sean habitaciones amplias donde puedan participar al menos dos personas de forma cómoda. Para el implementar estos parámetros al proyecto de la vivienda se ha de tener en cuenta los siguientes items (Fig. 180) entre otros:

- 1- Almacenaje.
- 2- Ciclo de la ropa.
- 3- Recorridos de la comida entre el comedor y la cocina.
- 4- Visibilidad entre la cocina y la estancia principal de la casa.
- 5- Espacios de convivencia.
- 6- Un espacio de trabajo individual para cada miembro.

“Además, la flexibilidad y la igualdad de género comportan otro elemento esencial en la vivienda contemporánea: **la desjerarquización**. Una casa sin jerarquías no tiene unas habitaciones más grandes y con más cualidades que las demás, ni tiene baños en suite, privativos de ciertas habitaciones, que implican una jerarquía interna. La vi-

+ PREMIADAS

³⁸ Flexibilidad e igualdad de género en la vivienda. Barcelona: Ayuntamiento, 2019.

Pág.: 3

³⁹ Flexibilidad e igualdad de género en la vivienda. Barcelona: Ayuntamiento, 2019.

Pág.: 5

⁴⁰ Flexibilidad e igualdad de género en la vivienda. Barcelona: Ayuntamiento, 2019.

Pág.: 5

*vienda no jerárquica es más fácil que tenga salida en el mercado de segunda mano que la que tiene una estructura jerárquica y rígida, y es la que potencia ámbitos más indeterminados y, por lo tanto, más adaptables a una diversidad de funciones y de grupos familiares.”*⁴¹ escriben las arquitectas del equipo Cierta Estudio.

Para estas viviendas analizaremos primero las estancias reconocibles a primera vista como los dormitorios, salas de estar, cuartos de baño y cocina, así como terrazas o balcones si los hubiera. Estas estancias cuanto más compartimentadas y definidas estén menor será su versatilidad.

- **Dormitorios:** el número de dormitorios define el número de personas que habitarán la vivienda, si evitamos las estancias muy estrechas y las dotamos de dimensiones suficientes se configurará el espacio según las circunstancias y ayudará a una mayor diversidad en las estancias.
- **Cuartos de baño:** espacio equipado destinado a la higiene. Las medidas que delimitan el baño deben tener en cuenta la asistencia de niñas y niños, personas mayores u otro tipo de situaciones. El número de cuartos de baño dependerá, a su vez, del uso que se les pueda dar, quedando los baños integrados en habitaciones con un uso limitado y jerarquizado dentro de la vivienda.

- **Cocina:** es el espacio más equipado de la vivienda, en ella se realizan todas las actividades relacionadas con el eje de la comida y en ocasiones también con el ciclo de la ropa, por ello tiene que tener unas dimensiones suficientes para que más de una persona esté realizando las tareas de forma simultánea.

- **Sala:** la habitación más amplia y espaciosa dado que en ella confluyen todos los miembros de la vivienda para realizar sus actividades de ocio o de trabajo.

La conexión parcial entre estas dos últimas estancias ayuda a que las tareas sean visibles y exista una relación entre las personas de ambas estancias a pesar de realizar tareas diferentes. A la vez, al ser una conexión parcial, se permite el descanso y, o la independencia de estas estancias para realizar tareas individuales.

⁴¹ Flexibilidad e igualdad de género en la vivienda. Barcelona: Ayuntamiento, 2019. Pág.: 5

Casa América, en Nigrán

Emplazamiento

+ PREMIADAS

María Pilar González Ferro

E: 1/500

0 1 5 10 15 N

Tipo:

Vivienda unifamiliar

Proyecto:

2020

Superficie construida:

537 m²

Año construcción:

2017

Localización:

Nigrán

Provincia:

Pontevedra

Premios:

**Premio Gran de Area 2020
Finalista Premio COAG XIX**

Arquitectas y arquitectos colaboradores:

**Joana Covelo Alonso
Jacobó Pérez Castiñeiras
Alba Teiga Guzmán
Laura Vázquez Seoane**

Fig. 180 Fotografía de M^º Pilar Glz Ferro.

Fig. 181 Plano de emplazamiento de la Casa América en Nigrán. Elaboración propia.

Casa América, en Nigrán

E: 1/400

- Sótano 100 m²
- Salón comedor 88,5 m²
- Cocina 23,6 m²
- Almacenamiento S:11,5 PB:10 PP: 8 m²
- Baños S:9,3 PB:3,75 PP: 26,75 m²
- Dormitorios 83 m²

Planta Primera

Piscina: 60 m²

Patio: 43 m²

Recibidor: 6,5 m²

Garaje: 150 m²

Sótano

Planta Baja

Fig. 182 Esquemas de usos de la Casa América en Nigrán. Elaboración propia.

CASO PRÁCTICO

Casa América, en Nigrán

+ PREMIADAS

Conexión entre el comedor y la cocina.
 No hay conexión visual entre la cocina y la sala principal.
 Equipamiento módulos de 60 x 60 cm: 7 unidades
 Eje de la comida: recorrido acumulado, apróx. 55 m

Planta Primera

Ciclo de la ropa: recorrido acumulado, apróx. 148 m

Sótano

Planta Baja

- Posibles espacios de trabajo
- Espacio de almacenaje
- Dimensión asistencial
- Dimensión diáfana
- Eje de la comida
- Relación cocina-comedor
- Comedor
- Cocina
- Cocción
- Lavado
- Despensa
- Recorrido ropa limpia
- Recorrido ropa sucia
- Ropa sucia
- Lavado
- Tendido/secado
- Doblado/planchado
- Ropa limpia

Fig. 183 Análisis de flexibilidad y género de Casa América en Nigrán. Elaboración propia.

La casa América está pensada como un recorrido placentero hasta el descanso del hogar. Poniendo especial atención a los puntos de transición, como el umbral de la entrada dónde la vegetación junto con una losa de hormigón nos cobija hasta la puerta. La pasarela de comunicación con la estancia principal nos ofrece una visión limpia al norte o más recogida al patio con orientación sur. Esta vivienda ofrece una extrema conexión con el exterior gracias a sus ventanales de suelo a techo y a la continuidad del pavimento de hormigón

Hormigón

Madera de pino

Fig. 184 Imágenes materiales.

Fig. 185 Alzados y secciones de Casa América en Nigrán. Elaboración propia.

Casa América, en Nigrán

CASO PRÁCTICO

Fig. 186 Ilustración sobre fotografía de Casa América en Nigrán.

Fig. 187 Ilustración sobre fotografía de Casa América en Nigrán.

Fig. 188 Ilustración sobre fotografía de Casa América en Nigrán.

Casa C, en Cee

Emplazamiento

+ PREMIADAS

Covadonga Carrasco López

E: 1/500

0 1 5 10 15 N

Tipo:

Vivienda unifamiliar

Proyecto:

2015

Superficie:

174,30 m²

Año construcción:

2017

Localización:

Cee

Provincia:

A Coruña

Premios:

Premio Juana de Vega 2018

Arquitectas y arquitectos colaboradoras:

**Bárbara Mesquita
Celsa Pesqueira
Iago Otero
Mónica Rodríguez
Sara Escudero
Alicia Balbás
Elena Junquera**

Fig. 189 Fotografía de Covadonga Carrasco López.

Fig. 190 Plano de emplazamiento de la Casa C en Cee. Elaboración propia.

Casa C, en Cee

E: 1/400

- Sal3n comedor 47 m²
- Cocina 17 m²
- Almacenaje 7 m²
- Ba3os PP: 30 PS: 7,3 m²
- Dormitorios 67+37,5 m²

Planta Segunda

Planta Baja

Planta Primera

Fig. 191 Esquemas de usos de la Casa C en Cee. Elaboraci3n propia.

CASO PRÁCTICO

Casa C, en Cee

+ PREMIADAS

- Posibles espacios de trabajo
- Espacio de almacenaje
- Dimensión asistencial
- Dimensión diáfana
- Eje de la comida
- Relación cocina-comedor
- Comedor
- Cocina
- Cocción
- Lavado
- Despensa
- Recorrido ropa limpia
- Recorrido ropa sucia
- Ropa sucia
- Lavado
- Tendido/secado
- Doblado/planchado
- Ropa limpia

Triángulo de trabajo

Conexión entre el comedor y la cocina.
 Hay conexión visual parcial entre la cocina y la estancia principal.
 Equipamiento módulos de 60 x 60 cm: 7 unidades
 Eje de la comida: recorrido acumulado, apróx. 40 m

Planta Segunda

Ciclo de la ropa: recorrido acumulado, apróx. 138 m

Posible ámbito 3

Planta Primera

Fig. 192 Análisis de flexibilidad y género de Casa C en Cee. Elaboración propia.

La casa C se sitúa en una parcela con una diferencia de cota de 3,5 m donde se sitúa un bosque plantado de eucaliptos. La casa adopta la posición de muro de contención y se concibe en dos volúmenes con materialidades y sistemas constructivos diferentes: uno inferior opaco y blanco que mira a la calle, situada al este, y otro superior separado por una ventana rasgada que se conecta con la parte oeste de la parcela. La conexión visual con la vegetación, los árboles frutales y la extensión verde de la parcela se establece desde el interior gracias a los grandes ventanales.

Casa C, en Cee

Alzado Oeste

Alzado Este

Sección BB'

Sección AA'

Hormigón

Piedra

Imágenes materiales.

Fig. 195
de Casa C en Cee.
Elaboración propia.

Ilustración sobre fotografía

Fig. 196
sobre fotografía de Casa C en Cee.

Ilustración

Fig. 197

Fotografía de Casa C en Cee.

Fig. 194
de Casa C en Cee.
Elaboración propia.

Alzados y secciones

Casa Mercedes, en A Coruña

+ PREMIADAS

Covadonga Carrasco López

Tipo: **Vivienda unifamiliar**

Proyecto: **2006**

Superficie: **610 m²**

Año construcción: **2009**

Localización: **A Coruña**

Provincia: **A Coruña**

Premios: **Premio COAG XIV**

Arquitectas y arquitectos colaboradores:

**Belen Salgado
Cecilia Castro
Alexandre Antunez
Bárbara Mesquita**

Fig. 198 Fotografía de Covadonga Carrasco López
Fig. 199 Plano de emplazamiento de la Casa Mercedes en A Coruña. Elaboración propia.

Emplazamiento

Casa Mercedes, en A Coruña

CASO PRÁCTICO

E: 1/400

- Salón comedor PB: 26,75 m²
PT: 16,2 m²
- Cocina S: 13,00 PB: 8,80 m²
- Almacenamiento: S: 45,00 m²
PS: 3,00 m²
- Baños PB: 2,00 m² PS: 8,30 m²
PT: 4,80 m²
- Dormitorios: PS: 27,30 m²
PT: 18,80 m²

Fig. 200 Esquemas de usos de la Casa Mercedes. Elaboración propia.

CASO PRÁCTICO

Casa Mercedes, en A Coruña

+ PREMIADAS

Ciclo de la ropa: recorrido acumulado, apróx. 160 m

Sótano

Flexibilidad de ocupación:

Medidas de los muebles utilizados:
Cama: 1,15 x 1,80 m
Armario: 0,80 x 1,25 m
Escritorio: 0,60 x 1,70 m
Silla: 0,50 x 0,50 m

Planta Segunda

Planta Tercera

Planta Baja

Triángulo de trabajo.
Conexión parcial entre el estancia principal y la cocina.
No hay conexión visual entre la cocina y el comedor.
Equipamiento módulos de 60 x 60 cm: 4 unidades
Eje de la comida: recorrido acumulado, apróx. 40 m

No hay conexión parcial entre el estancia principal y la cocina.
No hay conexión visual entre la cocina y el comedor.
Equipamiento módulos de 60 x 60 cm: 5 unidades
Eje de la comida: recorrido acumulado, apróx. 40 m

- Posibles espacios de trabajo
- Espacio de almacenaje
- Dimensión asistencial
- Dimensión diáfana
- Eje de la comida
- Relación cocina-comedor
- Comedor
- Cocina
- Cocción
- Lavado
- Despensa
- Recorrido ropa limpia
- Recorrido ropa sucia
- Ropa sucia
- Lavado
- Tendido/secado
- Doblado/planchado
- Ropa limpia

Fig. 201 Análisis de flexibilidad y género de Casa Mercedes. Elaboración propia.

La casa Mercedes se proyecta como una construcción pétreo y maciza con huecos tallados como grietas en el volumen. El granito rojo en fachada, suelos, cubierta y paramentos crea unidad y contundencia en la materialización de esta vivienda.

El programa se localiza en la parte superior, dejando los retranqueos pertinentes por normativa, ocupando las zonas norte y sur, dejando en la zona intermedia las comunicaciones y un patio que ilumina el interior gracias a sus grandes ventanales.

Fig. 202

Granito

Imágenes materiales.

Fig. 203 Alzados y secciones de Casa Mercedes en A Coruña. Elaboración propia.

Casa Mercedes, en A Coruña

Alzado norte

Sección AA'

Alzado oeste

Fig. 204
Casa Mercedes.

Fotografía

Fig. 206
Ilustración sobre fotografía de Casa Mercedes.

Ilustración sobre fotografía de Casa Mercedes.

Alzado este

Fig. 205
Ilustración sobre fotografía de Casa Mercedes.

Ilustración sobre fotografía de Casa Mercedes.

Fig. 207
Ilustración sobre fotografía de Casa Mercedes.

Ilustración sobre fotografía de Casa Mercedes.

Fig. 208
Ilustración sobre fotografía de Casa Mercedes.

Ilustración sobre fotografía de Casa Mercedes.

Casa en Redondela

Emplazamiento

+ PREMIADAS

Guadalupe Piñera Manso

E: 1/500
0 1 5 10 15 N

Tipo: **Vivienda unifamiliar**

Proyecto: **2002**

Superficie: **300 m²**

Año construcción: **2004- 2007**

Localización: **Picoto, Redondela**

Provincia: **Pontevedra**

Premios: **Premio Juana de Vega 2007
Finalista Premio FAD 2008**

Fig. 209 Fotografía de Guadalupe Piñera Manso.
Fig. 210 Plano de emplazamiento de la Casa en Redondela. Elaboración propia.

E: 1/400

- Salón comedor PP: 61,2 m²
- Cocina PB: 11,0 m² PP: 14,7 m²
- Almacenaje PP: 32,0 m² PP: 3,0 m²
- Baños PB: 22,2 m² PP: 5,0 m²
- Dormitorios PB: 63,4 m² PP: 11,3 m²

Casa en Redondela

CASO PRÁCTICO

Planta Primera

Planta Baja

Fig. 211 Esquemas de usos de la Casa en Redondela. Elaboración propia.

CASO PRÁCTICO

Casa en Redondela

+ PREMIADAS

Eje de la comida:
 Conexión parcial entre el estancia principal y la cocina.
 Conexión visual entre la cocina, el comedor y la terraza que incorporable al interior de la vivienda mediante paneles móviles.
 Equipamiento módulos de 60 x 60 cm: 6 unidades
 Eje de la comida: recorrido acumulado, apróx. 47 m

Triángulo de trabajo

Planta Primera

Ciclo de la ropa: recorrido acumulado, apróx. 177 m
 Espacio proyectado cuyo uso específico es el ciclo de la ropa

Flexibilidad de ocupación:

Medidas de los muebles utilizados:
 Cama: 1,15 x 1,80 m
 Armario: 0,80 x 1,25 m
 Escritorio: 0,60 x 1,70 m
 Silla: 0,50 x 0,50 m

No hay conexión parcial entre el estancia principal y la cocina.
 No hay conexión visual entre la cocina y el comedor.
 Equipamiento módulos de 60 x 60 cm: 5 unidades
 Eje de la comida: recorrido acumulado, apróx. 45 m

Triángulo de trabajo

Planta Baja

- Posibles espacios de trabajo
- Espacio de almacenaje
- Dimensión asistencial
- Dimensión diáfana
- Eje de la comida
- Relación cocina-comedor
- Comedor
- Cocina
- Cocción
- Lavado
- Despensa
- Recorrido ropa limpia
- Recorrido ropa sucia
- Ropa sucia
- Lavado
- Tendido/secado
- Doblado/planchado
- Ropa limpia

Fig. 212 Análisis de flexibilidad y género de Casa en Redondela. Elaboración propia.

La Casa en Redondela parte de una situación privilegiada sobre una ladera con unas vistas a la ría de Vigo. La vía principal de acceso está en la cota más alta, lo cual este proyecto soluciona creando una vivienda que se cierra al este creando un espacio recogido al rededor de un patio. Por estos condicionantes, el programa divide las zonas comunes en la planta superior, con un volumen que se pliega para asomarse a la ría, y en la planta baja se establecen los espacios privados.

Fig. 213

Hormigón

Imágenes materiales.

Fig. 214 Alzados y secciones de Casa en Redondela. Elaboración propia.

Casa en Redondela

CASO PRÁCTICO

Fig. 215 Ilustración sobre fotografía de Casa en Redondela.

Fig. 216 Ilustración sobre fotografía de Casa en Redondela.

Fig. 217 Ilustración sobre fotografía de Casa en Redondela.

Fig. 218 Ilustración sobre fotografía de Casa en Redondela.

Fig. 219 Fotografía de Casa en Redondela.

Sección AA'

Sección BB'

Conclusión

Tras el análisis de las cuatro viviendas podemos sacar las siguientes conclusiones:

Las cuatro tienen como autoría a un equipo mixto formado por una pareja, una arquitecta y un arquitecto.

En cuanto a la **zonificación** de las viviendas, el 75% dan similar importancia en metros cuadrados a la zona de estar - comedor que a los dormitorios, en torno a un 28,5% del espacio. La excepción es la **Casa C** que otorga casi un 50% de la superficie a los dormitorios frente al 22% del estar-comedor. En el 75% de los casos los metros cuadrados destinados a baños y aseos se corresponden con el 33% del espacio de dormitorios.

el 75% de las viviendas tienen conexión visual entre la cocina y el comedor, esto no ocurre en la **Casa Mercedes** por ser la más compartimentada debido a los retranqueos y las dimensiones de la parcela.

El recorrido del eje de la comida está de media en los 45,5 metros. Esta dimensión mide el recorrido desde que la comida entra en casa, se guarda, se utiliza para cocinar, se sirve en la mesa y vuelve a la cocina.

En las cuatro casas existe un lugar específico para hacer la colada. En el caso de la **Casa América**, el recorrido va desde la planta superior hasta el

sótano, pudiendo tender la ropa tanto en el interior como en el exterior.

En la **Casa C** se dispone de una habitación ventilada y cubierta donde tender. El recorrido es mayor debido a un mayor número de dormitorios.

Para hacer el recorrido de la casa Mercedes también es necesario recorrer las cuatro plantas y hacer 160 m aproximadamente.

Y por último, en la **Casa en Redondela**, los arquitectos diseñaron un cuarto húmedo ventilado para realizar estas tareas.

La media de dormitorios es de 4,5 por vivienda, siendo estos en su mayoría de carácter diáfano salvo en la Casa Mercedes, por proporciones de la parcela.

Las viviendas disponen de un aseo y 3,75 cuartos de baño de media. De estos cuartos de baño, de media, dos de ellos estaría dentro de los dormitorios por lo que estaría jerarquizados creando diferencias entre las habitaciones y el acceso a ellos. También dos de ellos de media tendrían unas dimensiones adecuadas para que hubiese una persona asistiendo a otra durante su uso.

MX: Equipo mixto
 Flex.: Flexibilidad de ocupación
 Asis.: Uso asistencial

Vivienda	Casa América			Casa C			Casa Mercedes			Casa en Redondela		
Arquitecta	M ^a Pilar González Ferro			Covadonga Carrasco López			Covadonga Carrasco López			Guadalupe Piñera Manso		
Equipo	MX			MX			MX			MX		
Premios	Premio Gran de Area 2020 Finalista Premio COAG XIX			Premio Juana de Vega 2018			Premio COAG XIV			Premio Juana de Vega 2007 Finalista Premio FAD 2008		
Zonificación												
Eje de la comida	Conexión visual cocina-comedor	Sí		Conexión visual cocina-comedor	Sí		Conexión visual cocina-comedor	No		Conexión visual cocina-comedor	Sí	
	Conexión visual cocina-sala principal	No		Conexión visual cocina-sala principal	Parcial		Conexión visual cocina-sala principal	Parcial		Conexión visual cocina-sala principal	Parcial	
	Nº módulos 60x60	7		Nº módulos 60x60	7		Nº módulos 60x60	4		Nº módulos 60x60	6	
	Recorrido acumulado	55 m		Recorrido acumulado	40 m		Recorrido acumulado	40 m		Recorrido acumulado	47 m	
Ciclo de la ropa	Espacio específico	Sí		Espacio específico	Sí		Espacio específico	Sí		Espacio específico	Sí	
	Recorrido acumulado	148 m		Recorrido acumulado	138 m		Recorrido acumulado	160 m		Recorrido acumulado	177 m	
Flexibilidad de ocupación	Nº de dormitorios	4	Flex.	Nº de dormitorios	5	Flex.	Nº de dormitorios	4	Flex.	Nº de dormitorios	5	Flex.
	Dormitorio 1:	3,00	Sí	Dormitorio 1	3,20	Sí	Dormitorio 1	3,20	Sí	Dormitorio 1	2,80	Sí
	Dormitorio 2	3,00	Sí	Dormitorio 2	2,80	Sí	Dormitorio 2	2,60	No	Dormitorio 2	3,25	Sí
	Dormitorio 3	3,00	Sí	Dormitorio 3	2,80	Sí	Dormitorio 3	2,60	No	Dormitorio 3	3,10	Sí
	Dormitorio 4	3,40	Sí	Dormitorio 4	3,80	Sí	Dormitorio 4	2,70	No	Dormitorio 4	3,10	Sí
				Dormitorio 5	3,60	Sí				Dormitorio 5	3,60	Sí

Fig. 220 Tabla comparativa.
 Elaboración propia.

+ PREMIADAS

+ PREMIADAS

Vivienda	Casa América			Casa C			Casa Mercedes			Casa en Redondela		
Arquitecta	M ^a Pilar González Ferro			Covadonga Carrasco López			Covadonga Carrasco López			Guadalupe Piñera Manso		
Equipo	MX			MX			MX			MX		
	Jordi Castro			Juan Creus			Juan Creus			Jesús Irisarri		
Baños	Nº de baños	5	Asis.	Nº de baños	4	Asis.	Nº de baños	3	Asis.	Nº de baños	3	Asis.
	Baño 1	0,75	No	Baño 1 (suit)	1,00	Sí	Baño 1 (suit)	0,80	No	Baño 1 (suit)	1,00	Sí
	Baño 2	0,75	No	Baño 2	1,00	Sí	Baño 2 (suit)	0,80	No	Baño 2 (suit)	0,80	No
	Baño 3 (suit)	1,35	Sí	Baño 3	1,00	Sí	Baño 3 (suit)	1,10	Sí	Baño 3	1,35	Sí
	Baño 4	1,00	Sí	Baño 4 (suit)	0,80	No						
	Baño 5	0,85	No									
Aseos	Nº de aseos	1	Asis.	Nº de aseos	1	Asis.	Nº de aseos	1	Asis.	Nº de aseos	1	Asis.
	Aseo 1	1,30	Sí	Aseo 1	0,70	No	Aseo 1	0,70	No	Aseo 1	1,00	Sí
Almacena- naje	Ropa	15,60 m ³		Ropa	21,90 m ³		Ropa	20,80 m ³		Ropa	22,25 m ³	
	Despensa y utensilios de cocina	6,35 m ³		Despensa y utensilios de cocina	5,10 m ³		Despensa y utensilios de cocina	3,80 m ³		Despensa y utensilios de cocina	14,50 m ³	

Salón comedor

Cocina

Almacenaje

Baños

Dormitorios

Dimensión diáfana

Dimensión asistencial

MX: Equipo mixto
Flex.: Flexibilidad de ocupación
Asis.: Uso asistencial

Fig. 221 Tabla comparativa.
Elaboración propia.

5 Conclusiones

CONCLUSIONES

5 Conclusiones

En el presente trabajo se ha realizado un análisis con el objetivo de localizar y nombrar a las arquitectas más premiadas de los premios COAG, Gran de Area y Juana de Vega de intervenciones en el paisaje.

Después de todo el trabajo disgregando y examinando los datos se procede a extraer aquellas partes del trabajo que son más interesantes para concluir:

Premios COAG:

De las 659 obras reseñadas entre los años 1987 y 2021 en los tres premios analizados, podemos observar que el 48,56% (320) de las reseñas se encuentran en los premios COAG. Y, de las 403 obras premiadas el 24,6% (99) se encuentra en los premios COAG.

- Equipos mujeres.

De las 19 ediciones de los premios **COAG**, en **12** de ellas **no fue mencionado ningún equipo formado íntegramente por arquitectas**. Y en 5 de las ediciones las mujeres desaparecieron completamente.

En los 33 años revisados podemos observar que

VIV: Vivienda unifamiliar EFI: Arquitectura Efímera
VIV. COL: Vivienda Colectiva DIV: Divulgación
EQ: Equipamiento REF. INT: Reforma Interior

de las **320 obras mencionadas**, solo un **7,5% pertenecen a equipos de arquitectas**, 24 menciones en total (Fig. 222). Y de las **99 obras premiadas** en los **COAG**, tan solo el **3,03%** pertenecen a **equipos de arquitectas** (Fig. 223).

De los premios concedidos a equipos de arquitectas **2 están en la categoría de divulgación e investigación**, **Ana Amado Pazos, Luz Paz Agras y Marta Marcos Maroño** premio por la obra **Spanish dream** y **Patricia Muñiz Núñez** por la **exposición, jornadas y publicación ÉXODO**. Y una en la categoría de fin de carrera, **Carmen Pérez Parapar** por el **proyecto desarrollo rural integral de la comunidad agraria María del Mar**.

- Equipos mixtos.

De las 19 ediciones de los premios COAG, en 5 de ellas no fue reseñado ningún equipos mixto.

En los 33 años de premios revisados podemos observar que hubo un total de **320 obras reseñadas**, de las cuales un **27,2%** se concedieron a equipos mixtos (Fig. 222). Y de las **99 obras premiadas**, el **34,34%** pertenecen a equipos mixtos (Fig. 223).

De los premios concedidos a equipos mixtos, el **23,5% de las obras premiadas son equipamientos**, seguido por el 14,7% de la categoría Vivienda unifamiliar y Rehabilitación.

REH: Rehabilitación DEC. INT: Decoración e Interiorismo
PFC: Proyecto Fin de Carrera URBA: Urbanismo
EP: Espacio público ORD: Ordenación del Territorio

CONCLUSIONES

Fig. 222 Gráfica de obras Reseñadas COAG dividida por equipos. Elaboración propia.

Fig. 223 Gráfica de obras Premiadas COAG dividida por equipos. Elaboración propia.

Fig. 224 Gráfica categorías premiadas de los Equipos de Mujeres. Elaboración propia.

Fig. 225 Gráfica categorías premiadas de los Equipos de Mixtos. Elaboración propia.

CONCLUSIONES

Número de equipos Premiados, Accésit, Mencionados, Finalistas y Totales en las ediciones de los premios COAG desde 1987 hasta 2020 con el número mujeres y hombres colegiadas en el COAG Fig. 226 Elaboración propia.

PERIODO		EQUIPOS MUJERES							M Cole	EQUIPOS MIXTOS							EQUIPOS HOMBRES							H Cole	TO-TAL	TOT
		Prem.	Acc.	Men.	Fin.	Tot. res	%	TOT		Prem.	Acc.	Men.	Fin.	Tot. res	%	TOT	Prem.	Acc.	Men.	Fin.	Tot. res	%	TOT			
COAG XIX	2018-2020	0	0	1	2	3	8%	20	-	4	0	1	6	11	29%	40	8	0	0	16	24	63%	196	-	38	196
COAG XVIII	2016-2018	1	0	0	2	3	7%	21	-	2	0	0	10	12	29%	49	5	0	0	22	27	64%	85	-	42	155
COAG XVII	2014-2016	0	0	0	3	2	6%	4	-	3	0	0	4	6	18%	38	7	0	0	19	26	76%	116	-	34	158
COAG XVI	2012-2014	0	0	0	3	3	12%	12	904	2	0	0	4	6	23%	30	6	0	0	11	17	65%	78	1947	26	120
COAG XV	2010-2012	2	0	0	5	7	22%	18	936	5	0	0	6	11	34%	50	2	0	0	12	14	44%	104	2022	32	172
COAG XIV	2008-2010	0	2	0	1	3	8%	-	849	6	5	0	9	20	53%	-	2	4	0	9	15	39%	-	1919	38	-
COAG XIII	2006-2008	0	1	1	-	2	12%	-	708	2	5	0	0	7	44%	-	3	3	1	0	7	44%	-	1767	16	-
COAG XII	2004-2006	0	0	0	-	0	0%	-	585	2	3	2	0	7	41%	-	3	6	1	0	10	59%	-	1590	17	-
COAG XI	2002-2004	0	0	0	-	0	0%	-	453	3	2	3	0	8	44%	-	3	5	2	0	10	56%	-	1420	18	-
COAG X	2000-2002	0	0	0	-	0	0%	-	325	1	4	1	0	6	40%	-	4	4	1	0	9	60%	-	1254	15	-
COAG IX	1998-2000	0	0	0	-	0	0%	-	259	2	2	1	0	5	25%	-	2	5	8	0	15	75%	-	1146	20	-
COAG VIII	1996-1998	0	0	0	-	0	0%	-	229	0	0	0	0	0	0%	-	4	5	0	0	9	100%	-	1086	9	-
COAG VII	1994-1996	0	0	0	-	0	0%	-	193	0	0	0	0	0	0%	-	3	3	3	0	9	100%	-	1028	9	-
COAG VI	1992-1994	0	0	0	-	0	0%	-	150	1	1	0	0	2	33%	-	2	2	0	0	4	67%	-	898	6	-
COAG V	1990-1992	0	0	0	-	0	0%	-	111	0	0	0	0	0	0%	-	1	4	0	0	5	100%	-	775	5	-
COAG IV	1990	0	0	0	-	0	0%	-	111	0	0	0	0	0	0%	-	1	1	0	0	2	100%	-	775	2	-
COAG III	1989	0	0	0	-	0	0%	-	92	0	0	0	0	0	0%	-	1	0	0	0	1	100%	-	697	1	-
COAG II	1988	0	0	0	-	0	0%	-	82	1	0	0	0	1	33%	-	0	2	0	0	2	67%	-	618	3	-
COAG I	1987	0	0	0	-	0	0%	-	62	0	1	0	0	1	14%	-	2	3	0	0	6	86%	-	536	7	-

Prem.: Premio Fin.: Finalista Tot. res.: Total reseñas, suma de Premios, Accésit, Menciones y finalistas de cada equipo.
 Acc.: Accésit M Cole.: Mujeres Colegiadas TOT: Total presentadas
 Men.: Mención H Cole.: Hombres Colegiados TOTAL: Suma de Premios, accésits, menciones y finalistas de todos los equipos.

EQUIPOS DE MUJERES

EQUIPOS MIXTOS

EQUIPOS DE HOMBRES

Figura 227 Representación de los colores para designar a cada equipo.

CONCLUSIONES

En la tabla anterior se cruzan los datos de la participación de equipos compuestos por mujeres, mixtos y compuestos por hombres con los datos recogidos en el trabajo **Mujeres arquitectas de Galicia. Perspectivas para el futuro de una práctica profesional inclusiva**³⁶ sobre el número de colegiadas y colegiados en el inicio del periodo del premio.

Como podemos observar, hasta la edición **COAG IX** no aparecen equipos exclusivamente formados por mujeres y apenas se manifiestan equipos mixtos, pues el **número de colegiadas** no llegaba a un **20%** del total. A partir del **COAG XII las mujeres colegiadas superan el 25%** del total de profesionales colegiados en el COAG, por esa razón, los equipos mixtos comienzan a ser constantes. A partir del **COAG XIV** la presencia de equipos mixtos es constante y los **primeros equipos formados por mujeres empiezan a aparecer cuando las colegiadas alcanzan el 30% del total** de personas colegiadas en el COAG.

Premios Gran de Area:

De las 659 obras reseñadas entre los años 1987 y 2021 en los tres premios analizados, podemos

observar que el 71,46% (288) de las reseñas se encuentran en los premios GDA. Y, de las 403 obras premiadas el 43,7% (288) se encuentra en los premios GDA.

- Equipos mujeres.

En las 20 ediciones de los premios **Gran de Area** en **7** convocatorias **no fue reseñada ningún equipo formado íntegramente por arquitectas**. Si bien, hubo presencia de mujeres arquitectas en todas las ediciones, ya fuera solas o en equipos mixtos.

En los premios **Gran de Area**, de los 20 años analizados hubo un total de **288 obras premiadas**. De estas tan solo el **6,25%** pertenecen a **equipos formados exclusivamente por arquitectas** (Fig. 227).

De los 18 premios concedidos a equipos de arquitectas, el **44,4%** pertenecen a la categoría de **reformas interiores**, el 33,3% a la tipología de viviendas unifamiliares, 11,1% a rehabilitaciones, el 5,55% a equipamientos y otro 5,55% a espacios públicos (Fig. 229).

CONCLUSIONES

Fig. 228 Gráfica de obras Reseñadas GDA dividido por equipos. Elaboración propia.

Fig. 229 Gráfica de obras Premiadas GDA dividido por equipos. Elaboración propia.

Fig. 230 Gráfica categorías premiadas de los Equipos de Mujeres. Elaboración propia.

³⁶ Yáñez, C., Alfonso, E., Carreiro Otero, M. C., Fernández-Gago Longueira, P., López González, C., Mesejo Conde, M., & Pernas Alonso, M. I. (2015). MUJERES ARQUITECTAS DE GALICIA. PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO DE UNA PRÁCTICA PROFESIONAL INCLUSIVA. In Aportaciones a la investigación sobre mujeres y género: V Congreso Universitario Internacional" Investigación y Género: Sevilla, 3 y 4 de julio de 2014 (pp. 269-289).

VIV: Vivienda unifamiliar
VIV. COL: Vivienda Colectiva
EQ: Equipamiento

EFI: Arquitectura Efímera
REF. INT: Reforma Interior
REH: Rehabilitación

EP: Espacio público
REF. EXT: Reforma exterior
P: Proyecto
REST: Restauración

CONCLUSIONES

Número de equipos premiados en las ediciones de los premios Gran de Area desde 2001 hasta 2021. (Fig. 232). Elaboración propia.

PERIODO	EQUIPOS MUJERES				M Cole	EQUIPOS MIXTOS				EQUIPOS HOMBRES				H Cole	Tot. Prem	TOTAL Obras participantes
	Premio	Part.	% premio	% presen.		Premio	Part.	% premio	% presen.	Premio	Part.	% premio	% presen.			
GDA 2021	0	8	0%	11%	-	4	13	31%	17%	9	45	69%	59%	-	13	76
GDA 2020	1	5	7%	7%	-	7	15	47%	22%	7	49	47%	71%	-	15	69
GDA 2019	0	9	0%	12%	-	2	11	14%	15%	12	55	86%	73%	-	14	75
GDA 2018	1	7	8%	13%	-	8	23	67%	43%	3	23	25%	43%	-	12	53
GDA 2017	1	9	9%	16%	-	6	15	55%	26%	4	35	36%	60%	-	11	58
GDA 2016	0	5	0%	7%	-	3	18	27%	27%	8	44	73%	66%	-	11	67
GDA 2015	1	6	14%	12%	-	1	5	14%	10%	5	39	71%	78%	-	7	50
GDA 2014	1	7	7%	12%	-	6	10	40%	17%	8	43	53%	72%	-	15	60
GDA 2013	0	8	0%	15%	-	3	7	27%	13%	8	38	73%	72%	-	11	53
GDA 2012	2	-	18%	-	904	4	-	36%	-	5	-	45%	-	1947	11	-
GDA 2011	2	-	9%	-	936	4	-	18%	-	16	-	73%	-	1929	22	79
GDA 2009	1	-	6%	-	900	3	-	19%	-	12	-	75%	-	1975	16	-
GDA 2008	2	-	9%	-	849	2	-	9%	-	18	-	82%	-	1919	22	-
GDA 2007	1	-	8%	-	781	1	-	8%	-	11	-	85%	-	1847	13	-
GDA 2006	2	-	12%	-	708	3	-	18%	-	12	-	71%	-	1767	17	-
GDA 2005	0	-	0%	-	644	1	-	8%	-	11	-	92%	-	1690	12	-
GDA 2004	0	-	0%	-	585	1	-	14%	-	6	-	86%	-	1590	7	-
GDA 2003	1	-	6%	-	512	0	-	0%	-	16	-	94%	-	1505	17	-
GDA 2002	2	-	10%	-	453	2	-	10%	-	16	-	80%	-	1420	20	-
GDA 2001	0	-	0%	-	387	3	-	14%	-	19	-	86%	-	1327	22	-

CONCLUSIONES

Prem: Premio
 Part.: número de obras participantes.
 % Premio: Porcentaje de equipos de mujeres, mixtos o de hombres en relación al total de premiados.
 % Presentadas: Porcentaje de equipos de mujeres, mixtos o de hombres en relación al total de obras presentadas.
 M Cole.: número de Mujeres colegiadas en el COAG
 H Cole.: Número de Hombres colegiados en el COAG
 Tot. Prem.: número total de obras premiadas.

Legenda de términos empleados en las tablas.

EQUIPOS DE MUJERES

EQUIPOS MIXTOS

EQUIPOS DE HOMBRES

Figura 233 Representación de los colores para designar a cada equipo.

Fig. 234 Gráfica de obras Reseñadas JV dividida por equipos. Elaboración propia.

Fig. 235 Gráfica de obras Premiadas JV dividida por equipos. Elaboración propia.

Fig. 236 Gráfica categorías premiadas de los Equipos de Mujeres. Elaboración propia.

Premios Juana de Vega:

De las 659 obras reseñadas entre los años 1987 y 2021 en los tres premios analizados, podemos observar que el 7,74% (51) de las reseñas se encuentran en los premios JV. Y, de las 403 obras premiadas el 3,97% (16) se encuentra en los premios JV.

- Equipos mujeres.

En las 18 ediciones de los premios Juana de Vega, en **13 de ellas no fue mencionado ningún equipo formado exclusivamente JV por arquitectas**. Y en **6 de las ediciones las mujeres desaparecieron completamente**.

En los 18 años revisados podemos observar que de las **51 obras reseñadas**, un **1,96% pertenecían a equipos de mujeres** (Fig. 232). Centrándonos en los premios vemos que **se concedieron un total de 16 premios, no perteneciendo ninguno a equipos de arquitectas o arquitectas en solitario**.

Se concedió un accésit en el año 2005 a la arquitecta **María José Bouzas Louzao** por su obra **vivienda unifamiliar en Ferreiriño**.

- Equipos mixtos.

De las 18 ediciones de los premios **Juana de Vega**, en **7 de ellas no fue mencionado ningún equipo mixto**.

En los 18 años revisados podemos sintetizar que de las **51 obras reseñadas** tan solo un **31,4% pertenece a equipos mixtos** y 7,8% a “otros”. Y de las **16 obras premiadas** un **25% pertenecían a equipos mixtos** (Fig. 233).

De los 4 premios concedidos a equipos mixtos el 100% obtuvieron el premio en la categoría de **viviendas unifamiliares** (Fig. 234).

Tras cruzar los datos de los premios y reseñas obtenidas con las colegiadas y los colegiados que había en esos años no podemos afirmar que el aumento de las mujeres colegiadas haya influido en el incremento de equipos de mujeres premiados, pero sí en un mayor porcentaje de equipos mixtos.

CONCLUSIONES

Número de Premios y Accésits que recibieron los equipos formados por mujeres, mixtos y hombres en las ediciones de los premios Juana de Vega desde 2004 hasta 2021 (Fig. 237). Elaboración propia.

CATE- GORIA	EDICIO- NES	EQUIPOS MUJERES			M Cole	EQUIPOS MIXTOS			EQUIPOS HOMBRES			H Cole	Tot.	OTROS		TO- TAL
		Premio	Accésit	%		Premio	Accésit	%	Premio	Accésit	%			Premio	Accésit	
VU	JDV 2021	0	0	0%		0	1	33,3%	1	1	66,6%	-	3	0	0	3
IP	JDV 2020	0	0	0%	-	0	0	0%	0	1	33,3%	-	1	1	1	3
IEE	JDV 2019	0	0	0%	-	0	2	66,6%	0	0	0%	-	2	0	1	3
VU	JDV 2018	0	0	0%	-	1	0	50%	0	1	50%	-	2	0	0	2
IP	JDV 2017	0	0	0%	-	0	0	0%	0	1	50%	-	1	1	0	2
IEE	JDV 2016	0	0	0%	-	0	1	50%	0	1	50%	-	2	0	0	2
VIVIENDAS UNIFAMILIARES	JDV 2015	0	0	0%	-	1	0	100%	0	0	0%	-	1	0	0	1
	JDV 2014	0	0	0%	-	0	0	0%	1	1	100%	-	2	0	0	2
	JDV 2013	0	0	0%	-	1	0	33,3%	1	1	66,6%	-	3	0	0	3
	JDV 2012	0	0	0%	904	0	0	0%	1	2	100%	1947	3	0	0	3
	JDV 2011	0	0	0%	936	0	0	0%	1	2	100%	1929	3	0	0	3
	JDV 2010	0	0	0%	936	0	1	50%	1	0	0%	2022	2	0	0	2
	JDV 2009	0	0	0%	900	0	0	0%	1	2	100%	1975	3	0	0	3
	JDV 2008	0	0	0%	849	0	1	33,3%	1	1	66,6%	1919	3	0	0	3
	JDV 2007	0	0	0%	781	1	1	100%	0	0	0%	1847	2	0	0	2
	JDV 2006	0	0	0%	708	0	1	33,3%	1	1	66,6%	1767	3	0	0	3
	JDV 2005	0	1	33,3%	644	0	0	0%	1	1	66,6%	1690	3	0	0	3
JDV 2004	0	0	0%	585	0	1	33,3%	0	2	66,6%	1590	3	0	0	3	

CONCLUSIONES

VU: Viviendas Unifamiliares
 IP: Ineternciones en Patrimonio
 IEE: Intervenciones en Espacios Exteriores.
 Prem: Premio
 Ac.: Accésit.
 % Premio: Porcentaje de equipos de mujeres, mixtos o de hombres en relación al total de premiados.
 % Presentadas: Porcentaje de equipos de mujeres, mixtos o de hombres en relación al total de obras presentadas.
 Tot. Prem.: número total de obras premiadas.

Leyenda de términos empleados en las tablas.

EQUIPOS DE MUJERES

EQUIPOS MIXTOS

EQUIPOS DE HOMBRES

Figura 238 Representación de los colores para designar a cada equipo.

CONCLUSIONES

Fig. 239 Gráfica de obras Reseñadas de los premios COAG, GDA y JV. Elaboración propia.

Fig. 240 Gráfica de obras Premiadas de los premios COAG, GDA y JV. Elaboración propia.

Datos generales:

Entre los años 1987 y 2021 fueron reseñadas un total de **659 obras**, de las cuales el **6,22% (41)** pertenecieron a equipos formados en exclusiva por arquitectas, y un **25,34% (167)** son de autoría mixta. En esos mismos años hubo un total de **403 obras premiadas**, de las cuales un **5,2% (21)** corresponden a equipos de mujeres arquitectas y un **25,3% (102)** pertenecen a equipos mixtos.

Los equipos formados exclusivamente por arquitectas aparecen en **menos de un 10%** en los tres premios consultados.

Fig. 242 Gráfica resumen obras Reseñadas. Elaboración propia.

Fig. 243 Gráfica resumen obras Premiadas. Elaboración propia.

CONCLUSIONES

Tabla disgregando las reseñas y premios ganados por equipos de mujeres, mixtos y equipos de hombres en los premios COAG, GDA y JV entre 1987 y 2021. (Fig. 244) Elaboración propia.

		PREMIOS	RESEÑAS
COAG	EQUIPO MUJERES	3	24
	% DEL TOTAL COAG	3,03%	7,5%
	EQUIPO MIXTO	34	87
	% DEL TOTAL COAG	34,34%	27,2%
	EQUIPO HOMBRES	62	209
	% DEL TOTAL COAG	62,63%	65,3%
	TOTAL COAG	99	320
	% DEL TOTAL FINAL	24,6%	48,56%
GRAN DE AREA	EQUIPO MUJERES	18	18
	% DEL TOTAL GDA	6,25%	6,25%
	EQUIPO MIXTO	64	64
	% DEL TOTAL GDA	22,22%	22,22%
	EQUIPO HOMBRES	206	206
	% DEL TOTAL GDA	71,53%	71,53%
	TOTAL GDA	288	288
	% DEL TOTAL FINAL	71,46%	43,7%
JUANA DE VEGA	EQUIPO MUJERES	0	1
	% DEL TOTAL JV	0%	1,96%
	EQUIPO MIXTO	4	16
	% DEL TOTAL JV	25%	31,40%
	EQUIPO HOMBRES	10	30
	% DEL TOTAL JV	62,5%	58,84%
	OTROS	2	4
% DEL TOTAL JV	12,5%	7,80%	
TOTAL JV	16	51	
	% DEL TOTAL FINAL	3,97%	7,74%
TOTAL FINAL		403	659

CONCLUSIONES

Como reflexión final sobre el propósito de este trabajo podemos destacar que se han rescatado de las actas **93 nombres de arquitectas** con poca visibilización.

De estos 93 nombres, tras pasarlos por una doble criba, se tiene ahora conocimiento de las que han obtenido premio, accesit, mención o sido finalistas en estos tres premios de arquitectura gallegos revisados. Estos datos además de estar en el trabajo están reunidos en el Anexo IV: Archivo de las arquitectas cuya obra ha recibido premios, accésits, menciones o ha sido finalista en los premios COAG, Gran de Area o Juana de Vega de intervenciones en el paisaje.

Además, ahora se conoce el **porcentaje de participación en los premios** tanto de equipos formados en exclusiva por arquitectas como de los equipos mixtos. Y, gracias a los datos recopilados, podemos hablar de la escasa aparición de las mujeres arquitectas en solitario.

Otro de los objetivos de este trabajo era compendiar a todas las arquitectas premiadas, de las 93 arquitectas reseñadas las **premiadas son 66**, un 71%.

Entre estas 66 arquitectas sabemos que **35 tienen, al menos, un premio COAG** un 53%.

De las 35 arquitectas premiadas, el 68,6% tienen

un solo premio, el 28,6% tienen 2 premios y tan solo una arquitecta, **Covadonga Carrasco López** tiene 5 o más premios.

Las **categorías más premiada** son, en primer lugar los **equipamientos**, con un 21,6%, seguido de **vivienda unifamiliar** junto con **rehabilitación** con un 13,5%.

Por otro lado en **divulgación** es donde aparecen la mayoría de las arquitectas en solitario.

Tabla disgregando las tipologías de los premios ganados por equipos de mujeres y mixtos en los premios COAG. (Fig. 245)

Elaboración propia.

COAG				
Categorías	Obras EQ. M	Obras EQ. MX	TOT Obras	TOTAL PREMIOS
VIV	0	5	5	6
VIV. COL	0	1	1	1
EQ	0	8	8	12
EFI	0	4	4	4
REF. INT	0	4	4	5
REH	0	5	5	6
E.P.	0	2	2	2
DEC. INT.	0	1	1	1
DIV.	2	2	4	9
PFC	1	0	1	1
URB	0	1	1	1
ORD	0	1	1	1
TOT	3	34	37	49

Entre las 66 arquitectas premiadas sabemos que

CONCLUSIONES

VIV: Vivienda unifamiliar
 VIV. COL: Vivienda Colectiva
 EQ: Equipamiento
 EFI: Arquitectura Efímera
 REF. INT: Reforma Interior
 REH: Rehabilitación
 EP: Espacio público
 REF. EXT: Reforma exterior
 P: Proyecto
 REST: Restauración
 PFC: Proyecto Fin de Carrera
 EP: Espacio público
 DEC. INT: Decoración e Interiorismo
 URBA: Urbanismo
 ORD: Ordenación del Territorio

EQ. M: equipo de mujeres
 EQ. MX: equipo mixto

Fig. 246 Gráfica Categorías COAG Premiadas en Equipos de Mujeres y Mixtos. Elaboración propia.

CONCLUSIONES

VIV: Vivienda unifamiliar
 VIV. COL: Vivienda Colectiva
 EQ: Equipamiento
 EFI: Arquitectura Efímera
 REF. INT: Reforma Interior
 REH: Rehabilitación
 EP: Espacio público
 REF. EXT: Reforma exterior
 P: Proyecto
 REST: Restauración
 PFC: Proyecto Fin de Carrera
 EP: Espacio público
 DEC. INT: Decoración e Interiorismo
 URBA: Urbanismo
 ORD: Ordenación del Territorio

EQ. M: equipo de mujeres
 EQ. MX: equipo mixto

42 tienen, al menos, un premio GDA un 63,6%.

De las 42 arquitectas premiadas, el 57,1% tienen un solo premio, el 16,7% tienen 2 premios, el 9,5% tienen 3 premios, el 2,4% tienen 4 premios y el 14,3% tienen 5 o más premios. Las arquitectas con más premios serían: **M^a Pilar González Ferrero** con 9 premios; **Guadalupe Piñera Manso** con 6 premios; y **Belinda Besada Vergara, Elizabeth Abalo Díaz, Marister Faílde Ferreiro y Marta Vilas Rodríguez** con 5 premios.

Las **categorías más premiadas** son, en primer lugar, las **viviendas unifamiliares** que constituyen un 28,75% del total de las obras premiadas. De estas 23 obras, 7 están **proyectadas por equipos de arquitectas o arquitectas en solitario, un 30,4%.**

En segundo lugar como tipología más destacada tenemos los **equipamientos**, las **reformas interiores** y las **rehabilitaciones**, con un 18,75%.

Fig. 247 Gráfica Categorías GDA Premiadas en Equipos de Mujeres y Mixtos. Elaboración propia.

Fig. 248 Gráfica Categorías JV Premiadas en Equipos de Mujeres y Mixtos. Elaboración propia.

CONCLUSIONES

Tabla disgregando las tipologías de los premios ganados por equipos de mujeres y mixtos en los premios GDA. (Fig. 249) Elaboración propia.

GRAN DE AREA				
Categorías	Obras EQ. M	Obras EQ. MX	TOT Obras	TOTAL PREMIOS
VIV	6	17	23	26
VIV. COL	0	6	6	6
EQ	1	14	15	18
EFI	0	1	1	1
REF. INT	8	7	15	15
REH	2	13	15	18
E.P.	1	1	2	2
REF. EXT.	0	1	1	1
P.	0	1	1	1
REST.	0	1	1	1
TOT	18	62	80	89

Entre las 66 arquitectas premiadas sabemos que **2 tienen, al menos, un premio JV**, un 3,03%. De estas 2 arquitectas una tiene 3 premios, **Co-vadonga Carrasco López** y otra tiene 1 premio, **Guadalupe Piñera Manso**.

Tabla disgregando las tipologías de los premios ganados por equipos de mujeres y mixtos en los premios JV. (Fig. 250) Elaboración propia.

GRAN DE AREA				
Categorías	Obras EQ. M	Obras EQ. MX	TOT Obras	TOTAL PREMIOS
VIV	0	4	4	4

CONCLUSIONES

Ordenando a las arquitectas por número de reseñas, por número total de premios e individualmente por número de obras premiadas en cada premio vemos que hay 10 nombres que se repiten en los primeros puestos. Son 10 arquitectas que destacan por ser las más reseñadas y premiadas tanto en el cómputo total de los tres premios como individualmente en cada uno:

- **M^a Pilar González Ferro** es la arquitecta más premiada en el sumatorio total de los 3 premios, la tercera más reseñada en el total y la más premiada hasta hoy en los premios **Gran de Area**.
- **Covadonga Carrasco López** es la segunda arquitecta más reseñada en los 3 premios analizados, así como la arquitecta más premiada en **COAG** y en **Juana de Vega**.
- **Guadalupe Piñera Manso** es la tercera arquitecta más reseñada en el cómputo total de los 3 premios y la segunda más premiada en los premios **COAG** y **Juana de Vega**.
- **Elizabeth Abalo Díaz** es la arquitecta más reseñada en el total de los premios analizados y comparte puesto como la tercera más premiada del **Gran de Area**.
- **Belinda Besada Vergara** comparte puesto como la tercera arquitecta más premiada del **Gran de Area**.
- **Cristina M. Ansede Viz** es la quinta arquitecta

más reseñada de los premios consultados.

- **Marister Failde Ferreiro** comparte puesto como la tercera arquitecta más premiada del **Gran de Area**.
- **Marta Vilas Rodríguez** comparte puesto como la tercera arquitecta más premiada del **Gran de Area**.
- **Silvia Diz Places** comparte puesto como la segunda arquitecta más premiada del **COAG**.
- **Patricia Muñoz Núñez** comparte puesto como la segunda arquitecta más premiada del **COAG**.

BIBLIOGRAFÍA

- Muxí, Zaida. Urbanismo feminista : Por una transformación radical de los espacios de vida. Barcelona: Virus, 2019.
- Carreiro, María, Cándido González López, Xosé Lois Martínez Suárez, María Inés Pernas Alonso, Eduardo Caridad Yáñez, Paula Fernández-Gago Longueira, and Mónica Mesejo Conde. Las mujeres arquitectas de Galicia : su papel en la profesión y en la enseñanza de la profesión (el ejercicio de la arquitectura en Galicia desde una perspectiva de género). A Coruña: [Grupo MAGA], 2014.
- MAGA. Jornadas mujer y arquitectura: experiencia docente, investigadora y profesional. Grupo de investigación MAGA. ETSA A Coruña. UDC, 2013.
- López González, Cándido. Arquitectas y otras profesionales : perspectivas transdisciplinarias : jornadas de la mujer en el ámbito de la educación superior, 25/26 de abril 2013. A Coruña: El Grupo, 2013.
- Manley, Sandra, and Ann de Graft-Johnson. "Why Women Still Leave Architecture." *Women + environments international magazine*, no. 62/63 (2004): 19–.
- Chías Navarro, Pilar. "Estudiantes de arquitectura: ¿Un ámbito de igualdad?". *Feminismo/s* 17, junio 2011, pp. 91-103.
- Novas, María. *Arquitectura y género : una introducción posible*. Santa Cruz de Tenerife: Melusina, 2021.
- Novas Ferradás, María. "Arquitectura y género. Una reflexión teórica.". Trabajo final de Máster, Universitat Jaume I, 2014.
https://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/109842/TFM_Novas_Ferrad%C3%A1s_Mar%C3%ADa.pdf
- Stefanova Boneva, Rositsa. "La arquitectura como profesión. Aspiraciones de estudiantes y diferencias de género.". Trabajo final de grado, Universitat Politècnica de València, 2018.
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/113231/memoria_Y3244122.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Arquitectas, un reto profesional. Madrid: UPM, 2008.
- Ruedi, Katerina, Sarah Wigglesworth, Duncan McCorquodale, Katerina Ruedi, Sarah Wigglesworth, and Duncan McCorquodale. *Desiring Practices : Architecture, Gender and the Interdisciplinary* /. London: Black Dog,, 1996.
- Carreiro, María, and Cándido López González. *Arquitectas pioneras de Galicia : ocho entrevistas*. A Coruña: Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións, 2016.
- Es tiempo de mujeres : problemas, potencialidades y visibilidad en el ámbito de la arquitectura. Gijón: CICEES, 2018.
- Durán, María Ángeles, and Margarita Borja. "La ciudad compartida. Conocimiento, afecto y uso." *Leviatán*, 1999.
- Úbeda Gómez, Raquel. "TEstudio sobre las mujeres y la arquitectura". Trabajo final de grado, Universitat Politècnica de València, 2016.
<https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/97626/%C3%9ABEDA%20-%20IDM-F0005%20Estudio%20sobre%20las%20Mujeres%20y%20la%20Arquitectura.pdf?sequence=1&fbclid=IwAR2w76GQEHqZ0DIpAkYc9ngJTRWh44ODEcTpJ5SgVONf-U5-nj2ep08TdU0>
- Álvarez Lombardero, Nuria. *Arquitectas: redefiniendo la profesión*. Sevilla: Recolectores urbanos, 2015.
- Díaz Reiriz, Alejandra. "Jakoba H. Mulder: pionera en el diseño urbano", 2018.
- Vázquez Abelenda, Noelia. "Halina Skibniewska, a vivienda flexible. Estratexias proxectuais como resposta á vivienda postpandémica", 2022.
- López González, Cándido, María Carreiro Otero,

BIBLIOGRAFÍA

- Eduardo Alfonso Caridad Yáñez, Paula Fernández-Gago Longueira, Mónica Mesejo Conde, and María Inés Pernas Alonso. "Arquitectas de Galicia en las revistas de arquitectura". Suárez Vilegas, Juan Carlos et al., 2014.
- Pérez-Moreno, Lucía C., and Josenia Hervás y Heras. Perspectivas de género en la arquitectura. Primer encuentro. Madrid: Adaba, 2018.
 - Fernández García, Ana María. MoMoWo: 100 Works in 100 Years: European Women in Architecture and Design: 1918-2018. Ljubljana: France Stele Institute of Art History, 2016.
 - Álvarez Lombardero, Nuria. "La mujer arquitecta como sujeto de una necesaria redefinición de la práctica profesional desde la perspectiva española". Dearquitectura, no. 20 (2017): 70-76.
 - Novas Ferradás, María. "Visualización de arquitectura y género: ¿un terreno igualitario?". Dearquitectura, no. 20 (2017): 28-35.
 - Walker, Julia. "Women in architecture" <https://learninglink.oup.com>
 - X Premios COAG de Arquitectura. Santiago de Compostela: COAG, 2005.
 - XI Premios COAG de Arquitectura. Santiago de Compostela: COAG, 2005.
 - XII Premios COAG de Arquitectura. Santiago de Compostela: COAG, 2007.
 - Montaña, Pilar, and Víctor. Rodríguez Romero. XIII Premio COAG de Arquitectura: [catálogo de la exposición]. Santiago de Compostela: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, 2010.
 - XIV Premios COAG de Arquitectura. Santiago de Compostela: COAG, 2012
 - "Academia" Academia 08/01/2023. https://www.academia.edu/10002055/arquitectu-ra_en_femenino_Primeras_arquitectas_catalanas
 - Sánchez de Madariaga, Inés. Matilde Ucelay : Espainiako lehen emakume arkitektoa = La primera arquitecta española = The first spanish woman architect. Barcelona: Puente Editores, 2021
 - Yáñez, C., Alfonso, E., Carreiro Otero, M. C., Fernández-Gago Longueira, P., López González, Mesejo Conde, M., & Pernas Alonso, M. I. (2015). MUJERES ARQUITECTAS DE GALICIA. PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO DE UNA PRÁCTICA PROFESIONAL INCLUSIVA. In Aportaciones a la investigación sobre mujeres y género: V Congreso Universitario Internacional" Investigación y Género: Sevilla, 3 y 4 de julio de 2014 (pp. 269-289).
 - "Casa Mercedes En La Ciudad Jardín / CREUSE CARRASCO Arquitectos" [Mercedes House In Garden City / CREUSECARRASCO Arquitectos] 12 jun 2014. ArchDaily en Español. Accedido el 5 Feb 2023. <<https://www.archdaily.cl/cl/02-366906/casa-mercedes-en-la-ciudad-jardin-creusecarrasco-arquitectos>> ISSN 0719-8914
 - Flexibilidad e igualdad de género en la vivienda. Barcelona: Ayuntamiento, 2019.

WEBGRAFÍA

- COAG: <http://www.coag.es/premioscoag/candidaturas/visualizacion.aspx?edicion=GDA2021>
- Juana de Vega: <https://juanadevega.org/es/lineas/escuela/premios-paisaje/2021/>
- RIBA awards: <https://www.architecture.com/awards-and-competitions-landing-page/awards>

- Pritzker Prize: <https://www.pritzkerprize.com/>
- Premio Mies Van der Rohe: <https://www.miesarch.com/>
- AIA award: <https://www.aia.org/resources/6473684-2022-aia-awards---architecture>
- Premio de arquitectura española: <https://www.cscae.com/index.php/conoce-cscae/area-cultural/premio-de-arquitectura-espanola>
- Woman in Architecture Recognition Award: <https://www.aiany.org/architecture/competitions-grants/wia-recognition-award/>
- Premio a la Trayectoria Profesional: <https://premiosarquitectura.xunta.gal/es>
- Premios de Arquitectura y Rehabilitación de Galicia: <https://premiosarquitectura.xunta.gal/es>

ARQUITECTAS:

- M^a Pilar González Ferro: <https://castroferro.com/>
- Covadonga Carrasco López: <http://www.creusecarrasco.com/>
- Elizabeth Abalo Díaz: <http://www.abaloalonso.es/>
- Guadalupe Piñera Manso: <https://arquitecturaviva.com/etiqueta/guadalupe-pinera-manso>
- Belinda Besada Vergara: <https://bmjarquitectos.com/>
- Cristina Margarita Ansedo Viz: <https://ansedequintans.com/>
- Maríster Failde Ferreiro: <https://bmjarquitectos.com/>
- Silvia Diz Places: <https://2carquitectos.com/>
- Patricia Muñiz Núñez: <https://www.mmasa.net/>

RELACIÓN DE FIGURAS

FIGURAS

Todas las figuras son de elaboración propia menos las siguientes:

- Fig. 1: Mujeres Arquitectas de Galicia. <https://www.udc.es/es/kausma/ga/> (Consultado el 29-11-2022)
- Fig. 2: X Premios COAG de Arquitectura. Santiago de Compostela: COAG, 2005.
- Fig. 3: XI Premios COAG de Arquitectura. Santiago de Compostela: COAG, 2005.
- Fig. 4: XII Premios COAG de Arquitectura. Santiago de Compostela: COAG, 2007.
- Fig. 5: Montaña, Pilar, and Víctor. Rodríguez Romero. XIII Premio COAG de Arquitectura: [catálogo de la exposición]. Santiago de Compostela: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, 2010.
- Fig. 6: XIV Premios COAG de Arquitectura. Santiago de Compostela: COAG, 2012.
- Fig. 8: Happy International Women's Day!. "Happy International Women's Day!." Lynch and Comisso 8-03-2018 <https://lynchcomisso.com/happy-international-womens-day/> (Consultado el 29-11-2022)
- Fig. 9: RIBA architecture. "Celebrate an architecture pioneer – Ethel Mary Charles." RIBA achitecture. 15-06-2017 <https://www.architecture.com/knowledge-and-resources/knowledge-landing-page/celebrate-ethel-mary-charles> (Consultado el 29-11-2022)
- Fig. 10: Un día una arquitecta. "MATILDE UCELAY MAÓRTUA 1912-2008". 08-05-2015 <https://undiaunaarquitecta.wordpress.com/2015/05/08/matilde-ucelay-maortua-1912-2008/> (Consultado el 29-11-2022)
- Fig. 11: Carreiro, María, and Cándido López González. Arquitectas pioneras de Galicia : ocho entrevistas. 2(487) ed. A Coruña: Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións, 2019.
- Fig. 12: "Academia" Academia 08/01/2023. https://www.academia.edu/10002055/arquitectu-ra_en_femenino_Primeras_arquitectas_catalanas
- Fig. 13: Sánchez de Madariaga, Inés. Matilde Ucelay : Espainiako lehen emakume arkitektoa = La primera arquitecta española = The first spanish woman architect. Barcelona: Puente Editores, 2021.
- Fig. 14: "Architecture Yale" Yale University. 01/09/2021. 08/01/2023. <https://www.architecture.yale.edu/exhibitions/76-room-s-yale-school-of-architecture-graduate-women-alums-1942>
- Fig. 15: Heroínas. "Carme Pinós i Desplat arquitecta". 14-08-2015 <http://www.heroinas.net/2015/08/carmen-pinos.html> (Consultado el 29-11-2022)
- Fig. 16: Urbes. "¿Quién fue Zaha Hadid y cual es su legado?". <https://urbesblog.wordpress.com/2017/03/31/quien-fue-zaha-hadid-y-cual-es-su-legado-2/> (Consultado el 29-11-2022)
- Fig. 17: Urbes. "¿Quién fue Zaha Hadid y cual es su legado?". <https://urbesblog.wordpress.com/2017/03/31/quien-fue-zaha-hadid-y-cual-es-su-legado-2/> (Consultado el 29-11-2022)
- Fig. 18: ADMagazine. "Yvonne Farrell y Shelley McNamara, las arquitectas que crean espacios para la comunidad". 03-03-2020 <https://www.admagazine.com/arquitectura/yvonne-farrell-shelley-mcnamara-arquitectas-ganadoras-pritzker-2020-20200303-6543-articulos> (Consultado el 29-11-2022)
- Fig. 19: Arquitectura catalana. "Carme Pigem i Barceló". <https://www.arquitecturacatalana.cat/es/autores/carme-pigem-i-barcelo> (Consultado el 29-11-2022)
- Fig. 20: Arquine. "¿A qué llamamos vivienda colectiva? | Conversación con Anne Lacaton ganadora del Premio Pritzker 2021" 16-03-21. <https://arquine.com/a-que-llamamos-vivienda-colectiva-conversacion-con-anna-lacaton-ganadora-del-premio-pritzker-2021/> (Consultado el 29-11-2022)
- Fig. 21: Un día una arquitecta. "PATRICIA ANN "PATTY" HOPKINS 1942". 15-07-2015. <https://undiaunaarquitecta.wordpress.com/2015/07/15/patricia-ann-patty-hopkins-1942/> (Consultado el 29-11-2022)
- Fig. 22: Californiamuseum. "JULIA MORGAN" 16-03-21. <https://www.californiamuseum.org/inductee/julia-morgan> (Consultado el 08-01-2023)
- Fig. 23: Aperture. "Denise Scott Brown on the Signs and Symbols for Living" 26-03-2020. <https://aperture.org/editorial/denise-scott-brown-las-vegas/> (Consultado el 29-11-2022)
- Fig. 24: AIA tn. "Speaker Spotlight On Angie Brooks, FAIA, LEED AP". <https://aiatn.org/speaker-spotlight-angie-brooks/> (Consultado el 08-01-2023)
- Fig. 25: Heroínas. "Carme Pinós i Desplat arquitecta". 14-08-2015 <http://www.heroinas.net/2015/08/carmen-pinos.html> (Consultado el 29-11-2022)
- Fig. 26: Un día una arquitecta. "MATILDE UCELAY MAÓRTUA 1912-2008". 08-05-2015 <https://undiaunaarquitecta.wordpress.com/2015/05/08/matilde-ucelay-maortua-1912-2008/> (Consultado el 29-11-2022)
- Fig. 30: Vázquez Sánchez, Andrea. "Arquitectas de Lugo tras las Pioneras. Seis Generaciones." TFG, 2022: Pág: 122

- Fig. 38: Un día una arquitecta. "MARÍA TERESA TÁBOAS VELEIRO 1961". 04-11-2017. <https://undiaunaarquitecta3.wordpress.com/2017/11/04/maria-teresa-taboas-veleiro-1961/> (Consultado el 29-11-2022)
- Fig. 40: ETSAM DPA. "Acebo García, Victoria1". 12-01-2019. <https://data.base.dpa-etsam.com/acebo-victoria> (Consultado el 29-11-2022)
- Fig. 43: Academia. "Ruth Varela". <https://coruna.academia.edu/RVarela> (Consultado el 29-11-2022)
- Fig. 47: Arquitectura Viva. "Guadalupe Piñera Manso". <https://arquitecturaviva.com/etiqueta/guadalupe-pinera-manso> (Consultado el 29-11-2022)
Inês da Silva Pimentel. "Inês da Silva Pimentel". <http://inespimentel.com/pt/bio> (Consultado el 29-11-2022)
- Fig. 51: «COAG», Premios COAG, <http://www.coag.es/premioscoag/candidaturas/visualizacion.aspx?edicion=GDA2021> (Consultado el 29-11-2022)
- Fig. 88: «COAG», Premios Gran de Area, <http://www.coag.es/premioscoag/candidaturas/visualizacion.aspx?edicion=GDA2021> (Consultado el 29-11-2022)
- Fig. 127: Juana de Vega. "Escola Galega da paisaxe". <https://juanadevega.org/es/lineas/escuela/premios-paisaje/2007/> (Consultado el 29-11-2022)
Juana de Vega. "Escola Galega da paisaxe". <https://juanadevega.org/es/lineas/escuela/premios-paisaje/2013/> (Consultado el 29-11-2022)
Juana de Vega. "Escola Galega da paisaxe". <https://juanadevega.org/es/lineas/escuela/premios-paisaje/2015/> (Consultado el 29-11-2022)
Juana de Vega. "Escola Galega da paisaxe". <https://juanadevega.org/es/lineas/escuela/premios-paisaje/2018/> (Consultado el 29-11-2022)
- Fig. 136: Xunta de Galicia. "Isabel Aguirre de Úrcola". <http://igualdade.xunta.gal/es/protagonistas/isabel-aguirre-de-urcola> (Consultado el 03-01-2023)
- Fig. 156: «COAG», Premios COAG, <http://www.coag.es/premioscoag/candidaturas/visualizacion.aspx?edicion=GDA2021> (Consultado el 29-11-2022)
Castroferro. "María G. Ferro". <https://castroferro.com/estudio/> (Consultado el 29-11-2022)
- Fig. 158: «COAG», Premios COAG, <http://www.coag.es/premioscoag/candidaturas/visualizacion.aspx?edicion=GDA2021> (Consultado el 29-11-2022)
TCcuadernos. "Covadonga Carrasco López". https://www.tccuadernos.com/autor/19_creus-e-carrasco (Consultado el 23-01-2023)
- Fig. 159: «COAG», Premios COAG, <http://www.coag.es/premioscoag/candidaturas/visualizacion.aspx?edicion=GDA2021> (Consultado el 29-11-2022)
TCcuadernos. "Covadonga Carrasco López". https://www.tccuadernos.com/autor/19_creus-e-carrasco (Consultado el 23-01-2023)
- Fig. 161: «COAG», Premios COAG, <http://www.coag.es/premioscoag/candidaturas/visualizacion.aspx?edicion=GDA2021> (Consultado el 29-11-2022)
Arquitectura Viva. "Guadalupe Piñera Manso". <https://arquitecturaviva.com/etiqueta/guadalupe-pinera-manso> (Consultado el 29-11-2022)
- Fig. 163: «COAG», Premios COAG, <http://www.coag.es/premioscoag/candidaturas/visualizacion.aspx?edicion=GDA2021> (Consultado el 29-11-2022)
- Fig. 164: «COAG», Premios COAG, <http://www.coag.es/premioscoag/candidaturas/visualizacion.aspx?edicion=GDA2021> (Consultado el 29-11-2022)
«La Voz», Elizabeth Abalo, 24-12-2012 https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2012/12/24/viene-buscar/0003_201212G24P26992.htm (Consultado el 29-11-2022)
- Fig. 164: «COAG», Premios COAG, <http://www.coag.es/premioscoag/candidaturas/visualizacion.aspx?edicion=GDA2021> (Consultado el 29-11-2022)
«La Voz», Elizabeth Abalo, 24-12-2012 https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2012/12/24/viene-buscar/0003_201212G24P26992.htm (Consultado el 29-11-2022)
- Fig. 166: «COAG», Premios COAG, <http://www.coag.es/premioscoag/candidaturas/visualizacion.aspx?edicion=GDA2021> (Consultado el 29-11-2022)
«BMJ», Belinda Besada, <https://bmjarquitectos.com/estudio/> (Consultado el 29-11-2022)
- Fig. 168: «COAG», Premios COAG, <http://www.coag.es/premioscoag/candidaturas/visualizacion.aspx?edicion=GDA2021> (Consultado el 29-11-2022)
«LinkedIn», Cristina Anse de Viz, <https://www.linkedin.com/in/cristina-ansede-viz-8a3b9a42/?originalSubdomain=es> (Consultado el 29-11-2022)
- Fig. 170: «COAG», Premios COAG, <http://www.coag.es/premioscoag/candidaturas/visualizacion.aspx?edicion=GDA2021> (Consultado el 29-11-2022)
«BMJ», Marister Failde, <https://bmjarquitectos.com/estudio/> (Consultado el 29-11-2022)
- Fig. 172: «COAG», Premios COAG, <http://www.coag.es/premioscoag/candidaturas/visualizacion.aspx?edicion=GDA2021> (Consultado el 29-11-2022)

RELACIÓN DE FIGURAS

- «Diocesetuivigo», Vilas: "El urbanismo de Vigo es complejo por naturaleza y nacimiento", 16-10-2020, <https://www.diocesetuivigo.org/clubfaro-50-aniversario-parroquias-vigo/> (Consultado el 29-11-2022)
- Fig. 174: «COAG», Premios COAG, <http://www.coag.es/premioscoag/candidaturas/visualizacion.aspx?edicion=GDA2021> (Consultado el 29-11-2022)
«2C», SILVIA DIZ, <https://2carquitectos.com/estudio/socios/> (Consultado el 29-11-2022)
- Fig. 176: «COAG», Premios COAG, <http://www.coag.es/premioscoag/candidaturas/visualizacion.aspx?edicion=GDA2021> (Consultado el 29-11-2022)
«MMASA», Patricia Muñoz Núñez, <https://www.mmasa.net/quienes-somos/> (Consultado el 29-11-2022)
- Fig. 178: «COAG», Premios COAG, <http://www.coag.es/premioscoag/candidaturas/visualizacion.aspx?edicion=GDA2021>
- Fig. 179: «COAG», Premios COAG, <http://www.coag.es/premioscoag/candidaturas/visualizacion.aspx?edicion=GDA2021>
Juana de Vega. "Escola Galega da paisaxe". <https://juanadevega.org/es/lineas/escuela/premios-paisaje/2018/> (Consultado el 29-11-2022)
- Fig. 181: Fotografía de la arquitecta María Pilar González <https://castroferro.com/estudio/>
- Fig. 184: Ampliación de fotografía. Fotografías aportadas por la arquitecta María Pilar González Ferro del estudio CastroFerro arquitectos.
- Fig. 186: Fotografías aportadas por la arquitecta María Pilar González Ferro del estudio CastroFerro arquitectos.
- Fig. 187: Fotografías aportadas por la arquitecta María Pilar González Ferro del estudio CastroFerro arquitectos.
- Fig. 188: Fotografías aportadas por la arquitecta María Pilar González Ferro del estudio CastroFerro arquitectos.
- Fig. 189: Fotografía de la arquitecta Covadonga Carrasco López. <http://urban-e.aq.upm.es/autores/perfil/76/creus--carrasco>
- Fig. 193: Ampliación de fotografía. <http://www.creusecarrasco.com/obra/casa-c>
- Fig. 195: Fotografía Casa C. <http://www.creusecarrasco.com/obra/casa-c>
- Fig. 196: Fotografía Casa C. <http://www.creusecarrasco.com/obra/casa-c>
- Fig. 197: Fotografía Casa C. <http://www.creusecarrasco.com/obra/casa-c>
- Fig. 198: Fotografía de la arquitecta Covadonga Carrasco López. <http://urban-e.aq.upm.es/autores/perfil/76/creus--carrasco>
- Fig. 202: Ampliación de fotografía. <http://www.creusecarrasco.com/obra/casa-mercedes>
- Fig. 204: Fotografía Casa Mercedes. <http://www.creusecarrasco.com/obra/casa-mercedes>
- Fig. 205: Fotografía Casa Mercedes. <http://syga2.com/archivos/270>
- Fig. 206: Fotografía Casa Mercedes. <http://www.creusecarrasco.com/obra/casa-mercedes>
- Fig. 207: Fotografía Casa Mercedes. <http://www.creusecarrasco.com/obra/casa-mercedes>
- Fig. 208: Fotografía Casa Mercedes. <http://www.creusecarrasco.com/obra/casa-mercedes>
- Fig. 209: Fotografía de la arquitecta Guadalupe Piñera Manso. <https://arquitecturaviva.com/etiqueta/guadalupe-pinera-manso>
- Fig. 213: Fotografía Casa en Redondela. Fotografías aportadas por la arquitecta Guadalupe Piñera Manso del estudio Irisarri Piñera.
- Fig. 215: Fotografía Casa en Redondela. Fotografías aportadas por la arquitecta Guadalupe Piñera Manso del estudio Irisarri Piñera.
- Fig. 216: Fotografía Casa en Redondela. <https://twitter.com/speedmaster72/status/1254533879714775042?lang=de>
- Fig. 217: Fotografía Casa en Redondela. <https://twitter.com/speedmaster72/status/1254533879714775042?lang=de>
- Fig. 218: Fotografía Casa en Redondela. Fotografías aportadas por la arquitecta Guadalupe Piñera Manso del estudio Irisarri Piñera.
- Fig. 219: Fotografía Casa en Redondela. Fotografías aportadas por la arquitecta Guadalupe Piñera Manso del estudio Irisarri Piñera.

ANEXO

Anexo I

- Interpretación de las actas de los Premios COAG Pág. 3-22

Anexo II

- Interpretación de las actas de los Premios Juana de Vega de intervenciones en el paisaje..... Pág. 1-21

Anexo III

- Interpretación de las actas de los Premios Gran de Area Pág. 1-24

Anexo IV

- Archivo de las arquitectas cuya obra ha recibido premios, accésits, menciones o ha sido finalista en los premios COAG, Gran de Area o Juana de Vega de intervenciones en el paisaje. Pág. 1-45

ANEXO I

Interpretación de las actas de los Premios COAG

COAG

COAG

Imágenes de las obras premiadas por equipos constituidos por mujeres arquitectas o equipos mixtos nombrando la obra y el nombre de la arquitecta o arquitectas autoras. Esto se hace intencionadamente para resaltarlas a ellas, las arquitectas. Si se desea conocer si hubo otros autores la información está en la tabla inferior.

EQUIPOS DE MUJERES

EQUIPOS MIXTOS

EQUIPOS DE HOMBRES

Los colores aquí expuestos ayudarán a designar de una forma visual cuando una obra tiene como autoras exclusivamente a arquitectas (M), cuando dentro del equipo hay arquitectas y arquitectos (MX), ya sean uno o varios, o cuando los autores son exclusivamente arquitectos (H).

En esta tabla se recogen las obras seleccionadas en cada edición de los premios COAG. En ella se despieza el premio que obtuvo, la categoría, la composición del equipo, la obra y su localización. Para resaltar el trabajo de las arquitectas solo nombro las obras cuya autoría pertenece a una o varias arquitectas o a un equipo mixto mencionando el nombre de todos los miembros, hombres y mujeres, del equipo. Los equipos compuestos exclusivamente por hombres quedan reflejados en forma de números pero sin identificar a los autores. De esta forma quedan resaltadas los proyectos de arquitectas que es lo que este trabajo pretende.

EDICIÓN	PREMIADAS/ ACCÉSIT/ MENCIÓN/ FINALISTAS	CATEGORÍA	ESTUDIO/ ARQUITECTAS	EQUIPO (MX/H)	OBRA	LOCALIZACIÓN
	PREMIADA			M		
	PREMIADA			M		
	ACCÉSIT			MX		
	MENCIÓN			MX		
	FINALISTA			MX		
	PREMIADO		X EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		
	FINALISTA		X EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		

Edición del Premio COAG

Periodo:

Nº obras presentadas:

Nº obras seleccionadas:

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo mujeres**:

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **mujeres y hombres (mixtos)**:

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo hombres**:

En el computo del número de obras seleccionadas se incluyen las finalistas, las menciones, los accésits y las obras premiadas.

COAG

COAG XIX

Edificio de 31 viviendas. Silvia Diz Plazes.

Habitat el agua. Ana Amado Pazos.

Terraza cubierta en vacío urbano. Carmen Pérez.

Pluma pública. Alba González.

EDICIÓN	P/F	CATEGORÍA	ESTUDIO/ARQUITECTAS	EQUIPO (MX/H)	OBRA	LOCALIZACIÓN
XIX	PREMIADAS	RESIDENCIAL NUEVA PLANTA. VIVIENDA COLECTIVA	SILVIA DIZ PLAZES Y ANGEL CID CARBALLLO. 2C ARQUITECTOS, SLP	MX	EDIFICIO DE 31 VIVIENDAS. LOCAL COMERCIAL Y 2 SÓTANOS	RÚA A ESTRADA 12. 36004 PONTEVEDRA
	PREMIADAS	DIVULGACIÓN E INVESTIGACIÓN	ANA AMADO PAZOS Y ANDRES PATINO EIRIN	MX	HABITAR EL AGUA	
	PREMIADAS	OBRAS DE INTERIORISMO	CARMEN PEREZ PARAPAR Y RAMON MONTERO CERELLO	MX	TERRAZA CUBIERTA EN VACIO URBANO. SKADA	RÚA MAGDALENA 66. BARRIO DE A MAGDALENA. FERROL (A CORUÑA)
	PREMIADAS	ARQUITECTURAS EFEMERAS E DISEÑO.	ALBA GONZALEZ VILAR, LUIS MANUEL SANTIOLA BLANCO Y JUAN MIGUEL SALGADO GOMEZ	MX	TRIBUNA PÚBLICA - INSTALACIÓN NA PRAZA DA FÁBRICA DE TABACOS	PLAZA DE LA FABRICA DE TABACOS, A CORUÑA, ESPAÑA
	MENCIÓN	OTROS EDIFICIOS DE NUEVA PLANTA	COVADONGA CARRASCO Y JUAN CREUS	MX	CENTRO SOCIAL EN CORNIDO	CORNIDO. CARNOTA, A CORUÑA
	MENCIÓN	OTROS EDIFICIOS DE NUEVA PLANTA	CRISTINA ECZUERRA DE LA IGLESIA Y CRISTINA OZCANDZ L	M	CENTRO DE URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS.	ALARACHA
	FINALISTA	RESIDENCIAL DE NUEVA PLANTA. VIVIENDA UNIFAMILIAR.	MARIA PILAR GONZALEZ FERRO Y JORDI CASTRO ANDRADE. CASTROFERRO ARQUITECTOS	MX	VIVIENDA EN NIGRAN	AVENIDA CASTELAO 03640 NIGRAN
	FINALISTA	RESIDENCIAL DE NUEVA PLANTA. VIV	BERTA PELETERO VARELA Y CRISTINA MARGARITA ANSEDE VIZ Y ALBERTO QUINTANS	MX	CASA EN XOANE	LUGAR XOANE DA ESTRADA NUM 55 CP15106 CARBALLLO
	FINALISTA	RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN	ESTEFANIA VAZQUEZ MÜLLER Y ROJ FELIJO REY	MX	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDANERAS	SAR 415702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
	FINALISTA	OBRAS DE RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN	ELIZABETH ABALO Y GONZALO ALONSO	MX	REHABILITACIÓN DE INMOBIL PARA UNA VIVIENDA DE PROMOCIÓN PÚBLICA.	RÚA DO VILAR 3. OURENSE
	FINALISTA	OBRAS DE RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN	MARIA PILAR GONZALEZ FERRO Y JORDI CASTRO ANDRADE. CASTROFERRO ARQUITECTOS	MX	BERBÉS UVIGO	RIBERA DEL BERBÉS. VIGO
	FINALISTA	DIVULGACIÓN E INVESTIGACIÓN	SILVIA BLANCO AGDEIRA	M	REVISTA CIENTÍFICA E INSPIRADA VAO. VERDES, ARQUITECTURA Y DIVULGACIÓN	RÚA NICARAGUA. VIGO
	FINALISTA	PROYECTO FIN DE CARRERA	LAURA FERNÁNDEZ ROUICO	M	CENTRO PECUARIO E DE INVESTIGACIÓN NA SERRA DO BARBANZA	OUTEIRO DO RAPOSO - MONTE DOS FORCADOS A POBREA DO CARMINAL A CORUÑA
	PREMIADOS		8 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		
	FINALISTAS		16 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		

Periodo:

2018 - 2020

Nº obras presentadas:

196

Nº obras seleccionadas:

38

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo mujeres**:

3

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **mujeres y hombres (mixtos)**:

11

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo hombres**:

24

PREMIOS COAG

Periodo:
2016 - 2018

Nº obras presentadas:
155

Nº obras seleccionadas:
42

Nº obras seleccionadas por equipos formados por todo mujeres:
3

Nº obras seleccionadas por mujeres y hombres (mixtos):
12

Nº obras seleccionadas por equipos formados por todo hombres:
27

COAG XVIII

EDICIÓN	P/F	CATEGORÍA	EQUIPO/ARQUITECTAS	EQUIPO (M/MX/H)	OBRA	LOCALIZACIÓN
XVIII	PREMIADAS	EQUIPAMENTOS	ESTEFANIA GRANDAL LEIROUS, JUAN GONZALO PRIETO LOPEZ Y FAUSTINO PATIÑO CAMBEIRO	MX	ESCOLA INFANTIL EN A VEIGADANA	CAMIÑO DAS LAGOAS, A VEIGADANA, MOS PONTEVEDRA
	PREMIADAS	OBRAS DE REFORMA E INTERIORISMO	INES GARCIA, SUSANA VIZ, FERNANDO MARTINEZ Y MIGUEL CARBALLIDO	MX	LECTOCOSMOS. REFORMA DE LOCAL PARA LIBRERIA	PZA. ANXO FERNÁNDEZ GÓMEZ 3 27001 LUGO
	PREMIADAS	DIVULGACIÓN, INVESTIGACIÓN E DISEÑO	PATRICIA MUÑOZ NÚÑEZ (DIRECCIÓN, COMISARIA Y AUTORA DE LA PARTE DE INVESTIGACIÓN)	M	EXPOSICIÓN, JORNADAS Y PUBLICACIÓN, 'EXODO'	RUA CAMPOSERAS S/A 15173 OLEIROS
	FINALISTA	VIVIENDA	BERTA PELETEIRO VARELA Y JUAN SEARA ORO	MX	VIVIENDA EN STA. CRUZ	C/ VIRGEN DE LA CABEZA, SIN FERROL, A CORUÑA
	FINALISTA	REHABILITACIÓN	ROSA VILAS ROMALDE Y SERGIO BECERRA LOZCINO	MX	ACONDICIONAMIENTO DEL ACUARTELAMIENTO DE LA GUARDIA CIVIL, "FASE II"	AV. ALCALDE ANXO LÓPEZ PÉREZ, 34, LUGO, CP 27005, LUGO
	FINALISTA	REHABILITACIÓN	COVADONGA CARRASCO LÓPEZ Y JUAN JOSÉ CREUS ANDRADE	MX	REHABILITACIÓN DA ANTIGUA CARCEL DE LUGO PARA CENTRO CULTURAL	A ESTRADA PONTEVEDRA
	FINALISTA	EQUIPAMENTOS	ELIZABETH ABALO Y GONZALO ALONSO	MX	ESCUELA INFANTIL A BAICUA	RUA MAZEIRAS, 2, OLEIROS CP 15173, A CORUÑA
	FINALISTA	EQUIPAMENTOS	COVADONGA CARRASCO LÓPEZ Y JUAN JOSÉ CREUS ANDRADE	MX	BUNGALOWS CAMPING LOS MANZANOS	OURENSE
	FINALISTA	DISEÑO URBANO, PLANEAMIENTO E PAISAJE	PALLA FELICO CALVIÑO Y EMMA NORREGA GARCIA	M	PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	CALLE GENERAL TELLA N.º3, 30, LUGO
	FINALISTA	OBRAS DE REFORMA E INTERIORISMO	CRISTINA ANSEDE VIZ Y ALBERTO QUINTANS ABRONDO	MX	REFORMA DE PISO EN LUGO	AVENIDA ERNESTINA OTERO 33
	FINALISTA	OBRAS DE REFORMA E INTERIORISMO	MARIA PILAR GONZÁLEZ FERRO Y JORDI CASTRO ANDRADE	MX	MOLA, COFFEE & PLAY	RUA DOUS DE MAIO, 27, XINZO DE LIMA, CP 32600, OURENSE
	FINALISTA	ARQUITECTURAS EFEMERAS E DE BAIXO CUSTO	COVADONGA CARRASCO LÓPEZ Y JUAN JOSÉ CREUS ANDRADE	MX	EXPOSICIÓN "OS MUNDOS DE CARLOS CASARES" LETRAS GALLEGAS 2017	STA MARTA A CHOUPANA, SANTIAGO DE COMPOSTELA, A CORUÑA
	FINALISTA	ARQUITECTURAS EFEMERAS E DE BAIXO CUSTO	MARCRISTINA NIETO PERAMARIA Y JOSE LUIS GIL PITA	MX	AVULCACIÓN INTERIOR EN LA ESCUELA INFANTIL STA. MARITA	
	FINALISTA	DIVULGACIÓN, INVESTIGACIÓN E DISEÑO	ELIZABETH ABALO Y GONZALO ALONSO	MX	SERIE GENOBIO	PAIOSACCO
	FINALISTA	PROXECTO FIN DE CARRERA	MIRIAM NÚÑEZ GUERRERO	M	CAMPO DA FEIRA DE PAIOSACCO	
	PREMIADOS			H	5 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	
	FINALISTAS			H	22 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	

COAG XVII

EDICIÓN	P/F	CATEGORÍA	EQUIPO/ARQUITECTAS	EQUIPO (M/MX/H)	OBRA	LOCALIZACIÓN
XVII	PREMIADAS	VIVIENDA	INES GARCIA DINTEN, SUSANA VAZQUEZ RODRIGUEZ, FERNANDO MARTINEZ LOPEZ Y MIGUEL CARBALLIDO PENSADO	MX	VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA	CARRETERA DE FONFRÍA 38C15614 CABANAS
	PREMIADAS	VIVIENDA	BERTA PELETEIRO Y JUAN SEARA ORO; BERTA PELETEIRO ARCHITECTOS	MX	REHABILITACIÓN DA CASA DA VINA	RUA CASALOMBERTE,6 ALLARIZ OURENSE
	PREMIADAS	OBRAS DE REFORMA E INTERIORISMO	ANDREA FERNANDEZ FERNANDEZ, FAUSTINO PATIÑO CAMBEIRO Y JUAN GONZALO PRIETO LOPEZ	MX	DESPEGAO DE HELADERIA	RUA ALFREZ BARREIRO 436300 BAIONA
	FINALISTA	EQUIPAMENTOS	COVADONGA CARRASCO LÓPEZ Y JUAN JOSÉ CREUS ANDRADE	MX	RESTAURANTE O FRAGON	SAN MARTÍN DE ARRIBA 33 15155 FISTERA
	FINALISTA	DISEÑO URBANO / ESPAZOS ABERTOS	ELIZABETH ABALO DIAZ I GONZALO ALONSO NÚÑEZ	MX	HUERTAS DE CARAMONIRA	RUELA DE CARAMONIRA. SANTIAGO DE COMPOSTELA
	FINALISTA	BAIXO CUSTO	MARIA GONZALEZ FERRO I JORDI CASTRO ANDRADE	M	VERDE	CALLE LÓPEZ DE NEIRA 9, VIGO
	FINALISTA	DIVULGACIÓN E INVESTIGACIÓN	LUZ PAZ AGRAS	M	EXPLORAR LOS LIMITES. ARTE Y ARQUITECTURA EN LAS EXPOSICIONES DE LAS VANGUARDIAS	
	FINALISTA	PROXECTO FIN DE CARRERA	SANDRA GONZÁLEZ ÁLVAREZ	M	FAB LAB EN A CORUÑA	A CORUÑA
	PREMIADOS			H	7 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	
	FINALISTAS			H	19 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	

PREMIOS COAG

Periodo:
2014 - 2016

Nº obras presentadas:
158

Nº obras seleccionadas:
34

Nº obras seleccionadas por equipos formados por todo mujeres:
2

Nº obras seleccionadas por mujeres y hombres (mixtos):
6

Nº obras seleccionadas por equipos formados por todo hombres:
26

COAG XVI

PREMIOS COAG

Periodo:
2012 - 2014

Nº obras presentadas:
120

Nº obras seleccionadas:
26

Nº obras seleccionadas por equipos formados por todo mujeres:
3

Nº obras seleccionadas por equipos formados por mujeres y hombres (mixtos):
6

Nº obras seleccionadas por equipos formados por todo hombres:
17

EDICIÓN	P/F	CATEGORÍA	EQUIPO/ARQUITECTAS	EQUIPO (M/MX/H)	OBRA	LOCALIZACIÓN
XVI	PREMIADAS	BAJO COSTE	MARIA GONZALEZ FERRO Y JORDI CASTRO ANDRADE	MX	EL REFUGIO	CONCELLO DE VILBOA
	PREMIADAS	VIVIENDA	LAURA ARIAS PARDO, JORGE ALVAREZ RUIA Y JOSE CARLOS ALVAREZ RODRIGUEZ	MX	VIVIENDA UNIFAMILIAR EN XUANZO	LUGAR DE XUANZO - ABEGONDO - A CORUÑA
	FINALISTA	REHABILITACIÓN	MARIA LUISA PIERRES LOPEZ	M	VIVIENDA UNIFAMILIAR	O RELOSO SIN BIEU
	FINALISTA	ARQUITECTURAS EFEMERAS	YOLANDA SOMOZA VALES Y ANTONIO GARCIA FERNANDEZ	MX	EXPOSICIÓN ITINERANTE 'COMPANEROS DE OFICIO'	SEDE DA FUNDACIÓN BARRIE EN VIGO
	FINALISTA	ARQUITECTURAS EFEMERAS	ESTUDIANTE DE ARQUITECTURA: REBECA ERAS ECHONOVE Y FRANCISCO XABIER BARRAL FERNANDEZ	MX	ORDENACIÓN FESTIVAL DO NORTE 2014	VARADOURA DO XUFRE, ILLA DE AROUSA
	FINALISTA	EQUIPAMENTOS	JORGE GARCIA NIETO Y FERNANDO EIROA LORENZO	MX	AMPLIACIÓN DE ALBERGUE BELA MUXIA	ENCARNACIÓN 30, MUXIA
	FINALISTA	EQUIPAMENTOS	ELIZABETH ABALO Y GONZALO ALONSO	MX	CENTRO DE SALUD	CONCEPCIÓN ARENAL SN MONTERROSO
	FINALISTA	FIN DE CARRERA	ESTEFANIA GRANDAL LEIROUS	M	BODEGA EN O RIBEIRO	CABANELAS, QUINTELA, O CARBALLIDO
	FINALISTA	FIN DE CARRERA	LORENA GONZÁLEZ GARCÍA	M	CENTRO DE DIA Y 26 VIVIENDAS TUTELADAS	AVENIDA JUAN GARCÍA NAVIEIRA, BETANZÓS, A CORUÑA
	PREMIADOS			H	8 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	
	FINALISTAS			H	11 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	

COAG XV

EDICIÓN	P/F	CATEGORÍA	EQUIPO/ARQUITECTAS	EQUIPO (M/MX/H)	OBRA	LOCALIZACIÓN
XV	PREMIADAS	EQUIPAMENTO	LILIANA CLAUDIA OBAL DIAZ, LUIS ROJO DE CASTRO Y BEGONA FERNANDEZ-SHAW ZALUETA	MX	CENTRO SOCIO-CULTURAL AGORA	SAN PEDRO DE VISMA, A CORUÑA
	PREMIADAS	ORDENACIÓN DO TERRITORIO	PATRICIA MUÑOZ Y LUCIANO GONZÁLEZ ERROSERBA + DESESCRIBIR + PESCADERIA 20	MX	A CIDADE DOS BARRIOS	A CORUÑA
	PREMIADAS	REFORMA INTERIOR	ELIZABETH ABALO Y GONZALO ALONSO	MX	REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN	RUA DE PADIN - A BAÑA, NEGREIRA
	PREMIADAS	DIVULGACIÓN E INVESTIGACIÓN	ANA AMALDO PADOZ, LUZ PAZ AGRAS Y MARTA MARCOS MARORO	M	SPANISH DREAM	GALICIA
	PREMIADAS	DIVULGACIÓN E INVESTIGACIÓN	VARIOS AUTORES	MX	A CIDADE INTUIDA	SANTIAGO DE COMPOSTELA
	PREMIADAS	OBRA NOVEL	ELENA SARMIENTO DIEZ, Y ADRIAN MARTIN PRIETO	MX	REFORMA DE LA FACULTAD DE DERECHO USC PARA SU ADAPTACIÓN AL EEES	CAMPUS DE ELVIRA S/N A CORUÑA
	PREMIADAS	FINAL DE CARRERA	CARDEN PEREZ ZAPADAR	M	DESARROLLO RURAL INTEGRAL DE LA COMUNIDAD AGROARIA MARIA DEL MAR	DEPARTAMENTO DE RETALHUEU, GUATEMALA
	FINALISTA	VIVIENDA	COVADONGA CARRASCO LÓPEZ Y JUAN CREUS	MX	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA	REDONDA, CORCUBION
	FINALISTA	EQUIPAMENTO	MARISTER F. MAR P. ALONSO P	MX	VIVIENDA UNIFAMILIAR	CASAL TERRA, 36740 TOMBO
	FINALISTA	EQUIPAMENTO	ELIZABETH ABALO Y GONZALO ALONSO	MX	EDIFICIO DOTACIONAL CITE	CAMPUS, VIGO, PONTEVEDRA
	FINALISTA	EQUIPAMENTO	ELIZABETH ABALO Y GONZALO ALONSO	MX	ESCUELA INFANTIL	CAMPUS UNIVERSITARIO, OURENSE
	FINALISTA	ESPAZOS ABERTOS PUBLICOS	ELIZABETH ABALO Y GONZALO ALONSO	MX	REHABILITACIÓN SAN CLEMENTE	SAN GLEBEVE, SANTIAGO DE COMPOSTELA
	FINALISTA	ORDENACIÓN DO TERRITORIO	MARTA SOMOZA MEDINA Y OFICINA TECNICA MUNICIPAL DE ALLARIZ	MX	PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN, REHABILITACIÓN E MELLORA DO MEDIO RURAL	CONCELLO DE ALLARIZ
	FINALISTA	REFORMA INTERIOR	MARIA GRACIA AMANDI JOGLAR	M	REFORMA INTERIOR	PRINCIPE 47, 4º, 36202 VIGO
	FINALISTA	REFORMA INTERIOR	MARIA CRISTINA NIETO PERAMARIA Y JOSE LUIS GIL	MX	EXPEDIENTE DE LEGALIZACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE VIVIENDA	LUGAR DE CARÉN, PARROQUIA DE SAN JUAN DE CERDEDO
	FINALISTA	OBRA NOVEL	ALBORA GARCIA VICENTE	M	VIVIENDA UNIFAMILIAR ILLADA	SAN MARTIN DE LARANO, SANTIAGO DE COMPOSTELA
	FINALISTA	FINAL DE CARRERA	MARIA NOVAS FERRADAS	M	CENTRO COMUNITARIO	CANTOONERA, MARIN, PONTEVEDRA
	FINALISTA	FINAL DE CARRERA	ELISA MOREIRA GARCIA	M	HOTEL PANTIN PLAYA	PANTIN, VALDOVIÑO, A CORUÑA
	PREMIADOS			H	3 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	
	FINALISTAS			H	12 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	

PREMIOS COAG

Periodo:
2010 - 2012

Nº obras presentadas:
172

Nº obras seleccionadas:
32

Nº obras seleccionadas por equipos formados por todo mujeres:
7

Nº obras seleccionadas por mujeres y hombres (mixtos):
11

Nº obras seleccionadas por equipos formados por todo hombres:
14

XIV PREMIO

COAG XIV

EDICIÓN	P.F.	CATEGORÍA	EQUIPO/ARQUITECTAS	EQUIPO (MMXXH)	OBRA	LOCALIZACIÓN
XIV	PREMIADAS	NEUEVA PLANTA	COVADONGA CARRASCO LÓPEZ Y JUAN CREUS	MX	CASA MERCEDES	AVENIDA DE LA HABANA, 21. A CORUÑA
	PREMIADAS	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO	LILIANA G. JERÓNIMO J. Y TEODORO DE F.	MX	ORDENACIÓN DA NOVA PHAZA DO CONCELLO	PRAZA DO CONCELLO, BUEU, PONTEVEDRA
	PREMIADAS	ESPACIOS ABIERTOS PÚBLICOS	COVADONGA CARRASCO LÓPEZ Y JUAN CREUS	MX	REMODELACIÓN PORTO DE MALPIGA	PORTO DE MALPIGA, A CORUÑA
	PREMIADAS	ARQUITECTURAS EFÍMERAS	PATRICIA ALONSO ALONSO FRANCISCO ANIBAL LÓPEZ	MX	PROXECTO DE URBANIZACIÓN	CENTRO DE ATENCIÓN A PRIMEIRA INFANCIA, BAOIA, PONTEVEDRA
	PREMIADAS	BAJO COSTE	BELÉN BOUZA, OLALLA BARGÉ Y SANTIAGO BARGÉ	MX	INSTITUTO DO CAMPO	XINZO DE LIMA, OURENSE
	PREMIADAS	PRIMEIRA OBRA	MICHELE B. ADRIANA G. DIEGO H. OSCAR S. PRIETO Y FASTIÑO ELIZABETH ABALO Y GONZALO ALONSO	MX	FARMACIA	CONCELLO DE SALVATERRA DE MIÑO, PONTEVEDRA.
	ACCÉSIT	NEUEVA PLANTA	GUADALUPE PIÑERA Y JESUS IRISARRI	MX	CENTRO DE SALUD	RUA DA CRUZ, 26, OLEIROS. A CORUÑA
	ACCÉSIT	NEUEVA PLANTA	ANGELES SANTOS, CARMEN RUIZ Y J. CARLOS MARTINEZ ELIZABETH ABALO Y GONZALO ALONSO	MX	DELEGACIÓN DE VIGO DO COAG	RUA DOUTOR CADAVAL, 5, VIGO, PONTEVEDRA
	ACCÉSIT	NEUEVA PLANTA	ANGELES SANTOS, CARMEN RUIZ Y J. CARLOS MARTINEZ ELIZABETH ABALO Y GONZALO ALONSO	MX	CENTRO DE INTERPRETACIÓN DA CULTURA CASTREXA	SAN CIBRAO DE LAS, SAN AMARO, OURENSE.
	ACCÉSIT	DECORACIÓN E INTERIORISMO	BELINDA BESADA VERGARA MARISTER FAIDE FERREIRO CRISTINA LAGO INJUA Y JUAN CARLOS GIL ANDRADE	M	REFORMA DE VIVENDA TALLER	RUA CHILE, 4, VIGO PONTEVEDRA
	ACCÉSIT	BAJO COSTE	LUIZ PAZ AGUIAR	M	PHAZA DE SAN FRUCTUOSO	RUA DA TRINIDADE, SANTIAGO DE COMPOSTELA, A CORUÑA
	ACCÉSIT	NEUEVA PLANTA	PATRICIA MUIRIZ Y LUCIANO G. COVADONGA CARRASCO LÓPEZ Y JUAN CREUS	MX	CONSTRUCCIÓN AUXILIAR RUALEDAS	ROUPAL, XERAMADE, LUGO
	FINALISTA	NEUEVA PLANTA	PATRICIA MUIRIZ Y LUCIANO G. COVADONGA CARRASCO LÓPEZ Y JUAN CREUS	MX	HOTEL ALTAMIRA	BANCO DE VALDECORRAS, OURENSE
	FINALISTA	REHABILITACIÓN	SONIA ROMERO TELLO JOSÉ MANUEL LÓPEZ MIHURA	MX	SEDE REGISTRO CIVIL DA CORUÑA	RUA AL TAMBRA, SANTIAGO DE COMPOSTELA, A CORUÑA
	FINALISTA	NEUEVA PLANTA	ANGELES CASTRO DAPENA	M	CENTRO DE EDUCACION MEDIOAMBIENTAL	RUA PARDOS BAZAN, 34, A CORUÑA
	FINALISTA	NEUEVA PLANTA	LOURDES PEREZ CASTRO Y OSCAR ANDRES QUINTELA	MX	CENTRO DE FORMACIÓN DE MEDICAMENTE	RAMIL, A GOLADA, PONTEVEDRA
	FINALISTA	DECORACIÓN E INTERIORISMO	PATRICIA MUIRIZ Y LUCIANO G. ELIZABETH ABALO Y GONZALO ALONSO	MX	OFICINA KONSTRURLUS	BOMIL, BOMORTO, A CORUÑA
	FINALISTA	ESPACIOS ABIERTOS PÚBLICOS	ELIZABETH ABALO Y GONZALO ALONSO	MX	CONEXIÓN ENTRE CASCO HISTÓRICO Y BORDE LITORAL	DOCTOR FLEMING, A CORUÑA
	FINALISTA	ARQUITECTURAS EFÍMERAS	ANA BELÉN AMADO PAZOS JOSÉ FELIPE TRILLO GONZÁLEZ	MX	ENTRE A RAZÓN E A PEL	ATALAIA, SIN RIBADEO, LUGO
	FINALISTA	BAJO COSTE	MONICA DIAZ RODRIGUEZ Y JOSE LUIS QUINTELA PORRO	MX	CENTRO DE ESTÉTICA	EVA DE REY, OURENSE
	PREMIADOS	PRIMEIRA OBRA	2 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H	VIVENDA UNIFAMILIAR	O QUINTERO, NIGRAL, PONTEVEDRA
ACCÉSIT		4 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H			
FINALISTAS		5 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H			

COAG XIII

XIII PREMIO

Periodo: 2006 - 2008

Nº obras presentadas: 68

Nº obras seleccionadas: 16

Nº obras seleccionadas por equipos formados por todo mujeres: 2

Nº obras seleccionadas por equipos formados por mujeres y hombres (mixtos): 7

Nº obras seleccionadas por equipos formados por todo hombres: 7

EDICIÓN	P.F.	CATEGORÍA	EQUIPO/ARQUITECTAS	EQUIPO (MMXXH)	OBRA	LOCALIZACIÓN
XIII	PREMIADA	NEUEVA PLANTA	PABLO HIDALGO LONGUEIRA OSCAR HEDALGO LONGUEIRA CRISTINA LAGO INJUA Y JUAN CARLOS GIL ANDRADE	MX	EL CENTRO SOCIOCULTURAL Y JUVENIL "CASA DO ALEMÁN" DE CAMELLE.	CAMARIÑAS, A CORUÑA
	PREMIADA	NEUEVA PLANTA	RAFAEL PIER ROMERO Y CRISTINA VILARINO VILUEIRA	MX	CASA DOMITILA	SAN PEDRO DE NÓS, OLEIROS, A CORUÑA
	ACCÉSIT	REHABILITACIÓN	LOURDES PÉREZ Y OSCAR ANDRÉS	MX	ESCUELA DE DEPORTES NAUTICOS	
	ACCÉSIT	REHABILITACIÓN	ROSA VILAS Y SERGIO BECEIRO	MX	REHABILITACIÓN DE VIVENDA UNIFAMILIAR	RUA REAL ALTA, 23, A GRAÑA
	ACCÉSIT	DECORACIÓN	NANARA MONTERO VIAR Y DIAZ/DIAZ ARQUITECTOS	MX	REHABILITACIÓN DE VIVENDA NA CIDADE VELLA	A CORUÑA
	ACCÉSIT	ESPACIOS PÚBLICOS	C. CEDILIA LÓPEZ Y JUAN JOSE OTERO	MX	PAVIMENTACIÓN Y ORDENACIÓN DEL CAMINO DA PETADA	SAN CLODIO, OURENSE
	ACCÉSIT	ARQUITECTURAS EFÍMERAS	RUTH VARELA	M	EXPOSICIÓN GALICIA EN CARTEL	TOULOUSE, FRANCIA
	ACCÉSIT	ARQUITECTURAS EFÍMERAS	RUTH VARELA Y PABLO FERREIRO	MX	EXPOSICIÓN GALICIA EN CARTEL	BUENOS AIRES, ARGENTINA
	MENCIÓN	PRIMEIRA OBRA	RUTH VARELA	M	EXPOSICIÓN GALICIA EN CARTEL	TOULOUSE, FRANCIA
	PREMIADOS		3 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		
	ACCÉSIT		3 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		
	MENCIÓN		1 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		

XII PREMIO

COAG XII

Campo de Fútbol en Coiro. Patricia Sabán.

Reforma de vivienda unifamiliar en Ciudad Jardín. Sonia Romero

COAG XI

XI PREMIO

Centro de salud de Miño. Guadalupe Piñera.

Montaje de la cuna del Colegio de Arquitectos de Galicia. Sonia Romero Tejo.

Rehabilitación del antiguo cuartel de Matanzán para museo y sede Luis Seoane. Covadonga Carrasco.

Periodo: 2004 - 2006

Nº obras presentadas: 49

Nº obras seleccionadas: 17

Nº obras seleccionadas por equipos formados por todo mujeres: 0

Nº obras seleccionadas por equipos formados por mujeres y hombres (mixtos): 7

Nº obras seleccionadas por equipos formados por todo hombres: 10

EDICIÓN	P.F.	CATEGORÍA	EQUIPO/ARQUITECTAS	EQUIPO (MMXXH)	OBRA	LOCALIZACIÓN
XII	PREMIADAS	NEUEVA PLANTA	PATRICIA SABIN Y ENRIQUE M BLANCO	MX	CAMPUS DE FÚTBOL EN COIRO	COIRO, A CORUÑA
	PREMIADAS	REHABILITACIÓN	SONIA ROMERO TELLO JOSÉ MANUEL LÓPEZ MIHURA Y JOSÉ L. REY BARRERO	MX	REFORMA DE VIVENDA UNIFAMILIAR CIUDAD JARDIN P12	CALLE VALLEINCLÁN 9, A CORUÑA
	ACCÉSIT	NEUEVA PLANTA	IDOIA ORTEGAL VICENS Y MARCOS PARGA PRADO	MX	VIVENDA UNIFAMILIAR CASA P12	ARNELA VILLAJANE, FOZ, LUGO
	ACCÉSIT	ESPACIOS ABIERTOS PÚBLICOS	ELIZABETH ABALO DIAZ Y GONZALO ALONSO NUÑEZ ABALO ALONSO ARQUITECTOS	MX	POSTA EN VALOR DA PONTE MEDIEVAL DE PONTELEDESMA	BOQUEIXÓN, A CORUÑA
	ACCÉSIT	ARQUITECTURAS EFÍMERAS	RUTH VARELA RODRIGUEZ PABLO FERREIRO LORRENZO	MX	MONTAÑE DA EXPOSICIÓN: GALICIA EN CARTEL, A IMANE DE GALICIA NA CARTELEIRA TURÍSTICA	PRAZA DE FONSECA, SANTIAGO DE COMPOSTELA, A CORUÑA
	MENCIÓN	OBRA PRIMERA	CARMEN VIÑO VILA, MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Y JUAN JOSE VIÑO VILA	MX	VIVENDA UNIFAMILIAR Y ESTUDIO	CALLE AMENEIRO, 20, LUGO
	MENCIÓN	BAJO COSTE	ELIZABETH ABALO DIAZ Y GONZALO ALONSO NUÑEZ ABALO ALONSO ARQUITECTOS	MX	VIVEIRO DE EMPRESA	CALLE SANTIAGO DDE COMPOSTELA, A CORUÑA
	PREMIADOS		3 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		
	ACCÉSIT		6 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		
	ACCÉSIT		1 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		
	MENCIÓN					

Periodo: 2002 - 2004

Nº obras presentadas: Desconocido

Nº obras seleccionadas: 18

Nº obras seleccionadas por equipos formados por todo mujeres: 0

Nº obras seleccionadas por equipos formados por mujeres y hombres (mixtos): 8

Nº obras seleccionadas por equipos formados por todo hombres: 10

EDICIÓN	P.F.	CATEGORÍA	EQUIPO/ARQUITECTAS	EQUIPO (MMXXH)	OBRA	LOCALIZACIÓN
XI	PREMIADA	OBRA NUEVA PLANTA	GUADALUPE PIÑERA Y JESUS IRISARRI	MX	CENTRO DE SALUD EN MIÑO	MIÑO, A CORUÑA
	PREMIADA	ARQUITECTURAS EFÍMERAS	SONIA ROMERO Y JOSE MANUEL LÓPEZ	MX	MONTAÑE DE LA CENA DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE GALICIA	A CORUÑA
	PREMIADA	REHABILITACIÓN	COVADONGA CARRASCO Y CREUS	MX	REHABILITACIÓN ANTIGUO CUARTEL DE MATANZÁN PARA MUSEO Y SEDE LUIS SEOANE	A CORUÑA
	ACCÉSIT	OBRA NUEVA PLANTA	PATRICIA SABIN Y ENRIQUE BLANCO	MX	CENTRO DE SALUD EN PADERN	A CORUÑA
	ACCÉSIT	OBRA NUEVA PLANTA	ANGELES SANTOS, CARMEN RUIZ Y JOSE CARLOS MARTINEZ	MX	LOCAL DE VECINOS SANTA MARIA DE VILASTRO	SANTIAGO DE COMPOSTELA, A CORUÑA
	MENCIÓN	EFÍMERO	PATRICIA SABIN Y ENRIQUE M BLANCO	MX	SISTEMA EXPOSICIÓN EFÍMERO XXI GALICIA ARQUITECTURE	
	MENCIÓN	BAJO COSTE	COVADONGA CARRASCO Y JUAN CREUS	MX	REHABILITACIÓN PEQUEÑA VIVENDA NA RUA DO TREN.	
	MENCIÓN	PRIMEIRA OBRA	BELÉN BOUZA Y SANTIAGO BARGA	MX	VIVENDA UNIFAMILIAR	XINZO DE LIMA, OURENSE
	PREMIADOS		3 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		
	ACCÉSIT		5 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		
	ACCÉSIT		2 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		
	FINALISTA					

PREMIOS COAG

X premio

Centro de control de túneles.
Patricia Tabares Obenza.

Periodo:
2000 - 2002

Nº obras presentadas:
Desconocido

Nº obras seleccionadas:
15

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo** mujeres:
0

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **mujeres y hombres (mixtos)**:
6

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo** hombres:
9

EDICIÓN	PIF	CATEGORÍA	EQUIPO/ARQUITECTAS	EQUIPO (M/MX/H)	OBRA	LOCALIZACIÓN
X	PREMIADA	NUEVA PLANTA	PATRICIA TABARES OBENZA, ARTURO FRANCO DÍAZ Y ARTURO FRANCO TABOADA	MX	CENTRO DE CONTROL DE TÚNELES	PEDRAFITA DO CEBREIRO, LUGO
	ACCÉSIT	NUEVA PLANTA	PATRICIA SABIN Y ENRIQUE M BLANCO	MX	CENTRO COMARCIAL DE LA MARINA OCCIDENTAL	A CORUÑA
	ACCÉSIT	NUEVA PLANTA	GUADALUPE PIÑERA MANSO Y JESÚS RESARRI CASTRO	MX	VIVIENDA UNIFAMILIAR EN EL BARRIO DA TORRE	GONDOMAR, PONTEVEDRA
	ACCÉSIT	REHABILITACIÓN	ELIZABETH ABALO Y GONZALO ALONSO. ESTUDIO: ABALO ALONSO ARQUITECTOS	MX	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE JUZGADOS	CALDAS DE REIS, PONTEVEDRA
	ACCÉSIT	REHABILITACIÓN	COVADONGA CARRASCO LÓPEZ Y JUAN CREUS ANDRADE	MX	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR	DUMBRIA, A CORUÑA
	MENTIÓN	BAUJO COSTE	CARMEN VIÑO VILA, MIGUEL A LÓPEZ FERNÁNDEZ Y JUAN J. VILO VILA	MX	CAFETERÍA VIA LÁCTEA	LUGO
	PREMIADOS		4 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		
	ACCÉSIT		4 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		
	MENTIÓN		1 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		

COAG X

COAG IX

Espacio público y edificios dotacionales.
Covadonga Carrasco.

Instalación de V Bienal de arquitectura española.
Guadalupe Piñera Manso.

PREMIOS COAG

IX PREMIO

Periodo:
1998 - 2000

Nº obras presentadas:
Desconocido

Nº obras seleccionadas:
20

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo** mujeres:
0

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **mujeres y hombres (mixtos)**:
5

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo** hombres:
15

EDICIÓN	PIF	CATEGORÍA	EQUIPO/ARQUITECTAS	EQUIPO (M/MX/H)	OBRA	LOCALIZACIÓN
			COVADONGA CARRASCO LÓPEZ, JUAN CREUS, J. MANUEL COIRA, LÓPEZ Y CARLOS LINARES RIEGUEIRA			C/ LAMAS DE PRADO LUGO
IX	PREMIADAS	NOVA PLANTA ESPACIO PÚBLICO		MX	ESPACIO PÚBLICO E EDIFICIOS DOTACIONAIS	VIGO
	PREMIADAS	DECORACIÓN E INTERIORISMO	GUADALUPE PIÑERA MANSO Y JESUS RESARRI CASTRO	MX	INSTALACIÓN DA V BIENAL DE ARQUITECTURA ESPAÑOLA	
	ACCÉSIT	NOVA PLANTA ESPACIO PÚBLICO	ELIZABETH ABALO DÍAZ, GONZALO ALONSO NÚÑEZ Y BELÉN PRENDES GARCÍA	MX	30 VIVENIDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL	EN CHAOS, ARNOIA, OURENSE
	ACCÉSIT	DECORACIÓN E INTERIORISMO	JOSE ANTONIO VÁZQUEZ MARTÍN, MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ	MX	PROXECTO DE REFORMA DE LOCAL COMERCIAL	VIGO
	MENTIÓN	OBRA NOVEL	PATRICIA SABIN DIAZ Y ENRIQUE M. BLANCO LORENZO	MX	CAMPOS DE FUTBOL (BOMOSTO, RISBERA MOECHÉ, SAN SADURNINO)	A CORUÑA
	PREMIADOS		2 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		
	ACCÉSIT		5 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		
	MENTIÓN		8 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		

PREMIOS COAG

VIII PREMIO

COAG VIII

COAG VII

Periodo:
1996 - 1998

Nº obras presentadas:
Desconocido

Nº obras seleccionadas:
9

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo** mujeres:
0

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **mujeres y hombres (mixtos)**:
0

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo** hombres:
9

EDICIÓN	PIF	CATEGORÍA	EQUIPO/ARQUITECTAS	EQUIPO (M/MX/H)	OBRA	LOCALIZACIÓN
VIII	PREMIADOS		4 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		
	ACCÉSIT		5 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		

EDICIÓN	PIF	CATEGORÍA	EQUIPO/ARQUITECTAS	EQUIPO (M/MX/H)	OBRA	LOCALIZACIÓN
VII	PREMIADOS		3 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		
	ACCÉSIT		3 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		
	MENTIÓN		3 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		

PREMIOS COAG

VII PREMIO

Periodo:
1994 - 1996

Nº obras presentadas:
Desconocido

Nº obras seleccionadas:
9

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo** mujeres:
0

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **mujeres y hombres (mixtos)**:
0

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo** hombres:
9

VI PREMIO

Rehabilitación del rancho de mareas en el pozo de Cachón de Muro, Cotaema Nebot y Piar Volpni.

Periodo:

1992 - 1994

Nº obras presentadas:

Desconocido

Nº obras seleccionadas:

6

Nº obras seleccionadas por equipos formados por todo mujeres:

0

Nº obras seleccionadas por equipos formados por mujeres y hombres (mixtos):

2

Nº obras seleccionadas por equipos formados por todo hombres:

4

EDICIÓN	P.F.	CATEGORÍA	EQUIPO/ARQUITECTAS	EQUIPO (MMX/H)	OBRA	LOCALIZACIÓN
VI	PREMIADOS	REHABILITACIÓN	JESUS ANAYA DÍAZ, CRISTINA NEBOT, PIAR VOLPNI	MX	REHABILITACIÓN DE LOS MOLINOS DE MAREAS EN EL POZO DE CACHÓN DE MUROS	MUROS, A CORUÑA
	ACCÉSIT	NUEVA PLANTA	ANTONIO FIGUERA CARRERA Y MARIA JOSE GONZALEZ SUAREZ	MX	EDIFICIO DE 13 VIVIENDAS LOCALES Y GARAJES	CALLE ROSALÍA DE CASTRO Nº 13, DE NIGRÁN, PONTEVEDRA
	PREMIADOS		2 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		
	ACCÉSIT		2 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		

COAG VI

COAG V

V PREMIO

Periodo:

1990 - 1992

Nº obras presentadas:

Desconocido

Nº obras seleccionadas:

5

Nº obras seleccionadas por equipos formados por todo mujeres:

0

Nº obras seleccionadas por equipos formados por mujeres y hombres (mixtos):

0

Nº obras seleccionadas por equipos formados por todo hombres:

5

EDICIÓN	P.F.	CATEGORÍA	EQUIPO/ARQUITECTAS	EQUIPO (MMX/H)	OBRA	LOCALIZACIÓN
V	PREMIADOS		1 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		
	ACCÉSIT		4 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		
	ACCÉSIT					

Periodo:

año 1990

Nº obras presentadas:

Desconocido

Nº obras seleccionadas:

2

Nº obras seleccionadas por equipos formados por todo mujeres:

0

Nº obras seleccionadas por equipos formados por mujeres y hombres (mixtos):

0

Nº obras seleccionadas por equipos formados por todo hombres:

2

EDICIÓN	P.F.	CATEGORÍA	EQUIPO/ARQUITECTAS	EQUIPO (MMX/H)	OBRA	LOCALIZACIÓN
IV	PREMIADOS		1 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		
	ACCÉSIT		1 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		
	ACCÉSIT					

COAG IV

COAG III

Periodo:

año 1989

Nº obras presentadas:

Desconocido

Nº obras seleccionadas:

1

Nº obras seleccionadas por equipos formados por todo mujeres:

0

Nº obras seleccionadas por equipos formados por mujeres y hombres (mixtos):

0

Nº obras seleccionadas por equipos formados por todo hombres:

1

EDICIÓN	P.F.	CATEGORÍA	EQUIPO/ARQUITECTAS	EQUIPO (MMX/H)	OBRA	LOCALIZACIÓN
III	PREMIADOS		1 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		
	ACCÉSIT					

PREMIOS COAG

Edificio casa de ahorro. María Jesús Castelo Villarueva

Periodo:
año 1988

Nº obras presentadas:
Desconocido

Nº obras seleccionadas:
3

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo mujeres**:
0

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **mujeres y hombres (mixtos)**:
1

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo hombres**:
2

EDICIÓN	P/F	CATEGORÍA	EQUIPO/ARQUITECTAS	EQUIPO (MMXH)	OBRA	LOCALIZACIÓN
I	ACCESIT	DISEÑO URBANO	CRISTINA LÓPEZ EMIL Y SANTIAGO CATALÁN TOBÍA	MX	PALCO DE MÚSICA	LUGO
II	PREMIADA	NUEVA PLANTA	MARÍA JESÚS CASTELO VILLANUEVA Y JUAN CARLOS CABRUELAS RODRÍGUEZ	MX	EDIFICIO CAJA DE AHORROS	PARADA DO SIL, OURENSE
	ACCESIT		2 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		

COAG II

COAG I

EDICIÓN	P/F	CATEGORÍA	EQUIPO/ARQUITECTAS	EQUIPO (MMXH)	OBRA	LOCALIZACIÓN
I	ACCESIT	DISEÑO URBANO	CRISTINA LÓPEZ EMIL Y SANTIAGO CATALÁN TOBÍA	MX	PALCO DE MÚSICA	LUGO
	PREMIADO		2 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		
	ACCESIT		3 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		

PREMIOS COAG

Periodo:
año 1987

Nº obras presentadas:
9

Nº obras seleccionadas:
7

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo mujeres**:
0

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **mujeres y hombres (mixtos)**:
1

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo hombres**:
6

PREMIOS GDA

ANEXO II

Interpretación de las actas de los Premios Gran de Area

GDA

GDA

Imágenes de las obras premiadas por equipos constituidos por mujeres arquitectas o equipos mixtos nombrando la obra y el nombre de la arquitecta o arquitectas autoras. Esto se hace intencionadamente para resaltarlas a ellas, las arquitectas. Si se desea conocer si hubo otros autores la información está en la tabla inferior.

EDICIÓN	PREMIADA/ ACCESIT/ RECCIÓN/ FINALISTAS	CATEGORÍA	ESTUDIO / ARQUITECTAS	EQUIPO (MMXH)	OBRA	LOCALIZACIÓN
	PREMIADA			M		
	PREMIADA			M		
	PREMIADA			M		
	PREMIADA			MX		
	PREMIADA			MX		
	PREMIADA			MX		
	PREMIADA			H		
	PREMIADOS		X EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		

Los colores aquí expuestos ayudarán designar de una forma visual cuando una obra tiene como autoras exclusivamente a arquitectas (M), cuando dentro del equipo hay arquitectas y arquitectos (MX), ya sean uno o varios, o cuando los autores son exclusivamente arquitectos (H).

En esta tabla se recogen las obras seleccionadas en cada edición de los premios GDA. En ella se despieza el premio que obtuvo, la categoría, la composición del equipo, la obra y su localización. Para resaltar el trabajo de las arquitectas solo nombro las obras cuya autoría pertenece a una o varias arquitectas o a un equipo mixto mencionando el nombre de todos los miembros, hombres y mujeres, del equipo. Los equipos compuestos exclusivamente por hombres quedan reflejados en forma de números pero sin identificar a los autores. De esta forma quedan resaltadas los proyectos de arquitectas que es lo que este trabajo pretende.

PREMIOS GDA

Edición del Premio GDA

Periodo:

Nº obras presentadas:

Nº obras seleccionadas:

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo mujeres**:

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **mujeres y hombres (mixtos)**:

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo hombres**:

En el computo del número de obras seleccionadas se incluyen las finalistas, las mencionadas, los accésits y las obras premiadas.

PREMIOS GDA

GDA

GDA 2021

Pop up pandemia Hotel San Cibrao. Cecilia López Muñoz.

Vivienda unifamiliar Pereiro de Aguiar. Berta Peleteiro Varela.

Edificio de 36 viviendas de promoción pública. Patricia Muñoz Nuñez.

Rehabilitación vivienda entre medianeras. Cristina Margarita Ansede Vez.

PREMIOS GDA

Periodo:
año 2021

Nº obras presentadas:
76
Nº obras seleccionadas:
13

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo mujeres**:
0

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **mujeres y hombres (mixtos)**:
4

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo hombres**:
9

EDICIÓN	PIF	CATEGORÍA	ESTUDIO/ARQUITECTAS	EQUIPO (MX/H)	OBRA	LOCALIZACIÓN
2021	PREMIADAS	ÚNICA	CECILIA LÓPEZ MUÑOZ Y JUANJO OTERO VAZQUEZ	MX	POP UP PANDEMICA HOTEL SAN CIBRAO	RICARDO MARTÍN ESPERANZA, 12, 32011 SAN CIBRAO DAS VINAS, OURENSE
	PREMIADAS	ÚNICA	BERTA PELETEIRO VARELA Y JUAN SEBASTIÁN ORO	MX	VIVIENDA UNIFAMILIAR PEREIRO DE AGUIAR	POLIGONO 48 PARCELA 924 CARRIS, PEREIRO DE AGUIAR
	PREMIADAS	ÚNICA	PATRICIA MUÑOZ Y LUCIANO G. ALFAYA	MX	EDIFICIO DE 36 VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA	RÚA IGNACIO GROBAS, VIGO.
	PREMIADAS	ÚNICA	CRISTINA MARGARITA ANSEDE VEZ Y ALBERTO QUINTANS ARRONDON	MX	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS	RÚA FERREIROS 4236208 VIGO
	PREMIADOS	ÚNICA	9 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		

PREMIOS GDA

Periodo:
año 2020

Nº obras presentadas:
68

Nº obras seleccionadas:
15

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo mujeres**:
1

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **mujeres y hombres (mixtos)**:
7

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo hombres**:
7

GDA 2020

Reforma interior de una vivienda. Eva María Castro.

La explanada del horizonte. María Fandiño Iglesias.

Rehabilitación edificio juzgados. Silvia Diz Places.

Rehabilitación de vivienda. Estefanía Vázquez Müller.

Berbes Livigo. Elizabeth Abalo.

Rehabilitación vivienda. Cristina Margarita Ansede.

Rehabilitación piso en Vigo. Cristina Margarita Ansede.

Casa América. María González Ferro.

GDA 2019

Edificio Faraday. Elizabeth Abalo Diaz.

Casa para una artista. María Pilar González Ferro.

PREMIOS GDA

Periodo:
año 2019

Nº obras presentadas:
75

Nº obras seleccionadas:
14

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo mujeres**:
0

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **mujeres y hombres (mixtos)**:
2

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo hombres**:
12

EDICIÓN	PIF	CATEGORÍA	ESTUDIO/ARQUITECTAS	EQUIPO (MX/H)	OBRA	LOCALIZACIÓN
2020	PREMIADA	ÚNICA	EVA MARIA CASTRO ALVAREZ, LUCIANO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ Y MIGUEL ESTEVEZ GÓMEZ	MX	REFORMA INTERIOR DE UNA VIVIENDA. REESTRUCTURACIÓN DE CUBIERTA Y LIMPIEZA DE FACHADA	RÚA GAMBOA 1036202 VIGO
	PREMIADA	ÚNICA	MARÍA FANDIÑO IGLESIAS SILVIA DIZ PLACES Y ANGEL CID GARBALLO	M	ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA EXPLANADA DEL HORIZONTE	O ROSAL
	PREMIADA	ÚNICA	CRISTINA MARGARITA ANSEDE VEZ Y ALBERTO QUINTANS ARRONDON	MX	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA LOS NUEVOS JUZGADOS DE TUI	PLAZA DE GALICIA S/N 36700 TUI
	PREMIADA	ÚNICA	ESTEFANÍA VAZQUEZ MÜLLER Y ROI FELIJO REY	MX	REHABILITACIÓN DE INMOBLE PARA UNA VIVIENDA DE PROMOCIÓN PÚBLICA	RÚA DO VILAR 3. OURENSE
	PREMIADA	ÚNICA	ELIZABETH ABALO DÍAZ Y GONZALO ALONSO NUÑEZ	MX	BERBES LIVIGO	VIGO
	PREMIADA	ÚNICA	CRISTINA MARGARITA ANSEDE VEZ Y ALBERTO QUINTANS ARRONDON	MX	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS	RÚA PEZ 9, 00-0136202 VIGO
	PREMIADA	ÚNICA	CRISTINA ANSEDE VEZ Y ALBERTO QUINTANS ARRONDON	MX	REHABILITACIÓN DE PISO EN EL PASEO DE ALFONSO, VIGO	PASEO DE ALFONSO, VIGO
	PREMIADA	ÚNICA	MARÍA GONZÁLEZ FERRO Y JORDI CASTRO ANDRADE	MX	CASA AMÉRICA	RIO NEGRO, NIGRÁN
	PREMIADOS	ÚNICA	7 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		

EDICIÓN	PIF	CATEGORÍA	ESTUDIO/ARQUITECTAS	EQUIPO (MX/H)	OBRA	LOCALIZACIÓN
2019	PREMIADA	ÚNICA	ELIZABETH ABALO DÍAZ Y GONZALO ALONSO NUÑEZ	MX	EDIFICIO FARADAY	ETEFA, VIGO
	PREMIADA	ÚNICA	MARÍA PILAR GONZÁLEZ FERRO Y JORDI CASTRO ANDRADE CASTROFERRO ARQUITECTOS	MX	CASA PARA UNHA ARTISTA	RÚA VISTA ALEGRE, VIGO
	PREMIADOS	ÚNICA	12 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		

PREMIOS GDA

GDA 2018

Periodo:
año 2018

Nº obras presentadas:
53

Nº obras seleccionadas:
12

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo mujeres:**
1

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **mujeres y hombres (mixtos):**
8

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo hombres:**
3

EDICIÓN	PIF	CATEGORÍA	ESTUDIO/ARQUITECTAS	EQUIPO (MMXHH)	OBRA	LOCALIZACIÓN
2018	PREMIADA	ÚNICA	MARIA GRACIA AMANDI JOGLAR	M	REFORMA VIVIENDA	RÍA LA ESTRADA, 28, 04-836004 PONTEVEDRA
	PREMIADA	ÚNICA	CLARA MURADO, JUAN ELVIRA MURADO & ELVIRA ARCHITECTOS	MX	REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO HOSPITAL ESPÍRITU SANCTI CON DESTINO A BIBLIOTECA Y ARCHIVO HISTÓRICO	RÍA MANUEL VALVERDE 6, 36300 BAIONA, PONTEVEDRA
	PREMIADA	ÚNICA	ELIZABETH ABALO, GONZALO ALONSO, FRANCISCO GONZÁLEZ VAÑELA	MX	ESCUELA INFANTIL A BALUCA	A ESTRADA, PONTEVEDRA
	PREMIADA	ÚNICA	CRISTINA MARGARITA ANSEDE VIZ Y ALBERTO QUINTANS	MX	EDIFICIO DE OFICINAS EXLABESA	LUGAR DE CAMPAÑA S/N, VALGA
	PREMIADA	ÚNICA	SANDRA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Y RAFAEL CASTRO	MX	VIVIENDA UNIFAMILIAR	TIBÁS S/N PEREIRO DE AGUIAR PRAZA AUGUSTO GARCÍA SANCHEZ, 19 BAJO 4
	PREMIADA	ÚNICA	ANA MONTEAGUDO GARCÍA Y WENCESLAO LÓPEZ VELÁSQUEZ	MX	PELLUQUERÍA SONIA PORTELA	
	PREMIADA	ÚNICA	SONIA LÓPEZ CALVO Y MANUEL SEÓANE	MX	RESTAURACIÓN DA PORTADA NORTE DO CIRCUERO DA CATEDRAL DE OURENSE	CATEDRAL DE SAN MARTÍN DE OURENSE
	PREMIADA	ÚNICA	MARIA PILAR GONZÁLEZ FERRO Y JORDI CASTRO	MX	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA	TRAVESÍA OLIVEIRA 2A, VIGO
	PREMIADA	ÚNICA	MARIA PILAR GONZÁLEZ FERRO Y JORDI CASTRO	MX	ACONDICIONAMIENTO DE NAVE PARA OFICINAS MARÍTIMO PESQUERAS	DARSENÁ 2, PUERTO DE VIGO
	PREMIADOS	ÚNICA	3 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		

GDA 2017

EDICIÓN	PIF	CATEGORÍA	ESTUDIO/ARQUITECTAS	EQUIPO (MMXHH)	OBRA	LOCALIZACIÓN
2017	PREMIADA	ÚNICA	ANDREA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JUAN IGNACIO PRIETO LÓPEZ, FAUSTINO PATRINO CAMBEIRO	MX	HELADERÍA "BICO DE XEADO"	OURENSE
	PREMIADA	ÚNICA	ELIZABETH ABALO DÍAZ, GONZALO ALONSO NÚÑEZ	MX	PONTELEDESMA -FASE II-	VILA DE CRUCES, PONTEVEDRA
	PREMIADA	ÚNICA	ANA GARCÍA BOUTURERA Y SEVERO FERNÁNDEZ CASTRO	MX	PISCINA Y URBANIZACIÓN EXTERIOR EN "FINCA DAS ROZADAS"	NIGRÁN, PONTEVEDRA
	PREMIADA	ÚNICA	ESTEFANÍA VÁZQUEZ MÜLLER, RÍO FELICIO REY	MX	CENTRO DE DÍA DE MAYORES	LEIRO, OURENSE
	PREMIADA	ÚNICA	JORDI PÉREZ CASTRO, MARIA GONZÁLEZ FERRO	MX	CASA ALBOR	A GUARDA, VIGO
	PREMIADA	ÚNICA	BERTA PELETEIRO Y JUAN SEARA, ESTUDIO SEARA PELETEIRO AROQUITECTOS	MX	CASA DA VIÑA	ALLARIZ, OURENSE
	PREMIADA	ÚNICA	EVA MARIA CASTRO ÁLVAREZ	M	REESTRUCTURACIÓN DE 4 VIVIENDAS	CASCO VELLO, VIGO
	PREMIADOS	ÚNICA	4 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		

PREMIOS GDA

Periodo:
año 2017

Nº obras presentadas:
58

Nº obras seleccionadas:
11

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo mujeres:**
1

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **mujeres y hombres (mixtos):**
6

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo hombres:**
4

PREMIOS GDA

GDA 2016

Periodo:
año 2016

Nº obras presentadas:
67

Nº obras seleccionadas:
11

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo mujeres:**
0

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **mujeres y hombres (mixtos):**
3

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo hombres:**
8

EDICIÓN	PIF	CATEGORÍA	ESTUDIO/ARQUITECTAS	EQUIPO (MMXHH)	OBRA	LOCALIZACIÓN
2016	PREMIADA	ÚNICA	ANDREA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, FAUSTINO PATRINO CAMBEIRO Y JUAN IGNACIO PRIETO LÓPEZ	MX	XEADERÍA "BICO DO XEADO"	BAIONA, PONTEVEDRA
	PREMIADA	ÚNICA	MANUEL SEÓANE FELICIO, MARIA JESUS BLANCO PIÑEIRO Y MARIA SONIA LÓPEZ CALVO	MX	MUSEO DO VIÑO	REITORAL DE SANTO ANDRÉ, RIBADAVIA, OURENSE
	PREMIADA	ÚNICA	MARIA GONZÁLEZ FERRO Y JORDI CASTRO ANDRADE	MX	VERDE	VIGO, PONTEVEDRA
	PREMIADOS	ÚNICA	8 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		

GDA 2015

EDICIÓN	PIF	CATEGORÍA	ESTUDIO/ARQUITECTAS	EQUIPO (MMXHH)	OBRA	LOCALIZACIÓN
2015	PREMIADA	ÚNICA	CAROLINA DOMÍNGUEZ GÓMEZ, ROSA DEL RÍO PASTORIZA Y COLABORADORA LAURA CRESPO ALVAREZ	M	REHABILITACIÓN "FERRERIA 4"	VIGO
	PREMIADA	ÚNICA	MARIA GRACIA AMANDI JOGLAR Y JORGE DE UNA SANTOS	MX	VIVIENDA "ESCAMA Y PILAR"	GLORIETA DE COMPOSTELA, PONTEVEDRA
	PREMIADOS	ÚNICA	5 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		

PREMIOS GDA

Periodo:
año 2015

Nº obras presentadas:
50

Nº obras seleccionadas:
7

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo mujeres:**
1

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **mujeres y hombres (mixtos):**
1

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo hombres:**
5

PREMIOS GDA

GDA 2014

Periodo:
año 2014

Nº obras presentadas:
60

Nº obras seleccionadas:
15

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo** mujeres:
1

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **mujeres y hombres (mixtos)**:
6

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo** hombres:
8

EDICIÓN	PIF	CATEGORÍA	ESTUDIO/ARQUITECTAS	EQUIPO (M/MX/H)	OBRA	LOCALIZACIÓN
2014	PREMIADA	ÚNICA	ELISABEZ ABALO DÍAZ Y GONZALO ALONSO NUÑEZ	MX	XULGADO PROVISIONAL	A ESTRADA, PONTEVEDRA
	PREMIADA	ÚNICA	MARIA LUISA PIERRES LÓPEZ	M	RECONSTRUCCIÓN VIVIENDA EN CELA	BUEU, PONTEVEDRA
	PREMIADA	ÚNICA	MARIA CRISTINA NIETO PÉREZMARIA Y JOSE LUIS GIL PITA	MX	REHABILITACIÓN E AMPLIACIÓN EN QUINTELAS	FORCAREI, PONTEVEDRA
	PREMIADA	ÚNICA	MARIA GONZÁLEZ FERRO Y JORDI CASTRO ANDRADE	MX	PISO HERAKLITH	VIGO, PONTEVEDRA
	PREMIADA	ÚNICA	GUADALUPE PRIERA Y JESÚS IRISARRI	MX	REGISTROS DA PROPIEDAD DE VIGO	VIGO, PONTEVEDRA
	PREMIADA	ÚNICA	LAURA ARIAS PANDO, JORGE ÁLVAREZ Y JOSE ALVAREZ	MX	CASA EN SILLEDA	SILLEDA, PONTEVEDRA
	PREMIADA	ÚNICA	ESTEFANÍA GRANDAL LEIBROS, FAUSTINO PATIRO CAMBERO Y JUAN IGNACIO PHETO LÓPEZ	MX	PELLUQUERIA TWO LOOK, CABRAL	VIGO
	PREMIADOS	ÚNICA	8 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		

GDA 2013

PREMIOS GDA

Periodo:
año 2013

Nº obras presentadas:
53

Nº obras seleccionadas:
11

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo** mujeres:
0

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **mujeres y hombres (mixtos)**:
3

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo** hombres:
8

EDICIÓN	PIF	CATEGORÍA	ESTUDIO/ARQUITECTAS	EQUIPO (M/MX/H)	OBRA	LOCALIZACIÓN
2013	PREMIADA	ÚNICA	SILVIA DÍZ Y ÁNGEL CID CARBALLO ESTUDIO 3C ARQUITECTOS SLP	MX	ESTACIÓN MARITIMA DE VILANOVA	VILANOVA DE AROUSA, PONTEVEDRA
	PREMIADA	ÚNICA	SILVIA DÍZ Y ÁNGEL CID CARBALLO ESTUDIO 3C ARQUITECTOS SLP	MX	REFORMA Y AMPLIACIÓN DE LONJA DE VILANOVA	VILANOVA DE AROUSA, PONTEVEDRA
	PREMIADA	ÚNICA	ÁNGELES SANTOS VÁZQUEZ Y CARLOS MARTÍNEZ GONZÁLEZ	MX	CENTRO DE DÍA RESIDENCIAL EN REDONDELA	REDONDELA, PONTEVEDRA
	PREMIADOS	ÚNICA	8 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		

PREMIOS GDA

GDA 2012

Periodo:
año 2012

Nº obras presentadas:
Desconocido

Nº obras seleccionadas:
11

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo** mujeres:
2

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **mujeres y hombres (mixtos)**:
4

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo** hombres:
5

EDICIÓN	PIF	CATEGORÍA	ESTUDIO/ARQUITECTAS	EQUIPO (M/MX/H)	OBRA	LOCALIZACIÓN
2012	PREMIADA	ÚNICA	MARIA GRACIA AMANDI JOGLAR	M	PISO NA RÍA PRINCIPE	VIGO, POTEVEDRA
	PREMIADA	ÚNICA	BELINDA BESADA Y MARIBESTER FALDE BMJ ARQUITECTOS	M	CENTRO CIVICO DE TEIS	VIGO, POTEVEDRA
	PREMIADA	ÚNICA	NATALIA LORENZO MENA Y MARTÍN CERREDA ALVAREZ	MX	RENOVACIÓN DO PARQUE, XARDÍN E CABALLEIRA	CALDAS DE REIS, PONTEVEDRA
	PREMIADA	ÚNICA	JESUS IRISARRI E GUADALUPE PIERRA	MX	VIVENDA EN TEBRA	TOMIÑO, PONTEVEDRA
	PREMIADA	ÚNICA	PATRICIA MUÑOZ Y LUCIANO G. ALFAYA IMBASA ARQUITECTOS	MX	CASA X2 - BARRO	BARRO, PONTEVEDRA
	PREMIADA	ÚNICA	JORDI CASTRO ANDRADE, MARIA GONZÁLEZ FERRO (CASTROFERRO ARQUITECTOS) E IAGO FERNÁNDEZ PENADO	MX	UNIDADE NIDO	
	PREMIADOS	ÚNICA	8 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		

GDA 2011

PREMIOS GDA

GRANDEAREA 2011

Periodo:
año 2011

Nº obras presentadas:
79

Nº obras seleccionadas:
22

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo** mujeres:
2

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **mujeres y hombres (mixtos)**:
4

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo** hombres:
16

EDICIÓN	PIF	CATEGORÍA	ESTUDIO/ARQUITECTAS	EQUIPO (M/MX/H)	OBRA	LOCALIZACIÓN
2011	PREMIADA	ÚNICA	PATRICIA MUÑOZ Y LUCIANO G. ALFAYA IMBASA ARQUITECTOS	MX	CASA VERTICAL EN SANTIAGO DE OLIVEIRA	SALVATERRA DE MIÑO, PONTEVEDRA
	PREMIADA	ÚNICA	MÓNICA DÍAZ RODRÍGUEZ Y JOSÉ LUIS QUINTELA PORRO	MX	VIVIENDA UNIFAMILIAR	PANXÓN, NIGRÁN, PONTEVEDRA
	PREMIADA	ÚNICA	BELINDA BESADA Y MARIBESTER FALDE BMJ ARQUITECTOS SCP, OALLA SOAGE ALONSO OTRA VUELTA DE TUERCA ARQUITECTURA.	M	REFORMA DE VIVIENDA - TALLER	C/ CHILE Nº 4, VIGO
	PREMIADA	ÚNICA	ELIZABETH ABALO Y GONZALO ALONSO ARQUITECTOS ARQUITECTA AUTORA DEL PROYECTO, NURIA CAMPOS, ARQUITECTOS DIRECTORES DE OBRA, ANTONIO HERNÁNDEZ CRESPO, ERNESTO CID SUERO	M	ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA ESCUELA DE BAILE CHACHACHA.	C/ ATRANCO NO 2, GANDAS, PONTEVEDRA
	PREMIADA	ÚNICA		M	TREINTA Y UNA VIVIENDAS PARA JÓVENES Y MAYORES Y CENTRO DE DÍA	VILAGARCÍA DE AROUSA, PONTEVEDRA
	PREMIADA	ÚNICA		MX	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO	C/ REAL Nº16, VIGO, PONTEVEDRA
	PREMIADOS	ÚNICA	16 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		

GDA 2009

Periodo:
año 2009

Nº obras presentadas:
Desconocido

Nº obras seleccionadas:
16

Nº obras seleccionadas por
equipos formados por **todo**
mujeres:
1

Nº obras seleccionadas por
equipos formados por **mu-**
jeres y **hombres (mixtos):**
3

Nº obras seleccionadas por
equipos formados por **todo**
hombres:
12

Centro de interpretación de arte rupestre. Eva María Castro Álvarez.
Edificio de viviendas. María Pilar González Ferro.
Edificio 21 viviendas. Consuelo González García.
Vivienda unifamiliar. Sonia González Nuñez.

EDICIÓN	PIF	CATEGORÍA	ESTUDIO/ARQUITECTAS	EQUIPO (MMXHH)	OBRA	LOCALIZACIÓN
2009	PREMIADA	ÚNICA	EVA MARIA CASTRO ALVAREZ, SALVADOR FRAGA RIVAS, JAVIER GARCIA QUILADA ROMERO Y MANUEL PORTOLES SANJUAN	MX	CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE ARTE RUPESTRE	MONTE VECINAL DE SETRA E MORADE, SABARÍS, BAIONA.
	PREMIADA	ÚNICA	CASTROFERRO ARQUITECTOS. JORDI CASTRO, MARIA G. FERRO	MX	EDIFICIO DE VIVIENDAS POLIGONO DE NAVIA, VIGO.	POLIGONO DE NAVIA, VIGO.
	PREMIADA	ÚNICA	CONSUELO GONZÁLEZ GARCÍA Y JULIO DANIEL RODRÍGUEZ	MX	EDIFICIO 21 VIVIENDAS CARRASQUEIRA, CORLUXO, VIGO	CORLUXO, VIGO
	PREMIADA	ÚNICA	SONIA GONZÁLEZ NUÑEZ	M	UNIFAMILIAR URB. PAZO SAN ANTONIO	PARC. 29. MOS, PONTEVEDRA
	PREMIADOS	ÚNICA	12 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		

GDA 2009

GDA 2008

Reforma y ampliación Hogar de Santa Isabel. Amudena González Costas.
Edificio de viviendas. María Vilas Rodríguez.
Rehabilitación vivienda. Patricia López Carrera.
Reconstrucción colegio Alemán. Beatriz Besada y Manter Falke.

EDICIÓN	PIF	CATEGORÍA	ESTUDIO/ARQUITECTAS	EQUIPO (MMXHH)	OBRA	LOCALIZACIÓN
2008	PREMIADA	ÚNICA	ALMUDENA GONZÁLEZ COSTAS	M	REFORMA E AMPLIACIÓN FOGAR DE SANTA ISABEL	VIGO, PONTEVEDRA
	PREMIADA	ÚNICA	MARTA VILAS RODRÍGUEZ E ANKO DE LA FUENTE FERNÁNDEZ	MX	EDIFICIO DE VIVIENDAS	VIGO, PONTEVEDRA
	PREMIADA	ÚNICA	PATRICIA LÓPEZ CARREIRA	MX	REHABILITACIÓN VIVIENDA	CELANOVA, OURENSE
	PREMIADA	ÚNICA	BELINDA BESADA, MARISTER FALDE Y VÍCTOR GONZÁLEZ	MX	RECONSTRUCCIÓN COLEXIO ALEMÁN PARA O CENTRO SOCIOCOMUNITARIO VIGO	VIGO, PONTEVEDRA
	PREMIADOS	ÚNICA	18 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		

PREMIOS GDA 2008

Periodo:
año 2008

Nº obras presentadas:
Desconocido

Nº obras seleccionadas:
22

Nº obras seleccionadas por
equipos formados por **todo**
mujeres:
2

Nº obras seleccionadas por
equipos formados por **mu-**
jeres y **hombres (mixtos):**
2

Nº obras seleccionadas por
equipos formados por **todo**
hombres:
18

GranDeArea 2007

Periodo:
año 2007

Nº obras presentadas:
Desconocido

Nº obras seleccionadas:
13

Nº obras seleccionadas por
equipos formados por **todo**
mujeres:
1

Nº obras seleccionadas por
equipos formados por **mu-**
jeres y **hombres (mixtos):**
1

Nº obras seleccionadas por
equipos formados por **todo**
hombres:
11

Reforma y ampliación del Hogar de Santa Isabel. Almudena González Costas.
Edificio de viviendas. María Vilas Rodríguez.

EDICIÓN	PIF	CATEGORÍA	ESTUDIO/ARQUITECTAS	EQUIPO (MMXHH)	OBRA	LOCALIZACIÓN
2007	PREMIADA	ÚNICA	ALMUDENA GONZÁLEZ COSTAS	M	REFORMA E AMPLIACIÓN FOGAR DE SANTA ISABEL	VIGO, PONTEVEDRA
	PREMIADA	ÚNICA	MARTA VILAS RODRÍGUEZ E ANKO DE LA FUENTE FERNÁNDEZ	MX	EDIFICIO DE VIVIENDAS	VIGO, PONTEVEDRA
	PREMIADOS	ÚNICA	11 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		

GDA 2007

GDA 2006

Vivienda unifamiliar. Nuria Campos Díaz.
Vivienda unifamiliar. Mlagros Álvarez Conde.
Vivienda unifamiliar. Guadalupe Piñera Manso.
Vivienda unifamiliar. Beatriz González López y Elena Simón Barreiro.
Ampliación colegio Losada. Guadalupe Piñera Manso.

EDICIÓN	PIF	CATEGORÍA	ESTUDIO/ARQUITECTAS	EQUIPO (MMXHH)	OBRA	LOCALIZACIÓN
2006	PREMIADA	ÚNICA	NURIA CAMPOS DÍAZ	M	VIVIENDA UNIFAMILIAR	VILAS MORGADANS, GONDOMAR
	PREMIADA	ÚNICA	MILAGROS ÁLVAREZ CONDE	M	VIVIENDA UNIFAMILIAR	ARRUFANA, LOUREDO, MOS, PONTEVEDRA
	PREMIADA	ÚNICA	GUADALUPE PIÑERA Y JESUS IRISARRI	MX	VIVIENDA UNIFAMILIAR	TEBRA, TOMIÑO
	PREMIADA	ÚNICA	BEATRIZ GONZÁLEZ LÓPEZ, JAVIER SANCHEZ FERNANDEZ Y ELENA SIMÓN BARREIRO	MX	VIVIENDA UNIFAMILIAR	LARACHE, VILABO, PONTEVEDRA
	PREMIADA	ÚNICA	GUADALUPE PIÑERA Y JESUS IRISARRI	MX	AMPLIACIÓN COLEXIO LOSADA VIGO	BAIXADA O CAPITAN, VIGO, PONTEVEDRA
	PREMIADOS	ÚNICA	12 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		

GranDeArea 2006

Periodo:
año 2006

Nº obras presentadas:
Desconocido

Nº obras seleccionadas:
17

Nº obras seleccionadas por
equipos formados por **todo**
mujeres:
2

Nº obras seleccionadas por
equipos formados por **mu-**
jeres y **hombres (mixtos):**
3

Nº obras seleccionadas por
equipos formados por **todo**
hombres:
12

GranDeArea2005

Edificio de interpretación arqueológica.
Guadalupe Piñera Manso.

Periodo:
año 2005

Nº obras presentadas:
Desconocido

Nº obras seleccionadas:
12

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo mujeres:**
0

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **mujeres y hombres (mixtos):**
1

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo hombres:**
11

EDICIÓN	P/F	CATEGORÍA	ESTUDIO/ARQUITECTAS	EQUIPO (M/MX/H)	OBRA	LOCALIZACIÓN
2005	PREMIADA	ÚNICA	IRISARRI Y PIÑERA	MX	EDIFICIO INTERPRETACIÓN ARQUEOLÓGICA	A CAEIRA, POIO, PONTEVEDRA
	PREMIADOS		11 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		

GDA 2005

GDA 2004

GranDeArea 2004

Dirección y liquidación de vivienda unifamiliar.
Belinda Besada y Marister Faldo.

Periodo:
año 2004

Nº obras presentadas:
Desconocido

Nº obras seleccionadas:
7

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo mujeres:**
0

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **mujeres y hombres (mixtos):**
1

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo hombres:**
6

EDICIÓN	P/F	CATEGORÍA	ESTUDIO/ARQUITECTAS	EQUIPO (M/MX/H)	OBRA	LOCALIZACIÓN
2004	PREMIADA	ÚNICA	BELINDA BESADA, MARISTER FALDO Y J.L. PIÑERO	MX	DIRECCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR	
	PREMIADOS		6 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		

GranDeArea2003

Reforma de vivienda unifamiliar.
María Beatriz González López.

Periodo:
año 2003

Nº obras presentadas:
Desconocido

Nº obras seleccionadas:
17

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo mujeres:**
1

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **mujeres y hombres (mixtos):**
0

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo hombres:**
16

EDICIÓN	P/F	CATEGORÍA	ESTUDIO/ARQUITECTAS	EQUIPO (M/MX/H)	OBRA	LOCALIZACIÓN
2003	PREMIADA	ÚNICA	MARÍA BEATRIZ GONZÁLEZ LÓPEZ	M	REFORMA DE UNIFAMILIAR	REDONDELA, PONTEVEDRA
	PREMIADOS		16 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		

GDA 2003

GDA 2002

Vivienda unifamiliar.
Almudena González Costas.

Vivienda unifamiliar.
Ángeles Castro Dapena.

Rehabilitación de vivienda.
María Vilas Rodríguez.

Rehabilitación de vivienda.
María Vilas Rodríguez.

GranDeArea 2002

Periodo:
año 2002

Nº obras presentadas:
Desconocido

Nº obras seleccionadas:
20

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo mujeres:**
2

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **mujeres y hombres (mixtos):**
2

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo hombres:**
16

EDICIÓN	P/F	CATEGORÍA	ESTUDIO/ARQUITECTAS	EQUIPO (M/MX/H)	OBRA	LOCALIZACIÓN
2002	PREMIADA	ÚNICA	ALMUDENA GONZÁLEZ COSTAS	M	VIVIENDA UNIFAMILIAR	BEADE, VIGO
	PREMIADA		ÁNGELES CASTRO DAPENA, MARÍA VILAS RODRÍGUEZ E ANXO DE LA PUENTE FERNÁNDEZ	M	VIVIENDA UNIFAMILIAR	SAMIL, VIGO
	PREMIADA		MARÍA VILAS RODRÍGUEZ E ANXO DE LA PUENTE FERNÁNDEZ	MX	REHABILITACIÓN VIVIENDA	EIDOS 3, REDONDELA
	PREMIADA		MARÍA VILAS RODRÍGUEZ E ANXO DE LA PUENTE FERNÁNDEZ	MX	REHABILITACIÓN VIVIENDA	MANTELLE BUDIÑO PORRIÑO
	PREMIADOS	ÚNICA	16 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		

Periodo:
año 2001

Nº obras presentadas:
Desconocido

Nº obras seleccionadas:
22

Nº obras seleccionadas por
equipos formados por **todo**
mujeres:
0

Nº obras seleccionadas por
equipos formados por **mujeres y hombres (mixtos)**:
3

Nº obras seleccionadas por
equipos formados por **todo**
hombres:
19

Vivienda unifamiliar,
María Vilas Rodríguez.

Vivienda unifamiliar,
Belinda Besada y Marister
Falde.

Vivienda unifamiliar,
Guadalupe Piñera Manso.

EDICIÓN	P.F.	CATEGORÍA	ESTUDIO/ARQUITECTAS	EQUIPO (MMX/H)	OBRA	LOCALIZACIÓN
2001	PREMIADA	ÚNICA	MARÍA VILAS RODRÍGUEZ E ANKO DE LA PUENTE, FERNÁNDEZ	MX	UNIFAMILIAR EN GRANXA NOV	CAPOSANCOS, A GUARDA, PONTEVEDRA
	PREMIADA	ÚNICA	BELINDA BESADA, MARISTER FALDE Y JL PIÑEIRO	MX	UNIFAMILIAR	DIEGO CAMBON 8-10-12, BAIONA, PONTEVEDRA
	PREMIADA	ÚNICA	GUADALUPE PIÑERA MANSO Y JESÚS IRIBARRI	MX	UNIFAMILIAR EN TORRE	CHAIN, GONDOMAR, PONTEVEDRA
	PREMIADOS	ÚNICA	19 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		

ANEXO III

Interpretación de las actas de los Premios Juana de Vega de Intervenciones en el paisaje

Imágenes de las obras premiadas por equipos constituidos por mujeres arquitectas o equipos mixtos nombrando la obra y el nombre de la arquitecta o arquitectas autoras. Esto se hace intencionadamente para resaltarlas a ellas, las arquitectas. Si se desea conocer si hubo otros autores la información está en la tabla inferior.

EQUIPOS DE MUJERES EQUIPOS MIXTOS EQUIPOS DE HOMBRES

Los colores aquí expuestos ayudarán designar de una forma visual cuando una obra tiene como autoras exclusivamente a arquitectas (M), cuando dentro del equipo hay arquitectas y arquitectos (MX), ya sean uno o varios, o cuando los autores son exclusivamente arquitectos (H).

En esta tabla se recogen las obras seleccionadas en cada edición de los premios Juana de Vega. En ella se despliega el premio que obtuvo, la categoría, la composición del equipo, la obra y su localización. Para resaltar el trabajo de las arquitectas solo nombro las obras cuya autoría pertenece a una o varias arquitectas o a un equipo mixto mencionando el nombre de todos los miembros, hombres y mujeres, del equipo. Los equipos compuestos exclusivamente por hombres quedan reflejados en forma de números pero sin identificar a los autores. De esta forma quedan resaltadas los proyectos de arquitectas que es lo que este trabajo pretende.

EDICIÓN	PREMIADA/ ACCÉSIT/ MENCIÓN/ FINALISTA	CATEGORÍA	ESTUDIO / ARQUITECTAS	EQUIPO (MMX/H)	OBRA	LOCALIZACIÓN
	PREMIADA			M		
	ACCÉSIT			M		
	MENCIÓN			MX		
	FINALISTA			MX		
	PREMIADOS		X EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		
	ACCÉSIT		X EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		
	FINALISTA		X EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		

En el caso particular de este premio, los equipos formados por arquitectas y los equipos mixtos recibieron un mayor número de accésits, menciones o quedaron finalistas. Por eso se destacarán esas obras aquí abajo por medio de imágenes y el nombre de la autora o autoras. Si se desea conocer si hubo otros autores la información está en la tabla superior.

Edición del Premio JV

Periodo:

Nº obras presentadas:

Nº obras seleccionadas:

Nº obras seleccionadas por
equipos formados por **todo**
mujeres:

Nº obras seleccionadas por
equipos formados por **mujeres y hombres (mixtos)**:

Nº obras seleccionadas por
equipos formados por **todo**
hombres:

En el computo del número de obras seleccionadas se incluyen las finalistas, las menciones, los accésits y las obras premiadas.

PREMIOS

JV

JV 2021

PREMIOS JV

Premio Juana de Vega de Intervenciones en el Paisaje 2021

Fallo del Jurado:
Viviendas unifamiliares

Periodo:
año 2021

Nº obras presentadas:
Desconocido
Nº obras seleccionadas:
4

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo** mujeres:
0

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **mujeres y hombres (mixtos)**:
2

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo** hombres:
2

EDICIÓN	P.F.	CATEGORÍA	ESTUDIO/ARQUITECTAS	EQUIPO (M/M/H)	OBRA	LOCALIZACIÓN
2021	ACCESIT	VIVIENDAS UNIFAMILIARES	COVADONGA GARRASCO y JUAN GREGIS	MX	CASA ELIAS	15130 CORCUBION, A CORUNA
	FINALISTA	VIVIENDAS UNIFAMILIARES	CECILIA LOPEZ MUJOS	MX	VIVIENDA SAA	SAA CARBALLEDA DE AVIA, OURENSE
	PREMIADOS	VIVIENDAS UNIFAMILIARES	1 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		
	ACCESIT	VIVIENDAS UNIFAMILIARES	1 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		

Casa Elias
Covadonga Carrasco López.

Vivienda Saa
Cecilia López Mujos.

PREMIOS JV

JV 2020

JV 2019

PREMIOS JV

Premio Juana de Vega de Intervenciones en el Paisaje 2020

Fallo del Jurado:
intervenciones patrimonio

Periodo:
año 2020

Nº obras presentadas:
Desconocido

Nº obras seleccionadas:
3

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo** mujeres:
0

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **mujeres y hombres (mixtos)**:
0

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo** hombres:
1

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **otros**:
2

EDICIÓN	P.F.	CATEGORÍA	ESTUDIO/ARQUITECTAS	EQUIPO (M/M/H)	OBRA	LOCALIZACIÓN
2020	PREMIADOS	INTERVENCIONES EN EL PATRIMONIO	1 EQUIPOS FORMADOS POR MUEJOS DEL MUN. SL	.		
	ACCESIT	INTERVENCIONES EN EL PATRIMONIO	1 EQUIPOS FORMADOS POR ASOCIACION DE AMIGOS DEL MUSEO CASA DO PATRON	.		
	ACCESIT	INTERVENCIONES EN EL PATRIMONIO	1 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		

Premio Juana de Vega de Intervenciones en el Paisaje 2019

Fallo del Jurado:
Intervenciones exteriores

Periodo:
año 2019

Nº obras presentadas:
Desconocido
Nº obras seleccionadas:
3

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo** mujeres:
0

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **mujeres y hombres (mixtos)**:
2

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo** hombres:
0

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **otros**:
1

EDICIÓN	P.F.	CATEGORÍA	ESTUDIO/ARQUITECTAS	EQUIPO (M/M/H)	OBRA	LOCALIZACIÓN
2019	ACCESIT	INTERVENCIONES EXTERIORES	ELIZABETH ABALO Y GONZALO ALONSO	MX	HUERTAS DE CARAMONIA	SANTIAGO DE COMPOSTELA, A CORUNA
	ACCESIT	INTERVENCIONES EXTERIORES	AUTOR: IAGO FERNANDEZ PUNTES COLABORADORES: JAVIER MONTERO PEREZ, MONTE MARTINEZ PEREZ Y JOAQUIN LUSTRES CARREGAL	MX	ESCOLA INFANTIL EN VILAXOÁN	VILAGARCIA DE AROUSA, PONTEVEDRA
	ACCESIT	INTERVENCIONES EXTERIORES	1 EQUIPOS FORMADOS POR LA ASOCIACION GASTAÑO Y NOGAL	.		

Huertas de Caramoña
Elizabeth Abalo Diaz.

Escuela Infantil en Vilaxoán
Monte Martínez Pérez.

PREMIOS JV

Premio Juana de Vega de Intervenciones en el Paisaje 2018

Fallo del jurado:
Intervenciones unifamiliares.

Casa C
Covadonga Carrasco López.

Periodo:
año 2018

Nº obras presentadas:
Desconocido

Nº obras seleccionadas:
4

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo mujeres**:
0

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **mujeres y hombres (mixtos)**:
2

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo hombres**:
2

EDICIÓN	P/F	CATEGORÍA	ESTUDIO/ARQUITECTAS	EQUIPO (M/MX/H)	OBRA	LOCALIZACIÓN
2018	PREMIADA	VIVIENDAS UNIFAMILIARES	COVADONGA CARRASCO Y JUAN CREUS	MX	CASA C	CEE, A CORUÑA
	FINALISTA	VIVIENDAS UNIFAMILIARES	JUAN SEARA Y BERTA PELETEIRO	MX	CASA DA VIÑA	ALLARIZ, OURENSE
	ACCESIT	VIVIENDAS UNIFAMILIARES	1 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		
	FINALISTA	VIVIENDAS UNIFAMILIARES	1 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		

Casa da Viña
Berta Peleteiro Varela.

JV 2018

JV 2017

PREMIOS JV

Premio Juana de Vega de Intervenciones en el Paisaje 2017

Fallo del jurado:
Intervenciones patrimonio

Periodo:
año 2017

Nº obras presentadas:
??
Nº obras seleccionadas:
2

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo mujeres**:
0

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **mujeres y hombres (mixtos)**:
0

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo hombres**:
1

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **otros**:
1

EDICIÓN	P/F	CATEGORÍA	ESTUDIO/ARQUITECTAS	EQUIPO (M/MX/H)	OBRA	LOCALIZACIÓN
2017	PREMIO	INTERVENCIONES PATRIMONIO	1 EQUIPO FORMADO POR LA FUNDACION XOSE SOTO DE FON			
	ACCESIT	INTERVENCIONES PATRIMONIO	1 EQUIPO FORMADOS POR HOMBRES	H		

JV 2016

JV 2015

PREMIOS JV

Premio Juana de Vega de Intervenciones en el Paisaje 2016

Fallo del jurado:
Intervenciones exteriores.

Periodo:
año 2016

Nº obras presentadas:
28

Nº obras seleccionadas:
2

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo mujeres**:
0

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **mujeres y hombres (mixtos)**:
1

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo hombres**:
1

EDICIÓN	P/F	CATEGORÍA	ESTUDIO/ARQUITECTAS	EQUIPO (M/MX/H)	OBRA	LOCALIZACIÓN
2016	ACCESIT	INTERVENCIONES EXTERIORES	ELIZABETH ABALO Y GONZALO ALONSO	MX	REURBANIZACIÓN SAN CLEMENTE	SANTIAGO DE COMPOSTELA, A CORUÑA
	ACCESIT	INTERVENCIONES EXTERIOR	1 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		

Reurbanización San Clemente.
Elizabeth Abalo Diaz.

Casa Chao
Covadonga Carrasco López.

PREMIOS JV

Premio Juana de Vega de Intervenciones en el Paisaje 2015

Fallo del jurado:
Viviendas unifamiliares

Periodo:
año 2015

Nº obras presentadas:
Desconocido
Nº obras seleccionadas:
3

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo mujeres**:
0

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **mujeres y hombres (mixtos)**:
1

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo hombres**:
2

EDICIÓN	P/F	CATEGORÍA	ESTUDIO/ARQUITECTAS	EQUIPO (M/MX/H)	OBRA	LOCALIZACIÓN
2015	PREMIADA	VIVIENDAS UNIFAMILIARES	COVADONGA CARRASCO Y JUAN CREUS	MX	CASA CHAO, CORCUBIÓN	A CORUÑA
	ACCESIT	VIVIENDAS UNIFAMILIARES	1 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		
	MENCIÓN	VIVIENDAS UNIFAMILIARES	1 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		

PREMIOS JV

Premio Juana de Vega de Intervenciones en el Paisaje 2014

Fallo del jurado:
Viviendas unifamiliares

Periodo:
año 2014

Nº obras presentadas:
??

Nº obras seleccionadas:
3

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo mujeres**:
0

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **mujeres y hombres (mixtos)**:
1

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo hombres**:
2

EDICIÓN	PIF	CATEGORÍA	ESTUDIO/ARQUITECTAS	EQUIPO (M/MX/H)	OBRA	LOCALIZACIÓN
2014	FINALISTA	VIVIENDAS UNIFAMILIARES	Laura Arias Pardo, Jorge Alvarez Rúa y José Carlos Alvarez Rodríguez, Terceroderrecha Arquitectos	MX	CASA UNIFAMILIAR	SILLEDA, PONTEVEDRA
	PREMIO	VIVIENDAS UNIFAMILIARES	1 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		
	ACCESIT	VIVIENDAS UNIFAMILIARES	1 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		

Casa unifamiliar,
Laura Arias Pardo.

JV 2014

JV 2013

PREMIOS JV

Premio Juana de Vega de Intervenciones en el Paisaje 2013

Fallo del jurado:
Viviendas unifamiliares

Casa unifamiliar,
Covadonga Carrasco López.

Periodo:
año 2013

Nº obras presentadas:
21
Nº obras seleccionadas:
5

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo mujeres**:
0

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **mujeres y hombres (mixtos)**:
2

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo hombres**:
3

EDICIÓN	PIF	CATEGORÍA	ESTUDIO/ARQUITECTAS	EQUIPO (M/MX/H)	OBRA	LOCALIZACIÓN
2013	PREMADA	VIVIENDAS UNIFAMILIARES	COVADONGA CARRASCO Y JUAN GREGIS	MX	CASA UNIFAMILIAR	REDONDA, CORCUBIÓN, A CORUÑA
	FINALISTA	VIVIENDAS UNIFAMILIARES	GUADALUPE PÉÑERA Y JE' SUS IRISARPI	MX	VIVIENDA EN TEBRA	TOMIÑO, PONTEVEDRA
	PREMIO	VIVIENDAS UNIFAMILIARES	1 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		
	ACCESIT	VIVIENDAS UNIFAMILIARES	1 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		
	FINALISTA	VIVIENDAS UNIFAMILIARES	1 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		

PREMIOS JV

Premio Juana de Vega de Intervenciones en el Paisaje 2012

Fallo del jurado:
Viviendas unifamiliares

Periodo:
año 2012

Nº obras presentadas:
Desconocido

Nº obras seleccionadas:
2

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo mujeres**:
0

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **mujeres y hombres (mixtos)**:
0

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo hombres**:
2

EDICIÓN	PIF	CATEGORÍA	ESTUDIO/ARQUITECTAS	EQUIPO (M/MX/H)	OBRA	LOCALIZACIÓN
2012	PREMIO	VIVIENDAS UNIFAMILIARES	1 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		
	ACCESIT	VIVIENDAS UNIFAMILIARES	2 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		

JV 2012

JV 2011

PREMIOS JV

Premio Juana de Vega de Intervenciones en el Paisaje 2011

Fallo del jurado:
Viviendas unifamiliares

Periodo:
año 2011

Nº obras presentadas:
Desconocido
Nº obras seleccionadas:
2

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo mujeres**:
0

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **mujeres y hombres (mixtos)**:
0

Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo hombres**:
3

EDICIÓN	PIF	CATEGORÍA	ESTUDIO/ARQUITECTAS	EQUIPO (M/MX/H)	OBRA	LOCALIZACIÓN
2011	PREMIO	VIVIENDAS UNIFAMILIARES	1 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		
	ACCESIT	VIVIENDAS UNIFAMILIARES	2 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		

Premio Juana de Vega de Intervenciones en el Paisaje 2010Fallo del jurado:
Viviendas unifamiliares**Periodo:**
año 2010Nº obras presentadas:
DesconocidoNº obras seleccionadas:
2Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo mujeres:**
0Nº obras seleccionadas por equipos formados por **mujeres y hombres (mixtos):**
1Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo hombres:**
1

EDICIÓN	P.F.	CATEGORÍA	ESTUDIO/ARQUITECTAS	EQUIPO (MMX/H)	OBRA	LOCALIZACIÓN
2010	ACCÉSIT	VIVIENDAS UNIFAMILIARES	MÓNICA DÍAZ Y JOSÉ LUIS QUINTELA	MX	VIVIENDA UNIFAMILIAR EN O QUINTERO	NIGRÁN, POTEVEDRA
	PREMIO	VIVIENDAS UNIFAMILIARES	1 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		

Vivienda unifamiliar.
Mónica Díaz Rodríguez.**Premio Juana de Vega de Intervenciones en el Paisaje 2009**Fallo del jurado:
Viviendas unifamiliares**Periodo:**
año 2009Nº obras presentadas:
DesconocidoNº obras seleccionadas:
2Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo mujeres:**
0Nº obras seleccionadas por equipos formados por **mujeres y hombres (mixtos):**
0Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo hombres:**
3

EDICIÓN	P.F.	CATEGORÍA	ESTUDIO/ARQUITECTAS	EQUIPO (MMX/H)	OBRA	LOCALIZACIÓN
2009	PREMIO	VIVIENDAS UNIFAMILIARES	1 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		
	ACCÉSIT	VIVIENDAS UNIFAMILIARES	2 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		

Premio Juana de Vega de Intervenciones en el Paisaje 2008Fallo del jurado:
Viviendas unifamiliares**Periodo:**
año 2008Nº obras presentadas:
23Nº obras seleccionadas:
3Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo mujeres:**
0Nº obras seleccionadas por equipos formados por **mujeres y hombres (mixtos):**
1Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo hombres:**
2

EDICIÓN	P.F.	CATEGORÍA	ESTUDIO/ARQUITECTAS	EQUIPO (MMX/H)	OBRA	LOCALIZACIÓN
2008	ACCÉSIT	VIVIENDAS UNIFAMILIARES	CRISTINA VILARINO VIGUEIRA Y RAFAEL PER ROMERO	MX	VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SAN PEDRO DE NÓS	OLEIROS, A CORUÑA
	PREMIO	VIVIENDAS UNIFAMILIARES	1 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		
	ACCÉSIT	VIVIENDAS UNIFAMILIARES	1 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		

Vivienda unifamiliar.
Cristina Vilarino Viegara.**Premio Juana de Vega de Intervenciones en el Paisaje 2007**Fallo del jurado:
Viviendas unifamiliares**Periodo:**
año 2007Nº obras presentadas:
DesconocidoNº obras seleccionadas:
2Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo mujeres:**
0Nº obras seleccionadas por equipos formados por **mujeres y hombres (mixtos):**
2Nº obras seleccionadas por equipos formados por **todo hombres:**
0

EDICIÓN	P.F.	CATEGORÍA	ESTUDIO/ARQUITECTAS	EQUIPO (MMX/H)	OBRA	LOCALIZACIÓN
2007	PREMADA	VIVIENDAS UNIFAMILIARES	GUADALUPE PIÑERA MANSO Y JESÚS RISARRI CASTRO	MX	VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PROTO	REDONDELA, PONTEVEDRA
	ACCÉSIT	VIVIENDAS UNIFAMILIARES	MORA ANA SOGO LÓPEZ Y PLÁCIDO LIZANCOS	MX	VIVIENDA UNIFAMILIAR EN MONTROVE	OLEIROS, A CORUÑA

Vivienda unifamiliar.
Guadalupe Piñera Manso.Vivienda unifamiliar.
Ana Sogo López.

Premio Juana de Vega de Intervenciones en el Paisaje 2006año del jurado:
Viviendas unifamiliares**Periodo:**
año 2006Nº obras presentadas:
19Nº obras seleccionadas:
3Nº obras seleccionadas por
equipos formados por **todo**
mujeres:
0Nº obras seleccionadas por
equipos formados por **mu-**
jeres y hombres (mixtos):
1Nº obras seleccionadas por
equipos formados por **todo**
hombres:
2

EDICIÓN	P/F	CATEGORÍA	ESTUDIO/ARQUITECTAS	EQUIPO (M/MX/H)	OBRA	LOCALIZACIÓN
2006	ACCESIT	VIVIENDAS UNIFAMILIARES	COVADONGA CARRASCO LÓPEZ, JUAN JOSÉ CREUS ANDRÉS	MX	VIVIENDA UNIFAMILIAR EN TOBA	CEE, A CORUÑA
	PREMIO	VIVIENDAS UNIFAMILIARES	1 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		
	ACCESIT	VIVIENDAS UNIFAMILIARES	1 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		

Vivienda unifamiliar
Covadonga Carrasco López.**Premio Juana de Vega de Intervenciones en el Paisaje 2005**año del jurado:
Viviendas unifamiliares**Periodo:**
año 2005Nº obras presentadas:
DesconocidoNº obras seleccionadas:
3Nº obras seleccionadas por
equipos formados por **todo**
mujeres:
1Nº obras seleccionadas por
equipos formados por **mu-**
jeres y hombres (mixtos):
0Nº obras seleccionadas por
equipos formados por **todo**
hombres:
2

EDICIÓN	P/F	CATEGORÍA	ESTUDIO/ARQUITECTAS	EQUIPO (M/MX/H)	OBRA	LOCALIZACIÓN
2005	ACCESIT	VIVIENDAS UNIFAMILIARES	MARIA JOSÉ BOUZAS LOUZAO	M	VIVIENDA UNIFAMILIAR EN FERREIRÓN	TEO, A CORUÑA
	PREMIO	VIVIENDAS UNIFAMILIARES	1 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		
	ACCESIT	VIVIENDAS UNIFAMILIARES	1 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		

Vivienda unifamiliar
María José Bouzas Louzao.**Premio Juana de Vega de Intervenciones en el Paisaje 2004**año del jurado:
Viviendas unifamiliares**Periodo:**
año 2004Nº obras presentadas:
13Nº obras seleccionadas:
3Nº obras seleccionadas por
equipos formados por **todo**
mujeres:
0Nº obras seleccionadas por
equipos formados por **mu-**
jeres y hombres (mixtos):
1Nº obras seleccionadas por
equipos formados por **todo**
hombres:
2

EDICIÓN	P/F	CATEGORÍA	ESTUDIO/ARQUITECTAS	EQUIPO (M/MX/H)	OBRA	LOCALIZACIÓN
2004	ACCESIT	VIVIENDAS UNIFAMILIARES	GUADALUPE PIÑERA MANSO Y JESÚS RISABEN CASTRO	MX	VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PAURÍN	SANXENXO, PONTEVEDRA
	ACCESIT	VIVIENDAS UNIFAMILIARES	2 EQUIPOS FORMADOS POR HOMBRES	H		

Vivienda unifamiliar.
Guadalupe Piñera Manso.

ANEXO V

Archivo de las arquitectas cuya obra ha recibido premios, accésits, menciones o ha sido finalista en los premios COAG, Gran de Area o Juana de Vega de intervenciones en el paisaje.

Nº	Nombre	COAG	GDA	JV	Total Prem.	Total Rese.	Pág.
1	Adriana García Pérez	1	0	0	1	1	5
2	Alba González Vilar	1	0	0	1	1	5
3	Almudena González Costas	0	3	0	3	3	5
4	Ana Belén Arado Pazos	2	0	0	2	3	6
5	Ana García Boutoureira	0	1	0	1	1	6
6	Ana Monteagudo García	0	1	0	1	1	6
7	Ana Sogo López	0	0	0	0	1	7
8	Andrea Fernández Fernández	1	2	0	3	3	7
9	Ángeles Castro Depena	0	1	0	1	2	7
10	Aurora García Vicente	0	0	0	0	1	8
11	Beatriz González López	0	2	0	2	2	8
12	Begoña Fernández- Shaw Zulueta	1	0	0	1	1	8
13	Belén Prendes García	0	0	0	0	1	9
14	Belinda Besada Vergara	0	5	0	5	6	9
15	Berta Peleteiro Varela	1	2	0	3	6	10
16	Candelaria Cecilia López Muñfos	0	1	0	1	3	11
17	Carmen Pérez Parapar	2	0	0	2	2	11
18	Carmen Ruiz Alarcón	0	0	0	0	2	12
19	Carmen Viño Vila	0	0	0	0	2	12
20	Carolina Domínguez Gómez	0	1	0	1	1	12
21	Clara Murado	0	1	0	1	1	13
22	Consuelo González García	0	1	0	1	1	13
23	Covadonga Carrasco López	5	0	3	8	20	13

Nº	Nombre	COAG	GDA	JV	Total Prem.	Total Rese.	Pág.
24	Cristina Ezcurra De La Iglesia	0	0	0	0	1	16
25	Cristina Lago Insua	1	0	0	1	1	16
26	Cristina López Eimil	0	0	0	0	1	16
27	Cristina Margarita Ansedo Viz	1	4	0	5	8	17
28	Cristina Nebot López	1	0	0	1	1	18
29	Cristina Ouzande Lugo	0	0	0	0	1	18
30	Cristina Vilarinho Viqueira	1	0	0	1	2	18
31	Elena Sarmiento Díez	0	0	0	0	4	19
32	Elena Simón Barreiro	1	0	0	1	1	19
33	Elisa Moreira García	0	1	0	1	1	19
34	Elizabeth Abalo Díaz	0	0	0	1	1	19
35	Encarnación Ruth Varela Rodríguez	2	5	0	7	22	22
36	Estefanía Grandal Leirós	1	1	0	2	3	23
37	Estefanía Vázquez Müller	0	2	0	2	3	23
38	Eva María Castro Álvarez	0	2	0	2	2	24
39	Guadalupe Piñera Manso	2	6	1	8	13	24
40	Ídoia Ortega Vicens	0	0	0	0	1	26
41	Inés García Dinten	2	0	0	2	2	26
42	Laura Arias Pardo	1	1	0	2	2	27
43	Laura Crespo Álvarez	0	1	0	1	1	27
44	Laura Fernández Rouco	0	0	0	0	1	28
45	Liliana Obal Díaz	2	0	0	2	2	28
46	Lorena González García	0	0	0	0	1	28
47	Lourdes Pérez Castro	0	0	0	0	2	29

ARQUITECTAS

Nº	Nombre	COAG	GDA	JV	Total Prem.	Total Rese.	Pág.
48	M.ª Angeles Santos Vázquez	0	1	0	1	3	29
49	M.ª Belén Bouza Cora	1	0	0	1	3	30
50	M.ª Cristina Nieto Penharmaria	0	1	0	1	3	30
51	María Fadiño Iglesias	1	0	0	1	1	31
52	María Gracia Amandi Joglar	0	0	0	0	1	31
53	María Jesús Blanco Piñeiro	0	1	0	1	2	32
54	M.ª Jesús Castelo Villanueva	1	0	0	1	3	32
55	María José Bouzas Louzao	1	9	0	10	14	32
56	M.ª José González Suárez	0	2	0	2	2	32
57	M.ª Luisa Pierres López	0	1	0	1	1	33
58	M.ª Luz Paz Agras	0	3	0	3	4	33
59	María Novas Ferradás	0	1	0	1	1	34
60	M.ª Pilar González Ferro	0	0	0	0	1	34
61	M.ª Sonia López Calvo	0	0	0	0	1	36
62	Marister Falide Ferreiro	0	5	0	5	6	36
63	Marta Marcos Maroño	1	0	0	1	1	37
64	Marta Rodríguez Fernández	0	0	0	0	1	37
65	Marta Somoza Medina	0	0	0	0	1	38
66	Marta Vilas Rodríguez	0	5	0	5	5	38
67	Michelle Brodeschi	1	0	0	1	1	39
68	Milagros Álvarez Conde	0	1	0	1	1	39
69	Miriam Nuñez Guerrero	0	0	0	0	1	39
70	Mónica Díaz Rodríguez	0	1	0	1	3	39
71	Montse Martínez Pérez	0	0	0	0	1	40

ARQUITECTAS

Nº	Nombre	COAG	GDA	JV	Total Prem.	Total Rese.	Pág.
72	Natalia Lorenzo Mena	0	1	0	1	1	40
73	Nuria Campos Díaz	0	2	0	2	2	40
74	Olalla Barge Ferreiros	1	0	0	1	1	41
75	Olalla Soage Alonso	0	1	0	1	1	41
76	Patricia Alonso Alonso	1	0	0	1	1	41
77	Patricia López Carreira	0	0	0	0	1	41
78	Patricia Nuñez Nuñez	2	2	0	4	6	42
79	Patricia Sabín Díaz	1	0	0	1	4	43
80	Patricia Tabarés Obenza	1	0	0	0	1	43
81	Paula Feijoo Calviño	0	0	0	0	1	44
82	Pilar Volpini	1	0	0	1	1	44
83	Rebeca Eiras Bohorque	1	0	0	1	1	44
84	Rosa Del Río Pastoriza	0	1	0	1	1	44
85	Rosa Vilas Romalde	0	0	0	0	2	45
86	Sandra González Álvarez	1	0	0	1	1	45
87	Sandra González Rodríguez	0	1	0	1	1	45
88	Silvia Blanco Agdeira	0	0	0	0	1	46
89	Silvia Diz Placés	2	3	0	5	5	46
90	Sonia González Nuñez	0	1	0	1	1	47
91	Sonia Romero Teijo	2	0	0	2	3	47
92	Susana Vázquez Rodríguez	2	0	0	2	2	47
93	Yolanda Somoza Vales	0	0	0	0	1	48

ARQUITECTAS

ARQUITECTAS

	Adriana García Pérez
Premiada COAG XIV	
Obra: Farmacia Categoría: Obra primera Autoría: Prieto y Patiño. Colaboradora Localización: Concello de Salvaterra de Miño. Pontevedra.	
	Alba González Vilar
Premiada COAG XIX	
Obra: Tribuna pública – Instalación en la plaza de la Fábrica de Tabacos Categoría: Arquitecturas efímeras y Diseño Autoría: Luis Manuel Santalla Blanco, Juan Miguel Salgado Gómez y Alba González Vilar Localización: Plaza de la Fábrica de Tabacos, A Coruña, España	

	Almudena González Costas
Premiada GDA 2008	
Obra: Reforma y ampliación del Hogar de Santa Isabel Categoría: Única Autoría: Almudena González Costas Localización: Vigo. Pontevedra	
Premiada GDA 2007	
Obra: Reforma y ampliación del Hogar de Santa Isabel Categoría: Única Autoría: Almudena González Costas Localización: Vigo. Pontevedra	
Premiada GDA 2002	
Obra: Vivienda unifamiliar Categoría: Única Autoría: Almudena González Costas Localización: Beade, Vigo. Pontevedra	

ARQUITECTAS

	Ana Belén Amado Pazos
Premiada COAG XIX	
Obra: Habitar el agua Categoría: Divulgación e investigación Autoría: Ana Amado Pazos y Andrés Patiño Eirín Localización:	
Premiada COAG XV	
Obra: Spanish dream Categoría: Divulgación e investigación Autoría: Ana Amado Pazos, Luz Paz Agras y Marta Marcos Maroño Localización: Galicia	
Finalista COAG XIV	
Obra: "ENTRE a RAZÓN e a PEL" Categoría: Arquitecturas efímeras Autoría: Ana Belén Amado Pazos y Jose Felipe Trillo González Localización: Galicia	

	Ana García Boutoureira
Premiada GDA 2017	
Obra: Piscina y urbanización exterior en "finca das rozadas" Categoría: Única Autoría: Ana García Boutoureira Y Severo Fernández Castro Localización: Nigrán, Pontevedra.	
	Ana Monteagudo García
Premiada GDA 2018	
Obra: Peluquería Sonia Portela Categoría: Única Autoría: Ana Monteagudo García y Wenceslao López Velasco Localización: Praza Augusto García Sánchez, Pontevedra.	

ARQUITECTAS

	Ana Sogo López
Accésit JV 2007	
Obra: Vivienda unifamiliar Categoría: Viviendas unifamiliares Autoría: Ana Sogo López Y Plácido Lizancos Mora Localización: Montrove, Oleiros, A Coruña.	
	Andrea Fernández Fernández
Premiada COAG XVII	
Obra: Heladería Categoría: Obras de reforma e interiorismo Autoría: Andrea Fernández Fernández, Faustino Patiño y Juan Ignacio Prieto Localización: Calle Alférez Barreiro 436300 Baiona	

Premiada GDA 2017	
Obra: Heladería Categoría: Única Autoría: Andrea Fernández Fernández, Faustino Patiño y Juan Ignacio Prieto Localización: Ourense	
Premiada GDA 2016	
Obra: Heladería Categoría: Única Autoría: Andrea Fernández Fernández, Faustino Patiño y Juan Ignacio Prieto Localización: Calle Alférez Barreiro 436300 Baiona	
	Angeles Castro Dapena
Finalista COAG XIV	
Obra: Centro de educación medioambiental "Eira da Xoana" Categoría: Rehabilitación Autoría: Angeles Castro Dapena Localización: Ramil, A Golada, Concello da Golada, Pontevedra.	

ARQUITECTAS

Premiada GDA 2002	
Obra: Vivienda unifamiliar Categoría: Única Autoría: Angeles Castro Dapena Localización: Samil, Vigo, Pontevedra	
	Aurora García Vicente
Finalista COAG XV	
Obra: Vivienda unifamiliar Categoría: Obra novel Autoría: Aurora García Vicente Localización: San Martín De Laraño, Santiago De Compostela	
	Beatriz González López

Premiada GDA 2006	
Obra: Vivienda unifamiliar Categoría: Única Autoría: Beatriz González López, Javier Sánchez Fernández y Elena Simón Barreiro Localización: Vialoba, Pontevedra.	
Premiada GDA 2003	
Obra: Reforma de unifamiliar Categoría: Única Autoría: Beatriz González López Localización: Redondeira, Pontevedra.	
	Begoña Fernández-Shaw Zulueta
Premiada COAG XV	
Obra: Centro sociocultural Agora Categoría: Equipamiento Autoría: Begoña Fernández-Shaw Zulueta, Liliana Obal, Jerónimo Junquera y Teodoro F. Localización: San Pedro de Visma, A Coruña	

ARQUITECTAS

	Belén Prendes García
Accésit COAG IX	
Obra: 30 Viviendas de Protección Oficial Categoría: Nueva planta Autoría: Elizabeth Abalo, Gonzalo Alonso y Belén Prendes G. Localización: Chaos, Arnoia, Ourense	
	Belinda Besada Vergara
Accésit COAG XIV	
Obra: Vivienda taller Categoría: Premio de decoración e interiorismo Autoría: Belinda Besada Vergara y Marister Falde Ferreiro Localización: Calle Chile, 4. Concello de Vigo, Pontevedra.	

Premiada GDA 2012	
Obra: Centro cívico Categoría: Única Autoría: Belinda Besada Bergara y Marister Falde Ferreiro Localización: Teis, Vigo, Pontevedra	
Premiada GDA 2011	
Obra: Rehabilitación vivienda taller Categoría: Única Autoría: Belinda Besada Bergara y Marister Falde Ferreiro Localización: Calle Chile, Vigo, Pontevedra	
Premiada GDA 2008	
Obra: Reconstrucción colegio Alemán para el centro socio comunitario Categoría: Única Autoría: Belinda Besada Bergara, Marister Falde Ferreiro y Victor González Localización: Vigo, Pontevedra	
Premiada GDA 2004	
Obra: Dirección y liquidación de vivienda unifamiliar Categoría: Única Autoría: Belinda Besada Bergara y Marister Falde Ferreiro y J.L. Piñero Localización: Diego Carmona 8-10-12, Baiona, Pontevedra	

ARQUITECTAS

Premiada GDA 2001	
Obra: Vivienda unifamiliar	
Categoría: Única	
Autoría: Belinda Besada Bergara y Marister Falde Ferreiro y J.L. Piñeiro	
Localización: Diego Carmona 8-10-12 , Baiona, Pontevedra	

Berta Peleteiro Varela

Finalista COAG XIX	
Obra: Casa en Xoane	
Categoría: Residencial de nova planta. Vivienda unifamiliar.	
Autoría: Berta Peleteiro Varela y Juan Seara Oro	
Localización: Lugar Xoane Da Estrada Num95 Cp15106 Carballo	

Finalista COAG XVIII	
Obra: Vivienda en Sta. Cruz	
Categoría: Vivienda	
Autoría: Berta Peleteiro Varela y Juan Seara Oro	
Localización: Calle Camposéas 5(A) 15173 Oleiros	

Premiada COAG XVII	
Obra: Rehabilitación da Casa da Viña	
Categoría: Rehabilitación	
Autoría: Berta Peleteiro Varela y Juan Seara Oro	
Localización: Calle Casalomberte, 6 Allariz (Ourense) 32660	

Premiada GDA 2021	
Obra: Vivienda unifamiliar	
Categoría: Única	
Autoría: Berta Peleteiro Varela y Juan Seara Oro	
Localización: Polígono 48 Parcela 924 Carris, Pereiro De Aguiar	

Premiada GDA 2017	
Obra: Rehabilitación da Casa da Viña	
Categoría: Única	
Autoría: Berta Peleteiro Varela y Juan Seara Oro	
Localización: Calle Casalomberte, 6 Allariz (Ourense) 32660	

Finalista JV 2018	
Obra: Rehabilitación da Casa da Viña	
Categoría: Viviendas unifamiliares	
Autoría: Berta Peleteiro Varela y Juan Seara Oro	
Localización: Calle Casalomberte, 6 Allariz (Ourense) 32660	

ARQUITECTAS

	Candelaria Cecilia López Muíños
Accésit COAG XIII	
Obra: Pavimentación y ordenación del camino de la Petada	
Categoría: Espacios abiertos públicos	
Autoría: Candelaria Cecilia López Muíños y Juan José Otero	
Localización: San Clodio, Ourense	
Premiada GDA 2021	
Obra: Pop up pandámica hotel Can Cibrao	
Categoría: Única	
Autoría: Candelaria Cecilia López Muíños y Juan José Otero	
Localización: Ricardo Martín Esperanza, 12, 32911 San Cibrao das Viñas, Ourense	
Finalista JV 2021	
Obra: Vivienda en Saa	
Categoría: Viviendas unifamiliares	
Autoría: C. Cecilia López Muíños, Juan José Otero y Luis A. López de Mol Arquitectura	
Localización: Saa, Carballeda de Avía, Ourense	

	Carmen Pérez Parapar
Premiada COAG XIX	
Obra: Terraza cubierta en vacío urbano - Skada Moncloa	
Categoría: Obras de Interiorismo	
Autoría: Carmen Pérez Parapar y Ramón Montero Cereijo	
Localización: Calle Magdalena 66, Barrio De A Magdalena, Ferrol, A Coruña	
Premiada COAG XV	
Obra: Desarrollo rural integral de la comunidad agraria María del Mar	
Categoría: Final de carreira	
Autoría: Carmen Pérez Parapar, Tutor: Carlos Quintans	
Localización: Departamento de Retalhuleu, Guatemala	

ARQUITECTAS

	Carmen Ruiz Alarcón
--	---------------------

Accésit COAG XIV	
Obra: Centro de interpretación da cultura Castrexa	
Categoría: Edificio de nueva planta	
Autoría: Carmen Ruiz Alarcón, Angeles Santos Vázquez y Carlos Martínez González	
Localización: San Cibrao de Las, San Amaro, Ourense.	

Accésit COAG XI	
Obra: Local de vecinos Santamaría de Vilvestro	
Categoría: Edificio de nueva planta	
Autoría: Carmen Ruiz Alarcón, Angeles Santos Vázquez y Carlos Martínez González	
Localización: Santiago de Compostela, A Coruña.	

	Carmen Viño Vila
--	------------------

Mención COAG XII	
Obra: Vivienda unifamiliar y estudio	
Categoría: Bajo coste	
Autoría: Carmen Viño Vila, Miguel A. López y Juan J. Viño	
Localización: Calle Ameneiro, 20, Lugo	
Mención COAG X	
Obra: Cafetería Via Láctea	
Categoría: Bajo coste	
Autoría: Carmen Viño Vila, Miguel A. López y Juan J. Viño	
Localización: Lugo	

	Carolina Domínguez Gómez
--	--------------------------

Premiada GDA 2015	
Obra: Rehabilitación Ferrería 4	
Categoría: Única	
Autoría: Carolina Domínguez Gómez, Rosa Del Río Pastoriza Y Colaboradora: Laura Crespo Álvarez.	
Localización: Vigo	

ARQUITECTAS

	Clara Murado
Premiada GDA 2018	
Obra: Rehabilitación del antiguo hospital Espíritu Sancti	
Categoría: Única	
Autoría: Clara Murado, Juan Elvira, Murado & Elvira	
Localización: Baiona, Pontevedra	
	Consuelo González García
Premiada GDA 2009	
Obra: Edificio 21 viviendas	
Categoría: Única	
Autoría: Consuelo González García y Julio D. Rodríguez	
Localización: Conuxo, Vigo, Potevedra.	

	Covadonga Carrasco López
Mención COAG XIX	
Obra: Centro social en Cornido	
Categoría: Otros edificios de nueva planta	
Autoría: Covadonga Carrasco López y Juan Creus Andrade	
Localización: Cornido, Carrota, A Coruña	
Finalista COAG XVIII	
Obra: Exposición "os mundos de Carlos Casares" letras galegas 2017	
Categoría: Arquitecturas Efémeras e de Baixo Custo	
Autoría: Covadonga Carrasco López y Juan Creus Andrade	
Localización: Rúa Dous de Maio, 27, Xinzó de Limia, Ourense.	
Finalista COAG XVIII	
Obra: Edificio vello cárcere. Rehabilitación da antiga cárcere de Lugo para centro cultural	
Categoría: Rehabilitación	
Autoría: Covadonga Carrasco López y Juan Creus Andrade	
Localización: Av. Alcalde Anxo López Pérez, 34, CP 27002, Lugo.	

ARQUITECTAS

Finalista COAG XVIII Obra: Bungalows camping Los Manzanos Categoría: Equipamientos Autoría: Covadonga Carrasco López y Juan Creus Andrade Localización: Rúa Maceiras, 2. Oleiros CP 15173, A Coruña			
Finalista COAG XVII Obra: Restaurante O Fraón Categoría: Equipamientos Autoría: Covadonga Carrasco López y Juan Creus Andrade Localización: San Martiño de Arriba 33 15155 Fisterra			
Finalista COAG XVI Obra: Ampliación do albergue Bela Muxia Categoría: Equipamientos Autoría: Covadonga Carrasco López y Juan Creus Andrade Localización: Encarnación 30, Muxia			
Premiada COAG XV Obra: A Cidade Intuída Categoría: Divulgación e investigación Autoría: Varios autores Localización: Santiago de Compostela			

ARQUITECTAS

Premiada COAG XI Obra: Rehabilitación de un antiguo cuartel militar, situado sobre la muralla histórica, para sede de la Fundación Luís Seoane. Categoría: Rehabilitación Autoría: Covadonga Carrasco López y Juan Creus Andrade Localización: A Coruña			
Mención COAG XI Obra: Pequeña vivienda en la calle del Tren Categoría: Bajo coste Autoría: Covadonga Carrasco López y Juan Creus Andrade Localización: Rúa do Tren			
Accésit COAG X Obra: Rehabilitación e ampliación de vivienda Categoría: Rehabilitación Autoría: Covadonga Carrasco López y Juan Creus Andrade Localización: Dumbria, A Coruña			
Premiada COAG IX Obra: Espacio público e edificios dotacionales Categoría: Espacio público de nueva planta Autoría: Covadonga Carrasco López, Juan Creus Andrade, J. Manuel Coira López y J. Carlos Linares Regueira Localización: Calle Lamas de Prado, Lugo			

ARQUITECTAS

Accésit JV 2006 Obra: Vivienda unifamiliar en Toba Categoría: Viviendas unifamiliares Autoría: Covadonga Carrasco López y Juan Creus Andrade Localización: Cee, A Coruña			
Mención COAG XIX Obra: Centro de urgencias extrahospitalarias Categoría: Otros edificios de nueva planta Autoría: Cristina Ezcurrea de la Iglesia y Cristina Ouzande Lugo Localización: A Laracha			
Accésit COAG I Obra: Pabco de música Categoría: Diseño urbano Autoría: Cristina López Eimil y Santiago Catalán Tobía Localización: Lugo			

ARQUITECTAS

Finalista COAG XIX Obra: Rehabilitación de vivienda entre medianeras Categoría: Obras de restauración y rehabilitación Autoría: Cristina Margarita Ansedé Viz y Alberto Quintáns A. Localización: Sar 415702 Santiago de Compostela			
Finalista COAG XVIII Obra: Reforma de piso en Lugo Categoría: Obras de Reforma e Interiorismo Autoría: Cristina Margarita Ansedé Viz y Alberto Quintáns A. Localización: Calle General Tella nº3, 3º, Lugo			
Premiada COAG XV Obra: A Cidade Intuída Categoría: Divulgación e investigación Autoría: Varios autores Localización: Santiago de Compostela			

ARQUITECTAS

Premiada GDA 2018 Obra: Edificio de oficinas Exlabesa Categoría: Única Autoría: Cristina Margarita Ansedo Viz y Alberto Quintáns A. Localización: Lugar de Campaña S/N Valga			
	Cristina Nebot López		Cristina Vilarño Viqueira
Premiada COAG VI Obra: Rehabilitación de los molinos de mareas en El Pozo de Cachón Categoría: Rehabilitación Autoría: Cristina Nebot, Pilar Volpini y Jesús Anaya Díaz Localización: Muros, A Coruña			
	Cristina Ouzande Lugo		
		Accésit JV 2008 Obra: Vivienda unifamiliar Categoría: Viviendas unifamiliares Autoría: Cristina Vilarño Viqueira y Rafael Pier Localización: San Pedro de Nós, Oleiros	

ARQUITECTAS

	Elena Sarmiento Díez		Elsa Moreira García
Premiada COAG XV Obra: Reforma de la Facultad de Derecho UDC para su adaptación al EEES Categoría: Obra novel Autoría: Elena Sarmiento Díez y Adrián Martín Prieto Localización: Campus de Elviña, A Coruña			
	Elena Simón Barreiro		Elizabeth Abalo Díaz
Premiada GDA 2006 Obra: Vivienda unifamiliar Categoría: Única Autoría: Beatriz González López, Javier Sánchez y Elena Simón Barreiro Localización: Larache, Vilaboá, Pontevedra		Finalista COAG XIX Obra: Barbés UVigo Categoría: Restauración y Rehabilitación Autoría: Elizabeth Abalo y Gonzalo Alonso Localización: Ribera del Barbés, Vigo	

ARQUITECTAS

Finalista COAG XVIII Obra: Escuela infantil A Baicua Categoría: Equipamientos Autoría: Elizabeth Abalo y Gonzalo Alonso Localización: A Estrada Pontevedra			
Finalista COAG XVIII Obra: Serie Cenobio Categoría: D divulgación, Investigación y Diseño Autoría: Elizabeth Abalo y Gonzalo Alonso Localización: Santiago de Compostela			
Finalista COAG XVII Obra: Huertas de Caramoniña Categoría: Deseño Urbano / Espacios Abertos Autoría: Elizabeth Abalo y Gonzalo Alonso Localización: Ruela de Caramoniña, Santiago de Compostela			
Finalista COAG XVI Obra: Centro de salud Categoría: Equipamiento Autoría: Elizabeth Abalo y Gonzalo Alonso Localización: Concepción Arenal s/n Monteroso			

ARQUITECTAS

Accésit COAG XIV Obra: Hotel Moure Categoría: Decoración e interiorismo Autoría: Elizabeth Abalo y Gonzalo Alonso Núñez Localización: Rúa Loureiro, 6, Santiago, A Coruña.			
Finalista COAG XIV Obra: Conexión entre o casco histórico e o borde litoral Categoría: Espacios abiertos públicos Autoría: Elizabeth Abalo y Gonzalo Alonso Núñez Localización: Atalaia, Concello de Ribadeo, Lugo.			
Accésit COAG XIV Obra: Centro de salud de Oleiros Categoría: Nueva planta Autoría: Elizabeth Abalo y Gonzalo Alonso Núñez Localización: Rúa da Cruz, 26, Concello de Oleiros, A Coruña.			
Mención COAG XII Obra: Vivienda de empresa Categoría: Bajo coste Autoría: Elizabeth Abalo y Gonzalo Alonso Núñez Localización: Santiago de Compostela			

ARQUITECTAS

Premiada GDA 2018 Obra: Escuela infantil A Baluca Categoría: Única Autoría: Elizabeth Abalo, Gonzalo Alonso Núñez y Francisco González Varela Localización: A Estrada, Pontevedra	
Premiada GDA 2017 Obra: Ponteledesma. Fase II. Vila De Cruces Categoría: Única Autoría: Elizabeth Abalo y Gonzalo Alonso Núñez Localización: Vila de Cruces	
Premiada GDA 2014 Obra: Juzgado provisional Categoría: Única Autoría: Elizabeth Abalo y Gonzalo Alonso Núñez Localización: A Estrada	
Accésit JV 2019 Obra: Huertas de Caramoniña Categoría: Intervenciones exteriores Autoría: Elizabeth Abalo y Gonzalo Alonso Núñez Localización: Ayuntamiento de Santiago de Compostela	

Accésit JV 2016 Obra: Reurbanización San Clemente Categoría: Única Autoría: Elizabeth Abalo y Gonzalo Alonso Núñez Localización: Santiago de Compostela	
 Encarnación Ruth Varela Rodríguez	
Accésit y mención COAG XIII Obra: Exposición Galicia en cartel, Bos Aires. Sistema expositivo efímero con luz exterior Categoría: Arquitecturas efímeras/Obra novel Autoría: Ruth Varela Rodríguez Localización: Buenos Aires, Argentina	
Accésit COAG XIII Obra: Exposición Galicia en cartel, Toulouse. Sistema expositivo efímero con luz exterior Categoría: Arquitecturas efímeras Autoría: Ruth Varela Rodríguez Localización: Toulouse, Francia	

ARQUITECTAS

Accésit COAG XII Obra: Montaxe da exposición: Galicia en cartel. A imaxe de Galicia na cartelería turística. Categoría: Arquitecturas efímeras Autoría: Ruth Varela Rodríguez y Pablo Ferreiro Lorenzo Localización: Buenos Aires, Argentina	
 Estefanía Grandal Leirós	
Premiada COAG XVIII Obra: Escola infantil en a Veigadaña Categoría: Equipamiento Autoría: Estefanía Grandal Leirós, Juan Ignacio Prieto López y Faustino Patiño Cambeiro Localización: Camiño das Lagoas, A Veigadaña, Mos, Pontevedra	
Finalista COAG XVI Obra: Bodega en O Ribeiro Categoría: Proyecto Fin de Carreira Autoría: Estefanía Grandal Leirós Localización: Cabanelas, Quintela, O Carballiño	

Premiada GDA 2014 Obra: Peluquería Two Look Categoría: Única Autoría: Estefanía Grandal, Faustino Patiño y Juan Prieto Localización: Vigo, Pontevedra	
 Estefanía Vázquez Müller	
Finalista COAG XIX Obra: Rehabilitación de inmueble para una vivienda de promoción pública Categoría: Obras de restauración y rehabilitación Autoría: Estefanía Vázquez Müller y Roi Feijóo Rey Localización: Calle do Vilar 3, Ourense	
Premiada GDA 2020 Obra: Rehabilitación de inmueble para una vivienda de promoción pública Categoría: Única Autoría: Estefanía Vázquez Müller y Roi Feijóo Rey Localización: Calle do Vilar 3, Ourense	

ARQUITECTAS

Premiada GDA 2017 Obra: Centro de día de maiores Categoría: Única Autoría: Estefanía Vázquez Müller y Roi Feijóo Rey Localización: Leiro, Ourense	
 Eva María Castro Álvarez	
Premiada GDA 2020 Obra: Reforma interior de unha vivenda, reestructuración de cuberta e limpeza de fachada Categoría: Única Autoría: Eva María Castro, Luciano González y Miguel Estévez Localización: Calle Gambola, Pontevedra	
Premiada GDA 2009 Obra: Centro de interpretación de arte rupestre Categoría: Única Autoría: Eva María Castro Álvarez, Salvador Fraga, Javier García-Quijada y Manuel Portolés Localización: Baiona, Pontevedra	

 Guadalupe Piñera Manso	
Finalista COAG XV Obra: VIVIENDA UNIFAMILIAR casal Tebra Categoría: Vivienda Autoría: Guadalupe Piñera Manso Localización: 36740 Tomiño	
Accésit COAG XIV Obra: Delegación de Vigo de COAG Categoría: Nueva planta Autoría: Guadalupe Piñera Manso y Jesús Irisarri Castro Localización: Rúa Doutor Cadavai 5, Vigo, Pontevedra	
Premiada COAG XI Obra: Centro de salud Categoría: Nueva planta Autoría: Guadalupe Piñera Manso y Jesús Irisarri Castro Localización: Miño, A Coruña	

ARQUITECTAS

Accésit COAG X Obra: Vivienda unifamiliar no barrio da Torre Categoría: Nova planta Autoría: Guadalupe Piñera Manso y Jesús Irisarri Castro Localización: Barrio da Torre, Gondomar, Pontevedra	
Premiada COAG IX Obra: Instalación da V Bienal de Arquitectura Española Categoría: Decoración e interiorismo Autoría: Guadalupe Piñera Manso y Jesús Irisarri Castro Localización: Vigo	
Premiada GDA 2014 Obra: Edificio sede de los registradores en Vigo Categoría: Única Autoría: Guadalupe Piñera Manso y Jesús Irisarri Castro Localización: Vigo	
Premiada GDA 2012 Obra: Vivienda en Tebra Categoría: Única Autoría: Guadalupe Piñera Manso y Jesús Irisarri Castro Localización: Tomiño, Pontevedra	

Premiada GDA 2006 Obra: Vivienda unifamiliar Categoría: Única Autoría: Guadalupe Piñera Manso y Jesús Irisarri Castro Localización: Tebra, Tomiño, Pontevedra.	
Premiada GDA 2006 Obra: Ampliación del colegio Losada Categoría: Única Autoría: Guadalupe Piñera Manso y Jesús Irisarri Castro Localización: Vigo, Pontevedra.	
Premiada GDA 2005 Obra: Edificio de interpretación arqueológica Categoría: Única Autoría: Guadalupe Piñera Manso y Jesús Irisarri Castro Localización: Poio, Pontevedra.	
Premiada GDA 2001 Obra: Vivienda unifamiliar Categoría: Única Autoría: Guadalupe Piñera Manso Localización: Gondomar, Pontevedra.	

ARQUITECTAS

<p>Finalista JV 2019</p> <p>Obra: Casa en Tebra Categoría: Viviendas unifamiliares Autoría: Guadalupe Piñera Manso y Jesús Irisarri Castro Localización: Tomiño, Pontevedra</p>	
<p>Premiada JV 2007</p> <p>Obra: Vivienda unifamiliar en Picoto Categoría: Viviendas unifamiliares Autoría: Guadalupe Piñera Manso y Jesús Irisarri Castro Localización: Redondela, Pontevedra</p>	
<p>Accésit JV 2004</p> <p>Obra: Vivienda unifamiliar en Padriñán Categoría: Viviendas unifamiliares Autoría: Guadalupe Piñera Manso y Jesús Irisarri Castro Localización: Sanxenxo, Pontevedra</p>	
	Idolia Ortegui Vicens

<p>Accésit COAG XII</p> <p>Obra: Vivienda unifamiliar. Casa P12 Categoría: Nueva planta Autoría: Idolia Ortegui Vicens y Marcos Parga Prado Localización: Lugo</p>	
	Inés García Dinten
<p>Premiada COAG XVIII</p> <p>Obra: Lectocosmos . Reforma de local para librería Categoría: Obras de Reforma e Interiorismo Autoría: Inés García Dinten, Susana Vázquez Rodríguez, Fernando Martínez Lopez y Miguel Carballido Localización: Pza. Anxo Fernández Gómez, 3, 27001, Lugo</p>	
<p>Premiada COAG XVII</p> <p>Obra: Vivienda unifamiliar aislada Categoría: Vivienda Autoría: Inés García Dinten, Susana Vázquez Rodríguez, Fernando Martínez Lopez y Miguel Carballido Localización: Carretera de Fonfría 36C15614 Cabanas</p>	

ARQUITECTAS

	Laura Arias Pardo
<p>Premiada COAG XVI</p> <p>Obra: Vivienda unifamiliar en Xuanzo Categoría: Vivienda Autoría: Laura Arias Pardo, Jorge Álvarez Rúa y Jose Carlos Álvarez Rodríguez. Terceroderecha Arquitectos Localización: Lugar de Xuanzo - Abegondo - A Coruña</p>	
<p>Finalista COAG XIV</p> <p>Obra: Centro de estética y salud Categoría: Baño coste Autoría: Laura Arias Pardo, Jorge Álvarez Rúa y Jose Carlos Álvarez Rodríguez. Terceroderecha Arquitectos Localización: Eva de Rey, Ourense</p>	
<p>Premiada GDA 2014</p> <p>Obra: Casa en Silleda Categoría: Vivienda Autoría: Laura Arias Pardo, Jorge Álvarez Rúa y Jose Carlos Álvarez Rodríguez. Terceroderecha Arquitectos Localización: Silleda, Pontevedra</p>	

<p>Finalista JV 2014</p> <p>Obra: Vivienda unifamiliar. Casa P12 Categoría: Viviendas unifamiliares Autoría: Laura Arias Pardo, Jorge Álvarez Rúa y Jose Carlos Álvarez Rodríguez. Terceroderecha Arquitectos Localización: Silleda, Pontevedra</p>	
	Laura Crespo Álvarez
<p>Premiada GDA 2015</p> <p>Obra: Rehabilitación Ferrería 4 Categoría: Única Autoría: Carolina Domínguez Gómez, Rosa Del Rio Pastoriza Y Colaboradora: Laura Crespo Álvarez Localización: Vigo</p>	

ARQUITECTAS

	Laura Fernández Rouco
<p>Finalista COAG XIX</p> <p>Obra: Centro pecuario e de investigación Categoría: Proyecto fin de carrera Autoría: Laura Fernández Rouco Localización: Outeiro do Raposo, A Pobra do Caramiñal, A Coruña</p>	
	Liliana Obal Díaz
<p>Premiada COAG XV</p> <p>Obra: Centro sociocultural Agora Categoría: Equipamiento Autoría: Liliana Obal, Jerónimo Junquera y Teodoro F. Antes Localización: San Pedro de Visma, A Coruña</p>	

<p>Premiada COAG XIV</p> <p>Obra: Conxunto residencial "Manzana Masso" Categoría: Planeamiento, intervenciones y desarrollo urbano Autoría: Liliana Obal, Jerónimo Junquera y Teodoro F. Antes Localización: Praza do Concello, Bueu, Pontevedra</p>	
	Lorena González García
<p>Finalista COAG XVI</p> <p>Obra: Centro de día y 25 viviendas tuteladas Categoría: Proyecto fin de carrera Autoría: Lorena González García Localización: Av. Juan García Naveira, Betanzos, A Coruña</p>	

ARQUITECTAS

	Lourdes Pérez Castro
<p>Finalista COAG XIV</p> <p>Obra: Centro de formación de medioambiente Categoría: Nueva planta Autoría: Lourdes Pérez Castro y Oscar Andrés Localización: Boimorto, A Coruña</p>	
<p>Accésit COAG XIII</p> <p>Obra: Escuela de deportes náuticos Categoría: Rehabilitación Autoría: Lourdes Pérez Castro y Oscar Andrés Localización:</p>	

	M.ª Ángeles Santos Vázquez
<p>Accésit COAG XIV</p> <p>Obra: Centro de interpretación da cultura castrexa Categoría: Nueva planta Autoría: M.ª Ángeles Santos Vázquez, Carmen Ruiz Alarcón y José Carlos Martínez G. Localización: San Cibrao de Las, San Amaro, Ourense</p>	
<p>Accésit COAG XI</p> <p>Obra: Local para la asociación de vecinos en Santa María de Vilvestro Categoría: Nueva planta Autoría: M.ª Ángeles Santos Vázquez, Carmen Ruiz Alarcón y José Carlos Martínez G. Localización: Santiago de Compostela, A Coruña</p>	
<p>Premiada GDA 2013</p> <p>Obra: Centro de día residencial Categoría: Única Autoría: M.ª Ángeles Santos Vázquez y José Carlos Martínez Localización: Redondela, Pontevedra</p>	

ARQUITECTAS

	M.ª Cristina Nieto Peñamaría		
Premiada COAG XIV		Finalista COAG XVIII	
Obra: Instituto del campo Categoría: Bajo coste Autoría: M.ª Belén Bouza Cora, Olalla Barge Ferreiros y Santiago Barge Ferreiros Localización: Xinzo de Limia, Ourense			
Mención COAG XI		Finalista COAG XV	
Obra: Oficina y bajo comercial Categoría: Primera obra Autoría: M.ª Belén Bouza Cora y Santiago Barge Ferreiros Localización: Xinzo de Limia, Ourense.		Obra: Expediente de legalización de acondicionamiento de vivienda Categoría: Reforma interior Autoría: María Cristina Nieto Peñamaría y Jose Luis Gil Pita Localización: Parroquia de San Juan de Cerdedo, Pontevedra.	
Accésit JV 2005		Premiada GDA 2014	
Obra: Vivienda en Tebra Categoría: Viviendas unifamiliares Autoría: M.ª Belén Bouza Cora Localización: Teo, A Coruña			

ARQUITECTAS

	Maria Gracia Amandi Joglar		
Premiada GDA 2020		Finalista COAG XV	
Obra: Acondicionamiento de los espacios públicos de la explanada del horizonte Categoría: Única Autoría: María Fandiño Iglesias Localización: O Rosal, Pontevedra			

Premiada GDA 2018	
Obra: Reforma de vivienda Categoría: Única Autoría: María Gracia Amandi Joglar Y Jorge De Uña Santos Localización: Calle de la Estrada, Pontevedra	
Premiada GDA 2015	
Obra: Vivienda "Escama y pilar" Categoría: Única Autoría: María Gracia Amandi Joglar Y Jorge De Uña Santos Localización: Glorieta de Compostela, Pontevedra	
Premiada GDA 2012	
Obra: Piso en la calle Príncipe Categoría: Única Autoría: María Gracia Amandi Joglar Localización: Vigo, Pontevedra	

ARQUITECTAS

	María José Bouzas Louzao		
Premiada GDA 2016		Accésit JV 2005	
Obra: Museo do viño Categoría: Única Autoría: Manuel Seoane, Mª Jesús Blanco y Mª Sonia López Localización: Ribadavia, Ourense			
Premiada COAG II		Accésit COAG VI	
Obra: Edificio caja de ahorros Categoría: Nueva planta Autoría: M.ª Jesús Castelo Villanueva y Juan Carlos Cabanelas Rodríguez Localización: Parada do Sil, Ourense			

ARQUITECTAS

	M.ª Luz Paz Agras		
Finalista COAG XVI		Finalista COAG XVII	
Obra: Vivienda unifamiliar Categoría: Rehabilitación Autoría: M.ª Luisa Pierres López Localización: O Beloso s/n, Bueu, Pontevedra			
Premiada GDA 2014		Premiada COAG XV	
Obra: Vivienda unifamiliar Categoría: Rehabilitación Autoría: M.ª Luz Paz Agras, Ana Amado Pazos y Marta Marcos Maroño Localización: O Beloso s/n, Bueu, Pontevedra			
		Accésit COAG XIV	
		Obra: Construcción auxiliar a escola Habanera Categoría: Bajo coste Autoría: Luz Paz Agras Localización: Roupar, Xermade, Lugo	

ARQUITECTAS

Finalista COAG XV Obra: Centro comunitario en Cantodarea Categoría: Proyecto final de carrera Autoría: María Novas Ferradás Localización: Cantodarea, Marín, Pontevedra		Finalista COAG XVIII Obra: MOLA. COFFEE & PLAY Categoría: Obras de interiorismo Autoría: María Pilar Gonzalez Ferro y Jordi Castro Andrade. Castroferro Arquitecto Localización: Avenida Ernestina Otero, Redondela, Pontevedra	
Finalista COAG XIX Obra: Vivienda en Nigrán Categoría: Nueva planta. Vivienda unifamiliar Autoría: María Pilar Gonzalez Ferro y Jordi Castro Andrade. Castroferro Arquitecto Localización: Avenida Castiello 036340 Nigrán, Pontevedra			

ARQUITECTAS

Premiada GDA 2020 Obra: CASA AMÉRICA Categoría: Única Autoría: María Pilar Gonzalez Ferro y Jordi Castro Andrade. Castroferro Arquitecto Localización: Río Negro, Nigrán, Pontevedra			
Premiada GDA 2019 Obra: Casa para una artista Categoría: Única Autoría: María Pilar Gonzalez Ferro y Jordi Castro Andrade. Castroferro Arquitecto Localización: Calle Viasia alegre Vigo			
Premiada GDA 2018 Obra: Rehabilitación de vivienda pesqueras Categoría: Única Autoría: María Pilar Gonzalez Ferro y Jordi Castro Andrade. Castroferro Arquitecto Localización: Travesía Olivera, 2ª, 6, Vigo			
Premiada GDA 2018 Obra: Acondicionamiento de nave para oficinas marítimo-pesqueras Categoría: Única Autoría: María Pilar Gonzalez Ferro y Jordi Castro Andrade. Localización: Darsena 2 - puerto de Vigo			

ARQUITECTAS

Premiada GDA 2009 Obra: Edificio de viviendas Categoría: Única Autoría: María Pilar Gonzalez Ferro y Jordi Castro Andrade. Castroferro Arquitecto Localización: Polígono de Navia, Vigo, Pontevedra		Marister Failde Ferreiro	
Accésit COAG XIV Obra: Vivienda taller Categoría: Premio de decoración e interiorismo Autoría: Belinda Besada Bergara y Marister Failde Ferreiro Localización: Calle Chile, 4, Concello de Vigo, Pontevedra.			
Premiada GDA 2018 Obra: Restauración da portada norte do cruceiro da Catedral de Ourense Categoría: Única Autoría: Sonia López Calvo y Manuel Seoane Localización: Catedral de San Martiño de Ourense.			
Premiada GDA 2016 Obra: Museo do viño Categoría: Única Autoría: Manuel Seoane, Mª Jesús Blanco y Mª Sonia López Localización: Ribadavia, Ourense			

ARQUITECTAS

Premiada GDA 2008 Obra: Reconstrucción colegio Alemán para el centro socio comunitario Categoría: Única Autoría: Belinda Besada Bergara, Marister Failde Ferreiro y Victor González Localización: Vigo, Pontevedra		Marta Marcos Maroño	
Premiada GDA 2004 Obra: Dirección y liquidación de vivienda unifamiliar Categoría: Única Autoría: Belinda Besada y Marister Failde y J.L. Piñeiro Localización: Diego Carmona 8-10-12, Baiona, Pontevedra			
Premiada GDA 2001 Obra: Vivienda unifamiliar Categoría: Única Autoría: Belinda Besada y Marister Failde y J.L. Piñeiro Localización: Diego Carmona 8-10-12, Baiona, Pontevedra			Marta Rodríguez Fernández
Accésit COAG IX Obra: Proyecto de reforma de local comercial Categoría: Decoración e interiorismo Autoría: Marta Rodríguez Fernández y José Antonio Vázquez Localización: Vigo.			

ARQUITECTAS

	Marta Somoza Medina
Finalista COAG XV	
Obra: Plan especial de protección, rehabilitación e mellora do medio rural Categoría: Divulgación e investigación Autoría: Marta Somoza y oficina Técnica Municipal de Allariz. Localización: Concello de Allariz	
	Marta Vilas Rodríguez
Premiada GDA 2008	
Obra: Edificio de viviendas Categoría: Única Autoría: Marta Vilas Rodríguez y Anxo De La Puente Localización: Vigo, Pontevedra	

Premiada GDA 2007	
Obra: Edificio de viviendas Categoría: Única Autoría: Marta Vilas Rodríguez y Anxo De La Puente Fernández Localización: Vigo, Pontevedra.	
Premiada GDA 2002	
Obra: Rehabilitación de vivienda Categoría: Única Autoría: Marta Vilas Rodríguez y Anxo De La Puente Fernández Localización: Eidos 3, Redondela, Pontevedra.	
Premiada GDA 2002	
Obra: Rehabilitación de vivienda Categoría: Única Autoría: Marta Vilas Rodríguez y Anxo De La Puente Localización: Porriño, Pontevedra.	
Premiada GDA 2001	
Obra: Vivienda unifamiliar Categoría: Única Autoría: Marta Vilas Rodríguez y Anxo De La Puente Localización: A Guarda, Pontevedra.	

ARQUITECTAS

	Michelle Brodeschi
Premiada COAG XIV	
Obra: Farmacia Categoría: Obra primera Autoría: Prieto y Patiño. Colaboradoras: Adriana García, Michelle Brodeschi, Diego Hermida y Oscar Sánchez Localización: Concello de Salvaterra de Miño, Pontevedra.	
	Milagros Álvarez Conde
Premiada GDA 2006	
Obra: Vivienda unifamiliar Categoría: Única Autoría: Milagros Álvarez Conde Localización: Mos, Pontevedra	

	Miriam Núñez Guerrero
Finalista COAG XVIII	
Obra: Campo da feira de Paiosaco Categoría: Proxecto fin de carrera Autoría: Miriam Núñez Guerrero Localización: Paiosaco, A Coruña	
	Mónica Díaz Rodríguez
Finalista COAG XIV	
Obra: Vivienda unifamiliar Categoría: Obra novel Autoría: Mónica Díaz Rodríguez y José Luis Quintela Porro Localización: O Quirteiro, Nigrán, Pontevedra	

ARQUITECTAS

Premiada GDA 2011	
Obra: Vivienda unifamiliar Categoría: Única Autoría: Mónica Díaz Rodríguez y José Luis Quintela Porro Localización: Nigrán, Pontevedra	
Accésit JV 2010	
Obra: Vivienda unifamiliar Categoría: Viviendas unifamiliares Autoría: Mónica Díaz Rodríguez y José Luis Quintela Porro Localización: Nigrán, Pontevedra.	
	Montse Martínez Pérez
Accésit JV 2019	
Obra: Escuela infantil en Vilaxoán Categoría: Única Autoría: Autor: Iago Fernández. Colaboradores: Javier Montero, Montse Martínez Y Joaquín Lustres Localización: Vilagarcía de Arousa, Pontevedra	

	Natalia Lorenzo Mena
Premiada GDA 2012	
Obra: Renovación del parque Categoría: Única Autoría: Natalia Lorenzo Mena y Martín Cerredá Álvarez Localización: Caldas de Reis, Pontevedra	
	Nuria Campos Díaz
Premiada GDA 2011	
Obra: Rehabilitación de un edificio Categoría: Única Autoría: Arquitecta Autora Del Proyecto: Nuria Campos. Directores de obra: Antonio Hernández, Ernesto Cid Localización: Calle Real nº16, Vigo, Pontevedra	

ARQUITECTAS

Premiada GDA 2006	
Obra: Vivienda unifamiliar Categoría: Única Autoría: Nuria Campos Díaz Localización: Gondomar, Pontevedra	
	Olalla Barge Ferreiros
Premiada COAG XIV	
Obra: Instituto del campo Categoría: Bajo coste Autoría: M.ª Belén Bouza Cora, Olalla Barge Ferreiros y Santiago Barge Ferreiros Localización: Xinzo de Limia, Ourense	
	Olalla Soage Alonso

Premiada GDA 2011	
Obra: Acondicionamiento de local para escuela de baile Chachacha. Categoría: Única Autoría: Olalla Soage Alonso. Otra vuelta de tuerca. Localización: Caldas de Reis, Pontevedra	
	Patricia Alonso Alonso
Premiada COAG XIV	
Obra: Acto de imposición de mans. proxecto de urbanización Categoría: Arquitecturas efímeras Autoría: Patricia Alonso Alonso y Francisco J. López Rivadulla Localización: Centro de atención á primeira infancia, Baiona, Pontevedra	
	Patricia López Carreira

ARQUITECTAS

Accésit GDA 2008	
Obra: Rehabilitación de vivienda Categoría: Única Autoría: Patricia López Carreira Localización: Celanova, Ourense.	
	Patricia Muñoz Núñez
Premiada COAG XVIII	
Obra: Exposición, jornadas y publicación Éxodo Categoría: Divulgación, Investigación e Deseño Autoría: Patricia Muñoz Núñez [dirección, comisaría y autora de la parte de investigación] Localización:	
Premiada COAG XV	
Obra: A Cidade dos barrios Categoría: Ordenación del territorio Autoría: Patricia Muñoz y Luciano González+ Ergosfera + Desescribir + Pescadería 20 + Grupo Dodo. Localización: A Coruña	

Finalista COAG XIV	
Obra: Oficina Konstruplus Categoría: Decoración e interiorismo Autoría: Patricia Muñoz Núñez y Luciano González. Estudio MMASA. Localización: Doctor Fleming, 31 Baixo, A Coruña	
Finalista COAG XIV	
Obra: Juzgados Categoría: Única Autoría: Patricia Muñoz Núñez y Luciano González. Estudio MMASA. Localización: Concello do Barco de Valdeorras Ourense.	
Premiada GDA 2021	
Obra: Edificio de 36 viviendas de promoción pública Categoría: Única Autoría: Patricia Muñoz Núñez y Luciano González. Estudio MMASA. Localización: Rúa Ignacio Grobas, Vigo.	
Premiada GDA 2012	
Obra: Casa X2 Categoría: Única Autoría: Patricia Muñoz Núñez y Luciano González. Estudio MMASA. Localización: Barro, Pontevedra	

ARQUITECTAS

Premiada GDA 2011	
Obra: Casa vertical Categoría: Única Autoría: Patricia Muñoz Núñez y Luciano González. Estudio MMASA. Localización: Santiago de Oliveira, Pontearreas.	
	Patricia Sabin Díaz
Premiada COAG XII	
Obra: Campo de fútbol Categoría: Nueva planta Autoría: Patricia Sabin Díaz y Enrique M. Blanco. Estudio Sabin Blanco architects. Localización: Coirós, A Coruña	
Mención COAG XI	
Obra: Sistema exposición efímero XXI Galicia architecture Categoría: Efímero Autoría: Patricia Sabin Díaz y Enrique M. Blanco. Localización:	

Accésit COAG X	
Obra: Centro comarcal da Mariña Occidental Categoría: Nueva planta Autoría: Patricia Sabin Díaz y Enrique M. Blanco. Estudio Sabin Blanco architects Localización: Viveiro, Lugo	
Mención COAG IX	
Obra: Varios campos de Fútbol Categoría: Obra novel Autoría: Patricia Sabin Díaz y Enrique M. Blanco. Localización: Boimorto, Ribeira, Moeche, San Sadurniño, A Coruña	
	Patricia Tabarés Obenza
Premiada COAG X	
Obra: Centro dded control de túneles Categoría: Nueva planta Autoría: Patricia Tabarés, Arturo Franco y Arturo Franco Localización: Pedrafita Do Cebreiro, Lugo	

ARQUITECTAS

	Paula Feijoo Calviño
Finalista COAG XVIII	
Obra: Proceso de participación ciudadana para la mejora de la calidad ambiental y la movilidad; pacificación del tráfico e integración de la bici en el centro urbano. Categoría: Diseño Urbano, Planeamiento y Paisaje Autoría: Paula Feijoo Calviño y Emma Noriega García Localización: Ourense	
	Pilar Volpini
Premiada COAG VI	
Obra: Rehabilitación de los molinos de mareas en El Pozo de Cachtón Categoría: Rehabilitación Autoría: Cristina Nebot, Pilar Volpini y Jesús Anaya Díaz Localización: Muros, A Coruña	

	Rebeca Eiras Bohorque
Premiada COAG XVI	
Obra: Ordenación festival do norte 2014 Categoría: Arquitecturas efímeras Autoría: Jorge García, Fernando Eiroa, Rebeca Eiras (Estudiante De Arquitectura) y Francisco Xabier Berral (Estudiante De Arquitectura) Localización: Varadoiro do Xufre, Illa de Arousa, Pontevedra	
	Rosa Del Rio Pastoriza
Premiada GDA 2015	
Obra: Rehabilitación Ferrería 4 Categoría: Única Autoría: Carolina Domínguez Gómez, Rosa Del Rio Pastoriza Y Colaboradora: Laura Crespo Álvarez. Localización: Vigo	

ARQUITECTAS

	Rosa Vilas Romalde
Finalista COAG XVIII	
Obra: Acondicionamiento del acuartelamiento de la GC Categoría: Rehabilitación Autoría: Rosa Vilas Romalde y Sergio Beceiro Lodeiro. Estudio: Anta Arquitectos S.L.P Localización: C/ Virgen de la cabeza, s/n Ferrol, A Coruña	
Accésit COAG XVIII	
Obra: Rehabilitación de vivienda unifamiliar Categoría: Rehabilitación Autoría: Rosa Vilas Romalde y Sergio Beceiro Lodeiro. Localización: Calle Real alta, A Graña, Ferrol, A Coruña	

	Sandra González Álvarez
Premiada COAG XVII	
Obra: Fab Lab en A Coruña Categoría: Proyecto fin de carrera Autoría: Sandra González Álvarez Localización: A Coruña	
	Sandra González Rodríguez
Premiada GDA 2018	
Obra: Vivienda unifamiliar Categoría: Única Autoría: Sandra González Rodríguez y Rafael Castro Localización: Pereiro de Aguiar, Ourense	

ARQUITECTAS

	Silvia Blanco Agüeira
Finalista COAG XIX	
Obra: REVISTA CIENTÍFICA E INDEXADA VAD. VEREDES. ARQUITECTURA Y DIVULGACIÓN Categoría: Divulgación e Investigación. Autoría: Silvia Blanco Agüeira Localización:	

	Silvia Diz Places
Premiada COAG XIX	
Obra: Edificio de 31 viviendas, local comercial y 2 sótanos Categoría: Residencial de nova planta. Vivenda colectiva. Autoría: Silvia Diz Places y Angel Cid Carballo. Estudio 2C Arquitectos Localización: Rúa A Estrada 12. 36004 Pontevedra	

Premiada COAG XV	
Obra: A Cidade Intuída Categoría: Divulgación e investigación Autoría: Varios autores Localización: Santiago de Compostela	

Premiada GDA 2020	
Obra: Rehabilitación de edificio para los nuevos juzgados de Tui Categoría: Única Autoría: Silvia Diz Places y Angel Cid Carballo. Estudio 2C Arquitectos Localización: Plaza de Galicia. Tui. Pontevedra	

Premiada GDA 2013	
Obra: Estación marítima Categoría: Única Autoría: Silvia Diz Places y Angel Cid Carballo. Estudio 2C Arquitectos Localización: Vilanova de Arousa	

Premiada GDA 2013	
Obra: Ampliación y remodelación de la lonja Categoría: Única Autoría: Silvia Diz Places y Angel Cid Carballo. Localización: Vilanova de Arousa	

ARQUITECTAS

	Sonia González Nuñez
Premiada GDA 2009	
Obra: Vivienda unifamiliar Categoría: Única Autoría: Sonia González Nuñez Localización: Mos. Pontevedra	

	Sonia Romero Tejo
Finalista COAG XIV	
Obra: Sede do Rexistro Civil da Coruña Categoría: Rehabilitación Autoría: Sonia Romero Tejo y José Manuel López Mihura Localización: Rúa Pardo Bazán, 24. A Coruña	

Premiada COAG XII	
Obra: Reforma de vivienda unifamiliar Ciudad Jardín Categoría: Rehabilitación Autoría: Sonia Romero Tejo, José Manuel López Mihura y José L. Rey Barreiro Localización: C/ Valle Inclán, 9. A Coruña	
Premiada COAG XI	
Obra: Montaje de la cena del Colegio de Arquitectos de Galicia Categoría: Arquitecturas efímeras Autoría: Sonia Romero Tejo, José Manuel López Mihura Localización: A Coruña	

	Susana Vázquez Rodríguez
Premiada COAG XVIII	
Obra: Lectocosmos . Reforma de local para librería Categoría: Obras de Reforma e Interiorismo Autoría: Inés García Dinten, Susana Vázquez Rodríguez, Fernando Martínez Lopez y Miguel Carballido Pensado Localización: Pza. Anxo Fernández Gómez, 3. 27001. Lugo	

ARQUITECTAS

Premiada COAG XVII	
Obra: Vivienda unifamiliar aislada Categoría: Vivenda Autoría: Inés García Dinten, Susana Vázquez Rodríguez, Fernando Martínez Lopez y Miguel Carballido Pensado Localización: Carretera de Fonfría 36C15614 Cabanas	

	Yolanda Somoza Vales
Finalista COAG XVI	
Obra: Exposición itinerante "compañeros de oficio" Categoría: Arquitecturas efímeras Autoría: Yolanda Somoza Vales y Antonio García Fernández Localización: Sede da Fundación Barrié en Vigo	

Universidade da Coruña
Escola Técnica Superior de Arquitectura
Tema: Arquitecturas premiadas. Análisis de las
arquitectas premiadas en Galicia 1987 - 2021
Curso académico: 2022/2023

Alumna: Laura del Monte Rodríguez
DNI: 54130864 L
Tutora: Dra Mónica Mesejo Conde
Trabajo Fin de Grado
Fecha de entrega: 17/02/2023